

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Department 2 / Psychomotoriktherapie 1114

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Handdominanzentwicklung

Ein Internet - Lernprogramm für Psychomotorik-
Studierende der Hochschule
für Heilpädagogik

Eingereicht von: Lara Fabel, Sabrina Huber, Laura Thrier

Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

Abgabedatum: 17.02.14

Abstract

Die Ausbildung der Handdominanz ist ein Meilenstein für den Entwicklungsprozess des Kindes. Die Relevanz dieses Themas ist für viele Psychomotoriktherapie-Studierende der Hochschule für Heilpädagogik noch unscharf.

Mit dem von uns erstellten Internet-Lernprogramm „Vertiefung zur Handdominanzentwicklung“ möchten wir eine Auseinandersetzung zu diesem Gebiet ermöglichen. Das Programm beinhaltet unter anderem hilfreiche Informationen im Umgang mit Kindern, die eine auffällige Handdominanz aufweisen. Diese Anregungen dienen der praktischen Arbeit im psychomotorischen Kontext oder in der Beratung des familiären Umfeldes. Der theoretische Hintergrund basiert auf aktueller Literatur und lehnt sich an verschiedene Studien.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Vorverständnis	6
1.2	Fragestellungen und Hypothesen	6
1.3	Vorgehen/Methoden	7
2	Handdominanzentwicklung – Theoretische Hintergründe	9
2.1	Einführung	9
2.2	Neurowissenschaftliche Grundlagen zur Lateralität des menschlichen Körpers	10
2.3	Ontogenetischer Prozess der Handdominanzentwicklung	27
2.4	Ursachen der Handdominanzentwicklung	40
2.5	Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung	51
2.6	Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzausprägung	69
3	Internet-Lernen - Theoretische Prinzipien	84
3.1	Einführung	84
3.2	Allgemeine Prinzipien an Hochschulen	84
3.3	Was ist Internet-Lernen?	87
3.4	Nutzung von Internet-Lernangeboten	88
3.5	Didaktische Theorien zu Internet-Lernangeboten	89
3.6	Gestaltung	90
3.7	(Hyper-)Texte	91
3.8	Planung	92
3.9	Kritik und Defizite von Internet-Lernangeboten	92
4	Das Internet-Lernprogramm „Vertiefung der Handdominanzentwicklung“	93
4.1	Erstellung	93
4.2	Aufbau	94
4.3	Evaluation	106
5	Glossar	110
6	Zusammenfassung/Diskussion	113

6.1	Rückblick und Zusammenfassung des Vorgehens	113
6.2	Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellungen vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen	113
6.3	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Überarbeitung und eine weitere Verwendung des Lernprogrammes	115
6.4	Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses.....	116
7	Quellenangaben.....	118
7.1	Literaturverzeichnis	118
7.2	Abbildungsverzeichnis	120
7.3	Tabellenverzeichnis.....	122
8	Anhang.....	123
8.1	Fragekatalog mit Antworten der Testpersonen	123
8.2	Gelöste Aufgaben vom Lernprogramm	129
8.3	Dateien zum Downloaden.....	161

Danksagung

Für die Begleitung der Bachelorarbeit möchten wir uns ganz herzlich bei Myrtha Häusler bedanken. Ein weiteres Dankeschön richten wir an Reto Schürch, der uns bei der Programmierung des Lernprogrammes unterstützt hat. Für das Lesen unserer Arbeit und die konstruktiven Rückmeldungen danken wir unserer Lektorin Selin Fabel. Natürlich bedanken wir uns auch herzlichst bei den vier Probandinnen, die unser Lernprogramm getestet und evaluiert haben.

1 Einleitung

1.1 Vorverständnis

Myrtha Häusler, Dozentin der Lehrveranstaltung Grafomotorik an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), hat uns das Problem geschildert, dass viele Studierende die Relevanz und Bedeutung der Handdominanzentwicklung nicht richtig verstehen. Diese Thematik ist komplex und umfasst verschiedene Aspekte aus anderen Wissenschaftsgebieten. So ist es schwierig, dieses wichtige Thema im Rahmen der Veranstaltung ausreichend zu bearbeiten. Für den Entwicklungsprozess des Kindes stellt die Ausbildung der Handdominanz ein wichtiger Aspekt dar, der nicht unterschätzt werden darf. Wie sich das Kind beim Schreiben und anderen manuellen Tätigkeiten erlebt, hat einen Einfluss auf die Eigenwahrnehmung. Verschiedene Entwicklungsbereiche, wie beispielsweise die Wahrnehmung, die Kognition und die räumliche Orientierung werden durch die Handdominanz beeinflusst. Bei Kindern mit nicht klar ersichtlicher Händigkeit können Entwicklungsdefizite entstehen.

Die Dozentin hat das Bedürfnis geäußert, den Studierenden die Thematik der Handdominanz mit Hilfe von aktuellen Fakten und empirischen Untersuchungen aus der Neurowissenschaft näher zu bringen. Die Neurowissenschaft hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und es zeigen sich ständig neue, wichtige Erkenntnisse. Myrtha Häusler ist es ein Anliegen, die Thematik der Handdominanzentwicklung in kompakter Form auf den neusten Stand zu bringen.

Für die Vermittlung dieses Wissens wollen wir einen SOL-Auftrag für Studierende entwickeln. Dieser soll in Form eines Internet-Lernprogrammes auf der HfH-Lernplattform Ilias bereitgestellt werden und allen Psychomotorik-Studierenden zur Verfügung stehen. Das Programm soll die Möglichkeit bieten, sich in dieses Thema zu vertiefen und sein Verständnis mittels Testaufgaben zu überprüfen.

1.2 Fragestellungen und Hypothesen

1.2.1 Fragestellungen

- a) In welcher Form und mit welchen konkreten Inhalten kann die Thematik der Handdominanzentwicklung den Psychomotoriktherapie-Studierenden vermittelt werden, so dass eine Sensibilisierung für die Bedeutung der Handdominanzentwicklung erreicht wird?
- b) Wie können Psychomotoriktherapie-Studierende der Hochschule für Heilpädagogik mit Hilfe der Internet-Lernplattform Ilias das Thema der Handdominanzentwicklung selbständig vertiefen und überprüfen?
- c) Welches sind die bedeutendsten Inhalte des aktuellen Forschungsstandes zur Entwicklung der Handdominanz?

1.2.2 Hypothesen

- a) Mit Hilfe der Internet-Lernplattform Ilias lässt sich das Thema der Handdominanzentwicklung an Psychomotorik-Studierenden vermitteln und vertiefen.
- b) Das Tool „Lernmodul Ilias“, auf der Internet-Lernplattform Ilias, eignet sich für selbstständiges und überprüfbares Lernen von komplexen Inhalten.
- c) Die Entwicklung der Handdominanz ist für den weiteren Lernprozess des Kindes von grosser Wichtigkeit.
- d) Die Neurowissenschaft hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und es zeigen sich immer wieder neue, wichtige Erkenntnisse zur Handdominanzentwicklung.

1.3 Vorgehen/Methoden

1.3.1 Forschungsstrategie: Aktionsforschung

Zur Bearbeitung der Fragestellungen haben wir uns als Forschungsstrategie an den Methoden der Aktionsforschung orientiert. Um das oben erwähnte Praxisproblem *„viele Studierende verstehen die Relevanz und Bedeutung der Handdominanzentwicklung nicht richtig“* aufzudecken, erarbeiteten wir in einem Gespräch mit unserer Dozentin Myrtha Häusler relevante Lerninhalte, die von den Studierenden für ein besseres Verständnis bearbeitet werden sollten. Zur Erreichung unseres Forschungsziels *„die Psychomotoriktherapie-Studierenden können sich das erforderliche Wissen für das Verständnis der Handdominanzentwicklung in Form eines SOL-Auftrags selber erarbeiten und vertiefen“* haben wir ein Internet-Lernprogramm auf der HfH-Lernplattform Ilias bereitgestellt. Des Weiteren wendeten wir folgende Forschungsmethoden an:

1.3.2 Forschungsmethoden

Literaturrecherche und –verarbeitung

Innerhalb unserer Forschungsgruppe teilten wir die Lerninhalte auf und jede Studentin beschäftigte sich mit einem oder mehreren Themengebieten näher. In Anlehnung an Lektüren, welche wir von Myrtha Häusler erhalten haben, suchten wir weitere, aktuelle Literatur und erarbeiteten ein grobes Inhaltsverzeichnis. Bei der Auswahl der Literatur orientierten wir uns an den leitenden Forschungsfragen und sprachen uns innerhalb der Forschungsgruppe ab, welche Themen wir vertiefen wollen und welche Eingrenzungen nötig sind. Wir setzten uns mit der gelesenen Literatur kritisch auseinander und verglichen verschiedene Autoren aus unterschiedlich aktueller Literatur.

Entwicklungsprojekt angelehnt an Aktionsforschung

Ausgangspunkt unserer Arbeit war das Anliegen unserer Dozentin Myrtha Häusler, ein Internet-Lernprogramm zu entwickeln, mit welchem die Studierenden ihr Wissen über die Handdominanzentwicklung vertiefen können. Mit Hilfe der zwei Theorieteile vorliegender Arbeit erstellten wir das Lernprogramm. Das vollendete Produkt „Lernprogramm zur Vertiefung der Handdominanzentwicklung“ wurde danach von vier Psychomotorik-Studentinnen aus dem dritten Semester getestet. Die Evaluation fand mithilfe eines Online-Fragebogens statt, welchen die Probandinnen nach der Testung des Lernprogrammes ausfüllten.

Qualitative Evaluation des Internet-Lernprogrammes

Mit einem Online-Fragebogen wurden die Studierenden zu verschiedenen Aspekten des Lernprogrammes befragt. Da die Evaluation des Lernprogrammes nur mit einer kleinen Anzahl von vier Probanden geplant war, wurden neben strukturierten auch offene Fragen gestellt, so dass diese subjektiv und unterschiedlich ausführlich beantwortet werden konnten.

2 Handdominanzentwicklung – Theoretische Hintergründe

2.1 Einführung

Unser Gehirn als Bestandteil des komplexen Zentralnervensystems ist mit seinen unvorstellbar vielfältigen Funktionen ein Mysterium, das die Menschheit schon seit vielen Jahren beschäftigt. Einige Vorgänge können heute noch nicht vollständig erklärt werden – es scheint paradox, dass wir gerade mit Hilfe dieses Gehirns uns selbst zu verstehen versuchen.

Ein Gebiet, das die Wissenschaft bis heute nicht befriedigend erklären kann, ist die Entwicklung der Handdominanz. Wie sicherlich bekannt ist, verwendet die Mehrheit der Menschen für alltägliche Verrichtungen vorwiegend die rechte Hand. Doch wie kommt es dazu, dass viel mehr Menschen Rechtshänder und nicht Linkshänder sind? Viele Forscher befassen sich mit dieser Frage was dazu geführt hat, dass verschiedenste – teilweise recht kuriose und wenig glaubhafte – Theorien und Modelle entstanden sind, in der Hoffnung diesem Phänomen auf den Grund zu kommen.

Es gibt viele verschiedene Studien, die sich mit der Händigkeitprävalenz (für die Verwendung der linken Hand zum Schreiben) in der Bevölkerung auseinandergesetzt haben. Jäncke (2013, S. 162) berichtet in seinem Werk *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* von einer verlässlichen Studie¹, nach welcher durchschnittlich ca. 10% der Frauen und ca. 11-12% der Männer mit der linken Hand schreiben. Die Frage nach der Ursache für die deutliche Rechtspräferenz beschäftigt die Wissenschaft seit Jahrhunderten.

Die Bedeutung der Handdominanz bezogen auf die kindliche Entwicklung wurde lange unterschätzt (vgl. Springer, 1988, S. 1-4). Das Interesse der Gehirn- und Verhaltensforschung und der Neuropsychologie an der Lateralitätsforschung war vorhanden, doch es wurde lange nicht viel geforscht und die Bemühungen dazu hielten sich in Grenzen. In den letzten Jahren haben sich vor allem die Neurophysiologie und die Medizin, ebenso die (Neuro-)Psychologie und die Anthropologie vermehrt mit der Thematik der Lateralität unseres Körpers auseinandergesetzt. Gerade wenn es um die Vermeidung von Gehirnschäden oder um effektive Behandlungsmassnahmen im Zusammenhang mit Hemisphärenverletzungen geht, wird die Bedeutung von wissenschaftlichen Erkenntnissen verständlich. Im Vergleich zu anderen Ländern ist der deutsche Sprachraum im Bereich der Handdominanzforschung jedoch etwas im Verzug (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 166). Laut Schönthaler et al. erfolgte bei den Amerikanern bereits 1915 - 1930 ein Umdenken in Bezug auf linkshändiges Schreiben, wäh-

¹ Er bezieht sich auf zwei Umfragen:

1. Eine Umfrage von Gilbert & Wysocki (1992) der Zeitschrift National Geographic (ca. 1,2 Millionen US-Amerikaner wurden nach der bevorzugten Schreib- und Wurfhand befragt).
2. Eine von BBC (Peters et al. (2006) organisierte Internetumfrage mit ca. 255'000 Personen bezüglich genutzten Hand → auch Stärke der Rechtshändigkeitspräferenz wurde ermittelt.

rend in Österreich und Deutschland noch bis in die 60er Jahre alle linkshändigen Kinder umgeschult wurden. Zudem liefern die meisten Forschungsbeiträge zur Handdominanz die USA, Grossbritannien, Kanada und Australien (ebd.).

Gutwinski, Löscher, Mahler, Kalbitzer, Heinz und Bempohl (2011, S. 849) gehen davon aus, dass die Handdominanz die Basis für die Sprachentwicklung und für das Erlernen der feinmotorischen Geschicklichkeit darstellt. Dabei haben beide dieser Fähigkeiten eine entscheidende Rolle in der Evolution der Menschheit gespielt. Weiter liegen verschiedene archäologische und paläontologische Fundstücke vor, die darauf hinweisen, dass sich die Handdominanz bereits in der frühen Phylogenese der Menschheit entwickelt hat (ebd.). Die Frage nach der Ursache der Handdominanz führt uns also weit in die Vergangenheit zurück und stösst nicht nur bei medizinischen Wissenschaften auf Interesse. Sie beschäftigt Forscher aus den unterschiedlichsten Gebieten. In den letzten Jahren haben vor allem die Neurowissenschaften grosse Fortschritte gemacht und dank bedeutenden Untersuchungen zur Anatomie des Gehirns liegen neue Erkenntnisse im Bereich der Lateralitätsforschung vor. In diesem Teil der Arbeit, werden wir uns mit neurowissenschaftlichen Grundlagen der Lateralität auseinandersetzen, die zum Verständnis des menschlichen Gehirns, seiner komplexen Arbeitsweise und folglich der Steuerung unseres Körpers wichtig sind.

2.2 Neurowissenschaftliche Grundlagen zur Lateralität des menschlichen Körpers

Bekanntlich ist eine unserer beiden Hände geschickter und geübter als die andere. Diese funktionale Asymmetrie zeigt sich aber nicht nur in den Fertigkeiten der Hände, sondern auch in anderen körperlichen Extremitäten, insbesondere in den Hemisphären des Gehirns (vgl. Springer, 1988, S. 1ff). Wie in der vorliegenden Arbeit noch ausführlicher beschrieben wird, zeigt sich diese Lateralität beispielsweise in Hirnfunktionen, die vorwiegend auf einer Seite repräsentiert sind. Damit die Ursachen der Entwicklung der Handdominanz verstanden werden können, bedarf es zuerst einer Auseinandersetzung mit den anatomischen Grundlagen unseres Gehirns. Das Wissen über die Gehirnanatomie und seine Funktionen gründet auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir werden im folgenden Kapitel grundsätzliche Aspekte aus der Neurowissenschaft erläutern, die für die Erklärung der Handdominanz als wichtig erachtet werden. In der Auseinandersetzung mit Literatur aus den Neurowissenschaften sind wir oft auf lateinische Begriffe gestossen, verwendeten aber im Folgenden wenn möglich deutsche Begriffe. Lateinische Bezeichnungen finden sich nur in wörtlichen Zitaten oder wenn keine direkte deutsche Übersetzung existiert.

2.2.1 Die Neuroanatomie des Gehirns – Hirnstrukturen

Die wichtigsten Abschnitte des Gehirns

Das menschliche Gehirn hat sich im Laufe der Evolution stark entwickelt und ermöglicht den Menschen die Anpassung an unterschiedlichste Lebensbedingungen. Diese Flexibilität des Gehirns bewirkt nennenswerte Vorteile im Überlebenskampf. Das Gehirn lässt sich in verschiedene Abschnitte unterteilen (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 157-161). Als ältester Hirnabschnitt gilt der Hirnstamm, welcher eine Grundlage für die Verhaltenssteuerung und die Regulation von lebenserhaltenden Funktionen – wie beispielsweise der Atmung – darstellt. Zum Hirnstamm zählen das verlängerte Mark, die Brücke und das Mittelhirn. Das verlängerte Mark bildet dabei das Übergangsstück zwischen Rückenmark und Brücke, während jene den Hirnstamm mit dem Kleinhirn verknüpft. Im Laufe der Evolution wurden neuere Hirnstrukturen wichtig. Dazu gehören das Kleinhirn, das Zwischenhirn und das Grosshirn. Letzteres zeichnet sich durch viele auf- und absteigende Nervenbahnen aus, welche sich über alle anderen Hirnregionen erstrecken. Zudem stellt es den Ursprung bewusster Empfindungen, Willkürbewegungen und des Gedächtnisses dar. Mit diesen besonderen Funktionen wurde es zum obersten Hirnzentrum. Das Kleinhirn ermöglicht hingegen die motorische Feinsteuerung des Körpers und somit die Fähigkeit komplexe Bewegungen, wie sie z.B. beim Schreibprozess erforderlich sind, auszuführen. Das Zwischenhirn wirkt als Schaltstelle zwischen Hirnstamm und Grosshirn und beteiligt sich unter anderem an der Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus. Diese Gehirnanatomie ist bei allen Säugetieren anzutreffen. Die Unterscheidung vom Tier verdankt der Mensch jedoch höheren Hirnleistungen. Dazu gehört die Fähigkeit komplexe Handlungen unterschiedlicher Art durch Denkvorgänge zu ermöglichen. Auch das Bewusstsein, die Sprachfähigkeit sowie das Abstraktionsvermögen und Kreativität sind Hirnleistungen, die beim Menschen sehr differenziert entwickelt sind (ebd.). Wir möchten an dieser Stelle etwas genauer auf die Anatomie des Grosshirns eingehen, welches abgesehen vom Rückenmark den grössten Raum im Zentralnervensystem einnimmt. Das Grosshirn besteht laut Rosenkötter (2013, S. 13-14) aus einer linken und einer rechten Grosshirnhemisphäre, die über den Balken (ein breites Faserbündel) miteinander verbunden sind. Auf jeder Hemisphäre werden 4 Lappen unterschieden: Stirnlappen (Frontallappen), Scheitellappen (Parietallappen), Schläfenlappen (Temporallappen) und Hinterhauptslappen (Okzipitallappen). Seine Oberflächenstruktur erhält das Grosshirn aufgrund von Windungen und Furchen. Die Zentralfurche (Sulcus centralis) trennt das Stirnhirn und den Scheitellappen voneinander. Zwischen dem Stirnlappen und dem Schläfenlappen befindet sich die Sylvische Furche (siehe Kapitel 2.2.3 *Die Asymmetrie des Gehirns*). Weiter werden die vordere Zentralwindung (Gyrus präzentralis) und die hintere Zentralwindung (Gyrus postzentralis) benannt (ebd.).

Nervenaufbau

Für die Verarbeitung und Speicherung von Informationen, die ins Gehirn gelangen, sind die Nervenzellen (Neurone) verantwortlich. Impulse, die von den Sinnesorganen aufgrund eines Reizes erzeugt werden, werden von einer Nervenzelle zur nächsten weitergeleitet. Diese Übertragung des Reizes findet über Nervenfasern, Axone genannt, statt. An einer Synapse wird der Impuls dann mittels chemischen Botenstoffen von einem Axon auf das nächste „Empfängerneuron“ weitergeleitet. Wie stark die

Abbildung 1 Nervenzelle (Neuron) (Engler, C., n.d.)

Übertragung eines Impulses weitergeleitet wird – oder in anderen Worten; wie gross der Effekt auf das nachfolgende Neuron ist - hängt von der synaptischen Bindung ab.

Wie auf der Abbildung 1 zu sehen ist, setzt sich das Neuron aus einem Zellkörper und feinen Verzweigungen (Dendriten) zusammen. Die Anzahl an Dendriten beträgt jedoch bis zu 10'000 und übersteigt somit die auf dieser Abbildung sichtbaren Verzweigungen beträchtlich (vgl. Spitzer, 2006, S. 41ff).

2.2.2 Die Hirnentwicklung

Jäncke (2013, S. 82) beschreibt die Entwicklung des Nervensystems in seinem Werk *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* als „kontinuierlicher Prozess, der pränatal beginnt und sich bis ins hohe Erwachsenenalter vollzieht“. Er erwähnt, dass die Reifungsprozesse in den frühen Entwicklungsphasen stark von genetischen Einflüssen abhängen. Später wird der Umwelteinfluss bedeutender und es ist entscheidend, welche Erfahrungen das Kind macht. Biologische Einflüssen während der Schwangerschaft, wie zum Beispiel Sauerstoffmangel, dürfen jedoch nicht unterschätzt werden (ebd.).

Pränatale Gehirnentwicklung

Die Embryonalentwicklung wird in verschiedene Reifungsphasen unterteilt. Die einzelnen Phasen werden hier allerdings nicht im Detail behandelt, da dies für das Verständnis der Arbeit nicht relevant ist. Viel mehr möchten wir einen Einblick in die wichtigsten Entwicklungsabläufe eröffnen und fassen dafür die verschiedenen Phasen, wie sie von Jäncke (2013, S.82ff) beschrieben werden, zusammen.

Von der Neurulation zum Gehirn

Aus einem grossen Zellkomplex (der ca. in der zweiten bis dritten Woche nach der Befruchtung und nach wiederholter Zellteilung des Eis zustande gekommen ist) bilden sich die drei Keimblätter Endoderm, Mesoderm und Ektoderm. Letzteres ist für die Gehirnentwicklung am bedeutendsten, denn

daraus entstehen das Gehirn und das übrige Nervensystem. Ungefähr am 20. Tag der Embryogenese entwickelt das Ektoderm eine Neuralplatte, welche sich in der Mitte zur Neuralrinne faltet und später zum geschlossenen Neuralrohr wird. Aus diesem entwickeln sich das Gehirn und das Rückenmark. Bereits ab dem 28. Tag zeigen sich die Anlagen für das Vorder-, Mittel- und das Rautenhirn. Das Rautenhirn setzt sich aus dem Hinterhirn, Kleinhirn und der Brücke zusammen. Ab dem zweiten Monat entstehen die Anlagen für das Zwischenhirn, aus denen sich schliesslich das verlängerte Rückenmark und das Hinterhirn differenzieren. In der nächsten Phase nimmt die Grösse des Vorderhirns stark zu und ab dem fünften bis sechsten Monat bildet sich die erste Faltung, bei der relevante Zellgruppen für die Sprache und andere psychischen Funktionen liegen. In der weiteren Entwicklung nimmt die Anzahl Faltungen und das Volumen des Gehirns weiter zu, sodass es dem Gehirn einer erwachsenen Person immer ähnlicher wird (vgl. Jäncke, 2013, 83-84).

Vernetzung der Neuronen und Dendritisierung

Wenn sich die Nervenzellen differenziert und ihre Zielposition erreicht haben, beginnen sie sich über die Dendriten miteinander zu verknüpfen. Eine besondere Rolle bei dieser Vernetzung spielen die Spitzen der Axone und Dendriten, welche mit kleinen „Füsschen“ ausgestattet sind um die Umgebung zu ergründen. Sogenannte Neurotropine (das sind chemische Substanzen, die annäherungsinduzierend oder annäherungshemmend wirken können) weisen den Zellfortsätzen die Wachstumsrichtung. Möglicherweise hat auch das Sexualhormon Testosteron einen Einfluss auf die Verknüpfung von Hirnstrukturen. Dieses beeinflusst das Wachstum der Zellfortsätze und kann deren Länge bestimmen. Indem das Testosteron gewissen Neuronen synaptische Kontakte verschafft, kann es deren Zelltod verhindern (vgl. Jäncke, 2013, 88-91).

Synaptogenese und programmierter Zelltod

Der Prozess der Synaptogenese, worunter die Neubildung von Synapsen verstanden wird, beginnt ca. am 20. Tag der Schwangerschaft und wird bis zum Tod fortbestehen. Im menschlichen Cortex bestehen ungefähr 10^{14} Synapsen. Diese Zahl entsteht nicht im Sinne einer Antwort auf ein genetisches Programm, sondern vielmehr „aus der Interaktion zwischen Anlage- und Umwelteinflüssen“. Im ersten Lebensjahr spricht man von der „Blooming“-Phase, in welcher die Anzahl der Synapsen stark zunimmt und eine Überproduktion an Nervenverknüpfungen besteht. Auf diese Phase folgt ein Prozess, der „Pruning“ genannt wird. Dabei werden vereinzelte, überschüssige Synapsen beseitigt. Die genauen Ursachen für diese Vorgänge sind bis heute noch nicht bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass die „Nutzungshäufigkeit“ eine relevante Rolle spielt. Synapsen gehen nämlich bei häufigem Gebrauch eine stärkere Bindung ein oder sterben ab, wenn ihre Verbindungen selten benutzt werden (vgl.

Jäncke, 2013, S. 91-92). Springer (1998, S. 75) sieht den Grund für den Prozess des „Prunings“ darin, „eine Anatomie aufzubauen, die den Umweltaforderungen optimal genügt“.

Gehirnentwicklung in den ersten Lebensjahren bis zur Adoleszenz

Bei der Geburt ist der Kopf eines Neugeborenen ungefähr halb so gross wie der einer erwachsenen Person. Das Gehirn wiegt ungefähr 400-450g. Bereits im zweiten Lebensjahr erreicht das Gehirn ein Gewicht von rund 80% eines ausgewachsenen Gehirns. Die Grössenzunahme des Gehirns beruht auf der Verdickung der Nervenfasern. Diese Verdickung kommt durch die Isolierung von Neuronen mit Myelin zustande, was zu einer effizienteren Impulsweiterleitung führt (vgl. Jäncke, 2013, S. 93; Spitzer, 2006, S. 201ff). Myelin ist eine Membran, die von speziellen Zellen gebildet wird und Axone umgibt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 16). Mittels der Magnetresonanztomografie² können detaillierte Aussagen über das Verhältnis der grauen zur weissen Substanz gemacht werden. Die Grosshirnrinde mit ihrer dichten Zellschicht heisst graue Substanz. Zur weissen Substanz, die ihre Färbung aufgrund der Myelinscheiden erhält, zählen die zu- und wegführenden Nervenfasern (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 13). In den ersten neun Monaten der kindlichen Entwicklung müssen Axone zuerst herangebildet und myelinisiert werden. Im Verlauf der Gehirnreifung nimmt der Anteil der grauen Substanz immer mehr ab, während das Volumen der weissen Substanz kontinuierlich zunimmt (vgl. Jäncke, 2013, S. 93-97). Die Ausreifung der Verbindungen der Neuronen braucht Zeit und erfolgt nicht in allen Hirnarealen gleichzeitig. Dies führt dazu, dass sich die einzelnen Hirnareale unterschiedlich schnell entwickeln (ebd.). Bei der Geburt sind die primären sensorischen und motorischen Areale³ myelinisiert, was durch eine frühe Zunahme der weissen Substanz sichtbar wird. Die neuronalen Netze im lateralen Frontalcortex werden erst während oder sogar erst nach der Pubertät mit Myelinscheiden ausgestattet. Der laterale Frontalcortex ist ein Hirnareal, das an der Kontrolle von komplexen, psychischen Funktionen beteiligt ist. Seine Reifung erfordert viel Übung (ebd.). Deshalb ist zielgerichtetes Handeln (und das damit verbundene Aufschieben von Bedürfnissen) erst ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt möglich (vgl. Spitzer, 2006, S. 201ff). Dass sich aufgrund der Reifung und Entwicklung des Gehirns das Verhalten verändern kann, beschreibt auch Jäncke (2013, S. 82). Er nennt als Beispiel den späten Beginn von koordinierten feinmotorischen Bewegungen, „die ein Mindestausmass an Myelinisierung der Kabelsysteme erfordern“. Wie sich die Gehirnentwicklung in der Adoleszenz weiter gestaltet, wird hier nicht näher erläutert, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde.

² Die Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie ist „ein bildgebendes Verfahren, das eine Darstellung der Struktur des Gewebes erlaubt“ (Rosenkötter, 2013, S. 15).

³ „Das sind diejenigen Hirnrindenbezirke, die für die primäre Verarbeitung von Sehen, Hören und Tasten verantwortlich sind sowie zum Ausführen von Bewegungen gebraucht werden.“ (Spitzer, 2006, S.)

2.2.3 Die Asymmetrie des Gehirns

Das menschliche Gehirn ist (wie bereits erwähnt wurde) in zwei Hälften, die sogenannten Hemisphären, geteilt. Die Grosshirnhemisphären unterscheiden sich bezüglich der Anatomie und der Funktionen. Anatomische Unterschiede zeigen sich beispielsweise im Volumen bestimmter Hirnareale, aber auch in der Anzahl der Nervenzellen und Gliazellen im Gehirn. Unter der funktionalen Lateralisierung versteht man in diesem Kontext, dass Hirnareale der linken und rechten Hemisphäre verschiedene Funktionen ausüben und dass spezifische Funktionen in den Hemisphären unterschiedlich effizient ablaufen (vgl. Springer, 1988, S. 1-10; Jäncke, 2013, S. 160ff).

Anatomische Asymmetrien des Gehirns

Unter den anatomischen Asymmetrien des Gehirns fassen Karnath und Thier makroskopische und mikroskopische Unterschiede zwischen den beiden Hemisphären zusammen. Makroskopische Asymmetrien zeigen sich im Volumen bestimmter Hirnbereiche, in Oberflächenstrukturen und in der Form und Länge bestimmter Furchen (Sulci). Mikroskopische Unterschiede schlagen sich in der Anzahl und dem Volumen von Nervenzellen und Gliazellen nieder, sowie im Ausmass der neuronalen Verkabelung (vgl. Karnath & Thier, 2012, S. 684). Die anatomischen Asymmetrien im erwachsenen Gehirn konnten anhand von Forschungen an untersuchten Gehirnen von Verstorbenen schon früh beschrieben werden (vgl. Jäncke, 2013, S. 203).

Abbildung 2 Menschliches Gehirn mit seiner typischen Oberflächenstruktur (Dogil, G. & Mayer, J., 2010)

Abbildung 3 Anatomische Asymmetrien in der menschlichen Grosshirnrinde (Springer, S. P. & Deutsch, G., 1998, S. 73)

Erste Dokumentationen wurden zum Verlauf der Sylvischen Fissur (siehe Abbildung 3) gemacht. Sie weist auf der linken Hemisphäre einen deutlich ausgeprägten horizontalen Anteil auf, hingegen auf der rechten Hemisphäre einen stärkeren vertikalen. Weiter zeigt sich auf der linken Hemisphäre eine grössere Oberfläche des Schläfenlappens, die mit der Asymmetrie der Sylvischen Fissur zusammenhängt. Studien haben ergeben, dass die Asymmetrie des Schläfenlappens schon bei acht-jährigen Kindern fertig ausgereift ist. Vermutlich stellt dieser Links-Rechts-Unterschied die „strukturelle Grundlage der Sprachlateralisierung dar“ (Karnath & Thier, 2012, S. 687).

Die Richtung und das Ausmass dieser Asymmetrie hängen unter anderem von der Handdominanz ab. Dabei wird auch der Einfluss von frühkindlichen Erfahrungen diskutiert. Springer und Deutsch (1998, S. 72-74) erwähnen zusätzlich andere anatomische Untersuchungen, die festgestellt haben, dass die Heschlsche Querwindung (siehe Abbildung 3) im Schläfenlappen auf der rechten Hemisphäre grösser ist. Diese beiden Asymmetrien führten zu Spekulationen, ob dadurch möglicherweise die aufgeteilte Funktionsweise des rechten und linken Schläfenlappens bestimmt wird. Von Karnath und Thier werden ausserdem Unterschiede bezüglich der Länge und Form der Zentralfurche beschrieben. Sie haben eine vergrösserte Ausprägung auf der linken Hemisphäre festgestellt. Zudem geben sie an, dass der hintere Hippocampus und das Kleinhirn bezüglich ihres Volumens mehr rechtslateralisiert sind. Weitere Volumenasymmetrien zeigen sich auch bei frontalen, okzipitalen und parietalen Hirnbereichen. Zu guter Letzt ist auch die Anzahl der mit den Muskelfasern in Verbindung stehenden Mo-

toneuronen ungleich verteilt (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 23). An dieser Stelle lässt sich anmerken, dass viele dieser Asymmetrien bei Rechtshändern besonders ausgeprägt sind. Es besteht eine starke Korrelation zwischen diesen anatomischen Asymmetrien und dem Informationsaustausch zwischen den Hemisphären über den Balken. Karnath und Thier vermuten bei Menschen mit wenig ausgeprägten Asymmetrien einen intensiveren Informationsaustausch. Zurzeit wird die Bedeutung der Entwicklung dieser „interhemisphärischen Verkabelung“ diskutiert. Möglicherweise spielt sie eine wichtige Rolle für die Entwicklung der funktionalen Hemisphärenlateralisierung (vgl. Karnath & Thier, 2012, S. 685).

Hepper (2013) beschäftigt sich mit Forschungen, die mit ungeborenen Babys durchgeführt wurden. Er erläutert Studien, die mittels neuen Techniken verschiedene Differenzen zwischen den Hemisphären beobachtet haben. Beispielsweise ist die linke Hemisphäre in der 20.-22. SSW.⁴ grösser als die rechte. Neben der Grösse der Hemisphären können zudem Aussagen zu unterschiedlichen Ausprägungen der Furchen des Cortexes gemacht werden. Ein anschauliches Beispiel bietet die „Sulcus temporalis superior“. Das ist die oberste der drei Furchen des Schläfenlappens. Sie zeigt sich auf der rechten Hemisphäre tiefer und früher in der Entwicklung (22.-23. SSW.) als auf der linken Hemisphäre. Dort erscheint sie erst zwei Wochen später. Ausserdem wird von Oberflächenunterschieden berichtet, die sich ab der 26.-27. SSW. in der linken und rechten primär sensorischen Hirnrinde zeigen. Auf welche Art diese anatomischen Unterschiede einen Beitrag zur lateralisierten Bewegungstendenz (im Mutterleib) leisten ist nicht bekannt (vgl. Hepper, 2013, S. 594). Karnath und Thier berichten, dass die oben beschriebene Asymmetrie der Sylvischen Fissur bereits bei Föten zu beobachten sind. Diese frühen Anzeichen der Lateralität legen die Vermutung nahe, dass nicht exogene, sondern genetische Faktoren dafür verantwortlich sind (vgl. Karnath & Thier, 2012, S. 284).

Es wird angenommen, dass sich die Asymmetrie der Sylvischen Fissur stammesgeschichtlich spät entwickelt hat und sie „ein morphologisches Substrat der Sprachentwicklung sein könnte“ (Karnath & Thier, 2012, S. 285). Der Sylvischen Fissur wird aufgrund ihrer speziellen Form und Gestalt viel Aufmerksamkeit geschenkt. Man versucht daraus Erkenntnisse über die funktionale Hemisphärenasymmetrie zu gewinnen. Für vorliegende Arbeit ist hier besonders die mögliche Verbindung zur Handdominanz interessant.

An dieser Stelle kann gesagt werden, dass es möglicherweise bereits beim Fötus eine Beziehung zwischen den anatomischen und funktionellen Asymmetrien und der lateralisierten Bewegungstendenz im Mutterleib besteht. Ausserdem spielen diese Faktoren vermutlich auch bei der Entwicklung der

⁴ SSW.= Schwangerschaftswoche

Lateralität zusammen (ebd.) (siehe Kapitel 2.3.2 *Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren*).

Funktionelle Asymmetrien des Gehirns

Die Steuerung der einfachen Körperbewegungen und die sensorische Wahrnehmung erfolgen überkreuzt zwischen den zerebralen Hemisphären. So kontrolliert die linke Hemisphäre die rechte Körperhälfte (Hände, Beine, usw.) und umgekehrt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 Überkreuzt verlaufende sensorische Nervenbahnen zwischen Gehirn und Körper (Springer, S. P. & Deutsch, G., 1998, S. 3)

Man darf sich von dieser äußerlichen Links-Rechts-Symmetrie von Gehirn und Körper jedoch nicht täuschen lassen, denn die Hemisphären unterscheiden sich trotzdem in verschiedenen Aspekten (vgl. Springer & Deutsch, 1998, S. 2). Jäncke (2013, S. 160) beschreibt die funktionale Lateralisierung des Gehirns so, dass „homotope Hirnareale der linken und rechten Hemisphäre entweder gänzlich andere Funktionen ausüben oder bestimmte Funktionen in beiden Hemisphären unterschiedlich effizient ablaufen“. Die Handdominanz ist nur ein Beispiel dafür, wie sich diese Asymmetrie des Gehirns bei

der Ausführung von Fertigkeiten zeigen kann. Das Interesse an den beiden Gehirnhälften ist auf Patienten zurückzuführen, die aufgrund einer einseitigen Hirnschädigung starke Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit erlitten haben. Ausserdem waren unverzichtbare Funktionen des Gehirns eingeschränkt. Beispielsweise kam es bei solchen Patienten nach einem Unfall zu einem Sprachverlust oder räumliche Bereiche einer Körperseite wurden akut nicht mehr wahrgenommen. Auch Split-Brain-Patienten rückten ins Interesse der Wissenschaft. Bei diesen Patienten wird die Verbindung zwischen den Gehirnhälften aus medizinischen Gründen durchtrennt, sodass eine Kommunikation der Hemisphären nicht mehr möglich ist. Viele Befunde, die man an solchen Patienten gewonnen hat, erklären die Funktionsunterschiede der beiden Hemisphären bei einem gesunden Menschen (vgl. Springer, 1988, S. 1-4). Zum Beispiel können die beiden Hemisphären bei Split-Brain-Patienten alleine für sich funktionieren, jede Seite verfügt jedoch über eine charakteristische Informationsverarbeitung (vgl. Jäncke, 2013, S. 179). Dazu imstande ist selbstverständlich auch das gesunde Gehirn, bei dem die Hemisphären über Nervenbündel miteinander verbunden sind (ebd.).

Dagegen haben Analysen von Kimura ergeben, dass „die linke Hemisphäre im Vergleich zur rechten Hemisphäre auf die motorische Kontrolle der oralen wie der manuellen Muskulatur spezialisiert ist, ganz unabhängig davon, ob diese Bewegungen der Kommunikation dienen oder nicht“ (Springer & Deutsch, 1998, S. 270). Kimura und andere Forscher gehen deshalb davon aus, dass die sprachliche Spezialisierung der linken Hirnhälfte auf der Evolution spezifischer motorischer Fertigkeiten basiert, die sich „zufällig gut zur Kommunikation eignen“. Die linke Hemisphäre hat sich wohl zunehmend besser auf bestimmte Bewegungsaktivitäten eingestellt (ebd.). Jäncke (2013, S. 176ff) beschreibt ausserdem, dass die linke Hemisphäre eine klare Verarbeitungs- und Kontrolldominanz bei uni- und bimanuellen Bewegungen zeigt. Zur funktionalen Leistungsdominanz der rechten Hemisphäre gibt es weniger deutliche Befunde. Sie entwickelte möglicherweise die Fähigkeit, komplexe Sinneswahrnehmungen abstrakt abzubilden (ebd.). Springer und Deutsch bezeichnen diese Hirnhälfte als „manipulativ-räumlich“. Das heisst, dass sie die Fähigkeit besitzt, innere Landkarten zu bilden und Beziehungen zu manipulieren. Diese Leistung ermöglicht uns beispielsweise Bilder „im Kopf“ zu drehen oder uns „mechanische Apparate vorzustellen“ (vgl. Springer & Deutsch, 1998, S. 272). Die unterschiedliche Verarbeitung von Sinnesreizen wird auch bei Hepper diskutiert. Untersuchungen von Schleussner et al. (2004) haben ergeben, dass „auditive Stimuli bereits bei Föten im dritten Trimester von den zwei Hemisphären unterschiedlich verarbeitet werden“ (vgl. Hepper, 2013, S. 594).

Funktionsspezialisierung und Zusammenarbeit der Hemisphären

Wendler betont, dass die Hirnfunktionen nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip angelegt sind. Es bestehen relative Zuständigkeitsbereiche, die sich komplementär ergänzen. Das Gehirn übernimmt

dabei zwei unterschiedliche Funktionen: Einerseits ist es auf die Steuerung aller höheren Funktionen spezialisiert, zeichnet sich aber andererseits durch seine Plastizität aus. Als Konsequenz sind alle wichtigen Lernleistungen auch in der gegenüberliegenden Hemisphäre angelegt (vgl. Wendler, 2001, S. 84ff).

Es gibt heute verschiedene Techniken um herauszufinden, auf welcher Hemisphäre spezifische Funktionen und Steuerungsmechanismen vertreten sind. Die linke Hemisphäre ist vor allem für analytische Prozesse insbesondere der Sprachproduktion und des Sprachverständnisses verantwortlich. Informationen werden dabei seriell oder sequentiell verarbeitet. Die rechte Hemisphäre ist hingegen bei räumlichen Aufgaben und musikalischen Leistungen besonders aktiv und verarbeitet die Informationen parallel, respektive als Ganzheit (vgl. Fischer, 2006, S. 97).

Wendler betont, dass heute bekanntlich alle höheren Funktionen (wie beispielsweise Schreiben, Lesen, Rechnen, usw.) auf komplementäre Weise, von beiden Gehirnhälften aus gesteuert werden. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer „relativen“ Funktionsspezialisierung der Hemisphären, da die Zusammenarbeit von neuronalen Netzwerken über das ganze Gehirn verteilt stattfindet. Die Anordnung der Neuronenverbände gestaltet sich aber nach den Anforderungen der Aufgabe und der Entwicklungsstufe des Organismus. Sie basiert auf einer „relativen Dominanzbildung im Sinne von Spezialisierungen der beiden Hemisphären“ (Wendler, 2001, S. 85).

Diese Dynamik der „interhemisphärischen Informationsverarbeitung“ wird im Übrigen auch von Jäncke (2013, S. 197) diskutiert. Er betont, dass vor allem die an der Motorik beteiligten Hirnareale auch bei simplen Aufgabenstellungen mit anderen Hirnarealen synchronisiert arbeiten. Dieses Phänomen kann man sich als „wechselndes Aktivierungsmuster mit Aktivierungswellen, die zwischen den Hirnhemisphären hin und her wechseln“ vorstellen (ebd.). Ermöglicht wird diese Kommunikation, weil die beiden Hemisphären eng aneinander liegen und über Nervenfaserbündel (auch Balken genannt) miteinander verbunden sind (vgl. Jäncke, 2013, S. 178).

Ein Erklärungsmodell für das komplexe Zusammenspiel aller Hirnregionen, stellt das Modell der zerebralen Metakontrolle dar:

Zerebrale Metakontrolle

Dieses Modell zur Erklärung der „komplementären Zusammenarbeit aller Hirnregionen bei der Kontrolle komplexer Leistungen wie der Sprache“ (Fischer, 2006, S. 96), basiert auf Erkenntnissen von Levy und Trevarthen (1976; zitiert nach Wendler, 2001, S. 85), die davon ausgehen, dass sich die Hirnhälften vor allem in der Informationsverarbeitungsweise unterscheiden. Demnach wird die frühere Annahme verworfen, nach der nur die eine Hirnhälfte auf die Verarbeitung der Sprache und

die andere für die Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen zuständig ist. Die linke Hirnhälfte hat sich aber für die Sprache spezialisiert, weil sie Wörter und Sätze linear und schrittweise verarbeiten kann, was für die Sprache eine wichtige Voraussetzung darstellt. Die Forscher Levy und Trevarthen beschrieben, dass die kontrollierende Hemisphäre nicht zwingend über grössere Fähigkeiten verfügt, die Aufgabe zu lösen (vgl. Springer & Deutsch, 1998, S. 94ff).

2.2.4 Speicherung von Erfahrungen im Gehirn

Es werden heute verschiedene Faktoren diskutiert, die einen Einfluss auf die Ausbildung von Asymmetrien unseres Körpers haben könnten. Da rein genetische Modelle der Lateralisierungsentwicklung wenig plausibel erscheinen, rücken Lern- und Sozialisationseinflüsse als entscheidende Umstände immer mehr in den Vordergrund (vgl. Jäncke, 2013, S. 198). Im Folgenden wird erklärt wie unser Gehirn *lernt*, oder etwas wieder *verlernt*. Die Entwicklung der Handdominanz und die Bedeutung von Umwelteinflüssen kann mit solchen Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft erklärt und besser verstanden werden.

Die Hebbsche Plastizität

Wenn zwei oder mehr Neuronen gleichzeitig Impulse abgeben, so verbinden sich diese auf eine besondere Weise. Storch (2006, S. 35-36) beschreibt, dass die Übertragungsbereitschaft der Synapsen stark davon beeinflusst wird, wie häufig sie benutzt werden. Immer wenn eine gleichzeitige Erregung zweier Neuronen auftritt, verstärkt sich die synaptische Verbindung, die Nervenzelle ist leichter aktivierbar und die Übertragung des Impulses wird verbessert. Dieses Phänomen wird in den Neurowissenschaften als „Bahnung“ bezeichnet. Das Speichern von Informationen in unserem Gedächtnis basiert folglich darauf, dass die Übertragungsleistung an bestimmten Synapsen durch den häufigen Gebrauch gesteigert wurde. Diese Vorgänge der plastischen Veränderungen beschreiben im Prinzip was passiert, wenn wir lernen. Demnach bedeutet Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht die häufige, gemeinsame Benutzung von Nervenzellen (ebd.).

Wenn eine Neuronenverbindung über eine längere Zeit nicht gebraucht wird, bildet sich die Aktivierbarkeit zurück, bis die Verbindung ganz abgebaut ist. Dieser Effekt ist beispielsweise von Bedeutung, wenn wir alte Verhaltensmuster verlernen wollen. Dadurch das ursprüngliche Nervennetz nicht mehr benutzt wird und sich nach und nach abbaut, wird Entwicklung möglich (vgl. Storch, 2006, S. 35-36). Diese Erkenntnisse verdeutlichen die neurowissenschaftliche Ansicht, dass das Gehirn nicht einem Reifungsprozess unterliegt, bei dem angeborene Verhaltensweisen automatisch und ohne Übung ausreifen würden. Es muss davon ausgegangen werden, dass Umwelterfahrungen eine grosse Rolle für das Lernen spielen (Jäncke, 2013, S. 83ff). So wird beispielsweise bei Jäncke mehrmals betont,

dass Reifung und Entwicklung des Gehirns mit Veränderungen zusammenhängen, die auf Erfahrung und „Gebrauch“ (oder „Nichtgebrauch“) bestimmter Synapsen zurückzuführen sind (ebd.).

Das Gedächtnis

Das Wissen, welches wir sozusagen in unserem Gedächtnis abgespeichert haben, zeigt sich als „Bereitschaft zur Aktivierung ganz bestimmter neuronaler Erregungsmuster in diesem riesigen neuronalen Netzwerk“ (Storch, 2006, S. 37). Als neuronale Antwort auf einen Stimulus werden spezifische Muster gleichzeitig ausgelöst. Bei mehrmaliger Wiederholung des Stimulus erhöht sich die Aktivierbarkeit dieses Nervennetzes. Es entstehen „Gedächtnisinhalte“. In einem solchen Nervennetz sind Informationen aus diversen Hirnregionen zu einer Gesamtheit verbunden. Die Informationen setzen sich aus Sinneseindrücken zusammen, sowie sprachlich-kognitiven, emotionalen und körperlichen Aspekten (vgl. Storch, 2006, S. 37-38). Neuronale Netze kodieren Informationen folglich auf ganz verschiedenen Ebenen, was dazu führt, dass beispielsweise bei der Erinnerung an ein Objekt auch die früheren Reaktionen des Organismus darauf aufgerufen werden. Wenn sich die Bahnung stark verfestigt hat, können die Muster auch von wenigen Stimulierungspunkten vollständig aktiviert werden. Grawe führt aus, dass bei einer Erinnerung frühere neuronale Erregungszustände hervorgerufen werden (ebd.). Dieses Phänomen erklärt, wie uns ein einziges Lied in einen Gefühlszustand bringen kann, den wir in einer bestimmten Situation zu dieser Melodie erlebt haben. Die Gedächtnisleistung unseres Gehirns ermöglicht es auf gewohnte Situationen schneller und adäquat zu reagieren⁵.

2.2.5 Handdominanz und Sprache

Die Verbindung zwischen der Handdominanz und der Sprachentwicklung wird im Zusammenhang mit der menschlichen Lateralitätsentwicklung in der Literatur oft diskutiert. Es wird im folgenden Kapitel erläutert, was die menschliche Sprache ausmacht, wie sich diese im Laufe der Phylogenese entwickelt und welche Rolle die Hand dabei übernommen hat. Im Anschluss werden mögliche Zusammenhänge der Hand- und Sprachentwicklung aus ontogenetischer Sicht diskutiert und die Lateralitätsentwicklung von Gehirnfunktionen besprochen.

Die Bedeutung der Sprache und die Rolle der Hand

Nicht nur der Mensch benutzt die Sprache als Kommunikationsmittel. Die lautliche Verständigung zwischen Lebewesen ist auch bei vielen Tierarten verbreitet. Weiter ähnelt die Mimik von Schimpansen und Menschen sehr, was zeigt, dass Mensch wie Tier über angeborene mimische Ausdrucksbewegungen verfügen. Über diese Gesichtssprache gelingt eine Kommunikation und verschiedene

⁵ Untersuchungen von Goldberg und Costa (vgl. Springer & Deutsch, 1998, S. 274) führen zur Annahme, dass vor allem die linke Hemisphäre zum Zuge kommt, wenn es in einer Situation um vertraute Routineabläufe geht. In neuartigen Situationen, für die kein solches Muster zur Verfügung steht, übernimmt die rechte Hemisphäre eine wichtige Rolle, da diese Informationen ganzheitlich verknüpft und verarbeitet (siehe Kapitel 2.2.3 *Die Asymmetrie des Gehirns*).

Stimmungen können ausgedrückt werden (vgl. Schäfer, 1988, S. 96ff). Diese Phase der Sprachentwicklung, bei der mittels Gestik und Mimik kommuniziert wird, bezeichnet man als Frühsprache der Menschen. Die Hände als Bestandteil der Ausdruckssprachen haben heutzutage deutlich an Bedeutung verloren. Sie übernehmen nur noch eine stützende Funktion, um die Wortsprache zu unterstreichen. Dabei wird die Wirkung der Hand als „Sprecher der Körpersprache“ häufig unterschätzt, denn diese verfügt über eine unvergleichbare Bewegungsfreiheit und ist folglich ein sehr ausdrucksstarkes Organ. Bei Schäfer wird des Weiteren beschrieben, dass die Körpersprache hauptsächlich unbewusst und automatisiert abläuft (ebd.).

Beziehung zwischen Handdominanz und Sprache

Es ist bekannt, dass Hand- und Sprachentwicklung weitgehend parallel verlaufen und differenzierte Fingerbewegungen im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung stehen. Interessanterweise machen wir dabei von der Sprache erst Gebrauch, wenn die Fingerbewegungen eine gewisse Differenzierung erlangt haben. Was uns bezüglich der Sprache von anderen Primaten unterscheidet, ist die vokale Wort- und Begriffssprache, die wir für die Benennung von Gegenständen und Begriffen gebrauchen. Der Zeitpunkt, bei dem sich die sprachliche Verständigung ausbildete, lässt sich nicht genau festlegen. Die anfangs verbreitete Ursprache, die sich nur auf wenige Laute beschränkt, war vermutlich bereits vor der Rechtshändigkeit der Menschen vorhanden.

Was sich von der Ursprache zur Wortsprache entwickelt und verbessert hat, sind neben den artikulatorischen Fähigkeiten auch die Hirnfunktionen. Die linke Hemisphäre wurde aufgrund der dominant gewordenen rechten Hand immer wichtiger. Denn wegen der engen Beziehung zwischen der Hand und der Sprache bildeten sich auf der linken Hemisphäre wichtige Sprachzentren. Schäfer betont an dieser Stelle, solche Rückschlüsse mit Vorsicht zu geniessen, da nicht ganz klar ist, ob die funktionellen Hemisphärenunterschiede Ursache, oder erst Folge der Sprachlokalisation waren. Bei der Kontrolle von Hand- und Sprechbewegungen werden Hirnareale aktiv, die nicht weit auseinander liegen. Beide Funktionen setzen für ihre differenzierten, motorischen Leistungen eine ausgereifte Hirnentwicklung voraus (vgl. Schäfer, 1988, S. 107). Ebenso wird eine funktionelle Verknüpfung von Hand und Sprache erwähnt. Einerseits übernimmt die unterstützende Gestik der Hände beim Beginn der Sprachentwicklung eine wichtige Funktion. Andererseits ist sie von grosser Bedeutung für die Entwicklung der Sprache, da der Mensch mit ihnen Gegenstände „erkennen, gestalten und bezeichnen“ kann. Die Bedeutung des aufrechten Gangs und die damit verbundene Freiheit der oberen Extremitäten werden im Kapitel 2.4.1 *Erklärungsansätze der Handdominanzentwicklung* näher erläutert. An dieser Stelle möchten wir vorweg nehmen, dass sich die Fähigkeiten der Hände (beispielsweise für präzises Fassen, feinfühlig und kontrollierte Bewegungen) erst durch den aufrechten Gang spezialisiert haben. Der exakte Umgang mit Gegenständen förderte die Höherentwicklung des Tastsinnes

und des Sehvermögens. Ebenso war die aufrechte Position eine bedeutende Voraussetzung für die Sprachentwicklung. Erst durch diese Haltung wurden die Voraussetzungen für eine Sprachentwicklung „über die tierischen Urlaute hinaus“ (Schäfer, 1988, S. 104) geschaffen. Der Stimmapparat im Kehlkopf wurde aus dem Kontakt mit dem weichen Gaumen gelöst und damit „ein oraler Raum geschaffen, der eine bessere Lautausformung erst möglich machte“ (ebd.). Diese Entwicklung kann aber nicht als einzige Ursache für die verbesserten, artikulatorischen Leistungen der Frühmenschen betrachtet werden. Einen ebenso wichtigen Einfluss hatten die angepassten Sprechwerkzeuge und ihre entsprechenden Repräsentationen im Gehirn, die Hörentwicklung und folglich verbesserte Hirnleistungen. Im Zusammenhang mit der zunehmenden Lateralisierung von Hirnfunktionen stellt sich die wichtige Frage nach der zeitlichen Vorrangigkeit von Handdominanz oder Sprache.

Ullmann (zit. nach Schäfer, 1988, S. 113) formuliert vier Möglichkeiten für den Zusammenhang dieser beiden Funktionen:

1. Durch den Gebrauch der rechten Hand wird die linke Hemisphäre sprachdominant.
2. Die Sprachdominanz der linken Hemisphäre stellt den Grund für die Rechtshändigkeit dar.
3. Rechtshändigkeit und Sprachdominanz der linken Hemisphäre stehen zwar miteinander in Beziehung, sind aber beide einer dritten Größe oder mehreren unbekanntem Faktoren zuzuordnen.
4. Zerebrale Repräsentation der Händigkeit und zerebrale Sprachdominanz stehen in keiner Beziehung zueinander.

Wie Schäfer erwähnt, ist die letzte Möglichkeit wenig wahrscheinlich, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen wird. Die anderen drei Möglichkeiten werden kontrovers diskutiert. Um ein Beispiel zu nennen: Gazzaniga (zit. nach Schäfer, 1988, S. 114) geht davon aus, dass die sensomotorischen Schemata, welche sich durch die Bevorzugung der rechten Hand in frühesten Kindheit entwickeln, die Basis für neurologische Mechanismen bilden, die in der linken Hemisphäre für die Entwicklung der Sprache erforderlich sind. Die linke Hemisphäre wird für differenzierte motorische Abläufe stärker geschult, weil die rechte Hand häufiger aktiv ist. Diese Tatsache erklärt, weshalb das Sprachzentrum auf der linken Seite zu liegen kommt. Mit dieser Annahme liegt die Ausbildung der Rechtshändigkeit zeitlich vor der Sprachentwicklung und –lokalisation. Es bestehen jedoch nennenswerte Einwände gegen diese Auffassung:

- bei den meisten Linkshändern übernimmt die linke Hemisphäre die Sprachrepräsentation (und nicht die rechte, wie zu erwarten wäre).
- bereits bei der Geburt werden anatomische Seitendifferenzen zwischen den Hirnarealen beobachtet, von denen später einmal das linke Hirnareal die Sprachkontrolle übernehmen wird.

Entwicklung der Lateralisierung von Gehirnfunktionen

Die Entwicklung der artikulierten Sprache (die erst durch den aufrechten Gang ermöglicht wurde) und die zunehmende Spezialisierung der Hände werden als massgebend für die zunehmende Lateralisierung der Hirnfunktionen bezeichnet (vgl. Schäfer, 1988, S. 105ff). Der Wechsel zum aufrechten Gang und die damit verbundene Verbesserung der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit sind auch in ontogenetischer Hinsicht zutreffend.

Die median liegenden Sprechorgane (Zunge, Kiefer und Kehlkopf) werden von beiden Hemisphären des Gehirns stimuliert. Somit ist bei ihnen die Trennung zwischen rechts und links nicht von Anfang an so deutlich zu sehen wie bei den Extremitäten, die überwiegend einseitig gesteuert werden. Eine beidseitige Organisation der Sprache scheint in der Ursprache nicht hinderlich gewesen zu sein. Durch die Differenzierung der Wortsprache wurde es hingegen notwendig, dass sich eine Hemisphäre für die Impulsgebung spezialisierte, denn die gleichzeitige Aktivität beider Hemisphären für die Feinabstimmung der Sprache erwies sich als störend (ebd.). Dass eine führende Seite erforderlich ist, ist bei differenzierten manuellen Tätigkeiten zu erkennen, bei denen beispielsweise vor allem die rechte Hand tätig wird. Bei den Händen ist die einseitige zerebrale Dominanz jedoch weniger stark ausgeprägt, als bei der Sprache. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Hände (wie auch die anderen Extremitäten) getrennt von ihrer zuständigen Hemisphäre aus gesteuert werden und deshalb weniger Störungen (aufgrund von Überschneidungen) der Fall sind. Es wird beschrieben, dass die Handzentren auf beiden Seiten gleichwertig sind, da auch Tätigkeiten mit der Subdominanten-Hand (bei den meisten Menschen wäre das die Linke) eine differenzierte Steuerung voraussetzen. Obwohl meistens eine Hand eine dominante Rolle einnimmt, ergänzen sich die Hände komplementär und arbeiten harmonisch zusammen (ebd.).

Im Zusammenhang mit der Lateralitätsentwicklung des Gehirns gibt es verschiedene Auffassungen darüber, worin die Ursache für die häufig links liegende Organisation der Sprache liegt. Ähnlich wie bei den Diskussionen zur Ursache der Handdominanzentwicklung gibt es dazu verschiedene Ansichten welche im Kapitel 2.4.1 *Erklärungsansätze der Handdominanzentwicklung* näher erläutert werden.

Dass sich die Sprache erst nach der Geburt entwickelt, ist eine unbestrittene Tatsache. Es stellt sich dabei die Frage, ob diese Entwicklung nach einem genetisch vorprogrammierten Plan abläuft und wie gross der Einfluss von Umweltfaktoren ist. Mehrere Autoren gehen davon aus, dass beide Hemisphären des Gehirns so ausgebildet sind, dass sie die Führungsrolle übernehmen könnten. Die Entscheidung für eine Hemisphäre bilde sich erst im Laufe der Kindheit heraus. Andere Autoren sind dagegen, der Auffassung, dass bei Geburt bereits eine Lateralisierungstendenz der Hirnfunktionen besteht, so

dass bestimmte linkshemisphärische Areale definitiv für die Sprachsteuerung vorgesehen sind (vgl. Schäfer, 1988, S. 109).

2.2.6 Linkshändigkeit

Links- und Rechtshändigkeit in der Bevölkerung

Betrachtet man den Linkshänder-Anteil bezüglich verschiedenen Messkriterien, so schwankt er zwischen fünf und 26 Prozent (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 850). Häufiger sind Männer von der Linkshändigkeit betroffen. Die Verbreitung variiert je nach Kultur und Religion stark. Der Grund für diese starken Unterschiede ist nicht bekannt. Offenbar besteht Linkshändigkeit schon seit mehr als einer Million Jahre. Diese Annahme ergibt sich aus Waffen- und Werkzeugfunde aus der vergangenen Zeit, die offensichtlich von Linkshändern hergestellt oder gebraucht worden sind. Auch die Technik der Wandmalereien von Höhlenbewohnern aus der Steinzeit weist auf die Linkshändigkeit hin (vgl. Springer & Deutsch, 1998, S. 101ff). In Europa war Linkshändigkeit lange ein Grund für Stigmatisierung. Die Linkshändigkeit war bis ins zwanzigste Jahrhundert unerwünscht und ein Zeichen der Minderwertigkeit. Noch bis in die 60er Jahre war es üblich, Linkshänder umzuschulen. Linkshändige Kinder wurden gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben (siehe Kapitel 2.5.14 *Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand*). Es gibt auch heute noch Kulturen, in welchen die linke Hand generell als „die Schmutzige“ gilt und nur die rechte Hand für saubere Angelegenheiten verwendet werden darf (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Linkshändigkeit eine normale Variante der Handdominanz ist und keineswegs mit einer erhöhten Anfälligkeit für ein Leiden oder eine Krankheit in Verbindung gebracht werden muss. Nur in seltenen Fällen kommt es vor, dass diese Ausdruck einer zerebralen Entwicklungsstörung oder anderer Krankheiten ist (siehe Kapitel 0

Auffällige/spezielle Entwicklungsformen).

Anatomische Unterschiede bei Links- und Rechtshändern

Die anatomischen Asymmetrien der Hemisphären (H.) wurden in vorliegender Arbeit bereits diskutiert. In folgender Tabelle 1 wird näher darauf eingegangen, welches die Unterschiede der Gehirne eines Rechtshänders (RH) und eines Linkshänders (LH) sind (vgl. Jäncke, 2013, S. 188-189).

Tabelle 1 Anatomische Unterschiede bei Links- und Rechtshändern (eigene Darstellung der Autorinnen nach Jäncke, 2013, S. 188-189 und Karnath & Thier, 2012, S. 689-691)

Linkshänder (LH)	Rechtshänder (RH)
<p>Bezüglich der Tiefe der Sulcus centralis (im Bereich des Handmotorareals) zeigt sich die Linksasymmetrie weniger stark oder es liegt sogar eine Rechtsasymmetrie vor. → Bei den Linkshändern zeigt sich kein einheitliches Bild.</p>	<p>Die Tiefe der Sulcus centralis (im Bereich des Handmotorareals) ist in der linken H. deutlich tiefer. → Die dominante Hand wird „von einem grossen, linksseitigen Handmotorcortex kontrolliert“; die subdominante, linke Hand wird von einem relativ kleinen, rechtsseitigen Handmotorcortex kontrolliert.</p>
<p>Die Organisation der H. funktioniert nicht spiegelbildlich zu den RH. Es zeigen sich verschiedene Varianten: 1) 70% sind etwa so wie RH lateralisiert 2) 15% weisen eine Rechtslateralisierung auf 3) 15% sind beidseitig organisiert → Diese Verteilung erklärt die „durchschnittlich reduzierte Linksasymmetrie“.</p>	<p>Im Handmotorareal der linken H. sind „mehr oder grössere, mit einem ausgedehnteren Nervenengeflecht versehene oder verbundene Neurone“ lokalisiert. → Das Areal verfügt über ein „grösseres neuronales Netz mit mehr Speicher- und Kontrollmöglichkeiten“ (deshalb können RH vermutlich geschickter ihre dominante Hand nutzen).</p>
<p>Die Links-rechts-Volumenasymmetrie des Kleinhirns ist weniger ausgeprägt als bei RH.</p>	<p>Die Links-rechts-Volumenasymmetrie des Kleinhirns ist ausgeprägter als bei LH.</p>
<p>Die Links-rechts-Volumenasymmetrie des Gyrus frontalis inferior des Pars triangularis und opercularis ist weniger ausgeprägt als bei RH.</p>	<p>Die Links-rechts-Volumenasymmetrie des Gyrus frontalis inferior des Pars triangularis und opercularis ist ausgeprägter als bei LH. → Dies stellt vermutlich eine anatomische Grundlage der funktionellen Sprachlateralisierung dar</p>
<p>Bei den LH sind die Seitenunterschiede weniger stark und es besteht eine Tendenz zur Symmetrie.</p>	<p>Die Oberfläche des Schläfenlappens weist auf der linken H. ein grösseres Volumen auf als auf der rechten H.</p>

2.3 Ontogenetischer Prozess der Handdominanzentwicklung

2.3.1 Wieso ist die Entwicklung einer dominanten Hand nötig und sinnvoll?

Das Ausprägen einer dominanten Hand gibt dem Menschen die Möglichkeit einer höheren, sensomotorischen Leistungsfähigkeit. Da nur eine Hand für Aufgaben, die höchste Geschicklichkeit verlangen, geschult wird, hat diese dominante Hand mehr Zeit und Energie sich zu spezialisieren. Müsste die andere Hand im gleichen Masse geschult werden, hätte dies eine Leistungs- und Geschicklichkeits-einbusse beider Hände zur Folge. Diese Aufgabenteilung der dominanten Arbeitshand und der nicht-dominanten Haltehand ist in der Zuständigkeitsverteilung der Grosshirnhemisphären festgelegt (vgl. Wendler, 2001, S. 77/78) und (siehe Kapitel 2.2.3 *Die Asymmetrie des Gehirns*).

Auch nach Kisch und Pauli (2011, S. 107) führt die Aneignung einer Arbeits- und einer Haltehand zu einer höheren Geschicklichkeit. Diese Geschicklichkeit zeigt sich in der besseren Koordinationsfähigkeit, der Präzision der Bewegungen, der kürzeren Reaktionszeit und der damit verbundenen höheren Geschwindigkeit für die Ausführung eines Bewegungsablaufes. Die Arbeits- und die Haltehand koordinieren im Verlaufe der Entwicklung immer besser zusammen, was wiederum zu einer Automatisierung von immer wieder geübten Handlungen und Bewegungsabläufen führt. Dank dieser Automatisierung wird Zeit und Anstrengung gespart. So muss nicht jede einzelne Handlung neu geplant werden. Nach Schilling (2006, S. 103) ist der Geschicklichkeitsunterschied zwischen der dominanten und der subdominanten Hand umso grösser, je anspruchsvoller und komplizierter der Bewegungsablauf ist. Spätestens für den Beginn des Schreiblernprozesses am Anfang der Schulzeit sollte die Entwicklung einer dominanten und einer subdominanten Hand erfolgt sein.

2.3.2 Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren

Tabelle 2 Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren

<p>Vor der Geburt</p> <p>Vgl. Hepper, 2013, S. 589ff; Largo, 2013, S. 309; Schönthaler et al., 2013, S. 175</p>	<p>Die Untersuchung von Ultraschallbildern gibt Hinweise darauf, dass die Handdominanzentwicklung schon vor der Geburt zu beginnen scheint: Die Mehrheit der ungeborenen Kinder saugen am rechten Daumen. Eine Studie (vgl. Hepper et al., 2005; zitiert nach Schönthaler et al., 2013) zeigt folgende Ergebnisse: Von 60 Kindern, welche im Mutterleib am rechten Daumen lutschten, waren im Alter von 10-12 Jahren alle Rechtshänder. Von den 15 Kindern die am linken Daumen lutschten, waren im gleichen Alter 10 Linkshänder. In einer weiteren Studie von Hepper (2013) wird die Armbewegung ungeborener Kinder untersucht. Auch hier wird deutlich, dass die meisten Kinder eine klare Neigung zur Bewegung des linken oder des rechten Armes zeigen. Es gibt hier wenige Babys, die keine Präferenz zeigen. Zwischen den Links- und den Rechtsbevorzugern gibt es keine Entwicklungsunterschiede. Hepper erwähnt, dass die Lateralität in der Schwangerschaft sichtbar wird, wenn das Gehirn so weit ausgereift ist, dass das Kind mit Bewegung auf Reize reagieren kann. Dies ist circa ab der 24. Schwangerschaftswoche der Fall.</p>
<p>0-3 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 24ff; Largo, 2013, S. 148, 292, 299ff; Schönthaler et al., 2013, S. 175</p>	<p>In den ersten drei Monaten steht das Entdecken der eigenen Hände im Vordergrund der Händigkeitsentwicklung. Das Baby nimmt die eigenen Hände in den Mund und betrachtet sie ausgiebig mit den Augen. Etwa ab dem dritten Monat beginnt das Baby mit der einen Hand die andere zu betasten und verfolgt diesen Vorgang mit den Augen. Diese Verhaltensweisen gelten als wichtige Vorbereitung für das spätere Greifen. In diesem Altersabschnitt ist keine Vorliebe für eine Hand erkennbar. Bevor das Kind eine Hand spezialisieren kann, muss es mit beiden Händen einen gewissen Grad an „Grundgeschicklichkeit“ erlangen. Entwicklungsneurologen haben vor einigen Jahren jedoch folgendes festgestellt: Legt man ein Neugeborenes auf den Bauch, dreht es den Kopf öfters auf die rechte als auf die linke Seite. Aufgrund dieser Beobachtungen wird angenommen, dass bei den meisten Neugeborenen schon eine Dominanz der linken Hemisphäre vorliegt, die sich später zur Rechtshändigkeit entwickelt.</p>

<p>4-5 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 25ff; Largo, 2013, S. 292, 299ff, 304; Schönthaler et al., 2013, S. 175</p>	<p>Das Kind beginnt gezielt mit beiden Händen gleichzeitig nach Gegenständen zu greifen. Es benutzt das palmare Greifen (=alle Finger beugen sich im Greifprozess, greifen mit den Handflächen). Nach dem Greifen wird der Gegenstand mit beiden Händen betastet. Nach einiger Zeit beginnt das Baby ein Objekt mit der einen Hand fest zu halten und mit der anderen zu betasten. So macht es erste Erfahrungen mit einer Halte- und einer Arbeitshand. In der Regel ergreift jene Hand den Gegenstand, die ihn besser erreichen kann. Eine stark ausgeprägte Handdominanz in diesem Alter kann auf eine motorische, sensorische oder neurologische (Entwicklungs-)Störung hinweisen. Die Entwicklung des Greifens wird als ein biologischer Reifungsprozess angeschaut, dessen Abfolge bei allen Kindern gleich ist. Wann die verschiedenen Greiformen auftreten, kann von Kind zu Kind über mehrere Wochen/Monate variieren. Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen.</p>
<p>6-7 Monate</p> <p>Vgl. Johnston, Nicholls, Shah, Shields, 2009, S. 286; Kisch & Pauli, 2011, S. 26ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 160ff, 306ff; Schönthaler et al., 2013, S. 17ff</p>	<p>Das Baby entwickelt nun das einhändige palmare Greifen. Es fängt an, Gegenstände mit einer Hand aufzuheben. Das Greifen verlagert sich von der Ulnarseite (Kleinfingerseite) auf die Radialseite (Daumen- und Zeigefingerseite). Dieser Griff wird Scherengriff genannt und bildet den Anfang zur Funktionsspezialisierung der Finger. Das einhändige Greifen ermöglicht dem Kind das Übergeben eines Gegenstandes von einer Hand zur anderen. Das Baby lernt so mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen auszuführen. Es übt sich in der Hand-Hand-Koordination und wird immer geschickter, denn diese ist eine wichtige Grundlage für die Ausbildung einer Arbeits- und Haltehand und somit ein Meilenstein für die Handdominanzentwicklung. Im Alter von 6-7 Monaten ist die Funktionstrennung (getrenntes Arbeiten der beiden Hirnhälften) noch nicht ganz abgeschlossen. Wenn das Baby einen Gegenstand in der Hand hält und einen zweiten aufheben möchte, passiert es, dass sich die eine Hand unwillkürlich öffnet und ihm der Gegenstand aus der Hand fällt. Gewisse Quellen (vgl. Kraus, 2008) berichten in dieser Entwicklungsphase von einer vorübergehenden Präferenz (meist rechts), die sich mit beidhändigen Phasen abwechselt. Eine australische Studie mit 5000 Kindern berichtet, dass bei der Mehrheit der Kinder im Alter von 6 Monaten eine klare Handpräferenz sichtbar ist (vgl. Johnston, 2009). Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen, es kann sich so einem interessanten Gegenstand selbstständig zuwenden.</p>
<p>8- 10 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 26ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 160ff, 306ff; Schönthaler et al., 2013, S. 17ff, S. 175</p>	<p>Mit ca. 8 Monaten gelingt es dem Kind in jeder Hand je einen Gegenstand festzuhalten und diese gegeneinander zu schlagen. Die Zusammenarbeit zwischen den Hirnhälften ist nun besser koordiniert. Das Kind reagiert stark auf visuelle Reize und erkundet viele Gegenstände oral. Der Scherengriff wird differenzierter und der Greifvorgang verlagert sich immer mehr auf die Fingerkuppen von Daumen und Zeigfinger. So entsteht der Pinzettengriff. Dieser erlaubt es dem Kind kleinste Gegenstände aufzuheben. Das Bewegen der einzelnen Finger wird immer differenzierter. Es gelingt dem Baby nun zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer Hand aufzuheben. Es beginnt Gefäße mit einer Hand auszuräumen, die es mit der anderen Hand festhält. So kommt es zu einer weiteren Differenzierung der Halte- und Arbeitshand.</p> <p>Gewisse Quellen (vgl. Kraus, 2008) berichten von einer linkshändigen gefolgt von</p>

	<p>einer rechtshändigen Phase im 8. Monat. Andere Quellen (vgl. Schönthaler et al., 2013) sprechen im gleichen Alter davon, dass das Baby einen ihm in der Körpermitte angebotener Gegenstand konstant mit der gleichen Hand (90% der Kinder mit der rechten Hand) ergreifen.</p> <p>Im Alter von 7-10 Monate beginnt sich das Kind selbständig fortzubewegen (krabbeln, kriechen) und es lernt frei zu sitzen. So kann sich das Kind interessanten Gegenständen noch besser zuwenden und kann diese im freien Sitzen intensiv betrachten.</p>
<p>11-12 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 27ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 170, 309; Schönthaler et al., 2013, S. 17ff, S. 175</p>	<p>Das Kind beginnt Gegenstände, die es zuvor aufgehoben hat, absichtlich auf den Boden fallen zu lassen. Es wirft diese immer schwungvoller von sich weg. Das Kind beginnt nun mit Werkzeugen zu hantieren und erlernt so auch das selbständige Essen mit dem Löffel. In einigen Quellen (vgl. Kisch & Pauli, 2011) wird festgehalten, dass sich die Handdominanz nun immer mehr ausdifferenziert und das Kind schon unbewusst merkt, mit welcher Hand es geschickter greifen und hantieren kann. Michel et al. (2006; zitiert nach Schönthaler et al., 2013) beobachteten, dass etwa die Hälfte aller Kinder bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres eine stabile Handpräferenz zeigen.</p> <p>Andere Quellen (vgl. Kraus, 2008) sprechen davon, dass das Kind erst im Alter von 12 Monaten den Pinzettengriff mit der nicht-dominanten Hand erlernt und sich rechtshändige mit linkshändigen Phasen abwechseln. Auch einige weitere Autoren sprechen im ersten Lebensjahr von einer wechselnden Händigkeit in der sich rechtshändige und linkshändigen Phasen abwechseln und noch keine konstante Präferenz sichtbar sei (vgl. Marschik et al., 2008; zitiert nach Schönthaler et al., 2013; McManus, 2002; zitiert nach Schönthaler et al., 2013).</p> <p>Im Alter von 9-15 Monaten beginnen die meisten Kinder sich an Möbel hoch zu ziehen. Eine Voraussetzung für diese Leistung ist das feste Ergreifen und sich festhalten von und an Möbelstücken. In einem nächsten Schritt streifen die Kinder die Möbel entlang und beginnen zu laufen. Das freie Gehen gelingt den meisten Kindern im Alter von 10-20 Monaten.</p>
<p>12-15 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 28ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 170ff; Schönthaler et al., 2013, S. 18ff, S. 175</p>	<p>Das Kind fängt an funktionelle Spiele zu spielen. Es isst immer geschickter mit dem Löffel, hält einen Telefonhörer ans Ohr, kritzelt im Faustgriff mit einem Stift und beginnt mit dem Zeigefinger auf interessante Dinge zu zeigen. Beim Zeigen kann bei einigen Kindern bereits eine Bevorzugung für eine Hand festgestellt werden. Mit dem Erlernen des Laufens erlangt das Kind eine immer grössere Bewegungsfreiheit und kann sich interessanten Gegenständen und Personen selbständig zuwenden.</p>
<p>16-18 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 28ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 170ff; Schilling, 2006, S. 103; Schönthaler et al., 2013, S. 18ff, S. 175</p>	<p>Das Funktionsspiel entwickelt sich weiter und das Kind ahmt Alltagshandlungen nach (z.B. rühren in einem Kochtopf, putzen). Es kann komplexere, feinmotorische Fähigkeiten ausführen und beim freien Gehen Gegenstände vom Boden aufheben. Beim Malen hält das Kind den Stift im Faust- oder Pfötchengriff. Da es mit dieser Tätigkeit noch wenig Erfahrung hat, hält es den Stift abwechselnd in der rechten oder linken Hand.</p> <p>Fagard und Marks (2000; zitiert nach Schönthaler et al., 2013) beschreiben, dass im Alter von 18 Monaten das beidhändige Hantieren zu einer stärkeren Präferenz</p>

	<p>führt als das einhändige Greifen. Dies kann bedeuten, dass das Kind in diesem Alter wahlweise mit beiden Händen nach Gegenständen greift und dass die Handpräferenz eher bei komplexeren Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand ersichtlich ist.</p> <p>In anderen Quellen (vgl. Kraus, 2008) wird erwähnt, dass sich im Alter von 18 Monaten bei den meisten Kindern die linke Hirnhemisphäre schneller entwickelt als die rechte. Darum dominiert wohl bei den meisten Kindern die rechte Hand. Diese Handpräferenz ändert sich oft nur noch unwesentlich. Aktives Überkreuzen findet statt.</p> <p>In weiteren Quellen (vgl. Kisch & Pauli, 2011) wird erwähnt, dass sich bei einigen Kindern zwischen 10-20 Monaten die Bevorzugung einer Hand in feinmotorischen Tätigkeiten entwickelt.</p>
<p>19-24 Monate</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 28ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 330; Schönthaler et al., 2013, S. 18ff, S. 175ff</p>	<p>Eine beginnende Handpräferenz wird nun sichtbar. Einige Autoren beschreiben, dass die Handdominanz in diesem Alter bei den meisten Kindern schon eindeutig sei und die Stärke der Lateralität im weiteren Verlauf der Kindheit noch zunehme (vgl. McManus, 2002; zitiert nach Schönthaler et al., 2013). Das Kind verwendet seine Hände und Finger situationsangepasst in verschiedenen Griffformen, das wechselhafte Überkreuzen ist vorhanden. Das System der Halte- und der Arbeitshand ist gut ausgebildet. Im Umgang mit dem Stift ist das Kind noch am Ausprobieren, mit welcher Hand das Malen besser klappt. Das Kind kann nun einen kleinen Gegenstand im Pinzettengriff aufheben und ihn ohne die andere Hand zu gebrauchen zur Handfläche weitergeben. Das Symbolspiel wird nun interessant und das Kind lässt Puppen, Plüschtiere handeln und schlüpft selbst in andere Rollen. Im gleichen Alter gehen die meisten Kinder ziemlich sicher und beginnen zu rennen.</p>
<p>2 – 2.5 Jahre</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 28ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 338ff; Schönthaler et al., 2013, S. 18ff, S. 175ff</p>	<p>Die Handdominanz wird noch deutlicher. Einige Autoren sprechen erst jetzt von der Ausbildung einer Halte- und einer Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten (vgl. Schönthaler et al., 2013). Das Kind entdeckt im Spiel räumliche Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu Grösse, Menge und Gewicht. Es malt Spiralen und Kreisformen und versucht Flächen auszumalen. Beim Malen fehlen dem Kind lange die feinmotorischen Fähigkeiten, so dass es seine mentalen Vorstellungen noch nicht so präzise aufs Blatt bringen kann. Die Bewegungssteuerung erfolgt zunehmend aus dem Ellenbogen- und Handgelenk und nicht mehr aus der Schulter.</p>
<p>2.5-3 Jahre</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 28ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 338ff; Schönthaler et al., 2013, S. 18ff, S. 175ff</p>	<p>Das Kind kann Drehbewegungen (wie z.B. eine Flasche auf- und zudrehen) ausführen. Die Voraussetzungen dazu sind ein eingeübtes System einer Halte- und einer Arbeitshand sowie die Vorerfahrungen des Drehens und Wendens von Gegenständen. Beim Spielen mit Bauklötzen oder ähnlichem wird eine bevorzugte Arbeits- und Blickrichtung erkennbar. Bei rechtshändigen Kindern ist diese von links nach rechts, bei linkshändigen umgekehrt. Beim Malen beginnt es den Stift mehr und mehr mit einem Feingriff zu halten. Es malt geschlossene Kreise und Spiralen sowie senkrechte und waagrechte Striche. Beim Malen in diesem Alter ahmen die Kinder meistens das Geschriebene oder das Gezeichnete von Erwachsenen oder älteren Kindern nach. Auch der Umgang mit der Schere wird in diesem Alter entdeckt, das Kind schneidet jedoch zuerst zweihändig.</p> <p>Im Alter von 2-4 Jahren vergrössert sich bei anspruchsvollen Tätigkeiten die Ge-</p>

	<p>schicklichkeit der Hände zunehmend. Rechtshändige Kinder zeigen nach Bryden et al. (2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013) und Kastner-Koller et al. (2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013) früher eine ausgeprägte Handdominanz als linkshändige Kinder.</p>
<p>3-4 Jahre</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 30ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 340ff; Schönthaler et al., 2013, S. 20ff, S. 175ff</p>	<p>Es findet eine zunehmende Automatisierung der Arbeits- und der Haltehand statt. Bei leichten Aufgaben scheint das Kind keine Hand zu bevorzugen. Je mehr Geschicklichkeit die Tätigkeit jedoch braucht, desto eher ist eine Leistungsdominanz zu beobachten. Das Kind beginnt den Stift im Dreipunktgriff zu halten. Es malt geometrische Formen wie Vierecke und Kreuze, die sich gegen Ende des 4. Lebensjahres zu Kopf- und Gliederfüssler weiter entwickeln. Rechtshändige Kinder malen meistens von links nach rechts, linkshändige auf die andere Seite. So ist es den Kindern möglich, den Stift zu ziehen, was einfacher zu tätigen ist, als den Stift zu stossen. Aufgrund der Körpermitteüberkreuzung – sie ist in diesem Alter normalerweise auf der dominanten Seite gut entwickelt - sowie der bevorzugten Blickrichtung, malen rechtshändige Kinder eher auf der linken Blatthälfte und linkshändige Kinder eher auf der rechten Blatthälfte. Auch beim Schneiden entdecken die Kinder mit der Erfahrung ihre bevorzugte Schneidrichtung (bei Rechtshändern gegen den Uhrzeigersinn, bei Linkshändern mit dem Uhrzeigersinn). Kinder mit einer noch unsicheren Händigkeit malen teilweise mit beiden Händen gleichzeitig oder wechseln häufig die Hand. Das Kind spielt und bastelt mit verschiedensten Materialien (Sand, Bauklötze, Murmeln, Knete,...).</p>
<p>4-5 Jahre</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 30ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 340ff; Schönthaler et al., 2013, S. 20ff, S. 175ff; Wendler, 2001, S. 79</p>	<p>Das Kind übt durch häufige Bewegungswiederholungen die Geschicklichkeit der Halte- und Arbeitshand weiter. Es merkt mittlerweile selbst, mit welcher Hand es eine Tätigkeit besser ausführen kann. Am Ende des 5. Lebensjahres sollte die Händigkeit eindeutig festgelegt sein. Falls dies nicht der Fall ist, raten mehrere Quellen Kontakt mit einer Fachperson aufzunehmen (vgl. Kisch & Pauli, 2011; Schönthaler et al., 2013). Gemäss anderen Quellen (vgl. Kraus, 2008), entwickelt sich bei manchen Kindern die eindeutige Handdominanz erst im Alter von 8-10 Jahren. Die späte Entwicklung ist gemäss Wendler (2001) auf Hirnreifungsverzögerungen entstandene unausgeglichene Heimsphärendominanz zurückzuführen. Nach Schäfer (1995; zitiert nach Wendler, 2001) ist die späte Handdominanzentwicklung zum Teil auch auf Erfahrungsmangel rückführbar. Linkshändigkeit entwickelt sich in der Regel später als Rechtshändigkeit. Das Kind kann einfache Regelspiele spielen, knüpft einfache Knoten, isst geschickt mit der Gabel und fängt an, auch das Messer zu benutzen. Anfangs des 5. Lebensjahres malt das Kind erste Schrägen, Ende des 5. Lebensjahres zeichnet es Umgebungsbilder. Linkshändige Kinder arbeiten beim Spielen und Malen nach wie vor von rechts nach links. Das Kind beginnt die rechte und die linke Körperhälfte zu unterscheiden, es kann Körperstellungen nachahmen. Begriffsbenennung von Links und Rechts ist ein komplizierter Prozess, welcher in diesem Alter noch schwierig ist. Gewisse Quellen geben übrigens an, dass Überkreuzungsbewegungen bei schwierigeren Aufgabestellungen öfters vorkommen als bei einfacheren und Mädchen mehr überkreuzen als Jungen (vgl. Schönthaler et al., 2013).</p>

<p>5-6 Jahre</p> <p>Vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 30ff; Krombholz, 2008, S. 197; Largo, 2013, S. 340ff; Schilling, 2006, S. 103; Schönthaler et al., 2013, S. 20ff, 175ff</p>	<p>Das Kind weist normalerweise in diesem Alter eine gutentwickelte Hand-Hand-Koordination, eine sichere Handdominanz, isolierte Fingerbeweglichkeit und eine sichere Richtungswahrnehmung auf. Die Leistungsdominanz für eine Hand wird in diesem Alter ersichtlich. Das Kind kann präzise Faltarbeiten ausführen, schneidet genau und isst geschickt mit Messer und Gabel. Es zeichnet erste schriftähnlich fortlaufende Muster und schreibt den eigenen Namen. Es kommt vor, dass einzelne oder mehrere Buchstaben gespiegelt werden. Aufgrund der bevorzugten Blickrichtung und einfacherer Strichführung von rechts nach links, geschieht dies öfters bei linkshändigen Kindern. Kinder mit wechselndem Handgebrauch spiegeln länger als Kinder mit eindeutiger Händigkeit. Jene Kinder weisen auch öfters Raumlageschwierigkeiten auf (siehe Kapitel 2.5.4 <i>Räumliche Orientierung und Mathematikfähigkeiten</i>). Ende des 6. Lebensjahres beginnt das Kind Gegenstände und Personen von der Seite und/oder dreidimensional zu zeichnen. Linkshändige Kinder haben manchmal Mühe mehrere aneinanderhängende Figuren von links nach rechts zu zeichnen. Dies ist dadurch bedingt, dass sie den Stift stossen müssen, und nicht wie rechtshändige Kinder ziehen können.</p> <p>Eine Studie von Kraus (2006; zitiert nach Schönthaler et al., 2013) zeigt, dass rechtshändige Kinder in diesem Alter die Körpermittellinie öfters überkreuzen als linkshändige. Linkshändige Kinder mit weniger ausgeprägter Handdominanz überkreuzten weniger als Kinder mit einer gut ausgeprägten, linkshändigen Dominanz. Eine Studie von Krombholz (1988; zitiert nach Krombholz, 2008) besagt, dass in diesem Alter etwa 16% der Kinder ihre Händigkeit noch wechseln.</p>
<p>6-7 Jahre</p> <p>Vgl. Fischer, 2006, S. 95ff; Kisch & Pauli, 2011, S. 30ff; Kraus, 2008, S. 25; Largo, 2013, S. 340ff; Schönthaler et al., 2013, S. 20ff, S. 175ff;</p>	<p>Das Alter von 6-7 Jahren ist bei den meisten Kindern das Alter des Schuleintritts. Das Kind hantiert sicher mit Spitzer, Radiergummi, und Lineal. Hammer, Säge und Schraubenzieher werden eingesetzt. Die Schreib- und Malbewegungen kommen in der Regel flüssig aus dem Handgelenk und die Finger sind an der Bewegung mitbeteiligt, die Stifthaltung wurde gut geübt und das Kind kann ausdauernd malen und schreiben. Die vollständige Automatisierung der Halte- und Arbeitshand hat stattgefunden. Das Kind malt kleine Formen deckend aus, es kann eine Form ziemlich exakt abzeichnen und Spiegelungen sind selten geworden. Es hat nun die Fähigkeiten, die Druckschrift zu erlernen. Da linkshändige Kinder in der Regel eine Disposition der Arbeitsrichtung von rechts nach links haben, findet für sie mit dem Schreibenlernen ein Umlernprozess der Schreibrichtung statt. Aufgrund der neuronalen Plastizität stellt dies für die meisten Kinder längerfristig kein Problem dar. Kinder mit einem wechselnden Handgebrauch zeigen mehr Mühe im Schreiblernprozess als linkshändige Kinder, da ihnen vor allem das Training einer spezialisierten Hand fehlt und sie oft Schwierigkeiten mit Raumrichtungen aufweisen.</p>

2.3.3 Auffällige/spezielle Entwicklungsformen

Hier findet sich eine Auflistung spezieller Entwicklungsformen der Handdominanz, wie sie in der Literatur zu finden ist. In den Kapiteln 2.5 *Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung* und 2.6 *Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzentwicklung*, finden sich weitere Informationen zu den unten genannten Händigkeitstypen.

Keine ersichtliche Handdominanz

In der Literatur tauchen die Begriffe Beidhänder und Ambidexter im Zusammenhang mit verschiedenen Händigkeitsausprägungen auf (z.B. vgl. Wendler, 2001). In dieser Arbeit stützen wir uns auf die Begriffe nach Schönthaler et al. (2013, S. 170/171):

Gemischte Händigkeit

Menschen, die eine gemischte Händigkeit aufweisen, führen gewisse stark lateralisierte Bewegungsabläufe mit der rechten Hand und gewisse mit der linken Hand durch (z.B. Schreiben mit rechts, Ballwerfen mit links, Reissverschluss schliessen mit rechts,...). Wichtig ist, dass diese Menschen eine Tätigkeit konsistent mit der gleichen Hand durchführen. Somit findet kein Handwechsel innerhalb einer Tätigkeit statt und jede Hand entwickelt für bestimmte Tätigkeiten Expertisen (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 170/171). Nach Wendler (2001, S. 78) sind Menschen mit gemischter Händigkeit klar von Beidhändern mit inkonsistenter Händigkeit innerhalb einer Aktivität abzugrenzen. Nach ihm gelten Menschen mit gemischter Händigkeit als geschickt und in ihrer Entwicklung nicht als benachteiligt. Auch Nicholls, Chapman, Loetscher und Grimshaw (2010) konnten in einer Studie erwachsenen Menschen mit gemischter Händigkeit keine schlechteren Kognitionsfähigkeiten nachweisen.

Abbildung 5 Gemischte Händigkeit (Grafik der Autorinnen)

Auch Nicholls, Chapman, Loetscher und Grimshaw (2010) konnten in einer Studie erwachsenen Menschen mit gemischter Händigkeit keine schlechteren Kognitionsfähigkeiten nachweisen.

Grundsätzlich wird bei Menschen mit gemischter Händigkeit die Schreibhand als die dominante Hand beschrieben. Gemäss Gutwinski et al. (2011, S. 850) gibt es sehr wenige Menschen mit wirklich gemischter Händigkeit (0-2%). Erklärbar mit der Lateralisation der beiden Hirnhälften sei theoretisch eine Hand bei (fast) jedem Menschen dominant gegenüber der anderen. Kontrovers dazu beschreibt Schilling (2006, S. 102), dass zwischen stark ausgeprägten Rechts- und Linkshänder sukzessive Abstufungen in der Ausprägung der Handdominanz bestehen. In der Mitte der Extreme stehen für ihn die Menschen mit gemischter Händigkeit.

Gemäss Literatur gibt es viele linkshändige Menschen, die für gewisse Tätigkeiten eine gemischte Händigkeit aufweisen. Sie werden inkonstante Linkshänder genannt (vgl. Gutwinski, 2011, S. 850; Schönthaler et al., 2013, S. 170/171). Eine Studie von McManus et al. (1999; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 170) besagt, dass 28.8% Prozent der Menschen, die mit der linken Hand schreiben, mit der rechten Hand werfen. Häufig findet eine Expertisenaufteilung der Hände zwischen feinmotorischen Aktivitäten auf die linke Hand und grobmotorische und ballistische Tätigkeiten auf die rechte

Hand statt. Typische Tätigkeiten, die mit der „subdominanten“ Hand ausgeführt werden, sind Werfen, Tennisspielen, Streichholanzünden,... (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 170).

Beidhändigkeit – inkonstante Händigkeit innerhalb von Aktivitäten

Abbildung 6 Beidhändigkeit (Grafik der Autorinnen)

Die Inkonstanz der Beidhänder wird so beschrieben, dass die ausführende Hand innerhalb einer Tätigkeit gewechselt wird (z.B. Schreiben abwechselnd mit der rechten und der linken Hand) (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 171). Gemäss Schilling (1992; zitiert nach Wendler, 2001, S. 78) entsteht Beidhändigkeit oft aufgrund von Hirnreifungsverzögerung im Bereich der Entwicklung der Hemisphärendominanz. Bishop (1990; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 12) und Kraus (2006; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 12) sehen inkonsistente Händigkeit als eine unreifere

Entwicklung an. So seien bei Beidhändern die Spezialisierung der Gehirnhälften und die Myelinisierung des Hirn-Balkens (siehe Kapitel 2.2.1 *Die Neuroanatomie des Gehirns – Hirnstrukturen*) noch nicht vollständig ausgereift. Kisch und Pauli (2011, S. 108/109) nennen folgende, mögliche Ursachen von Beidhändigkeit: vor- oder nachgeburtliche Hirnschädigung, Hemmung der dominanten Hirnhemisphäre, verlangsamter Hirnreifungsprozess, allgemeine Entwicklungsverzögerung, extreme Frühgeburten, geistige Behinderungen, Tonus- oder Koordinationsprobleme, Vermeidung von Überkreuzung der Körpermittellinie (vgl. auch Leconte und Fagard, 2004; zitiert nach Schönthaler et al., 2013 S. 177), fein- und grafomotorische Ungeschicklichkeit beider Hände, mangelhafte Kreuzkoordination durch verkürzte Krabbelphase, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Koordinations- und Entwicklungsstörung (Dyspraxie), bewusste und unbewusste Beeinflussung der Handdominanzentwicklung durch das Umfeld, falsche Festlegung der Handdominanz durch mangelhafte Händigkeitsabklärung. Schilling (1992; zitiert nach Wendler, 2001, S. 78/79) sieht die Beidhändigkeit im Entwicklungsaspekt und betont, dass eine Nachreifung in den meisten Fällen möglich sei. Dies bestätigt auch Kraus (2008, S. 25). Die Entwicklung einer klaren Handdominanz kann bei einigen Kindern bis zum Alter von neun Jahren andauern.

Studien zum Thema Beidhänder und damit möglichen Entwicklungsverzögerung und -auffälligkeiten, Intelligenzleistungen, motorische Geschicklichkeit sind in einer grossen Anzahl vorhanden. Ein Zusammenhang einer Entwicklungsverzögerung der Handdominanzentwicklung und den oben genannten Leistungen scheint bewiesen zu sein (siehe Kapitel 2.5.1 *Allgemeine Entwicklung*).

Schilling (2006, S. 109) betont, dass mit dem Handwechsel während einer Tätigkeit ein Bewegungsmuster nicht aufgebaut werden kann (fehlende Übung für eine Hand), was er als Hauptursache für Schwierigkeiten im Schreibprozess anschaut. Nach Schilling (1992; zitiert nach Wendler, 2001, S. 78) seien zu Beginn der Grundschule ca. 8.25% der Kinder Beidhänder. In einer Studie zeigt Schilling (1997; zitiert nach Wendler, 2001, S. 89) auf, dass Kinder die vor Schulbeginn als Beidhänder eingestuft werden, mit einem konsequent einhändigen Training (willkürliche Bestimmung der „Trainingshand“) in ihrer Handdominanzentwicklung relativ stark beeinflussbar sind. So entwickelten sich die meisten Kinder in seiner Studie entweder zu Rechts- oder Linkshänder. Da heute vermehrt von einer genetischen Disposition der Handdominanzentwicklung ausgegangen wird (vgl. Schönthaler et al., 2013), ist diese Studie mit Vorsicht zu geniessen. Es ist unklar, ob gewisse dieser Kinder im Verlaufe ihres Lebens Schwierigkeiten aufgrund einer falschen Handdominanzfestlegung bekamen.

Pathologische Händigkeit

Extreme Ausprägung der Lateralisation (sehr starke Handdominanz)

Zu der Gruppe der Menschen mit einer extremen Ausprägung der Lateralisation zählen jene, die ihre dominante Hand sehr konsequent einsetzen und die subdominante Hand äusserst selten benutzen. In einigen Studien werden Personen mit einer extremen Handdominanz verschiedene Auffälligkeiten nachgewiesen: Eine Studie nach Nicholls et al. (2010) besagt, dass Menschen mit einer extrem ausgeprägten Rechts- oder Linkshanddominanz im Vergleich zu jenen mit moderater Händigkeit tiefere Werte in den allgemeinen, kognitiven Fähigkeiten aufweisen. Dies bekräftigt die Ergebnisse von Annetts „Right-Shift-Modell“ zum kognitiven Vorteil von moderaten Rechtshändern (ebd.) (siehe Kapitel 2.4.1 *Erklärungsansätze der Handdominanzentwicklung*). Nach einer Studie von Gutwinski et al. (2011, S. 850) kann extreme Rechtshändigkeit Ausdruck einer Entwicklungsstörung aufgrund von Infektionen in wichtigen Hirnreifungsphasen oder eines genetischen Defektes sein. Auch sind bei ihnen im Allgemeinen gewisse Krankheiten und Entwicklungsstörungen öfters anzutreffen als in der Normalbevölkerung (ebd.). Schilling (2006, S. 110) erwähnt, dass extreme Rechtshänder in ihrer Entwicklung auffällig seien, dass diese aber in der Rechtshändergesellschaft kaum auffallen und die Problematik oft unerkant bleibt.

Pathologische Linkshändigkeit

Vorab ist wichtig zu erwähnen, dass Linkshändigkeit im Allgemeinen als natürliche Form einer Handdominanzentwicklung angeschaut wird. Linkshändigkeit kann jedoch nach Gutwinski et al. (2011, S. 850) (wie bereits erwähnt wurde) als Ausdruck einer Entwicklungsstörung, als Folge von Infektionen in wichtigen Hirnreifungsphasen oder als genetischer Defekt auftreten. Beweis dafür sind gewisse Krankheiten und Entwicklungsstörungen, die bei linkshändigen Menschen öfters anzutreffen sind als

in der Normalbevölkerung (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 850; Johnston et al., 2009,). Gutwinski et al. (2011, S. 850) halten fest, dass beispielsweise Schizophrenie unter Linkshändern 1.2-2x mehr verbreitet ist als in der Gesamtbevölkerung, Krombholz (2008, S. 190/191) bemerkt, dass unter Epileptikern und geistig behinderten Menschen der Linkshänder-Anteil erhöht ist. Auch Schönthaler et al. (2013, S. 169) nennen einen höheren Anteil von linkshändigen Kindern unter Frühgeborenen oder unter Kindern, die eine Hirnhautentzündung erlitten. Gutwinski et al. (2011, S. 850) führen auf, dass unter Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1000g mehr als die Hälfte Linkshänder sind. Goetz und Zelnik (2008; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11) erwähnen, dass Koordinationsstörungen, Lernschwierigkeiten und Hyperaktivität unter Linkshändern mehr verbreitet ist. Ob in einem Fall von pathologischer Linkshändigkeit die Linkshändigkeit als Folge der Krankheit auftritt oder umgekehrt, bleibt unklar.

In vielen Studien wird die Frage nach der Intelligenz von Linkshändern kontrovers diskutiert. So wiesen beispielsweise Johnston et al. (2009) und Nicholls et al. (2010) Linkshändern eine tiefere kognitive Leistung nach. In anderen Studien (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851; Nicholls et al., 2010, S. 585/586) wird genannt, dass unter Hochbegabten der Linkshänder-Anteil sehr hoch ist (siehe Kapitel *2.5.2 Lernfähigkeit und Intelligenz*).

Viele Studien erwähnen, dass zum Thema Handdominanzentwicklung noch unzählige Fragen offen sind und weitere Forschung nötig ist (vgl. Hepper, 2013, S. 594; Johnston et al., 2009, S. 297/298; Nicholls et al., 2010, S. 591).

Ausprägung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand

Wird der Annahme gefolgt, dass die Handdominanz genetisch festgelegt ist, kann es nötig werden, dass die eigentliche subdominante Hand die Ausführung komplexer Bewegungsanläufe anstelle der dominanten Hand übernimmt (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 171). Als Gründe für diese Umkehrung werden die dauerhafte oder kurzzeitige Verletzung, Lähmung oder Erkrankung einer Körperseite, eines Arms der dominanten Hand oder eines Fingers, die Ablehnung seiner angeborenen Händigkeit des Kindes und eine fehlerhafte Diagnostik der Handdominanz genannt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 120). Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts fand dieser Prozess auch in der Umerziehung der Schreibhand bei Linkshändern statt (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 169).

Aufgrund der Verteilung in der Gesellschaft, tritt diese Form der Händigkeitsentwicklung bei eigentlichen Rechtshändern häufiger auf als bei Linkshändern (ebd.).

Auf die möglichen Auswirkungen der Ausprägung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand wird in den Kapiteln *2.5.14 Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand* und *2.6.5 Ausprä-*

gung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand vertieft eingegangen.

Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten

Bei einigen Kindern ist die eigentliche präferierte Hand bei Aufgaben, die viel Geschick verlangen, die leistungsschwächere. Bei diesen Kindern ist beispielsweise die Präferenzhand die rechte, sie schreiben aber mit der linken, weil sie selbst merken, dass ihnen dies mit der linken Hand besser gelingt. Für das soziale Umfeld des Kindes kann dies verwirrend sein und es das Gefühl bekommen, das Kind hätte sich für die falsche Schreibhand entschieden (vgl. Schönthaler et al., S. 172, 206-208).

Lateralität für andere paarig angelegte Organe

In der Entwicklung der Hemisphärendominanz kommt es nicht nur zur Ausbildung einer dominanten Hand, sondern auch andere paarig angelegte Organe bilden eine dominante Seite. So weist der Mensch beispielsweise eine Fuss-, Ohren- und Augendominanz auf (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 172/173). Die Handdominanz entspricht bei den meisten Menschen der Seite für die Fussdominanz. Die Übereinstimmung der Hand- und Fussdominanz ist bei den rechtshändigen Menschen höher als bei den linkshändigen (ebd.). Bei der Augendominanz liegt ebenfalls ein Zusammenhang zur Seite der Handdominanz vor, dieser ist jedoch weniger gewichtig als der Zusammenhang zwischen Hand- und Fussdominanz (ebd.). Die Dominanz des Ohres liegt bei den meisten Menschen auf der rechten Seite (vgl. Jäncke, 2013, S. 168/169).

Abbildung 7 Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten (Grafik der Autorinnen)

Bei manchen Menschen liegt eine gekreuzte Lateralität vor. Dies ist der Fall, wenn nicht alle paarig angelegten Organe die Dominanz auf der gleichen Seite haben. Früher wurde angenommen, dass dies eine Entwicklungsstörung bedeuten kann. Diese Anschauung ist heute überholt und das Vorliegen einer gekreuzten Lateralität wird als normale Entwicklung angeschaut (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 173).

2.3.4 Zusammenfassende Erkenntnisse

- Das Ausprägen einer dominanten Hand gibt dem Menschen die Möglichkeit einer höheren sensomotorischen Leistungsfähigkeit. Da nur eine Hand für Aufgaben geschult wird, die höchste Geschicklichkeit verlangen, hat diese dominante Hand mehr Zeit und Energie sich zu spezialisieren.

- In den zwei ersten Lebensjahren ist ein ausgiebiges Üben und Erkunden mit beiden Händen Voraussetzung dafür, dass sich danach eine Hand spezialisieren kann.
- Der Prozess der Handdominanzentwicklung scheint genetisch stark beeinflusst zu sein. Dafür sprechen Studien zur Beobachtung von Babys im Mutterleib und Neugeborenen (Daumennuckeln im Mutterleib, Kopfdrehung bei Neugeborenen).
- Erfahrungen mit dem eigenen Körper sowie vielfältigen Gegenständen und Materialien sind die Voraussetzung für die Entwicklung einer Halte- und einer Arbeitshand und somit der Handdominanzentwicklung.
- Das System der Halte- und Arbeitshand beginnt sich bereits im zweiten Lebensjahr zu entwickeln und automatisiert sich in der Regel bis zum sechsten Lebensjahr.
- Einige Quellen besagen, dass bei einem Kind mit fünf Jahren die Handdominanz klar ersichtlich ist. Ansonsten sollte bei einer Fachperson Rat ersucht werden. Andere Quellen nennen, dass bei einigen Kindern erst mit acht bis zehn Jahren eine eindeutige Handdominanz festzustellen ist.
- Rechtshändigkeit geht in der Regel früher mit einer klaren Handdominanz einher als Linkshändigkeit.
- Linkshändige Kinder haben zu Beginn des Schriftspracherwerbs vor allem Mühe sich die Arbeits- und Blickrichtung von links nach rechts anzugewöhnen. Viele überwinden diese Schwierigkeit aber relativ schnell.
- Menschen mit gemischter Händigkeit sind klar von Menschen mit einer Beidhändigkeit zu unterscheiden. Im Vergleich zur Beidhändigkeit gilt gemischte Händigkeit nicht als Entwicklungsauffälligkeit.
- Linkshändige Menschen führen öfters als rechtshändige Menschen gewisse Tätigkeiten mit der subdominanten Hand aus. Als Hauptgrund für dieses Phänomen wird angesehen, dass unsere Gesellschaft auf Rechtshänder ausgerichtet ist. So müssen sich Linkshändern in gewissen Bereichen anpassen um besser zurecht zu kommen.
- In der Regel haben beidhändige Kinder aufgrund fehlender Spezialisierungserfahrungen einer Hand mehr Mühe mit dem Schriftspracherwerb als Kinder mit einer sicheren Handdominanz. Gemäss verschiedenen Studien weisen sie auch in anderen Bereichen Entwicklungsauffälligkeiten auf.
- Beidhändigkeit ist meist Folge einer verlangsamten Lateralisationsentwicklung und wächst sich bei den meisten Menschen aus.
- In den verschiedenen Forschungsbereichen der Handdominanzentwicklung sind noch viele Fragen offen oder nur unzureichend beantwortet.

2.4 Ursachen der Handdominanzentwicklung

Seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich die unterschiedlichsten Gebiete der Wissenschaft mit dem Phänomen der Handdominanz und suchen nach möglichen Ursachen für die Entwicklung von Rechts- und Linkshändigkeit (vgl. Schnabl, 1976, S. 12). Schäfer (1988, S. 10ff) beschreibt, dass sich bereits Aristoteles und Platon mit dem „Händigkeitsproblem“ auseinandergesetzt haben. Zudem werden Quellen erwähnt, die aufzeigen, dass beispielsweise bereits im hellenistischen Zeitalter Rechtshändigkeit als Norm verbreitet war. Kisch und Pauli (2011, S. 13) betonen, dass bis heute nicht eindeutig geklärt ist, welches die genauen Ursachen der Handdominanz sind. Im Laufe der Jahre entstanden verschiedene Erklärungsansätze für den Ursprung der Handdominanz und wurden auch wieder verworfen. Einige sollen an dieser Stelle näher erläutert werden, um dem Leser einen Einblick in die verschiedenen Perspektiven zu bieten. Die folgenden Theorien versuchen zu erklären, weshalb sich die Rechtspräferenz gegenüber der Linkspräferenz durchgesetzt hat und weshalb eine Spezialisierung im Laufe der Evolution von Bedeutung wurde. Über die Notwendigkeit der Entwicklung einer dominanten Hand kann im Kapitel 2.3.1 *Wieso ist die Entwicklung einer dominanten Hand nötig und sinnvoll?* gelesen werden.

2.4.1 Erklärungsansätze der Handdominanzentwicklung

Aspekte aus der Genetik

Aktuell gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass die Handdominanz angeboren – also genetisch vererbbar - ist. Es wird von familiären Häufungen der Linkshändigkeit berichtet und heute bestehen erste Vermutungen, welche Gene eine Vererbung der Handdominanz bestätigen würden. Trotz einleuchtender Erklärungsmodelle soll angemerkt werden, dass bis jetzt noch kein solches Rechts- oder Linkshänder-Gen entdeckt wurde (vgl. Jäncke, 2013, S. 197; Kisch & Pauli, 2011, S. 13; Schönthaler et al., 2013, S. 174).

Eine Übereinstimmung der Handdominanz der Kinder und deren Eltern wurde von Bryden untersucht. Bei einer Stichprobe von 35'638 Versuchspersonen kam er zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit für ein linkshändiges Kind bei rechtshändigen Eltern 8,8 Prozent und bei linkshändigen Eltern 35,4 Prozent beträgt. Als Voraussetzung für diese Ergebnisse müssen beide Elternteile dieselbe Handdominanz aufweisen. Wichtig ist jedoch anzumerken, dass zirka 20-25 Prozent (vgl. Wendler, 2001, S. 81; Karnath & Thier, 2012, S. 700) aller eineiigen Zwillingspaare eine ungleiche Handdominanz zeigen. Dies wirft die Frage auf, wie rein-genetische Erklärungsansätze die unterschiedliche Handdominanz bei eineiigen Zwillingen und die grossen Unterschiede innerhalb von Familien erklären können (ebd.). Einen solchen Erklärungsversuch wagt McManus mit seinem „Dextral Chance Model“ und Annett mit der „Right-Shift-Theorie“.

„Dextral Chance Modell“

McManus geht davon aus, dass eine genetische Veranlagung für die Handdominanz existiert und subkortikale Prozesse die Präferenzentwicklung einleiten. Für ihn stellt der Geschicklichkeitsunterschied ein sekundäres Phänomen dar. Er folgt logischerweise aufgrund des vermehrten Einsatzes der Präferenzhand. Seiner Meinung nach befinden sich die Informationen für die Handdominanz auf einem autosomalen Chromosom⁶. Auf diesem Chromosom liegt ein Gen, welches zwei unterschiedliche Allele (verschiedene Ausprägungen) haben kann. Im „Dextral Chance Modell“ von McManus kann das Händigkeitsgen die Ausprägung „D“ oder „C“ haben, wobei „D“ für dextral (rechts) und „C“ für Chance (Zufall) steht. Da immer ein Allel vom Vater und eines von der Mutter vererbt werden, trägt jeder Mensch eine Kombination dieser zwei Allele auf seiner DNA. Alle Menschen, die über die Kombination „DD“ verfügen, sind Rechtshänder. Von den Menschen mit der Variante „CC“ sind die eine Hälfte rechtshändig und die andere linkshändig, wobei die Verteilung 50% ausmacht. Die Allelkombination „DC“ ergibt 75% Rechtshänder und 25% Linkshänder.

Mit dem Zufallsfaktor „C“ kann erklärt werden, weshalb ein Kind von rechtshändigen Eltern auch linkshändig sein kann und warum eineiige Zwillinge nicht immer die gleiche Handdominanz aufweisen. Wenn die Zwillinge beispielsweise beide über die Kombination „DC“ verfügen, kann ein Kind Linkshänder und das andere Kind Rechtshänder werden. McManus nimmt an, dass die D- und C-Allele in einem Verhältnis von 80:20 vorkommen (vgl. McManus, 2002, S. 161-162; Schönthaler et al., 2013, S. 174).

„Right-Shift-Theorie“

Dieses Modell von Annett bildet einen „Kompromiss zwischen deterministischen und soziokulturellen Theorien“ (Wendler, 2001, S. 81). Nach dieser sogenannten „Right-Shift-Theorie“ bestimmt ein einzelnes Gen (RS+ Gen oder Rightshiftfaktor genannt) die Sprachdominanz der linken Hemisphäre. Aufgrund der linkshemisphärischen Repräsentation von Sprache und der damit verbundenen Hemmung der entsprechenden Entwicklung in der rechten Gehirnhälfte, wird die motorische Geschicklichkeit der linken Hand benachteiligt. So wird Rechtshändigkeit begünstigt und die Verbindung zwischen Handdominanz und Hemisphärenspezialisierung erklärt.

Die phänotypische Ausprägung dieses Gens, wie stark demnach eine Handdominanz in Erscheinung tritt, ist von der Einwirkung zahlreicher Zusatzeinflüsse abhängig (beispielsweise von Nachahmungs- und Modellverhalten). Personen, die das RS+ Gen zweifach in sich tragen, sind mit der rechten Hand geschickter. Bei Personen, die über kein solches Gen verfügen (in diese Bevölkerungsgruppe fallen rein rechnerisch 25%) sind zu 50% mit der rechten Hand geschickter und 50% mit der linken Hand. Personen mit einem einfachen RS+ Gen liegen zwischen diesen zwei Gruppen (vgl. Schönthaler, 2013,

⁶ Ein Chromosom, das nicht zu den Geschlechtschromosomen gehört.

S. 174). Wenn Umwelteinflüssen keine Beachtung zugeschrieben wird, so wäre anzunehmen, dass (bei Menschen ohne ein RS+ Gen) eine Hälfte Rechtshändigkeit, die andere Linkshändigkeit ausprägt. Die 12,5 Prozent Linkshänder, die sich aus dieser Rechnung ergeben, entsprechen in etwa den Daten über die Linkshändigkeit in der Bevölkerung. Erwähnte Ergebnisse sprechen für das Annett-Modell und erklären, weshalb ungefähr 50 Prozent der Nachkommen von linkshändigen Eltern selber auch Linkshänder sind (vgl. Wendler, 2001, S. 81). Dazu im Widerspruch stehen jedoch die Ergebnisse von Bryden, bei dem 35.4 Prozent der Kinder linkshändiger Eltern selbst linkshändig sind.

Die Bedeutung von Umweltfaktoren

Bei Schäfer (1988, S. 10) und weiteren Autoren wird die Bedeutung der Umwelt genannt, welche „durch Kultur, Tradition und jahrhundertealte Gewohnheiten“ geprägt ist. Laut Schäfer nimmt der Mensch die meisten Dinge seiner Umgebung als selbstverständlich wahr, weil er in eine bereits stark geprägte Umwelt hineingeboren wurde und sich nicht viele Gedanken über die Verhaltensweisen der Mitmenschen macht (ebd.). Wächst ein Mensch in einer rechtshändigen Gesellschaft auf, verwendet er tendenziell eher die rechte Hand für verschiedene Tätigkeiten. Er setzt sich nicht damit auseinander, dass auch die linke Hand die Stärkere sein könnte. Ein Autor, der eine ausgeprägte „Umweltposition“ vertritt, ist Robert Collins (vgl. Springer & Deutsch, 1998, S. 106). Er geht davon aus, dass Rechtshändigkeit eine „erlernte Antwort auf eine rechtshändige Welt“ ist und Linkshändigkeit nur dann in Erscheinung tritt, wenn dieser Lernvorgang nicht richtig stattfinden konnte. Als mögliche Gründe für solch eine fehlerhafte Entwicklung nennt er körperliche Defekte, fehlerhafte Erziehung, emotionale Probleme, usw. (ebd.). Wieso jedoch in allen untersuchten Kulturen und schon seit vielen Jahrtausenden die rechte gegenüber der linken Hand bevorzugt wurde, bleibt mit dieser Extremposition unbeantwortet. Im Folgenden werden neben direkten, kulturellen Einflüssen verschiedene Faktoren aus der Umwelt diskutiert, die für die Entwicklung der Handdominanz von Bedeutung sind.

Übung und aktives Handeln

In einer Untersuchung von Albert und Hübner hat sich gezeigt, dass die Leistungsdominanz stark durch Übung beeinflusst wird. Dies erklärt, weshalb der Zeitpunkt für die vollständig ausgeprägte Handdominanz schwer oder erst relativ spät („zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr“ (Schäfer; zitiert nach Wendler, 2001, S. 89)) festgelegt werden kann. Wendler erläutert, dass sich bei Kindern in der Grundschule oft grosse Entwicklungsunterschiede zeigen, die sich auch in der Entwicklung der Handdominanz bemerkbar machen. Obwohl die Seitenpräferenz höchst wahrscheinlich genetisch vorprogrammiert sei, werde die Entscheidung für eine Hand schlussendlich durch aktives Handeln unter steigenden Anforderungen gefällt (vgl. Wendler, 2001, S. 88/89). Auch Fischer betont die Bedeutung der kindlichen Erfahrungsprozesse über die direkte Handlung, welche die Grundlage für unser Denken bilden. Er begründet die späte Stabilisierung mit dem immer häufiger auftretenden

Erfahrungsmangel der Kinder. Die Neurowissenschaften sind sich heute einig, dass „nur die aktive Nutzung des genetischen Potenzials bzw. die Interaktion des Neurons mit der externen Umgebung dessen Modellierung bestimmt“ (Fischer, 2006, S. 99). Die Bedeutung von praktischer Übung für die Ausbildung der Handdominanz bestätigt Swelam. Er führte eine Studie mit Ägyptern durch, um die unterschiedlichen Händigkeitensraten in Abhängigkeit der Schulbildung zu erfassen. Für diese Untersuchung verglich er den Linkshänderanteil bei Analphabeten ohne Schulbesuch mit dem bei Schreibkundigen und Analphabeten mit wenigen Schreibkenntnissen. Das Ergebnis bestätigte seine These, dass sich die Handdominanz in Abhängigkeit von Übung ausbildet. Während sich bei den Schreibkundigen und den Analphabeten mit wenig Schreiferfahrungen ein Verhältnis von 90% Rechtshändern zu je 5% Links- und Beidhändern zeigte, wiesen die Analphabeten ohne Schulbesuch einen sehr hohen Beidhänder-Anteil von 45% auf (vgl. Swelam; zitiert nach Wendler, 2001, S. 89).

Zusammenfassend kann demnach gesagt werden, dass die Ausprägung der Handdominanz mit der Häufigkeit der Übung und des Trainings korreliert.

Phylognese und Urgeschichte

Wendler beschreibt verschiedene Theorien, die davon ausgehen, dass Veränderungen in der Lebensweise der Menschheit zur Entwicklung der Lateralität führten (vgl. Wendler, 2001, S. 90ff). Da die Menschen den aufrechten Gang erlernt haben, wurden die Hände für die Fortbewegung nicht mehr benötigt und konnten zunehmend für handwerkliche Zwecke eingesetzt werden. Mit der Zeit verbesserten sich taktile und feinmotorische Fähigkeiten, was beispielsweise eine Verselbständigung der Finger ermöglichte. Durch die komplexer werdenden Arbeitstechniken wurde eine Spezialisierung der Hände notwendig. Es besteht dabei ein direkter Zusammenhang zwischen der verbesserten Handgeschicklichkeit und der zunehmenden Leistungsfähigkeit betroffener Strukturen im Gehirn (ebd.). Die Bedeutung des aufrechten Gangs für die Menschheitsentwicklung wird ausserdem bei Schäfer (1988, S. 102) genannt. Es wird betont, dass der aufrechte Gang eine deutliche Verbesserung der allgemeinen, motorischen Körperkontrolle mit sich brachte und sich neben der Präzision der Hände auch die Haltung des Beckens und des Kopfes verändert haben (ebd.). Mit den erhöhten Anforderungen an die Geschicklichkeit der Hände bildete sich eine Arbeitsteilung zwischen der sogenannten Hilfs- und der Funktionshand heraus. Bei einem Rechtshänder agiert hauptsächlich die rechte Hand und übernimmt in diesem Sinne die Rolle als Funktionshand beim Werkzeuggebrauch. Die linke Hand leistet unverzichtbare Haltearbeit und zeigt sich oft ebenso kräftig wie die Funktionshand. Eine Erklärung für die Stabilisierung einer bevorzugten Hand könnte der gemeinschaftliche Gebrauch von Geräten sein (vgl. Wendler, 2001, S. 85ff). Spannend ist an dieser Stelle zu ergänzen, dass auch Tiere bei einigen Tätigkeiten eine deutliche Lateralisation aufweisen. Rogers erläutert, dass sich diese Seitenpräferenz nicht nur auf die Extremitäten des Körpers bezieht, sondern auch bei gliederlosen

Tieren, wie beispielsweise bei Fischen, in den Augenbewegungen beobachtet wurde (vgl. Rogers, 2009, S. 944). Dies unterstützt die Vermutung, dass die Lateralisation des Körpers und Entwicklung der Handdominanz weit zurück liegt. Rogers (2009) berichtet ausserdem von Studien mit Schimpansen, die eine deutliche Rechtspräferenz beim Werfen und im Gebrauch von Handwerkszeug aufzeigten (ebd.). McManus (2002, S. 56-59) erwähnt ausserdem eine spannende Beobachtung des Kinderpsychologen Salk. Er stellte fest, dass 95% aller Rhesusaffen ihr Junges auf der linken Schulter tragen

Abbildung 8 Eine Rhesusaffenmutter mit ihrem Jungtier (McManus, C., 2002)

(siehe Abbildung 8). Diese Tendenz wurde in weiteren Studien auch bei Menschen beobachtet. Wenn das Kind in dieser Position getragen wird, bleibt die rechte und dominante Hand frei für Handlungen der Pflege (beispielsweise Füttern) (ebd.). Weshalb aber bei den Menschen im Laufe der Evolution die rechte Seite beim Werkzeuggebrauch und generell bei feinmotorischen Tätigkeiten bevorzugt wurde und nicht die linke, wird auch mit dieser Theorie nicht beantwortet. Zu dieser Frage existieren verschiedene Theorien, die hier aber aufgrund ihrer teilweise wenig glaubwürdigen Annahmen nur kurz in folgender Tabelle beschrieben werden. In *kursiver Schrift* sind jeweils kurze Anmerkungen der Autorinnen angefügt, die sich auch auf Aussagen von Wendler (2001, S. 86-88) stützen.

Tabelle 3 Theorien zum Ursprung der Rechtshändigkeit (eigene Darstellung der Autorinnen nach Wendler, 2001, 86-88)

Corioliskraft	Die Coriolis-Kraft ⁷ , die u.a. einen erheblichen Einfluss auf das Wetter unseres Planeten hat, soll eine mögliche Ursache der Rechtshändigkeit darstellen. Auf der Nordhalbkugel der Erde wird durch diese Kraft eine Rechtsablenkung der Meeresströmungen hervorgerufen. Auf der südlichen Erdhalbkugel erfolgt eine Linksabweichung (vgl. Wendler, 2001, S. 87-88). → <i>Diese Theorie würde bedeuten, dass die Coriolis-Kraft auf der nördlichen Halbkugel Rechtshändigkeit und auf der südlichen Linkshändigkeit bewirkt hätte. Dies trifft jedoch nicht zu.</i>
Kampftechnik	Diese Theorie wurde von Halacy entwickelt und begründet die Rechtshändigkeit mit einem Vorteil beim Kampf. Mit der Waffe in der rechten Hand, wird dem Gegner auch die rechte Körperhälfte zugewendet. Wenn der Kopf auf dieser ungeschützten Seite getroffen wird, kann sich der Kämpfer mit der rechten Hand weiter schützen, da diese Bewegungen von der linken, verschonten Hemisphäre aus gesteuert werden (ebd.). ⁸

⁷ Coriolis-Kraft = Die Corioliskraft ist eine Art der Beschleunigung, die immer dann auftritt, wenn eine Bewegung auf einen unterschiedlich rotierenden Körpern auftritt. Diese Kraft setzt voraus, dass sich größere Massen bewegen. Dazu gehören auch die Luftbewegungen. Diese erhalten durch die Corioliskraft große Beschleunigung (vgl. Henkies, 2014)

⁸ An dieser Stelle lässt sich eine spannende Anmerkung machen. In gewissen Kulturen wurde bei der Kampfausbildung bewusst dafür gesorgt, dass neben der Schulung der rechten Hand auch die linke Seite geübt wurde, um die kämpferischen Fähigkeiten auszubessern (vgl. Schäfer, 1988, S. 17).

	→ <i>Weshalb diese Theorie nur für die rechte Hand und nicht auch für die linke Hand, respektive linke Körperseite gilt, ist unklar. Deshalb überzeugt diese Theorie nicht.</i>
Schwerthand-Theorie	Nach dieser Theorie soll mit dem Schwert in der rechten Hand gekämpft worden sein, weil dadurch dem Gegner die herabgewandte, rechte Seite zugewendet wird und die linke Seite mit einem Schild geschützt werden konnte. → <i>Abbildungen aus früheren Epochen zeigen diese Aufgabenverteilung zwischen den Händen und machen diese Theorie plausibel (ebd.).</i>

Geistige Prinzipien

Möglicherweise haben religiöse Bräuche, Mythen oder auch moralische Meinungen die Verbreitung der Rechtshändigkeit gestärkt. Eine Theorie, die auf einem Kult basiert, ist die Sonnentheorie. Diese Theorie erklärt die Ursache der Rechtshändigkeit mit religiösen Gepflogenheiten. Wenn der Gläubige sich beim Beten nach Osten wendet, wird seine rechte Hand (aufgrund der Bahn der Sonne) beschienen und die linke Seite liegt im Schatten. Die rechte Hand wird demnach allgemein bevorzugt, weil in gewissen Religionen zwischen „Seite des Lichtes“ und „Seite der Finsternis“ unterschieden worden ist (vgl. Wendler, 2001, S. 87). Auch Schnabl berichtet von dieser Polarität, die bei verschiedenen Völkern und Religionen wiederzufinden ist. Auch auf das Gebiet der Hygiene bezogen, wo die linke Hand eindeutig als „unrein und unsittlich“ bezeichnet wird (vgl. Schnabl, 1976, S. 22-23).

Ontogenetische Aspekte der Handdominanzentwicklung

Im Gegensatz zu den eher vagen Theorien der phylogenetischen Handdominanzentwicklung existieren heute immer genauere Erklärungen für die ontogenetische Handdominanzentwicklung. In der Ontogenese besteht höchstwahrscheinlich eine genetische Prädisposition als Produkt des Evolutionsprozesses (vgl. Wendler, 2001, S. 88). Die wichtigsten Entwicklungsphasen der Handdominanz wurden bereits im Kapitel 2.3.2 *Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren* erläutert und können dort nachgelesen werden. An dieser Stelle werden weitere Theorien genannt, welche die Ursache für die Handdominanz in der ontogenetischen Entwicklung suchen.

Anatomische Asymmetrien

Karnath und Thier zitieren neuere Überlegungen von Sun und Walsh, die davon ausgehen, dass funktionelle Asymmetrien des Körpers (darunter fällt auch die Handdominanz) aus anatomischen Asymmetrien resultieren. Diese anatomischen Seitenunterschiede seien durch asymmetrische Teilungsprozesse während der Embryonalentwicklung entstanden. Neue Studien können solche asymmetrische Genexpansionen bereits in der frühen Hirnentwicklung beweisen und stärken damit diese Ansichten (vgl. Karnath & Thier, 2012, S. 700).

Uteruslage

Dieser Erklärungsansatz zur Seitendominanz bezieht sich auf die Lage des Fötus in der Gebärmutter. In dieser Lage haben die Extremitäten der rechten Körperseite bessere Bewegungsmöglichkeiten. Dadurch wird die linke Gehirnhälfte stärker mit Blut versorgt (vgl. Wendler, 2001, S. 81). Als Ursache der häufigen Rechtshändigkeit vermutet man den Aktivierungsvorsprung der linken Hemisphäre (ebd.). Diese Fötuslage erwähnt auch Schäfer (1988, S. 69). Er macht jedoch die wichtige Anmerkung, dass der Kindsrücken in seltenen Fällen auch zur anderen Seite hingewandt sein kann, so dass eher die rechte Hemisphäre profitieren könnte. Aufgrund dieser Tatsache beschreibt er diese „Kopflage-

Abbildung 9 Uteruslage des Embryos (Schäfer, E.L., 2001, S. 18)

theorie“ als weniger überzeugend. Jäncke erwähnt ein weiteres, noch unbelegtes Modell von Previc, welches auch die Lage des Fötus im Mutterleib als bedeutenden Faktor vermutet. Fakt ist, dass zwei Drittel der Föten im letzten Trimester der fetalen Entwicklung kopfüber, mit dem rechten Ohr nach aussen im Mutterleib liegen (siehe Abbildung 9). Anscheinend soll diese Position einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbildung des Gehörs und des Gleichgewichtorgans haben, sowie asymmetrische, morphologische Entwicklungen beeinflussen (vgl. Jäncke, 2013, S. 198). Die Bedeutung der Lage im Uterus wird auch von Schnabl im Zusammenhang mit einer gehäuften Linkshändigkeit bei Zwillingen genannt. Diese liegen auf eine besondere Art im Mutterleib, was möglicherweise Linkshändigkeit begünstigen (respektive die Ausprägung von Rechtshändigkeit dämpfen) könnte (vgl. Schnabl, 1976, S. 17).

Die Lage des Fötus wurde von Hepper et al. zu zwei Zeitpunkten der Schwangerschaft protokolliert. An der Studie waren 45 Föten beteiligt, die hauptsächlich den rechten Daumen lutschten (als Anzeichen früher Lateralisierung) und 5 Föten, die ihren linken Daumen bevorzugten. Es wurde kein Zusammenhang gefunden zwischen der Lage des Fötus und dem überwiegend gelutschten Daumen. Tatsache ist, dass der Fötus, vor allem in den frühen Reifungsphasen, seine Position im Mutterleib oft wechselt. Demzufolge wird es als sehr unwahrscheinlich beschrieben, dass die Körperposition im Mutterleib während diesen Phasen die Handdominanz beeinflusst (vgl. Hepper, 2013, S. 589).

Einfluss von Testosteron

Wendler erklärt anhand einer Hypothese von Geschwind und Galaburda, dass Testosteron während der Embryonalentwicklung ein vermindertes Wachstum bestimmter linkshemisphärischer Teile bewirkt. Bei Männern komme es aus diesem Grund zu einer grösseren rechtshemisphärischen Beteiligung an Handdominanz und Sprache (vgl. Wendler, 2001, S. 82). Dieser Effekt des Testosterons wird auch in einem Artikel von Gutwinski et al. beschrieben. Es wird erläutert, dass erhöhte Testosteron-

werte möglicherweise den Schwund von Nervenverbindungen begünstigen oder die Entwicklung der linken Hemisphäre hemmen. Dieser Einfluss des Testosterons wäre eine Erklärung dafür, weshalb es mehr männliche Linkshänder gibt und weshalb bei Männern höher entwickelte, rechtshemisphärische Fertigkeiten wahrscheinlicher sind (vgl. Springer & Deutsch, 1988, S. 108ff). Geschwind und Galaburda äussern ausserdem die Annahme, dass Testosteron einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Immunsystems haben könnte, wodurch der häufig beobachtete Zusammenhang zwischen Linkshändigkeit und Immunstörungen erklärt werden könnte (ebd.). Diese Hypothese wird jedoch kontrovers diskutiert, da sie hauptsächlich auf Experimenten mit Tieren gründet (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 850).

Cytoplasmatische Einflüsse

Wendler beschreibt einen Ansatz von Morgan und Corballis, welcher die Wachstumsretardierung der linken Hirnhälfte als Grund für die Linkshändigkeit und die rechtsseitige Sprachdominanz definiert. Als Ursache werden Prozesse des chemischen Zellstoffwechsels beschrieben (nicht hormonelle Einflüsse wie beispielsweise des Testosterons). Die Lernbereitschaft der linken Hemisphäre setzt wachstumsbedingt früher ein, was die Lateralisation zur Folge hat. Dieses Modell vertritt die Annahme, dass alle Asymmetrien im menschlichen Organismus mit Effekten des Zellstoffwechsels während der Ontogenese erklärt werden können. Es existiert ein Links-Rechts-Reifungsgefälle, welches die Entwicklung der linken Körperseite (insbesondere der linken Hirnhälfte) bevorzugt (vgl. Wendler, 2001, S. 82).

Einfluss von Armbewegungen in der frühen Schwangerschaft

Hepper diskutiert verschiedene Ergebnisse aus Studien zu Erscheinungsformen der Lateralität in der Schwangerschaft und mögliche Auswirkungen auf die postnatale Lateralitätsentwicklung (vgl. Hepper, 2013, S. 593-594). Er beschreibt, wie das frühe Sichtbarwerden der Lateralität Konsequenzen für verschiedene Theorien hat, die dieses anfängliche Auftreten zu erklären versuchen. Denn wenn sich die Handdominanz schon so früh in der Schwangerschaft (bereits in der 9.-10. Schwangerschaftswoche) zeigen soll, könnten postnatale und perinatale Faktoren bei der Ersterscheinung der Lateralität ausgeschlossen werden. Solche Faktoren können in der späteren Entwicklung einen Einfluss haben, aber die Ersterscheinungen sind höchstwahrscheinlich das Ergebnis von genetischen Faktoren (ebd.). Wie genau diese genetischen Faktoren auf das pränatale, lateralisierte Verhalten übertragen werden können, muss noch geklärt werden. In diesem frühen Stadium der Schwangerschaft scheint es unwahrscheinlich, dass das Gehirn einen Effekt auf das Bewegungsverhalten ausübt. Ausserdem werden die Bewegungen durch neuronale Signale aus dem Arm selber, oder der Wirbelsäule herbeigeführt (ebd.). Hepper betont mehrmals, dass es zusätzlicher Studien bedarf, um die Rolle von genetischen und umweltbedingten Prozessen vollständig verstehen zu können. Er beschreibt die Entwick-

lung als „einen interaktiven Prozess“ (Hepper, 2013, S. 594) und erwähnt, dass die unterschiedlichen Armbewegungen in der frühen Entwicklung möglicherweise die darauffolgende, neuronale Entwicklung beeinflussen (ebd.).

Anatomisch-morphologische Begründungsversuche

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde versucht die Handdominanz anhand von anatomischen Unterschieden der Körperhälften zu erklären. Es gibt verschiedene Autoren die von Differenzen der Armknochenlänge/-stärke und von Stärkeunterschieden der Armmuskulatur und der Schädelknochen berichten (vgl. Schäfer, 1988, S. 184; Schnabl, 1976, S. 12-15). Wie im Kapitel 2.2.3 *Die Asymmetrie des Gehirns* genauer erläutert, ist man sich heute der anatomischen Asymmetrie der Hemisphären bewusst. Diese Asymmetrie wird nach Schnabl in verschiedenen makroskopischen und mikroskopischen Bereichen der Hirnhälften beobachtet. Die Hirnrinde ist einseitig ausgedehnter, dichter und komplizierter aufgebaut und auf der Ebene der Hirnwindungen sind auf einer Seite tiefer und häufiger abgehende Nervenfasern vertreten. Zudem ist die graue Substanz auf einer Hemisphäre zahlreicher vorhanden und das spezifische Gewicht höher. Auf der mikroskopischen Ebene sind Differenzen in der Anzahl der Pyramidenzellen gemessen worden (ebd.). Mit diesen Begründungsversuchen ist jedoch Vorsicht geboten, da viele Nachuntersuchungen zu „widersprüchlichen Ergebnissen“ führten und die Untersuchungen die Kriterien einer aussagekräftigen Forschung nicht erfüllen können. Für den Zusammenhang von Organgestalten und der Handdominanz ist keine genaue Ursachenzuordnung möglich. Schnabl zieht daraus die Schlussfolgerung, dass die Befunde teilweise als eine Folge der Handdominanz angesehen werden können und nicht als deren Ursache (ebd.).

Beim Betracht einer aktuelleren Studie fällt auf, dass Männer eine stärkere linksseitige Asymmetrie des horizontalen Anteils der Sylvischen Fissur (HSF) aufwiesen als Frauen. Besonders bei rechtshändigen Männern zeigt sich ein starker Zusammenhang zwischen der Länge des HSF und der Ausprägung der Handdominanz. Männer, die keine konsistente Rechtshändigkeit aufweisen, verfügen über einen längeren vorderen Anteil der Sylvischen Fissur (ASF). Die Handdominanz korreliert jedoch nicht mit der Längenasymmetrie der Sylvischen Fissur. Die komplette Länge der HSF (beider Hemisphären zusammen) hängt mit dem Ausmass der Handdominanz bei Männern zusammen. Diese Zusammenhänge werden bei Frauen nicht beobachtet (vgl. Karnath & Thier, 2012, S. 685).

Anatomisch-physiologische Begründungsversuche

Verschiedene Autoren haben auf physiologischer Ebene nach der Ursache für die Handdominanz gesucht. Sie beziehen sich auf die „asymmetrische Verteilung der Arterienäste aus der Aorta und dadurch bedingte bessere Blutversorgung und höheren Blutdruck in einer Körperhälfte“ (Schnabl, 1976, S. 13) und die asymmetrische Anordnung lebenswichtiger Organe. Die Annahme, dass der

rechte Arm stärker mit Blut versorgt wird und aus diesem Grund überlegen ist, kann nicht bestätigt werden. Es wird auch keine Korrelation zwischen Linkshändigkeit und einem abnormalen Verlauf der Gefäße oder einer abweichenden Blutversorgung beobachtet, die diese These bestätigen könnte.

Eine etwas kuriose Annahme von Buchanan sieht die Ursache der Handdominanz als ein „instinktives und unbewusstes Aufrechterhalten des Gleichgewichts“, weil die rechte Seite des Körpers durch die Leber und die grössere Hälfte der Lunge schwerer ist, tendiere der Mensch dazu, auf dem linken Fuss auszubalancieren. Die Aktivität der rechten Hand gründe auf der vergrösserten Bewegungsfreiheit. Es bestehen noch weitere Hypothesen, die sich auf ähnliche, physiologische Gegebenheiten stützen. An dieser Stelle erscheint unbedeutend, noch weitere solche Begründungen zu erläutern, da diese von der Autorin selbst als „entweder vollkommen falsch“ zusammengefasst werden und laut ihren Angaben „Folgeerscheinungen möglicherweise als Ursache angesehen wurden“, oder dass „die Aussagen allgemein und leer sind“ (Schnabl, 1976, S. 15). Dies gilt im Übrigen auch für die anatomisch-morphologischen Begründungsversuche, wie sie bei Schnabl erwähnt werden.

2.4.2 Ursachen für Linkshändigkeit

Auch auf der Suche nach den Ursachen für Linkshändigkeit wurden bereits unzählige Studien durchgeführt, welche zu unterschiedlichsten Ergebnissen gekommen sind. Einige Studien zur Erforschung der Handdominanz wurden bereits erwähnt. Es gibt jedoch auch einige Forscher, die den Fokus speziell auf die Linkshändigkeit gerichtet und Ursachen für diese Form der Handdominanz genauer untersucht haben. Gutwinski et al. (2011, S. 850-852) beschreiben verschiedene Erklärungsversuche und Studien, die sich mit vermehrtem Auftreten von Linkshändigkeit unter bestimmten Voraussetzungen auseinandergesetzt haben. Beispielsweise existiert eine Studie, die bestätigt, dass Linkshändigkeit signifikant häufiger bei Frühlings- oder Frühsommergeburten auftritt. Möglicherweise ist ein veränderter Vitamin D-Metabolismus Grund dafür. Ein Zusammenhang mit Abwehrmechanismen des Körpers (aufgrund des häufigen Auftretens von Virenerkrankungen in der Winterzeit) ist eine andere Möglichkeit. Zudem sei Linkshändigkeit häufig mit vorgeburtlichem Stress verbunden (ebd.). Eine weitere Studie ergab das statistisch signifikante Ergebnis, dass mehr als die Hälfte aller Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1000g Linkshänder waren (ebd.). Von einigen Autoren wird die Ursache für die Linkshändigkeit auch bei Geschlechtsunterschieden gesucht (ebd.).

2.4.3 Vergleich der Theorien und zusammenfassende Erkenntnisse

Wie bereits erwähnt, kann bis zum heutigen Zeitpunkt keines der genannten Modelle mit Sicherheit bestätigt werden. Noch sind nicht genügend empirische Ergebnisse vorhanden. Es kann aber damit gerechnet werden, dass in den nächsten Jahren einige neue Erkenntnisse vorliegen werden, die das eine oder andere – hier aufgeführte - Modell bestätigen oder widerlegen können. An dieser Stelle

soll angemerkt werden, dass eine enorme Vielfalt an Theorien und Modellen besteht und sich diese gegenseitig nicht unbedingt ausschliessen. Wichtig ist, dass nicht von einem bestimmenden und ausschlaggebenden Faktor gesprochen werden kann, da es sich bei der Handdominanz und allen anderen Asymmetrien des Körpers um Phänomene handelt, die von unterschiedlichsten Ursachen abhängig sind.

Mit dem heutigen Wissen erscheinen jene Theorien am plausibelsten, deren Annahmen mit Erkenntnissen aus der Genetik zusammenhängen. Es wird berichtet, dass innerhalb einer Familie Linkshändigkeit häufiger beobachtet werden, als in anderen Familien und heute bestehen erste Vermutungen, welches Gen oder welche Gene eine Vererbung der Handdominanz bestätigen würden. Bis jetzt wurde jedoch kein ausschliessliches Rechts- oder Linkshänder-Gen gefunden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 13). Bei jenen genetischen Modellen bestehen noch einige ungelöste Probleme. Eine wichtige Anmerkung ist die multifaktorielle Bedingtheit der Handdominanzentwicklung und dass sie neben reifungsbiologischen Ursachen auch wesentlich vom Training und äusseren Faktoren abhängt. Dieses Training findet beispielsweise bei Lese- und Schreiblernprozessen statt, wo Wahrnehmungs- und Orientierungsleistungen und feinmotorische Fähigkeiten gefordert werden (vgl. Wendler, 2001, S. 90ff). Auch Jäncke erwähnt, dass (u.a. beim Annett-Modell) „die jeweilige Ausprägung der Händigkeit als Summe von genetischem Einfluss und Zufallseinfluss aufzufassen“ ist (Jäncke, 2013, S. 198). An dieser Stelle betont er, dass noch keine fassbaren Beweise bestehen, dass funktionelle und/oder anatomische Asymmetrien auf genetische Ursachen zurückzuführen sind. Es können keine deutlichen Aussagen dazu gemacht werden, ob solche Gene die Richtung und/oder das Ausmass von Asymmetrien festlegen, oder wie der evolutionäre Vorteil aussehen könnte. Letztere zu entwickeln. Karnath und Thier (2013, S. 706) beschreiben als eher unwahrscheinlich, dass die Präferenz für die eine oder andere Hand streng genetische Ursachen hat. Genetische Prädispositionen werden aber wahrscheinlich in Form von Faktoren bedeutsam, die während der Ontogenese eine indirekte Auswirkung auf die Handdominanz eines Menschen haben, wie beispielsweise solche, die mit der Handlungsplanung und -ausführung zusammenhängen (ebd.).

Die Annahme, dass die Handdominanz auf anatomischen Asymmetrien bei der Gehirnentwicklung beruht, klingt plausibel. Aussagen zu Funktionen, die hinsichtlich ihrer Asymmetrie von den Genen beeinflusst werden, sind bisher keine möglich. Neben der Handdominanz könnten dies auch die Sprachlateralisierung oder andere Funktionen, wie beispielsweise raumbezogene Verarbeitungsprozesse sein, die zur Entwicklung der dominanten Hand führen (Karnath & Thier, 2012). Die Korrelation zwischen der Handdominanz und der Sprachlateralisierung wurde noch nicht eindeutig bewiesen, aber teilweise sogar widerlegt (ebd.).

Es wird davon ausgegangen, dass die Handwahl wahrscheinlich davon abhängt, welche Seite als geschickter empfunden und folglich häufiger für handwerkliche Zwecke verwendet wird (vgl. Wendler,

2001, S. 80-81). Diese Grundannahme, dass die Handdominanzentwicklung schlussendlich von deterministischen und soziokulturellen Aspekten beeinflusst wird, beschreibt beispielsweise das „Right-Shift-Modell“ von Annett (ebd.). Die Bedeutung von Sozialisations- und Lerneinflüssen als entscheidende Faktoren für die Handdominanzentwicklung wird ebenso von Jäncke (2013, S. 198) und vielen anderen Autoren genannt.

Welche Rolle das Geschlecht bei der Verteilung von Links- und Rechtshändern in der Bevölkerung spielt, ist nicht geklärt. Verschiedene Autoren setzen sich mit dem Einfluss von Hormonen auseinander. Andere Autoren stellen die Vermutung auf, dass sich ein Gen für die Handdominanz auf einem Geschlechtschromosom befindet (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 174). Es bedarf jedoch weiteren Untersuchungen um diese Annahmen zu bestätigen. Springer und Deutsch (1998, S. 121) nennen Geschlechtsunterschiede in der Gehirnasymmetrie. Untersuchungen zum Grössenverhältnis der beiden Schläfenlappen bestätigen, dass Frauen schwächer lateralisiert sind als Männer. Ähnliche Ergebnisse ergaben Messungen der Sylvischen Furche, die bei den Männern auf der linken Hemisphäre (noch deutlicher als bei den Frauen) grösser ist als auf der rechten Seite. Solche Befunde lassen annehmen, dass in Sprachregionen des Gehirns bedeutende Geschlechtsunterschiede vorliegen, die einen Einfluss auf die Handdominanzentwicklung haben könnten (vgl. Springer & Deutsch, 1988, S. 122-123).

2.5 Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung

Zu Beginn dieses Kapitels erscheint es uns wichtig, einige klärende Fakten aufzuzeigen:

Bei der Literaturrecherche zur Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung fällt auf, dass zu dieser Thematik sehr viele kontroverse Studienergebnisse existieren. Wiederum andere Erkenntnisse werden von vielen unabhängigen Studien geteilt. In diesem Kapitel werden die verschiedensten Studienergebnisse und Aussagen von Autoren zusammengetragen und verglichen.

Bei der Einteilung der Autorenaussagen in Unterkapitel fällt weiter auf, dass sich viele Bereiche gegenseitig beeinflussen (z.B. Wahrnehmung, räumliche Orientierung, Schriftspracherwerb und Lesefähigkeiten). Uns ist bewusst, dass es sich bei den einzelnen Teilen um künstlich getrennte Bereiche handelt und gewisse Autorenaussagen und Studienergebnisse ebenso in andere Bereiche passen würden. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel einige Querverweise unter den Untertiteln gemacht.

In älteren Studien wird teilweise nicht zwischen Beidhändern und Kindern mit gemischter Händigkeit unterschieden; die Probanden werden nur in Rechtshänder, Linkshänder und Beidhänder unterteilt (vgl. z.B. Gabbard et al., 1995; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11). In neueren Studien findet diese Unterteilung meistens statt, was zu differenzierten Aussagen zur Thematik Beidhändigkeit und gemischte Händigkeit führt. In gewissen Studien bleibt unklar, ob bei der Nennung von Ambidextrern

Beidhändern oder Menschen mit gemischter Händigkeit gemeint sind. Dies wird in vorliegender Arbeit kommentiert.

In den Unterkapiteln werden jeweils nur jene Handdominanztypen aufgelistet, zu denen in der Literatur Autorenaussagen oder Studienergebnisse zu finden sind.

2.5.1 Allgemeine Entwicklung

Beidhänder

In verschiedenen Studien wird Beidhändern eine langsamere allgemeine Entwicklung nachgesagt. Kastner-Koller et al. (2007; zitiert nach Bruckner et al., 2011) sagen aus, dass Kinder mit inkonsistenter Handdominanz in Testungen der Gesamtentwicklung schlechter abschliessen als Kinder mit fester Handdominanz. Gottfried und Bathurst (1983; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 191) sagen beidhändigen Kindern im Alter von 18-42 Monaten eine schlechtere geistige Entwicklung nach als Kindern mit fester Handdominanz. Es gibt mehrere Studien die Hinweise geben, dass Beidhändigkeit eine vorübergehende Handdominanzerscheinung ist, die sich mit zunehmendem Alter der Kinder in Rechtshändigkeit, Linkshändigkeit oder gemischte Händigkeit entwickelt. So waren in einer Studie von Krombholz (2008, S. 195) Anfang des ersten Kindergartenjahres 15 Beidhänder in einer Untersuchungsgruppe. Fast zwei Jahre später am Ende des zweiten Kindergartenjahres konnte keines der Kinder mehr als Beidhänder bezeichnet werden; alle entwickelten sich zu Rechts- oder Linkshändern. Johnston et al. (2009, S. 297) sagen mit seiner Studie aus, dass Beidhändigkeit (→ verzögerte Handdominanzentwicklung) mit einer verzögerten allgemeinen Entwicklung einhergeht. Nach anderen Autoren wurde ein Zusammenhang zwischen Handgeschicklichkeit und Hirnentwicklung bei Kindern belegt (vgl. Hill & Khanem, 2009; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10). Dies erklärt, weshalb jüngere Kinder eine schwächere Handpräferenz haben als ältere. Um mehr über den wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen Beidhändigkeit und allgemeiner Entwicklungsverzögerung zu erfahren, muss zukünftig weiter geforscht werden. So bleibt beispielsweise unklar, wie der weitere allgemeine Entwicklungsverlauf eines ehemals beidhändigen Kindes aussieht (vgl. Johnston et al., 2009, S. 297). Zu der kognitiven Entwicklung von ehemaligen Beidhändern liegen Studienergebnisse vor (siehe Kapitel *2.5.2 Lernfähigkeit und Intelligenz*).

Linkshänder

Verschiedene Autoren erwähnen, dass die allgemeine Entwicklung von Linkshändern etwas langsamer abläuft als bei Rechtshändern. So kommen nach Gutwinski et al. (2011, S. 851) Linkshänder später in die Pubertät als Rechtshänder und die sekundären Geschlechtsmerkmale erscheinen später. Linkshänder seien im Durchschnitt etwas kleiner als Rechtshänder (ebd.). Nach Eaton et al. (1996; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 196/197) weisen Linkshänder häufiger generelle Entwicklungsverzö-

gerungen auf. Pester (2000) erwähnt, dass linkshändige Personen verschiedene Reifungsprozesse in einem anderen Entwicklungstempo durchlaufen als Rechtshänder.

Rechtshänder

Nach Krombholz (2008, S. 193) zeigen rechtshändige Kinder im Vergleich zu Kindern mit anderen Händigkeitstypen die grösste Stabilität der Handdominanz. So waren in einer Studie Kinder, die zu Beginn des ersten Kindergartenjahres als Rechtshänder diagnostiziert wurden, mit grosser Wahrscheinlichkeit auch am Ende des zweiten Kindergartenjahres noch Rechtshänder (ebd.). Ob diese Stabilität sich auf andere Entwicklungsbereiche Auswirkungen hat, wird aus der Literatur nicht ersichtlich.

2.5.2 Lernfähigkeit und Intelligenz

Beidhänder

Neben einer verzögerten Allgemeinentwicklung bei Beidhändern gehen Johnston et al. (2009, S. 297) von einer verzögerten, kognitiven Entwicklung bei beidhändigen Kindern aus. Dies bestätigt Krombholz (2008, S. 196) indirekt, indem er Kindern im Kindergartenalter mit einer stabilen Handdominanz höhere Intelligenzwerte und kognitive Leistungen nachweist als Kindern mit wechselnder Handdominanz. Nach Kee et al. (1991; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 191) wirken sich die Folgen der Handdominanzentwicklung bis ins Schulalter aus: So zeigen nach ihm Kinder, die schon im Vorschulalter eine konstante Handdominanz vorwiesen, später bessere, kognitive und schulische Leistungen als Kinder, die im Vorschulalter noch keine konstante Handdominanz entwickelt hatten. Auch Krombholz (1988; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 191) weist Ambidextern verglichen mit Rechtshändern schlechtere Intelligenzleistungen nach. Hier bleibt unklar, wie der Begriff Ambidexter genau definiert ist. Ein Hinweis, dass sich eine kognitiv schwächere Leistung bis ins Erwachsenenalter weiterziehen könnte, gibt eine Studie von Heinz und Heinz (2002; zitiert nach Nicholls et al., 2009; S. 587). Hier wurde ermittelt, dass Personen die angaben, im Bezug aufs Schreiben keine feste Handdominanz zu haben, tiefere IQ-Werte erreichten als Personen mit einer festen Handdominanz für den Schreibprozess. Diese Studie zeigt auch auf, dass es widersprüchlich zu der Annahme, dass Beidhändigkeit ein vorübergehender Entwicklungsprozess sei (siehe Kapitel 2.5.1 *Allgemeine Entwicklung*), Personen gibt, die das Schreiben betreffend keine feste Handdominanz haben.

Gemischte Händigkeit

Zu diesem Thema ist in der uns vorliegenden Literatur nur wenig zu finden. Nicholls et al. (2009, S. 591) sagen Menschen mit einer gemischten Händigkeit keine schlechtere, allgemeine Kognitionsfähigkeit nach als Menschen mit klarer Rechts- oder Linkshändigkeit.

Extreme Ausprägung der Handdominanz

Crow et al. (1998; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 587) sagen Personen mit einer extremen Links- oder Rechtshändigkeit tiefere, kognitive Fähigkeiten nach. Auch Nicholls et al. (2009, S. 590) schreiben erwachsenen Menschen mit einer extremen Links- oder Rechtshändigkeit einen knapp tieferen Wert in der allgemeinen Kognitionsfähigkeit zu. Dieser erwähnt, dass zu diesem Thema in Zukunft mehr Forschung nötig sein wird, um mehr über das Phänomen zu erfahren (ebd.).

Linkshänder

In der kognitiven Entwicklung von Linkshändern können zusammenfassend drei Tendenzen von Studienergebnissen erfasst werden: Einige Autoren sprechen von einer kognitiven Überlegenheit von Linkshändern, andere von einem kognitiven Defizit und wieder andere plädieren dafür, dass es keinen Unterschied in der Intelligenz zwischen Rechts- und Linkshändern gibt. Auch in der Literatur wurden diese unterschiedlichen Tendenzen erwähnt (vgl. Nicholls et al., 2009, S. 585).

Linkshändigkeit als kognitiver Vorteil

In gewissen Studien ist die Gruppe der Linkshänder unter den begabten und hochbegabten Personen prozentual überpräsentiert (vgl. Benbow, 1988; zitiert nach Johnston et al., 2009, S. 297; Halpern et al., 1998; zitiert nach Nicholls et al. 2009, S. 585). Eine mögliche Erklärung dafür liefern Gutwinski et al. (2011, S. 851). Sie erklären eine höhere Merkfähigkeit und einen IQ über 131 mit dem bei Linkshändern in der Regel grösseren Hirn-Balken (siehe Kapitel 2.2.1 *Die Neuroanatomie des Gehirns – Hirnstrukturen*), welcher nach Gutwinski et al. (ebd.) eine grössere, interhemisphärische Konnektivität zur Folge haben könnte. Linkshänder hätten eine Tendenz zur Bilateralität von kognitiven Prozessen (ebd.). Diese Bilateralität kann jedoch auch als Nachteil angesehen werden (Kapitel 2.5.5 *Sprach- und Lesefähigkeiten*). McManus (2002; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 586) relativiert die Linkshändigkeit als kognitiven Vorteil, indem er ihn auf gewisse Linkshänder reduziert.

Linkshändigkeit als kognitives Defizit

Kontrovers zu den vorher genannten Studien gehen gewisse Autoren von einem kognitivem Defizit von Linkshändern aus (vgl. Johnston et al., 2009, S. 297). Goetz und Zelnik (2008; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11) wiesen linkshändigen Kindern von 5.5-17 Jahren mehr Lernschwierigkeiten nach als gleichaltrigen Rechtshändern. Springer und Deutsch (1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92) kommen zu ähnlichen Ergebnissen und sagen Linkshändern häufigere Lernstörungen wie Dyslexie nach. Eine mögliche Erklärung für diese häufigeren Lernstörungen liefern Lidzba et al. (2006; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 586) mit einer suboptimalen Anordnung von kognitiven Funktionen im Gehirn von Linkshändern. (siehe auch Kapitel 2.5.5 *Sprach- und Lesefähigkeiten*).

Keine Unterschiede in kognitiven Leistungen von Links- und Rechtshändern

McManus et al. (1988; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10) stellen im Unterschied zu oben genannten Autoren und Studien keine Zusammenhänge zwischen der Handpräferenz und der allgemeinen Intelligenz von sechsjährigen Kindern fest. Auch Piro (1998; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 585) findet keine Differenzen in der Verteilung von hoch- und normalbegabten Rechts- und Linkshändigen Kindern.

2.5.3 Wahrnehmung

Linkshänder

Linkshänder unterscheiden sich von Rechtshändern vor allem in ihrer wohl angeborenen, bevorzugten Blickrichtung von rechts nach links. Dies kann zu Problemen im Schriftspracherwerb und Leselernprozess führen. Häufig lesen linkshändige Kinder zu Beginn der Grundschule Wörter von rechts nach links oder spiegeln Buchstaben (vgl. Fischer, 2006, S. 99; Kisch & Pauli, 2011, S. 59). Die Blicksteuerung und das dynamische Sehen werden als nicht-kognitive Wahrnehmungsfunktionen angeschaut. Sie werden vom Gehirn gesteuert und verarbeitet (vgl. Pester, 2000) (siehe auch Kapitel 2.5.4 *Räumliche Orientierung und Mathematikfähigkeiten*).

2.5.4 Räumliche Orientierung und Mathematikfähigkeiten

Hirnanatomisch gesehen, scheint die rechte Hemisphäre der linken überlegen zu sein, wenn es um die Verarbeitung von räumlicher Wahrnehmung und Orientierung geht (vgl. Jäncke, 2013; S. 176; Wendler, 2001, S. 83).

In diesem Unterkapitel wird deutlich, dass viele kontroverse Studienergebnisse und Theorien zum Thema Begabung oder Defizit von Linkshändern in der räumlichen Orientierung existieren.

Beidhänder

Nach Sattler (1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92) und Kisch und Pauli (2011, S. 111) fallen Kinder, die anfangs der Grundschule noch keine sichere Handdominanz aufweisen, häufig mit folgenden Angewohnheiten auf: Schreiben einzelner Buchstaben in Spiegelschrift, Verdrehen einzelner Buchstaben und Zahlen, rückwärts lesen, Schwierigkeiten mit schnellen Richtungswechseln z.B. bei gewissen Buchstabenabläufen. Die Ursache dieser Angewohnheiten sieht Sattler (1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92) in Raum-Lage-Schwierigkeiten (siehe Kapitel 2.5.3 *Wahrnehmung*). Dieselben Auffälligkeiten weisen Legastheniker auf. Laut Schäfer (2001, S. 72) beruht dies auf einer Störung der interhemisphärischen Zusammenarbeit. Nach ihm ist im Falle einer Legasthenie die Dominanzausprägung einer Hirnhälfte weniger ausgeprägt als normal. Pester (2000) erwähnt in einem Vortrag, dass ein Zusammenhang zwischen Lateralisation und Lese-Rechtschreibstörungen/Legasthenie schon länger bekannt sei. Oft zeigten diese Kinder keine stabile Handpräferenz und Untersuchungen der Augen-

dominanz zeigten bei jenen Kinder eine schwache oder bilaterale Lateralisation in der Sensorik (wechselnde, unklare Äugigkeit) (ebd.). Einige Autoren weisen Beidhändern gegenüber von Personen mit klarer Handdominanz schlechtere, räumliche Fähigkeiten nach (vgl. Peters et al., 2006; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284).

Linkshänder

Linkshändigkeit als Vorteil in der räumlichen Orientierung

Verschiedene Autoren wiesen in Studien Linkshändern spezielle Begabungen in Mathematik, räumlichen Fähigkeiten und divergentem Denken nach (vgl. Annett, 1992; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284; Benbow, 1988; zitiert nach Johnston et al., 2009, S. 297; Coren, 1995; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284). Den Grund für diese Begabungen sehen einige Autoren in den Hirnstrukturen, die sich von denen der Rechtshändern in gewissen Punkten unterscheiden: Wie oben erwähnt, ist die rechte Hemisphäre für die Verarbeitung von räumlichen Fähigkeiten zuständig. Gemäss McKeever (1986; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 586) könnte dies für Linkshänder von Vorteil sein, da bei ihnen oft die rechte Hemisphäre dominant ist. Gutwinski et al. (2011, S. 851) sieht eine Erklärung für eine Begabung in den genannten Bereichen darin, dass bei Linkshändern der Hirn-Balken grösser sei als bei Rechtshändern. Dies ermögliche eine grössere, interhemisphärische Zusammenarbeit (ebd.).

Linkshändigkeit als möglicher Auslöser von Defiziten in der räumlichen Orientierung

Wie schon im Kapitel 2.5.3 *Wahrnehmung* genannt, kommt es bei Linkshändern beim Schulanfang häufig zu Schwierigkeiten mit der Blickrichtung. Nach McKeever (1986; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284) schnitten Linkshänder in Testungen der räumlichen Fähigkeiten schlechter ab als Rechtshänder (diese Aussage von McKeever steht im Gegensatz zu dem, was er zu einer möglichen Begabung von Linkshändern aufgrund ihrer Hemisphärendominanz sagt). Gemäss Schäfer (2001, S. 72/73) sei Legasthenie unter Linkshändern und umerzogenen Linkshändern deutlich mehr verbreitet als unter Rechtshändern. Dieser Aussage stimmt auch Pester (2000) zu.

Keine Unterschiede in den räumlichen Orientierungsfähigkeiten von Links- und Rechtshändern

Snyder und Harris (1993; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284) fanden bei den Aufgaben *mentales Rotieren* und *3D-Zeichnen* keine Unterschiede der Leistungen von Rechts- und Linkshändern.

2.5.5 Sprach- und Lesefähigkeiten

Sprachverarbeitung im Gehirn

Aufgabenaufteilung der Hemisphären in Bezug auf Sprachverarbeitung

Wie schon in den Kapiteln 2.2.3 *Die Asymmetrie des Gehirns* und 2.2.5 *Handdominanz und Sprache* erwähnt wurde, werden gewisse Leistungen des Gehirns aufgrund verschiedener Verarbeitungsmethoden auf die rechte oder linke Hemisphäre aufgeteilt. Die linke Hemisphäre verarbeitet bei den meisten Menschen das Verständnis von Wörtern und Sätzen im linearen Stil (ebd.). Die rechte Hemisphäre ist meistens für den melodischen Klang der Sprache, für den emotionalen Ausdruck, singen (vgl. Schäfer, 2001, S. 55), sowie nichtsprachliche und akustische Signale (z.B. Musik) (vgl. Largo, 2013, S. 368) zuständig. Obwohl die ganzheitliche Verarbeitung der Sprache von grosser Wichtigkeit ist, wird meistens nur die lineare Verarbeitung von gehörter und gesprochener Sprache betont (vgl. Schäfer, 2001, S. 56). Diese Aufgabe fällt bei den meisten Menschen, der linken Hemisphäre zu (vgl. Jäncke, 2013, S. 160). Man spricht von der sprachdominanten Hemisphäre (ebd.). In den ersten Lebensjahren eines Kindes ist die Aufgabenteilung der Hemisphären noch nicht eindeutig festgelegt und das Gehirn ist noch viel plastischer als bei einem Erwachsenen. Wird eine Hirnhälfte durch einen Unfall verletzt, kann sich das Gehirn oft neu organisieren und beispielsweise das Sprachzentrum auf die gegenüberliegende Hemisphäre verlagern (vgl. Largo, 2013, S. 368/369).

Verbindung Handdominanz und Hemisphärendominanz

Man geht heute davon aus, dass sich die gesprochene Sprache aufgrund der Lateralisationskontrolle von Kommunikation mit Gestik und Handzeichen entwickelt hat (vgl. Gutwinski, 2011, S. 849) (siehe Kapitel 2.2.5 *Handdominanz und Sprache*). Es scheint wahrscheinlich, dass die Lateralisation der Handdominanz im Gehirn der Entwicklung eines Sprachzentrums vorausging (vgl. Corballis, 2003; zitiert nach Fischer, 2006): Für die Entwicklung eines Sprachzentrums im Gehirn war es vermutlich wichtig, dass eine unilaterale Kontrolle für beidseitig angelegte Muskelstränge geschaffen wurde. Eine beidseitige Kontrolle wäre wohl nicht effizient gewesen und hätte zu Zuständigkeitskonflikten zwischen den Hemisphären führen können (ebd.). Eine solche unilaterale Kontrolle für beidseitig angelegte Muskelstränge war bei der Kontrolle der Handdominanz schon vorhanden (ebd.). Im Laufe der Phylogenese kam es so zu einer Verbindung zwischen Handdominanzsteuerung und Hemisphärendominanz für die Sprachverarbeitung (vgl. Bruckner et al., 2011, S. 8). Bei Rechtshändern ist diese Verbindung oft stärker als bei Links- und Beidhändern (ebd.). Die Ortung des Sprachzentrums bei den verschiedenen Handdominanztypen schwankt je nach Autor. Bei Rechtshändern sei das Sprachzentrum bei zwischen 93% (vgl. Knecht et al., 2000; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 189) über 95% (vgl. Bruckner et al., 2011, S. 8; Springer & Deutsch, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 91/92) bis zu 97%

(vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851) der Menschen in der linken Hemisphäre angesiedelt. Bei den restlichen 3-7% sei das Sprachzentrum in der rechten Hemisphäre angesiedelt (vgl. Springer & Deutsch, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 91/92). Bei Linkshändern zeigt sich eine grössere Bandbreite der angegebenen Prozentzahlen: Bei zwischen 50-60% (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851; Schäfer, 2001, S. 53) über 70% (vgl. Bruckner et al., 2011, S. 8; Springer & Deutsch, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 91/92) bis zu 78% (vgl. Jäncke, 2013, S. 161; Knecht et al., 2000; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 189) sei das Sprachzentrum in der linken Hemisphäre angesiedelt. Die Prozentzahlen für die rechtsseitige Verarbeitung von Sprache bei Linkshändern liegen zwischen 0% (vgl. Bruckner et al., 2011, S. 8; Springer & Deutsch, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 91/92) über 10% (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851) bis zu 20-30% (vgl. Schäfer, 2001, S. 53). Bei 10-15% (vgl. Schäfer, 2001, S. 53) über 30% (vgl. Bruckner et al., 2011, S. 8), (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851; Springer & Deutsch, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 91/92) bis zu 66% (vgl. Jäncke, 2013, S. 161) der Linkshänder liege eine bilaterale Sprachverarbeitung vor. Bei den Beidhändern sehen die Prozentzahlenangaben zu den Aufteilungen ähnlich aus wie bei den Linkshändern (vgl. Knecht et al., 2000; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 189).

Folgen von bilateraler Sprachverarbeitung

Infolge bilateraler Bearbeitung von Informationen im Gehirn (u.a. bei der bilateralen Verarbeitung von Sprache) kann es gemäss Wendler (2001, S. 84) in Stresssituationen zu Zuständigkeitskonflikten zwischen den Steuerzentren der beiden Hemisphären kommen. Dies ist zum Beispiel bei der Epilepsie der Fall (vgl. Wendler, 2001, S. 84).

Beidhänder

Johnston et al. (2009, S. 297) weist Beidhändern gegenüber von Personen mit fester Händigkeit ein schlechteres Abschneiden in Testungen des Vokabulars und der Lesefähigkeit nach. In Testungen zur gesprochenen Sprache konnte Johnston et al. (2009, S. 297) keine Unterschiede zwischen den Resultaten von Beidhändern und Menschen mit fester Handdominanz feststellen.

Linkshänder

In der Literatur erwähnen einige Autoren, dass Linkshänder Nachteile in der Sprachentwicklung hätten. Dieser Nachteil wird meistens mit den Nachteilen der bilateralen Sprachverarbeitung begründet. Pester (2000) begründet einen verzögerten Aufbau von Laut- und Schriftsprache bei Linkshändern unter anderem mit einer verzögerten Reifung des Hirn-Balkens. Ältere Untersuchungen zeigen einen doppelt so hohen Prozentsatz an Stotterer unter Linkshänder verglichen mit der Verbreitung unter Rechtshändern (vgl. Schäfer, 2001, S. 57). Ausserdem seien linkshändige Kinder öfters von Dyslexie betroffen als rechtshändige (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851). Ausserdem schliessen sie in Testun-

gen von Vokabular und Lesefähigkeit schlechter ab als rechtshändige Kinder (vgl. Johnston et al., 2009, S. 297). Gemäss Gutwinski et al. (2011, S. 852) scheint die Sprachproduktion mehr lateralisiert zu sein als das Sprachverständnis. Kontrovers zu diesen Ergebnissen findet McManus et al. (1988; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10) keine Zusammenhänge zwischen Handpräferenz und Lesefähigkeit bei Kindern im Alter von sechs Jahren.

Rechtshänder

Bei 4-6% der Rechtshänder ist das Sprachzentrum unüblicherweise auf der rechten Hemisphäre zu finden (vgl. Jäncke, 2013, S. 161). Eventuelle Vor- oder Nachteile dieser Anordnung werden keine genannt.

2.5.6 Feinmotorik und Schriftspracherwerb

Wendler (2001, S. 93) bezeichnet Handdominanz als wichtige Basisqualifikation für den Lese- und Schreiblernprozess und somit für den weiteren Schulverlauf. In diesem Unterkapitel wird verdeutlicht, weshalb die Entwicklung einer festen Handdominanz von grosser Bedeutung ist.

Beidhänder

Beidhändige Kinder haben bei Schuleintritt das Problem, dass sie oft nicht wissen mit welcher Hand sie schreiben sollen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 111). Sie verdrehen Buchstaben und Zahlen, schreiben und lesen spiegelverkehrt und haben Mühe mit schnellen Richtungswechsel und Schlaufen bei Buchstabenabläufen (z.B. Buchstabe G) (ebd.). Die Schwierigkeiten die bei Beidhändern beim Schuleintritt aufkommen können, werden von Fischer (2006, S. 101) wie folgt begründet: Kinder mit einer inkonsistenten Handdominanz zeigen durch das Wechseln der Hand innerhalb von Tätigkeiten, dass bei ihnen die neuronale Aufgabenteilung noch nicht abgeschlossen ist.

Klicpera et al. (1993; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92) nennen folgende Prozentzahlen zur Häufigkeit von Problemen im Schreiblernprozess für Beid- und Linkshänder: 60% haben keine, 30% haben vorübergehend Probleme und 10% haben anhaltende Probleme. Fischer (2006, S. 101) erwähnt, dass die diagnostische Ermittlung der vermutlich dominanten Hand und die konsequente Einhaltung der Hand während einer Tätigkeit für eine Besserung der Problematik wichtig ist.

Ein solches konsequentes, einhändiges Schreibtraining über einige Monate führt nach Hübner und Albrecht (1979; zitiert nach Schilling, 2006, S. 109/110) dazu, dass die Leistungslateralisation der Hände deutlich gesteigert wird; die Kinder werden zu deutlicheren Rechts- bzw. Linkshändern.

Die schwächeren Leistungen von beidhändigen Kindern werden von einigen Studien bestätigt: Johnston et al. (2009, S. 297) weist beidhändigen Kindern gegenüber von rechtshändigen Kindern schlechteres Abschneiden in feinmotorischen und grafomotorischen Leistungen nach. In einer Studie von Tan (1985; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10) schneiden beidhändige, vierjährige Knaben in

feinmotorischen Tätigkeiten schlechter ab als gleichaltrige Kinder mit fester Handdominanz. Kinder mit einer festen Händigkeit im Kindergartenalter übertreffen gleichaltrige, beidhändige Kinder in der Ausführung von feinmotorischen Tätigkeiten (vgl. Kromholz, 2008, S. 196). Kisch und Pauli (2011, S. 43) begründen den oft unsicheren Umgang von beidhändigen Kinder mit Schere und Schreibstift folgendermassen: Die feinmotorischen Bewegungsmuster von Beidhändern sind oft nicht automatisiert. Das heisst, sie müssen sich bei jedem Bewegungsablauf von neuem anstrengen, wie und mit welcher Hand sie diesen am besten ausführen können.

Linkshänder

Aufgrund ihrer angeborenen, bevorzugten Schreibrichtung von rechts nach links (siehe Kapitel 2.5.3 *Wahrnehmung*) können bei Linkshändern Schwierigkeiten im Schreiblernprozess auftreten (vgl. Fischer, 2006, S. 101). Linkshändige Kinder sind aber durchaus in der Lage, ihre neuronalen Strukturen der Schreibrichtung von links nach rechts anzupassen (ebd.). Diese Änderung der Blickrichtung müssen linkshändige Kinder bewusst lernen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 59). Der zusätzliche Lernprozess kann jedoch dazu führen, dass linkshändige Kinder zu Beginn der Grundschule länger Buchstaben und Zahlen verdrehen als andere Kinder (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 86ff). Zudem verdecken Linkshänder oft das Geschriebene mit der Schreibhand (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 221). Dies führt dazu, dass Linkshänder zur visuellen Kontrolle oft die Schreibhand abheben müssen, was den Schreibfluss unterbrechen kann. Zudem verwischt beim Schreiben mit der Füllfeder oft die Tinte (ebd.). Eine Kompensation dieses Verwischens mit einer Hakenhaltung/ungünstigen Stifhaltung, kann die Folge davon sein (ebd.). Das Ziel bei Schuleintritt sollte sein, dass für Rechts- sowie Linkshänder gleiche Lernbedingungen für den Schriftspracherwerb ermöglicht werden. Dies erfordert für die linkshändigen Kindern das Erlernen einiger Tipps und Tricks (siehe Kapitel 2.6.1 *Linkshändigkeit*) (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 57ff).

Dass es aufgrund der oben genannten Anforderungen zu Schwierigkeiten im Schreiblernprozess kommen kann, belegen verschiedene Studien. So weisen Johnston et al. (2009, S. 297) linkshändigen gegenüber rechtshändigen Kindern schlechteres Abschneiden in fein- und grafomotorischen Leistungen nach. Kontrovers dazu sagt Tan (1985; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10) linkshändigen, vierjährigen Kindern dieselben feinmotorischen Leistungen nach, wie gleichaltrigen, rechtshändigen Kindern. Vlachos und Bonoti (2004b; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11) finden keine Unterschiede in der Schreibleistung zwischen sieben- bis zwölfjährigen Links- und Rechtshändern.

2.5.7 Geschicklichkeit

Beidhänder

In einer Studie von Mori et al. (2006; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 12) schnitten beidhändige Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren in der visumotorischen Koordination beider Hände schlechter ab als Kinder mit einer klaren Handdominanz. Dies passt zu der Annahme, dass beidhändigen Kindern das spezifische Arbeits- und Haltehandtraining fehlt, welches Kinder mit fester Händigkeit in diesem Alter schon ausführlich erproben (siehe Kapitel *0 Auffällige/spezielle Entwicklungsformen*).

Gemischte Händigkeit

Gemäss Schäfer (2001, S. 77) ist unter Musikern der Anteil an Personen mit gemischter Händigkeit überdurchschnittlich gross. Bei den meisten Musikern übernimmt die rechte Hand den anspruchsvolleren Part. Es konnte nachgewiesen werden, dass bei Musikern die beanspruchten Hirnareale auf beiden Seiten stärker ausgebildet sind als bei Nichtmusikern (ebd.). Unklar bleibt, ob sich diese Menschen eine gemischte Händigkeit aufgrund ihrer Tätigkeit angeeignet haben, oder ob die Disposition zur gemischten Händigkeit schon vor dem Erlernen des Instrumentes vorhanden war.

Linkshänder

Nach Bryden et al. (2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 169) ist die Ausprägung der Lateralisation von linkshändige Personen in der Regel weniger stark als bei Rechtshändern. Es liegt somit ein weniger grosser Leistungsunterschied zwischen dominanter und subdominanter Hand vor, als dies bei Rechtshändern der Fall ist. Dies beruht wahrscheinlich darauf, dass Linkshänder ihre subdominante Hand, aufgrund des Lebens in einer Rechtshändergesellschaft, öfters verwenden als Rechtshänder ihre subdominante Hand (ebd.).

Gutwinski et al. (2011, S. 851) erwähnt, dass unter Profimusikern die Gruppe der Linkshänder übervertreten ist. Es wird davon ausgegangen, dass linkshändige Personen geschickter sind in der Verwendung und Koordination beider Hände und aus diesem Grund als Musiker einen Vorteil haben könnten (ebd.) (siehe Kapitel *2.5.7 Geschicklichkeit*). Der Anteil von Linkshändern sei ausserdem unter erfolgreichen Spitzensportlern in Ein-Hand-Sportarten (z.B. Tennis, Rafael Nadal) überdurchschnittlich gross (ebd.). Die Begründung dafür ist neben der grösseren Geschicklichkeit in der beidhändigen Koordination, der Überraschungseffekt (ebd.). So rechnen z.B. im Tennis die meisten Gegner, mit einem rechtshändigen Gegner. Auf linkshändige Gegner sind die meisten weniger gut vorbereitet (ebd.). In dieser Begründung sieht Gutwinski et al. (2011, S. 851) den evolutionären Vorteil von Linkshändern: Da Linkshänder einen Seltenheitsvorteil haben, setzten sie sich möglicherweise nach dem Grundsatz „Überleben des Unerwarteten“ (ebd.) durch.

2.5.8 Grobmotorik

Differenzierungshypothese

Die Dominanz einer Hirnhälfte bei einfachen Arm- und Handbewegungen zeigt sich bei Rechts- und Linkshändern deutlich: Werden die Hirnaktivitäten für die Bewegung des dominanten Armes (bei Rechtshändern: meist linke Hemisphäre, bei Linkshändern: meist rechte Hemisphäre) mit den Hirnaktivitäten für die Bewegung des subdominanten Armes verglichen, fällt auf, dass die Hirnaktivität bei der Bewegung des dominanten Armes stärker ausfällt, als die Hirnaktivität für die Bewegung des subdominanten Armes (vgl. Jäncke, 2013, S. 172/173). Nach Jäncke ermöglicht dies effizientere aber auch differenziertere Bewegungen des dominanten Armes, da für diese Bewegungen mehr Energie zur Verfügung gestellt werden. Diese Hypothese trägt den Namen differenzierte, neurophysiologische Kontrolle oder Differenzierungshypothese (ebd.).

Beidhänder

Zur Fragestellung, ob beidhändige Kinder in grobmotorischen Leistungen gleich gut abschliessen wie Kinder mit einer festen Handdominanz, finden sich in der Literatur gemischte Ergebnisse.

Johnston et al. (2009, S. 297) weisen beidhändigen Kindern verglichen mit rechtshändigen Kindern schwächere, grobmotorische Leistungen nach. Tan (1985; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10) findet heraus, dass beidhändige, vierjährige Knaben in der Grobmotorik schlechter abschneiden als gleichaltrige Kinder mit einer klaren Handdominanz. Kaufman et al. (1978; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 191) finden etwas differenzierter heraus, dass beidhändige Kinder verglichen mit rechtshändigen Kindern im Vorschulalter schlechtere, motorische Leistungen in Bezug auf unimanuelle Tätigkeiten zeigen.

Dagegen weisen Krombholz (2008, S. 197) und Smirni und Zappala (1989; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 191) nach, dass Beidhänder im Vorschulalter keine motorisch schlechtere Leistungen erbringen als Kinder mit einer klaren Handdominanz.

Linkshänder

Bei den Studien zur Linkshändigkeit und grobmotorischen Leistungen, fallen die Ergebnisse ebenfalls durchgezogen aus: Johnston et al. (2009, S. 297) weisen linkshändigen Kindern im Vergleich mit rechtshändigen Kindern schlechtere Leistungen in der Grobmotorik nach. Goetz und Zelnik (2008; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11) finden heraus, dass bei Kindern zwischen fünfeinhalb und siebzehn Jahren mit Koordinationsstörungen die Gruppe der Linkshänder gegenüber der Rechtshänder übervertreten ist.

Dem gegenüber schneiden nach Tan (1985; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 10) links- und rechtshändige, vierjährige Kinder in der Grobmotorik gleich gut ab.

Rechtshänder

In einer Studie von Krombholz (2008, S. 197) übertreffen linkshändige und beidhändige Kinder im Vorschulalter, gleichaltrige rechtshändige Kinder in der Ausführung von motorischen Aufgaben.

2.5.9 (soziales) Verhalten

Beidhändigkeit und Linkshändigkeit wird von gewissen Autoren mit Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht. Die Interpretation dieser Studien sollte mit Vorsicht genossen werden, da sozial auffälliges Verhalten eine Reaktion auf Umweltbedingungen sein kann, die für Beid- und Linkshänder z.T. anspruchsvoller sein können als für Rechtshänder (siehe z.B. Kapitel 2.5.6 *Feinmotorik und Schriftspracherwerb*).

Beidhänder

In verschiedenen Studien wird Beidhändigkeit mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung und Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht (vgl. Krombholz, 2008, S. 189) (siehe Kapitel 2.5.1 *Allgemeine Entwicklung*). So weist Johnston et al. (2009, S. 297) Beidhändern gegenüber von Rechtshändern eine verlangsamte, soziale Entwicklung nach. Peters et al., (2006; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284) findet unter Personen mit inkonsistentem Handgebrauch mehr hyperaktive Personen als unter Personen mit einer festen Handdominanz.

Linkshänder

Nach Krombholz (2008, S. 189) werden neben den Beidhändern auch den Linkshändern oft Verhaltensauffälligkeiten nachgesagt. So schneiden in einer Studie Linkshänder in der sozialen Entwicklung schlechter ab als gleichaltrige Rechtshänder (vgl. Johnston et al., 2009, S. 297). Auch bei Kindern im Alter von fünfeneinhalb bis siebzehn Jahren wurden anteilmässig mehr hyperaktive Links- als Rechtshänder gefunden (vgl. Goetz & Zelnik, 2008; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11).

2.5.10 Psyche und emotionale Befindlichkeit

Beidhänder

Die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufgrund möglicher Raum-Lage-Probleme anfangs der Grundschule können zu Überforderung. Auffallen von Andersartigkeit, Leistungseinfall, Aggressionen, Verkrampfungen und Verängstigung führen. All diese Folgen können die Freude am Lernen negativ beeinflussen (vgl. Sattler, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92).

Linkshänder

Sattler (1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92) sagt aus, dass die bei Kapitel 2.5.10 *Psyche und emotionale Befindlichkeit* genannten, möglichen Folgen für beidhändige Kinder, auch auf linkshändige Kinder zutreffen können.

Nach Schönthaler et al. (2013, S. 233) wird den meisten linkshändigen Kindern ihre eigene Linkshändigkeit und die damit verbundene Andersartigkeit im Vergleich zu anderen Kindern im Vorschulalter bewusst. Schönthaler et al. (2013, S. 233) sprechen davon, dass die meisten Kinder ihre Linkshändigkeit mit einer grossen Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstheit annehmen und sie so keine persönlichen Nachteile darin sehen. Aus verschiedensten Gründen (z.B. Abwertung von Erwachsenen, gleich wie die anderen sein wollen,...) kann es bei einzelnen Kindern aber auch zur Ablehnung der eigenen Handdominanz kommen (ebd.). Dies kann dazu führen, dass das Kind beginnt, einige Tätigkeiten mit der rechten Hand auszuführen, was die Gefahr einer Fehlentwicklung mit sich bringt. Um eine solche Fehlentwicklung zu vermeiden ist es sinnvoll, das Thema Handdominanz anzusprechen. Das Kind sollte aber nicht dazu gedrängt werden eine Hand zu benutzen (ebd.). Kisch und Pauli (2011, S. 122/123) nennen folgende zwei Hauptgründe einer Abwertung der Linkshändigkeit durch das Kind: Die Umwelt des Kindes kann es aufgrund früherer, kultureller Ansichten (z.B. Eltern, die das Kind oft ermahnen zur Begrüssung das „schöne Händchen“ zu geben) oder aufgrund der Ansichten gewisser, religiöser Kreise, in denen die linke Hand als schmutzige gilt, in seiner Handdominanz abwerten. Dies kann zur eigenen Abwertung der Handdominanz durch das Kind führen (ebd.).

2.5.11 Kreativität

Linkshänder

In verschiedenen Studien wird Linkshändern eine grössere Kreativität als Rechtshändern oder eine auffällig grosse Präsenz in bestimmten (kreativen) Berufen nachgesagt: Peterson und Lansky (1977; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 585/586) fanden heraus, dass es unter Architekten auffallend viele Linkshänder gibt, Annett und Kilshaw (1982; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 585/586) ermittelten, dass es unter Mathematiker auffallend viele Linkshänder gibt, Preti und Vellante (2007; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 585/586) fanden unter kreativen Künstlern überdurchschnittliche viele Linkshänder und Gutwinski et al. (2011, S. 851) sprechen von vielen Linkshändern unter Musikern. Preti und Vellante (2007; zitiert nach Nicholls et al., 2009, S. 585/586) begründen die vielen Künstler unter den Linkshändern mit einer möglichen Verbindung zwischen der rechtsseitigen Hemisphärenominanz und der Verarbeitung von räumlichen Fähigkeiten (siehe auch Kapitel 2.5.4 *Räumliche Orientierung und Mathematikfähigkeiten*). Gutwinski et al. (2011, S. 851) nennen eine mögliche Verbindung zwischen rechtsseitiger Sprachverarbeitung und höherer Kreativität als mögliche Erklärung.

Pester (2000) nennt die höhere Flexibilität und die grössere Reizoffenheit der Gehirne von Linkshändern als Erklärungsansatz für grössere Fantasie- und Kreativitätsleistungen.

2.5.12 Aufmerksamkeitsleistung

Beidhänder

Pester (2000) erwähnt in ihrem Vortrag einen Zusammenhang zwischen Beidhändigkeit und ADHS-Veranlagung. Als mögliche Gründe dafür nennt Pester (2000) die grössere Reizoffenheit von Beidhändern und die noch nicht vollständig ausgebildete Hemisphärendominanz, die die Filterfunktionen des Gehirns durch Stress überlasten könnten.

Linkshänder

Bei Linkshändern sieht Pester (2000) eine Verbindung zu einem latenten AD(H)S, welches sich häufig erst in der Pubertät manifestiert. Als mögliche Gründe dafür schildert Pester (2000) unter anderem die bei gewissen Linkshändern bilaterale, zerebrale Organisation, die oft bei AD(H)S-Kindern vorkommt. Ausserdem wird erwähnt, dass Linkshändigkeit und AD(H)S möglicherweise von den gleichen Genen gesteuert werden und eine ähnliche, zerebrale Struktur aufweisen (ebd.). Diese Kinder seien relativ leicht durch Umweltstressoren ablenkbar (ebd.). Gleichzeitig zählt sie die bei Kapitel 2.5.11 *Kreativität* genannten Faktoren (höhere Flexibilität und grössere Reizoffenheit von Linkshändern), auch in Bezug auf schnellere Erschöpfung, Konzentrationsschwankungen und Ablenkbarkeit auf.

Goldberg und Costa (1981; zitiert nach Pester, 2000) erwähnen, dass die rechte Gehirnhälfte vor allem in neuen Explorationssituationen ihre Stärke habe. Dies sehen sie bei rechtshemisphärisch dominanten Linkshändern als einen möglichen Grund für eine schnell nachlassende Aufmerksamkeitsleistung, wenn neue Anregungen und Herausforderungen fehlen (ebd.).

Kontrovers zu diesen Aussagen finden Mahone et al. (2006; zitiert nach Bruckner et al., 2011, S. 11) in einer neueren Studie keine Unterschiede in den Aufmerksamkeitsleistungen von drei- bis sechseinhalbjährigen links- und rechtshändigen Kindern.

2.5.13 Gesundheit und Unfallstatistiken

Beidhänder

Gemäss einer Studie von Peters et al. (2006; zitiert nach Johnston, 2009, S. 284) haben Beidhänder gegenüber von Personen mit klarer Handdominanz eine höhere Asthmaprävalenz.

Linkshänder

Statistisch gesehen, ist die Lebenserwartung von Linkshändern um einige Monate geringer als jene von Rechtshändern (vgl. Gutwinski et al., 2011, S. 851). Dies wird vor allem auf die höheren Unfall- und Krankheitsrisiken von Linkshändern aufgrund des Lebens in einer auf Rechtshänder ausgerichteten

te Welt zurückgeführt (ebd.). So sind beispielsweise Emergency-Buttons an Maschinen meistens an der rechten Seite angebracht (ebd.), Linkshänder haben in den Rechtsverkehrsländern mehr Unfälle im Strassenverkehr (aufgrund ihrer bevorzugten Blickrichtung von rechts nach links) (vgl. Spiegel, 1989; Fischer, 1992; Sattler, 1996; alle zitiert nach Wendler, 2001, S. 93), sie haben einen weniger sicheren Umgang mit Rechtshänder-Werkzeugen (ebd.) und wenn in der Schule die Anforderungen im Schreibprozess steigen, kommt es bei Linkshändern häufiger zu Überbeanspruchungen des Handgelenkes (Sehnenscheidenentzündungen und Muskelverkrampfungen) (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 221). Gleichzeitig haben Linkshänder, wie bereits erwähnt wurde, statistisch gesehen eine höhere Anfälligkeit für gewisse Immunkrankheiten, Allergien und Asthma, aber tiefere Krankheitsraten für Hirntumore (vgl. Johnston et al., 2009, S. 294; Springer & Deutsch, 1995; zitiert nach Wendler, 2001, S. 92). Hier ist jedoch unklar, welcher Faktor (Linkshändigkeit oder Krankheitsanfälligkeit) welchen beeinflusst (vgl. Johnston et al., 2009, S. 294). Nachgewiesen ist, dass Linkshänder mehr verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen und öfters in ärztlicher Betreuung sind als Rechtshänder (ebd.). Aus einer Studie von Geschwind und Behan (1984; zitiert nach Krombholz, 2008, S. 197) geht hervor, dass Eltern von linkshändigen Kindern deren Gesundheitszustand schlechter einstufen, als Eltern von rechtshändigen Kindern. Kontrovers dazu weist Krombholz (2008, S. 196/197) linkshändigen Kindern keinen schlechteren Gesundheitszustand als rechtshändigen Kindern nach.

2.5.14 Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand

Definition

Bei Menschen mit Ausprägung oder Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand handelt es sich um Personen, die eine angeborene Tendenz zur Linkshändigkeit hätten, aber für das Schreiben die rechte Hand verwenden oder umgekehrt (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 216). Aufgrund der Umerziehung von Linkshändern zum Schreiben mit der rechten Hand bis in die 60er Jahre, gibt es mehr Menschen, die mit der rechten Hand schreiben, aber eigentlich Linkshänder wären als umgekehrt. Achtung: Nicht alle Menschen mit einer Ausprägung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand wurden umerzogen (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 171). Die Verletzung der dominanten Hand, eine fehlerhafte Diagnostik der Handdominanz, sowie die Ablehnung der Händigkeit durch das Kind selbst, können ebenso Gründe dafür sein (ebd.). Die unten genannten, möglichen Folgen der Umerziehung gelten auch für jene Menschen.

Geschichte der Umerziehung

Bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts waren linkshändige Menschen in Europa Opfer von Stigmatisierungen (vgl. Gutwinski, 2011, S. 850). Hier die Aussage des Arztes R. Braun zu seinem Artikel

„Linkshändigkeit und ihre Diagnose“: „Wir werden gleich feststellen müssen, dass die Bedeutung von rechts und Recht vielfach einander entsprechen. Auf der anderen Seite heißt es von einem ungeschickten Menschen, er ist linkisch, und wir denken uns vielleicht, es wird nichts Rechtes aus ihm. . .“ (vgl. Braun, 1941; zitiert nach Gutwinski, 2011, S. 850)

So war das Schreiben mit der rechten Hand in den 1960er Jahren sogar Teil des Lehrplanes, das die Lehrer den Schülern beizubringen hatten (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 216). Aufgrund von Aufklärungs- und Forschungsarbeiten zu den Themen Handdominanz und Umerziehung, ist die Umerziehung von Linkshändern heute selten geworden. Auch die Akzeptanz für Linkshänder in der Gesellschaft ist gestiegen (ebd.). Heute ist klar, dass die Umerziehung viel Energie und Anstrengung erfordert und für die Entwicklung des Kindes hinderlich sein kann (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 219). Trotzdem gibt es auch heute noch linkshändige Kinder, die wegen bewusstem oder unbewusstem, sozialem Druck die Schreibhand wechseln oder dazu angehalten werden, mit der rechten Hand zu schreiben (vgl. Krombholz, 2008, S. 197). Sattler (1995; zitiert nach Schäfer, 2001, S. 68) bezeichnet die Umerziehung als sinnlos, da Linkshänder das Schreiben sehr gut mit der linken Hand lernen können.

Hirnstrukturelle Veränderungen einer Umerziehung

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl an Forschungen zum Thema Umerziehung und hirnstrukturellen Veränderungen durchgeführt, was zu vielen neuen Erkenntnissen führte.

Eine Studie der Technischen Universität München mass die Gehirnaktivitäten von rechtshändigen, linkshändigen und umgeschulten, linkshändigen Personen, während diese am Schreiben waren. Bei den Rechtshändern war die linke Hirnhälfte aktiv und bei den Linkshändern die rechte. Bei den umerzogenen Linkshändern waren beide Hirnhälften aktiv. Die Ableitung daraus ist, dass die Umerziehung im Gehirn nicht vollständig erfolgt. Trotz der Umerziehung bleibt ein Teil der Handsteuerung auf der eigentlich dafür zuständigen, rechten Hemisphäre. Nur ein Teil der Steuerung wechselt in die linke Hemisphäre (vgl. König, 2003). Diese Aussage von Aktivität beider Hirnhälften bei einer Umerziehung bestätigen Kisch und Pauli (2011, S. 125ff): Die Handdominanz eines Menschen könne durch Umerziehung nicht geändert werden. Mit der Umerziehung und der daraus resultierenden, beidseitigen Verarbeitung, kommt es zu einer Überlastung des Gehirns. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Verarbeitung, zu Denkblockaden und zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit führen (ebd.). Auch Fischer (1992; zitiert nach Wendler, 2001, S. 93) betont, dass die Handdominanz durch Umerziehung nicht verändert werden kann. Schäfer (2001, S. 57) setzt den Rückgang von Stotterern in der USA mit dem Stoppen der Umerziehung in Verbindung: Die Anzahl von Stotterern sei von 10% der Bevölkerung auf rund 1% zurückgegangen, seit die Linkshänder nicht mehr umgeschult werden. Er begründet dies damit, dass Stotterer eine bilaterale Sprachverarbeitung aufweisen, was zu Zustän-

digkeitskonflikten im Gehirn führt (ebd.). Wie oben erwähnt, kann die bilaterale Gehirnaktivität eine Folge der Umerziehung sein.

Mögliche Folgen einer Umerziehung

Laut Kraus (2009) kann eine Umerziehung verschiedene Reaktionen beim Kind hervorrufen. Einige Kinder hätten grosse Probleme, andere gar keine (ebd.). Schäfer (2001, S. 68-70) nennt drei mögliche Szenarien, die bei einer Umerziehung eintreten können:

1. Eine komplette Umerziehung erfolgt. Dies ist meist bei schwach ausgeprägten Linkshändern der Fall. Sie werden sowohl im Schreiben, wie auch in der Ausübung von anderen Tätigkeiten zu Rechtshändern oder entwickeln eine gemischte Händigkeit.
2. Eine inkomplette Umerziehung erfolgt: Den Schreibprozess führt das Kind mit der rechten Hand aus, für alle anderen Tätigkeiten benutzt es weiterhin die linke Hand.
3. Es kommt zu einer bilateralen Anlage des Sprachzentrums und somit zu einer Konkurrenz und Störung der Zusammenarbeit der beiden Hirnhemisphären. Legasthenie und Sprachschwierigkeiten können entstehen (ebd.).

➔ Daraus kann geschlossen werden: Je stärker der Linkshänder lateralisiert ist, desto grösser die Gefahr von negativen Auswirkungen einer Umerziehung (ebd.). Schönthaler et al. (2013, S. 217) erwähnen, dass ein umerzogenes Kind meist daran zu erkennen ist, dass es geschulte Tätigkeiten (wie z.B. Schreiben) mit der rechten Hand durchführt und ungeschulte Tätigkeiten (z.B. sich die Zähne putzen) weiterhin mit der linken Hand ausführt. Aufgrund von Übung und Training ist die rechte Hand der linken in grafomotorischen Aufgaben überlegen. In der Ausübung von ungeschulten Aufgaben ist die linke Hand der rechten überlegen (ebd.).

Kisch und Pauli (2011, S. 126/127) und Sattler (2005; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 216) unterscheiden zwischen primären und sekundären Folgen einer Umerziehung. Primäre Folgen können sein: Gedächtnis-, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Sprachstörungen, Legasthenie, Rechenprobleme, Raum-Lage-Schwierigkeiten, fein- und grafomotorische Schwierigkeiten. Sekundäre Folgen können sein: psychosomatische und emotionale Beschwerden, Erschöpfung, Stressanfälle, Kopfschmerzen, Minderwertigkeitsgefühle (z.B. Bettnässen, Provokationsverhalten, Aggressionen), Unsicherheit und Rückzugstendenzen, Diskrepanz zwischen Leistungsvermögen und Umsetzungsleistung (ebd.).

Viele Autoren nennen weitere mögliche Folgen einer Umerziehung: Wendler (2001, S. 79/80) spricht von einem Eingriff in die Persönlichkeitsentwicklung, was zu einer Verfälschung der eigenen Fähigkeitseinschätzung und zu einer Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten führen kann. Psychische Probleme, Verhaltensauffälligkeiten und Sprachprobleme können die Folge davon sein (ebd.). Kisch und Pauli (2011, S. 216) nennen den Schreiblernprozess betreffend diese Problembereiche als

mögliche Folgen einer Umerziehung: „Bewegungsplanung, Wiedergabe der räumlichen Wahrnehmung, bildliche Vorstellung des Buchstabens, Serialität der Buchstabenfolge, Sprache, Gedanken, Assoziationen, Vorstellungen, Abrufen von Lerninhalten“ (ebd.).

Rückschulung

Unter Rückschulung versteht man den Versuch des Wiederaufhebens der Umerziehung, also ein Wechsel zurück zur eigentlichen Schreibhand (vgl. Kraus, 2009). Die Rückschulung ist eine möglich Massnahme, wenn beim Kind, aufgrund der Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand oder der Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand, der Leidensdruck sehr gross ist (vgl. Kraus, 2009, S. 22-25). Eine Rückschulung kann auf der einen Seite die erfolgreiche Aufhebung der Umerziehung zur Folge haben. Auf der anderen Seite können sich durch eine Rückschulung auch die zuvor erwähnten Umerziehungsfolgen verstärken oder sogar neue Folgen entstehen. Aus diesen Gründen sollte eine Rückschulung nur unter Einhaltung verschiedener Kriterien durchgeführt werden (vgl. Kraus, 2009, S. 23) (siehe Kapitel 2.6.5 *Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand*).

2.6 Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzausprägung

Dieses Kapitel ist die Grundlage eines Nachschlagewerkes zum Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzentwicklung, das auch im Lernprogramm erscheint. Dieses Nachschlagewerk soll der praktischen Arbeit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie dienen. Die möglichen Problemstellungen, welche in jedem Unterkapitel erscheinen, wurden stark gekürzt aus dem Kapitel 2.5 *Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung* übernommen. Aus diesem Grund erscheinen unter „mögliche Problemstellungen“ meist keine Quellen sondern ein Verweis auf das obengenannte Kapitel. Die Unterstützungsanregungen im Umgang mit betroffenen Kindern sind möglichst praxisorientiert formuliert, es handelt sich aber meistens nicht um konkrete Umsetzungsideen. Oft überschneiden sich die Unterstützungsanregungen zu den verschiedenen Bereichen (Alltag/Schule und Psychomotoriktherapie). Diese Aufteilung ist aus darum als mögliche Aufteilung zu betrachten. Die Gliederung könnte auch anders vorgenommen werden. Da die Diagnostik und die verschiedenen Händigkeitstestungen nicht Teil der vorliegenden Bachelorarbeit sind, wird auf diese Themen nicht genauer eingegangen.

2.6.1 Linkshändigkeit

Mögliche Problemstellungen und mögliche Vorteile

Die Schwierigkeiten, mit den viele Linkshänder zu Beginn des Schrif-
terwerbs zu kämpfen haben, beruhen vor allem auf ihrer wohl angebo-
renen, bevorzugten Blickrichtung von rechts nach links und der Schrift-
richtung der europäischen Schrift von links nach rechts. Einige links-
händige Kinder leiden unter psychischer Belastung, da sie ihre Anders-
artigkeit negativ einordnen oder ihnen der Schrifterwerb grosse Mühe
bereitet. Zudem sind die Unfallstatistik und die Krankheitsrate in unse-
rer Gesellschaft für Linkshänder erhöht. Gleichzeitig wird den Links-
händlern im Vergleich zur restlichen Gesellschaft in einigen Studien
eine grössere Kreativitätsleistung und höhere, beidhändige Geschick-
lichkeit nachgesagt. → Genaue Informationen und Begründungen zu den genannten Problemstellun-
gen und Vorteilen siehe Kapitel 2.5 *Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung*.

Abbildung 10 Linkshändigkeit
(Grafik der Autorinnen)

Ziel eines förderlichen Umgangs mit linkshändigen Kindern bei Schuleintritt

Probleme mit dem Schreiben (z.B. Schmerzen und Verkrampfungen im Handgelenk und im Schulterbereich) treten häufig erst auf, wenn die Anforderungen in der Schule steigen (Schreiben mit Füllfeder, zunehmendes Schreibtempo) (vgl. Schönthaler, 2013, S. 221). Um dies zu vermeiden, sollte das Ziel bei Schuleintritt sein, Rechts- sowie Linkshändern gleiche Lernbedingungen für den Schriftspracherwerb zu ermöglichen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 57ff). Dies erfordert für die linkshändigen Kinder das Erlernen einiger Tipps und Tricks.

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule

Unterstützung: Das Kind sollte durch alle Personen, die mit ihm zusammen leben und die es unterrichten, in seiner Händigkeit bestätigt und unterstützt werden, so dass es beim Kind nicht zu einer Ablehnung seiner Handdominanz kommt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 45). Die Handdominanz sollte thematisiert, aber das Kind auf keinen Fall dazu gedrängt werden, eine Hand zu benutzen (vgl. Schönthaler, 2013, S. 233). Bei Linkshändern ist die Handdominanz meistens etwas später klar ausgeprägt als bei Rechtshändern (vgl. Pester, 2000). Dies kann einige Entwicklungsschritte, die mit der Handdominanzentwicklung zusammenhängen, etwas verlangsamen (z.B. selbständig sicher mit Messer und Gabel essen). Deshalb sollte das Umfeld Geduld und Verständnis für das linkshändige Kind zeigen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 122/123). Es sollten ihm Erfolgserlebnisse aufgezeigt werden, um es so zu motivieren (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 226).

Vorzeigen: Da Kinder sehr viel durch Nachahmung lernen, ist es für Linkshänder wichtig, dass ihnen Tätigkeiten (wie z.B. Schuhe binden oder Schreib- und Stifthalter) mit der linken Hand vorgezeigt werden oder sicher erklärt wird, wie der Linkshänder diese Tätigkeiten ausführt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 50, 77).

Sitzplatzordnung: Sitzt ein linkshändiges Kind zum Malen oder Schreiben mit einem rechtshändigem an einem Tisch/Pult, sollte das linkshändige Kind auf der linken Seite und das rechtshändige auf der rechten Seite sitzen, so dass sich die Kinder mit den Ellbogen nicht gegenseitig in die Quere kommen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 50).

Lese- und Schreibrichtung: Da linkshändigen Kindern von ihrer Disposition her eine Lese- und Schreibrichtung von rechts nach links eher entsprechen würde, muss mit ihnen der Schreibablauf von links nach rechts bewusst eingeübt werden. Einigen Kindern kann eine kleine Erinnerungshilfe (z.B. ein Armband oder ein Aufkleber am linken Blattrand) Unterstützung bieten (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 51-62).

Buchstabenabläufe: Es ist darauf zu achten, dass Linkshänder die Abläufe neu gelernter Buchstaben, so einhalten, wie sie vorgeschrieben sind, da sie sonst später bei der verbundenen Schrift Probleme bekommen könnten. Damit sich diese Abläufe automatisieren können, sollte dem Kind genug Zeit zum regelmässigen Üben gegeben werden. Spontan würden viele Linkshänder die Striche und Bögen der Buchstaben in die andere Richtung ziehen. Falls das Kind (z.B. mit Buchstaben aus seinem Namen) den Ablauf gewisser Buchstaben schon anders automatisiert hat, sollte von Fall zu Fall entschieden werden, ob diese Abläufe umgelernt oder ob sie beibehalten werden können. Das Umlernen von schon automatisierten Buchstaben ist nur dann nötig, wenn die Schrift nicht zufriedenstellend und lesbar ist (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 51-62).

Blattlage: Das Schreibblatt oder -heft sollte bei Linkshändern um ca. 30° nach rechts gedreht werden und zur linken Körperseite hin verschoben werden. So kann das Kind das Geschriebene sehen und verwischt seine Schrift nicht mit der Hand. Eine ungünstige Stifthalter (z.B. Hakenhalter) kann so vermieden werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 58; Schönthaler et al., 2013, S. 221/222). Als Erinnerungshilfe für die schräge Blattlage kann eine Schreibunterlage angefertigt werden, auf der eine Schräglinie für die Blattlage eingezeichnet ist (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 224/225).

Nachrutschen: Linkshändige Kinder können den Stift beim Schreiben nicht ziehen, sondern müssen ihn stossen. Damit sie die Finger nicht überstrecken, müssen sie immer wieder die Hand anheben, das Wort unterbrechen und mit dem Stift nachrutschen. Linkshändigen Kindern soll von Anfang an

gezeigt werden, dass sie nach 2-3 Buchstaben den Stift abheben und mit der Hand nachrutschen sollen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 60; Schönthaler, 2013, S. 221/222).

Abschreiben: Beim Abschreiben eines Wortes am Zeilenanfang, wie es beim Schreibenlernen oft gemacht wird, verdecken Linkshänder mit ihrer Hand oft das zu schreibende Wort. Damit linkshändige Kinder das Wort nicht im Gedächtnis halten und es aus der Erinnerung wiedergeben oder ständig die Hand heben müssen, sollte das Wort am rechten Zeilenende nochmals hingeschrieben werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 62).

Stifthaltung: Für Linkshänder ist es ideal, wenn sie den Stift im Dreipunktegrieff halten. Als Einübungshilfe können dreieckige Stifte mit einer weichen Mine angenehm für das Kind sein. Bei Schuleintritt kann es Sinn machen, wenn das Kind mit einer Schreibhilfe am Bleistift schreibt. Die spielerische Förderung der Handgeschicklichkeit (z.B. durch Fadenspiele, feinmotorische Spiele,...) dient der Verbesserung der Fingerbeweglichkeit beim Schreiben (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 224/225). Wichtig ist, dass das Kind den Stift ca. 2cm von der Spitze entfernt hält, da es sonst das Geschriebene mit der Hand verdeckt. Ein kleines Gummiband am Stift, kann als Erinnerungshilfe dienen, wo der Stift gehalten werden sollte (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 63).

Füller: Bei der Anschaffung eines Füllers ist es wichtig, dass das Kind einen Linkshänderfüller bekommt. Diese haben andere Griffmulden für die Finger als Rechtshänderfüller (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 63).

Tisch decken: Beim Essen kann es für ein linkshändiges Kind eine Erleichterung sein, wenn das Glas schon auf der linken Seite steht, das Messer rechts und die Gabel links bereit liegen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 50).

Unfallgefahr und Erleichterungen: Die erhöhte Unfallgefahr von Linkshänder, sollte so weit als möglich eingedämmt und dem Linkshänder das Leben so angenehm wie möglich gestaltet werden. So sollten Linkshänder gewisse Werkzeuge erhalten, die auf sie angepasst sind (z.B. Linkshänder-Schere, Linkshänder-Spitzer,...) (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 46, 51).

Unterstützung in der Psychomotoriktherapie

Elternarbeit: In der Therapie von Linkshändern sollte die Beratung der Eltern ein wichtiger Bestandteil sein. Die Eltern sollten über die möglichen Problemstellungen von Linkshändern beim Schuleintritt aufgeklärt werden. Es soll ihnen aber auch gesagt werden, dass das Kind mit der linken Hand sehr gut schreiben lernen kann und dazu das Einüben einiger Tricks zum Umgang mit Linkshändern

hilfreich ist. Konkrete Tipps für Zuhause (siehe Tipps oben) können sinnvoll sein. Gerade Eltern die selbst nicht linkshändig sind, sind sehr dankbar für konkrete Tipps (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 68/69).

Einüben und Austausch: In der Psychomotoriktherapie können mit dem Kind Tricks für Linkshänder (siehe oben) eingeübt werden. Da das Kind die längste Schreibzeit in der Schule verbringt, ist die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Klassenlehrperson (z.B. weitergeben der Linkshänder-Tipps, erarbeiten gemeinsamer persönlicher Hilfestellungen für das Kind,...) sehr sinnvoll (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 69).

Motivation: In der Psychomotoriktherapie soll dem Kind die Möglichkeit geboten werden, den Schreibablauf und die Stifthaltung lustvoll und ohne Druck zu üben (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 224/225). Falls dies nicht schon der Fall ist, soll die Freude an grafomotorischen Arbeiten spielerisch geweckt werden. Grafomotorische Übungen können auch gut mit grobmotorischen Aufgaben kombiniert werden (z.B. in einem Parcours) (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 226).

2.6.2 Gemischte Händigkeit

Mögliche Problemstellung

Das Hauptproblem bei Kindern mit gemischter Händigkeit ist meist, dass Eltern und Lehrpersonen, die das Kind im Spiel und im Alltag beobachten, durch die Tätigkeitsaufteilung des Kindes verwirrt sind und dadurch das Gefühl entwickeln, das Kind hätte sich für die falsche Schreibhand entschieden. Durch die Verwirrung des Umfeldes kann es auch zu einer Verwirrung des Kindes selbst kommen (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 214/215).

Abbildung 11 Gemischte Händigkeit (Grafik der Autorinnen)

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule und in der Psychomotoriktherapie

Unterstützung: Solange das Kind innerhalb von Tätigkeiten (z.B. Schreiben, Werfen, Schneiden,...) konstant die gleiche Hand verwendet, handelt es sich um eine normale Händigkeitsausprägung. Die persönliche Handwahl des Kindes für bestimmte Tätigkeiten sollte respektiert und das Kind in seinem Handeln bestärkt werden. Um mehr Aufschluss über die Situation zu erhalten, kann in gewissen Fällen eine Abklärung der Handdominanz durchgeführt werden (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 170).

2.6.3 Beidhändigkeit – inkonstante Händigkeit innerhalb von Aktivitäten

Mögliche Problemstellungen

Viele Kinder, die bei Schuleintritt als beidhändig eingestuft werden, kämpfen mit folgende Schwierigkeiten: Raum-Lage-Schwierigkeiten (z.B. Verdrehen einzelner Buchstaben), Mühe mit der Automatisierung feinmotorischer Bewegungsabläufe, Schwierigkeiten in der beidhändigen Koordination und psychische Belastungen aufgrund von Schulschwierigkeiten. Genaue Informationen und Begründungen zu den genannten Problemstellungen siehe Kapitel 2.5 *Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung*.

Abbildung 12 Beidhändigkeit (Grafik der Autorinnen)

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule

Zeit lassen: Wenn die Handdominanz des Kindes noch unklar ist, sollte das Kind nicht auf den Gebrauch einer Hand gedrängt werden. Es sollte ihm die Zeit und die Möglichkeit geboten werden, selbst seine Handdominanz zu entwickeln (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 63, 83; Schönthaler et al., 2013, S. 200).

Gegenstände mittig anbieten: Wenn die Handdominanz des Kindes noch nicht klar ist, sollten dem Kind Gegenstände (Schreibstift, Besteck,...) mittig angeboten werden, damit sich das Kind selbst für eine Hand entscheiden kann und es nicht unbewusst in der Handwahl beeinflusst wird (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 83; Schönthaler et al., 2013, S. 200).

Alltagsbeobachtungen: Bei spontan durchgeführten, einhändigen Aktivitäten, die viel Geschick benötigen (z.B. Wäscheklammer befestigen, Klötze aufeinander stapeln,...) kann beobachtet werden, mit welcher Hand das Kind diese Aktivitäten ausführt. Täglich durchgeführte Aktivitäten (wie z.B. Zähne putzen, Essen,...) sind weniger geeignet zur Beobachtung, da sie in der Händigkeitswahl oft sehr vom sozialen Umfeld geprägt sind (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 53).

Diagnosestellung: Falls das Kind im Alter von fünf Jahren noch keine klare Handdominanz entwickelt hat, sollte ein/e Psychomotorik- oder Ergotherapeut/in kontaktiert werden, der/die die Händigkeit des Kindes gründlich abklärt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 63, 118).

Einhändiges Training: Wenn in der Psychomotorik oder Ergotherapie die Händigkeit des Kindes bestimmt wurde, sollte beim Schreiben darauf geachtet werden, dass das Kind konsequent mit der dominanten Hand schreibt. Dem Kind sollte Verständnis entgegengebracht werden, wenn dies an-

fangs schwer fällt. Ermüdet Kind, soll es eine Pause machen dürfen, auch wenn es so zu Beginn langsamer vorwärts kommt als andere Kinder (vgl. Schilling, 2006, S. 109/110).

Unterstützung in der Psychomotoriktherapie

Abklärung

Diagnostik: In der Diagnostik der Handdominanz sind verschiedene Testungen auf dem Markt. Auf diese einzelnen Testungen wird hier nicht weiter eingegangen. Wichtig bei einer Abklärung der Handdominanz ist, dass sowohl die Präferenz- als auch die Leistungshanddominanz getestet wird und alle Testungen mit beiden Händen durchgeführt werden (vgl. Kraus, 2008, S. 24-27). Die Diagnose sollte aussagen, mit welcher Hand das Schreiben erfolgsversprechender scheint (vgl. Schilling, 2006, S. 109/110). Es ist auch möglich, dass zu einem gewissen Zeitpunkt noch keine klare Handdominanz festzustellen ist. In solch einem Fall wird besser noch abgewartet, als eine risikohafte Empfehlung abzugeben (vgl. Schönthaler, 2013, S. 198).

Spielbeobachtung: Neben einer angeleiteten Diagnostik (z.B. einer Testung) sollte das Kind in einer freien Spielsituation im Bewegungs- und Spielverhalten in Bezug auf Handgebrauch beobachtet werden. Wichtig ist, das Kind nicht merken zu lassen, dass auf seine Handwahl geachtet wird. Besonders sinnvoll für eine solche Händigkeitbeobachtung ist, wenn dem Kind neben bekannten auch unbekannte Spiele und Materialien angeboten werden. So ist das Kind in seiner Wahl der Hand möglichst wenig von fest eingeübten Vorerlebnissen beeinflusst und die spontane Handwahl und Arbeitsteilung kann beobachtet werden. Einfacher zu beobachten sind Tätigkeiten, die das Kind einhändig ausführt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 112/113).

Gesamtentwicklung: Da Beidhändigkeit gemäss Literatur oft mit einem Rückstand der Gesamtentwicklung einhergeht, sollte im Rahmen der Händigkeitsabklärung auch der gesamte Entwicklungsstand (Motorik, Spielentwicklung,...) des Kindes abgeklärt werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 109/110).

Gespräche: Neben der Abklärungsdiagnostik und dem Fördern des Kindes in der Therapie sind Beratungs- und Umfeldgespräche mit Eltern und Lehrpersonen ebenso wichtig. Im Abklärungsgespräch ist es wichtig zu erfahren, welche Einstellung die Eltern zur Händigkeit haben, ob das Kind evtl. durch das soziale Umfeld in seiner Händigkeit stark beeinflusst wird (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 112).

Fehlentscheide: Trotz genauer Diagnostik kann es in vereinzelt Fällen zu Fehlentscheidungen kommen. Aus diesem Grund sollte das Kind nach der Abklärung der Handdominanz über einige Monate hinweg weiterhin beobachtet werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 111).

Therapieansätze

Einhändiges Training bei klarer Diagnose: Mit dem konsequent einhändigen Training sollte erst begonnen werden, wenn die Handdominanz des Kindes klar ist. Dann sollte in der Therapie die konsequente Einhaltung einer Hand während einer Tätigkeit eingeübt werden. Ein solches Training verstärkt die Deutlichkeit der Handdominanz nachweisbar; das Kind wird zu einem sichereren Links- bzw. Rechtshänder (vgl. Hübner & Albrecht, 1979; zitiert nach Schilling, 2006, S. 109/110). Das Kind kann dann in der Therapie klar zu Tätigkeiten mit Arbeits- und Haltehand angeleitet werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 116). Wichtig ist, dass die ermittelte Handdominanz des Kindes und den Umgang damit, den Eltern und Lehrpersonen mitgeteilt wird.

Linkshändigkeit: Wird bei einem schon eingeschulten, beidhändigen Kind festgestellt, dass es linkshändig ist, sollte nicht gleich mit einem Schreibtraining begonnen werden. Dies würde das Kind überfordern, da es sich zuerst an die Lese- und Schreibrichtung von links nach rechts gewöhnen muss. So sollte mit graphischen Voraussetzungen für die Schrift wie Kritzelbewegungen, Striche, Bögen, Kreise, Zielpunktieren,... begonnen werden. Hat sich die Händigkeit stabilisiert, kann mit einem Schreibtraining begonnen werden (vgl. Fischer, 2006, S. 101).

Erfahrungszuwachs bieten bei unklarer Diagnose: Kann die Händigkeit in der Abklärung noch nicht eindeutig ermittelt werden, sollte das erste Ziel in der Psychomotoriktherapie sein, das Kind durch variationsreiche Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen in der Hirnreifung und im Lateralisationsprozess zu unterstützen. Solche Kinder zeigen oft schwache, handmotorische Fähigkeiten. Deshalb sollten sie die Möglichkeit bekommen, diese motorischen Fähigkeiten zu stärken und eine gute Rollenverteilung der Hände zu finden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 115; Schönthaler et al., 2013, S. 198).

Beidhändige Bewegungen: Um das Kind im Lateralisationsprozess zu unterstützen, scheinen beidhändige (bilaterale und bimanuelle) Tätigkeiten wichtig zu sein und sollten einhändigen Tätigkeiten vorgezogen werden. Beidhändige Bewegungen können gut anhand von motivierenden Spielen/Bastelarbeiten angeboten werden (vgl. Kraus, 2009, S. 23; Schönthaler et al., 2013, S. 218).

Überkreuzungsbewegungen: Neben beidhändigen Bewegungen scheinen auch Überkreuzungsbewegungen sinnvoll für die Lateralisationsentwicklung zu sein. Beispiele dafür sind Klatschspiele, seitwärts Klettern an der Sprossenwand, grossflächiges Malen, Landhockey,... (vgl. Kraus, 2009, S. 23).

Alltagsnahe Tätigkeiten für Zuhause: Einfache Bewegungsspiele zu beidhändigen Bewegungen und Überkreuzbewegungen können auch den Eltern gezeigt werden, dass sie diese ab und zu spielerisch mit dem Kind durchführen können. Mit dem Wissen, damit solche Bewegungen sinnvoll und wichtig

sind, können gemeinsam mit den Eltern, in den Alltag integrierte Umsetzungsideen erarbeitet werden (z.B. Teig auswallen mit dem Nudelholz, Gesellschaftsspiele,...) (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 115).

Weiterverweisen: Nach einem viermonatigem Bewegungs- und Wahrnehmungstraining soll die Händigkeitdiagnostik wiederholt werden. Ist das Kind älter als 5 Jahre und die Handdominanz immer noch undeutlich ausgeprägt, sollte das Kind von einem Kinderarzt entsprechend abgeklärt werden (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 200) → Bei Kindern mit Sauerstoffmangel während der Geburt, Frühgeburten, Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns und Zerebralpareesen kann es zu Hirnreifungsverzögerungen kommen und die Entwicklung der Handdominanz kann verspätet sein (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 118-120).

2.6.4 Vermeidendes Überkreuzungsverhalten

Definition

Als Überkreuzen der Körpermittellinie wird das Bewegungsverhalten bezeichnet, wenn eine Hand über die Körperlängsachse in den Greifraum der anderen Hand hineinlangt (z.B. das auflesen einer Karte mit der rechten Hand, die auf einem Tisch näher bei der linken Körperseite liegt). Dieses Bewegungsverhalten ist sinnvoll und ökonomisch und dient der Entwicklung der Handdominanz. Manche Kinder führen solche Überkreuzungsbewegungen nur selten durch. Dabei fällt auf, dass (beidhändige) Kinder mit einer unsicheren Handpräferenz im Alltag die Körpermittellinie meist seltener überkreuzen, als Kinder, die eine klare Handpräferenz aufweisen. Überkreuzungen nehmen tendenziell im Verlaufe der Entwicklung zu (vgl. Schönthaler et al. 176/177).

Mögliche Problemstellung

Das Hauptproblem bei Kindern, die keine oder wenig Überkreuzungen machen, ist folgendes: Eltern und Lehrpersonen, die das Kind im Spiel und im Alltag beobachten, können verwirrt sind, welche nun die dominante Hand des Kindes ist. So greift das Kind Gegenstände je nach Lageort abwechselnd mit der rechten und der linken Hand. Es ist durchaus möglich, dass das Kind bei sonstigen Tätigkeiten eine klare Handdominanz aufweist. Die Bezugspersonen könnten durch das Greifverhalten das Gefühl entwickeln, das Kind hätte sich für die falsche Schreibhand entschieden. Durch die Verwirrung des Umfeldes kann es auch zu einer Verwirrung des Kindes selbst kommen (vgl. Schönthaler et al, 2013, S. 210/211).

Umgang im Alltag und im Kindergarten/in der Schule

Spielerisch Überkreuzungsübungen: Spielerische Überkreuzungstätigkeiten können gut in den Alltag integriert werden und unterstützen die Entwicklung einer sicheren Handdominanz. Einige Beispiele dafür sind Klatschspiele, seitwärts klettern, Regenbogen oder Achten malen, Tisch abwischen, Teig

kneten, Fenster putzen, mit Rasierschaum malen,... (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 115-119; Kraus, 2009, S. 24)

Unterstützung in der Psychomotoriktherapie

Diagnostik-Hilfsmittel: Bei der Diagnostik von beidhändigen Kindern kann es sinnvoll sein, das Überkreuzungsverhalten zu beobachten (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 186). Macht das Kind nur wenig Überkreuzungen, kann dieses Verhalten ein Hinweis für unreife Hirnentwicklung und/oder unklare Handdominanz sein (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 109). Überkreuzungsbewegungen können zum Einen im freien Spiel als auch in vorgefertigten Situationen beobachtet werden. Eine vorgefertigte Situation kann folgendermassen aussehen: Mehrere Spielkarten werden halbkreisförmig vor dem Kind aufgelegt. In willkürlicher Reihenfolge lässt man das Kind auf einzelne Karten zeigen. Dabei sollte jede Karte dreimal aufgerufen werden. So lässt sich beobachten, welche Hand das Kind auf welcher Körperseite präferiert verwendet. Eine Abwandlung dieser Testung besteht darin, dass das Kind die erwähnte Karte einhändig aufnehmen soll (vgl. Bishop, 2005; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 186; Hill & Khanem, 2009; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 186).

Förderung bei beidhändigen Kindern: In der Therapie von beidhändigen Kindern, bei denen noch keine klare Handdominanz festgestellt werden konnte, macht es Sinn, spielerische Überkreuzungsübungen anzubieten und diese immer wieder zu wiederholen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 115-119). Dies kann die Hirnreifung des Gehirnbalkens anregen und so die Entwicklung einer klaren Handdominanz unterstützen (vgl. Kraus, 2009, S. 23).

2.6.5 Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand

Mögliche Problemstellungen

Wichtig ist zu wissen, dass eine Umerziehung verschiedene Reaktion beim Kind hervorrufen kann (Kraus, 2009). Einige Kinder haben grosse Probleme, andere gar keine. Generell gilt, je stärker der Links- oder Rechtshänder lateralisiert ist, desto grösser ist die Gefahr von negativen Auswirkungen einer Umerziehung (vgl. Schäfer, 2001, S. 68-70). Die Folgen und somit Problemstellungen von umerzogenen Kindern, werden in der Literatur in primäre Folgen (Gedächtnis-, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Sprachstörungen, Legasthenie, Rechenprobleme, Raum-Lage-Schwierigkeiten, fein- und grafomotorische Schwierigkeiten und Sprachstörungen (z.B. Stottern)) und sekundäre Folgen (psychosomatische und emotionale Beschwerden, Erschöpfung, Stressanfalle, Kopfschmerzen, Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit und Rückzugstendenzen, Diskrepanz zwischen Leistungsvermögen und Umsetzungsleistung, Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten) aufgeteilt (vgl. Kisch

und Pauli, 2011, S. 126/127; Sattler, 2005; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 216). Für genauere Informationen und Erklärungen zu den Folgen und Problemstellungen von umerzogenen Kindern siehe Kapitel 2.5.14 *Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand*.

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule

Unterstützung: Wird eine Rückschulung auf die eigentlich dominante Hand in Betracht gezogen, sollte diese von den Eltern unbedingt unterstützt werden. Ohne die Unterstützung der Eltern ist eine Rückschulung nicht sinnvoll. Die Eltern sollten sich bewusst sein, dass eine Rückschulung Zeit und Geduld braucht und dass häusliches Üben nötig ist. Die Rückschulung sollte in einer stressfreien Zeit durchgeführt werden. Das Vorhaben einer Rückschulung muss von der Fachperson auch gründlich mit der Lehrperson des Kindes abgesprochen werden. Für die Rückschulung sollte ein passender Zeitpunkt gefunden werden, während deren die Schreibmenge für das Kind (in der Schule) reduziert werden kann (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 217). Die Lehrperson muss sich bewusst sein, dass die Rückschulung viel Zeit und Geduld benötigt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 130). Auch wenn keine Rückschulung durchgeführt wird, sollten die Eltern und Lehrpersonen des Kindes den vorhandenen Schwierigkeiten des Kindes Verständnis entgegenbringen und es unterstützen. Wenn das Umfeld des Kindes die möglichen primären und sekundären Folgen dieser Händigkeit ausprägung kennen, fällt ihnen das Verständnis und die damit verbundene Unterstützung oft leichter (vgl. Sattler, 2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 217; Kraus, 2009, S. 22-25).

Unterstützung in der Psychomotoriktherapie

Abklärung

Erkennen von umerzogenen Kindern: Ein umerzogenes Kind ist meist daran zu erkennen, dass es geschulte Tätigkeiten (wie z.B. Schreiben) mit der rechten Hand durchführt und ungeschulte Tätigkeiten (z.B. einen Reißverschluss zumachen) weiterhin mit der linken Hand ausführt. Aufgrund von Übung und Training ist die rechte Hand der linken in grafomotorischen Aufgaben überlegen. In der Ausübung von ungeschulten Aufgaben ist die linke Hand der rechten überlegen (vgl. Schönthaler, 2013, S. 217).

Unsicherheit: Wenn Unsicherheit darüber herrscht, ob für das Schreiben die richtige Hand gewählt wurde, ist es wichtig, dass von einer Psychomotorik- oder Ergotherapeutin eine genaue Diagnostik durchgeführt wird (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 208).

Therapieansatz unter Beibehaltung der umerzogenen/umgeschulten Schreibhand

Informieren: Wenn feststeht, dass ein Kind umerzogen wurde oder sich die motorisch schwächere Hand als dominante Hand ausprägte, sollten die Eltern, das Kind und die Lehrperson über die möglichen primären und sekundären Umschulungsfolgen informiert werden. Falls diese Folgen beim Kind vorhanden sind, kann es die Gründe dafür verstehen und seine Schwierigkeiten besser einordnen. Das Kind kann so nachvollziehen, dass diese Folgen nicht seine Schuld sind, was für das Selbstvertrauen des Kindes sehr wichtig sein kann (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 131/132; Schönthaler et al., 2013, S. 217).

Grafomotorisches Training: Ein spielerisches, fein- und grafomotorisches Training der auf das Schreiben geschulten Hand ist bei einem solchen Kind ein möglicher Therapieansatz. So kann es die Buchstabenabläufe automatisieren. Dies ist wichtig, damit das Kind der geforderten Schreibleistung und dem Schreibtempo in der Schule besser gerecht werden kann und die Motivation für grafomotorische Aufgaben nicht verliert (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 131/132; Schönthaler et al., 2013, S. 208).

Absprachen: In Absprache mit der Klassenlehrperson kann entschieden werden, ob das Kind einzelne Buchstabenabläufe in vereinfachter Form schreiben kann, um das Schreibtempo zu steigern. Evtl. kann das Kind für gewisse Arbeiten den Computer benutzen, so dass seine Kognition nicht unter seinen motorischen Möglichkeiten leidet (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 208).

Ausgleich: Es wurde nachgewiesen, dass umerzogene Linkshänder, die Sport treiben oder Musik machen, deutlich weniger gravierende Umschulungsfolgen haben, als jene die weder Sport treiben noch Musik machen. Es wird davon ausgegangen, dass die intensive Zusammenarbeit der beiden Hirnhälften und die Freude an diesen Tätigkeiten die Kommunikation zwischen den Hemisphären verbessert. Man geht davon aus, dass so im Gehirn alternative, neurophysiologische Bahnen geschaffen werden. Das Spielen eines Instrumentes und das Sporttreiben kann für ein umerzogenes Kind ein guter Alltagsausgleich sein, bei dem Stress abgebaut werden kann (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 131/132; Kraus, 2009, S. 24).

Einsetzen der eigentlich dominanten Hand: Für diese Kinder kann es hilfreich und angenehm sein, wenn ihnen in der Therapie aufgezeigt wird, dass sie Tätigkeiten ausser dem Schreiben, mit ihrer eigentlich dominanten Hand durchführen können. Das Kind sollte stets gefragt werden, mit welcher Hand ihm eine Tätigkeit angenehmer zu verrichten ist und ihm so die Kompetenz gegeben werden, selbst zu entscheiden, mit welcher Hand es eine Tätigkeit ausführen möchte (vgl. Kraus, 2009, S. 24/25).

Alltagstipps: Folgende Tätigkeiten und Massnahmen können für diese Kinder im Alltag angenehm sein: Statt dem Schreiben mit dem Stift manchmal auf dem Computer schreiben, viele beidhändige Bewegungen und Aktivitäten ausführen, Tätigkeiten mit Überkreuzungen der Körpermitte ausführen, mit der eigentlich dominanten Hand beim Nachdenken oder Zuhören kritzeln (nicht schreiben). Solche Tätigkeiten können sowohl in der Therapie durchgeführt, wie auch den Eltern und Lehrpersonen als Alltagstipps auf den Weg gegeben werden (vgl. Kraus, 2009, S. 25).

Therapieansatz unter Rückschulung der umerzogenen/umgeschulten Schreibhand

Folgen: Eine Rückschulung kann auf der einen Seite die erfolgreiche Aufhebung der Umerziehung zur Folge haben. Auf der anderen Seite können sich durch eine Rückschulung auch die zuvor erwähnten Umerziehungsfolgen verstärken oder sogar neue Folgen entstehen. Es sollten keine zu hohen Ansprüche an die Rückschulung gestellt werden; die Folgen der Umerziehung werden nicht einfach verschwinden. Grundsätzlich sollte eine Rückschulung als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 130; Kraus, 2009, S. 23-25).

Fachperson: Aufgrund oben genannter Folgen und möglichen Risiken sollte eine Rückschulung nur unter Einhaltung verschiedener Kriterien und nur von einer speziell dafür ausgebildeten Fachperson durchgeführt werden. Falls die Psychomotoriktherapeutin dafür keine entsprechende Zusatzausbildung besitzt, kann sie die Eltern und das Kind grob über den Inhalt, den Sinn und auch die Gefahren einer Rückschulung aufklären und abwägen, ob eine solche beim Kind in Betracht gezogen werden sollte. Gegebenenfalls sollte sie das Kind an eine Fachperson weiterverweisen (vgl. Sattler, 2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 217; Kraus, 2009, S. 22-25). → Da eine Rückschulung von einer Fachperson durchgeführt wird, geht dieses Nachschlagewerk nicht genau auf den Ablauf einer Rückschulung ein.

Unterstützung: Eine Rückschulung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn das Kind und die Eltern dies für notwendig empfinden. Die Eltern sollten das Kind unbedingt dabei unterstützen, ohne Hilfe der Eltern ist eine Rückschulung nicht sinnvoll (vgl. Kraus, 2009, S. 22-25). Das letzte Wort, ob die Rückschulung durchgeführt werden sollte oder nicht, sollte das Kind haben (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 217).

Eine Rückschulung macht dann Sinn, wenn...

- ... das Kind noch nicht in der Schule ist oder erst am Anfang des Schreiblernprozesses steht.
- ... das Kind lange links malte und erst kürzlich dazu angehalten wurde, mit rechts zu schreiben.
- ... grosse grafomotorische Probleme vorhanden sind, und die Schreibbewegung noch nicht vollständig automatisiert ist.

... sie aufgrund psychischen/physischen Faktoren notwendig scheint (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 130; Sattler, 2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 217).

Erfolgsaussichten: Für Kinder, die bereits im Alter von 15 Monaten bis drei Jahren umerzogen wurden, ist die Aussicht auf den Erfolg einer Rückschulung gering (vgl. Sattler, 2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 217). Höher ist die Erfolgchance, wenn das Kind erst zu Beginn des Schriftspracherwerbs umerzogen wurde. Zum idealen Alter für eine Rückschulung gehen die Meinungen in der Literatur auseinander: Einige Autoren (Kisch & Pauli, 2011, S. 130; Sattler, 2007; zitiert nach Schönthaler et al., 2013, S. 217) sagen aus, dass eine Rückschulung nach der dritten Klasse in den seltensten Fällen sinnvoll sei, da sich dann die Bewegungsabläufe der Buchstaben schon zu fest automatisiert haben. Je jünger das Kind beim Zeitpunkt der Rückschulung sei, desto grösser seien die Erfolgsaussichten, da dann die Reorganisation des Gehirns noch besser möglich ist. Andere Autoren (vgl. Kraus, 2009, S. 23) sagen aus, dass der Erfolg einer Rückschulung im Alter von acht bis zwölf Jahren oft grösser sei, da die Motivation des Kindes (durch den evtl. schon erlebten Leidensweg) höher sein kann. Insgesamt liegen die Erfolgsquoten etwa bei 50% (vgl. Kraus, 2009, S. 24/25). Der Erfolg ist unter anderem sehr davon abhängig, wie stark die Händigkeitsausprägung des Kindes ist.

Zeitpunkt: Für die Rückschulung sollte eine stressfreie Zeit von mindestens acht Wochen, in der nicht viel geschrieben werden muss, gewählt werden.

Voraussetzung: Bevor eine Rückschulung durchgeführt werden kann, muss eine genaue Diagnostik der Handdominanz durchgeführt werden, so dass man mit grosser Sicherheit weiss, welche Handdominanz das Kind eigentlich besitzt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 131).

Abbruch/Unterbrechung: Falls Umerziehungsfolgen (Sprachprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten,...) zunehmen oder neu entstehen, sollte die Rückschulung entweder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder ganz abgebrochen werden (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 130).

2.6.6 Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten

Mögliche Problemstellung

Das Hauptproblem bei Kindern, die eine leistungsstärkere Hand für feinmotorische Tätigkeiten ausprägen, ist meist, dass Eltern und Lehrpersonen, die das Kind im Spiel und im Alltag beobachten, durch die Tätigkeitsaufteilung des Kindes verwirrt sein könnten und dadurch das Gefühl entwickeln, das Kind hätte sich für die falsche Schreibhand entschieden. Durch die Verwirrung des Umfeldes kann es auch zu einer Verwirrung des Kindes selbst kommen (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 206-208).

Abbildung 13 Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten (Grafik der Autorinnen)

Umgang im Alltag und im Kindergarten/in der Schule

Unterstützung: Solange das Kind innerhalb von Tätigkeiten (z.B.

Schreiben, Werfen, Schneiden,...) konstant die gleiche Hand verwendet, scheint dies für das Kind die bestmögliche Aufteilung zu sein. Die persönliche Handwahl des Kindes für bestimmte Tätigkeiten sollte respektiert und das Kind in seinem Handeln bestärkt werden. Zur Klärung der Situation kann in gewissen Fällen eine Abklärung der Handdominanz durchgeführt werden (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 206-208).

Unterstützung in der Psychomotoriktherapie

Diagnosestellung: Zur Klärung der Situation kann es wichtig sein, die Präferenz- und Leistungsdominanz des Kindes diagnostisch genau abzuklären. Falls das Kind in der Schule Probleme mit grafomotorischen Tätigkeiten hat, kann dies in der Psychomotoriktherapie gefördert werden (vgl. Schönthaler et al., 2013, S. 206-208).

3 Internet-Lernen - Theoretische Prinzipien

3.1 Einführung

Für das Erstellen eines Internet-Lernprogrammes haben wir aus dem grossen Thema der allgemeinen Didaktik und Methodik an Hochschulen, die unserer Meinung nach wichtigsten Punkte vor die Erstellung der vorliegenden Arbeit herausgefiltert. Aus diesem Grund stützen wir uns in der Theorie für das Internet-Lernen hauptsächlich auf Sekundärliteratur, welche uns einen besseren Überblick über die sehr vielseitigen Theorien ermöglicht.

3.2 Allgemeine Prinzipien an Hochschulen

3.2.1 Auf Lernziele ausrichten

Ist Unterricht zielorientiert, wissen beide Parteien, auf was sie hinarbeiten. Das Ziel zu formulieren ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Es sollte beinhalten, was erreicht werden soll und woran zu erkennen ist, dass das Ziel erreicht wurde. Dabei soll es so formuliert sein, dass alle Beteiligten die gleichen Aufgaben darunter verstehen. Eine Möglichkeit ist, zuerst zu klären, um was es im Grossen und Ganzen geht. Als nächstes wird definiert, welche Tätigkeit gewünscht ist; was gemacht werden soll. Dazu ist ein Aufbau der verschiedenen Aufgaben nach Schwierigkeitsgrad notwendig. Zum Schluss sollte gesagt werden, woran zu erkennen ist, dass das Ziel erreicht wurde. So kann sich jeder Beteiligte selbst in seinem Prozess überprüfen. Der Ablauf kann kurz gefasst folgendermassen beschrieben werden: wissen, verstehen, anwenden, analysieren, synthetisieren und bewerten. (siehe Tabelle 4) Werden diese Schritte nacheinander erfüllt, können Lerninhalte sinnvoll verankert werden (vgl. Macke, Hanke, Viehmann, 2008, S. 76-80).

Tabelle 4 Kognitive Lernzielklassen (vgl. Macke et al., 2008 S. 79)

Lernzielklasse	Definition der Lernzielklasse	Zugeordnete Tätigkeiten
Wissen	Aussagen über Inhalte/Sachverhalte wörtlich wiedergeben können	reproduzieren, aufzählen, nennen
Verstehen	Aussagen über Inhalte/Sachverhalte in eigenen Worten wiedergeben können	beschreiben, umschreiben, erläutern, interpretieren, übersetzen, erörtern, verdeutlichen
Anwenden	allgemeine Aussagen auf Sonderfälle übertragen	lösen, durchführen, gebrauchen, berechnen, anwenden
Analysieren	Aussagen über Sachverhalte in ihre Struktur zerlegen können	ableiten, analysieren, unterscheiden, ermitteln, aufdecken, gliedern, bestimmen, identifizieren, vergleichen, zuordnen.

Synthetisieren	Aussageelemente zu einem neuen Aussagekomplex zusammenfügen können	entwerfen, entwickeln, erfassen, kombinieren, konstruieren, vorschlagen, planen, erarbeiten
Bewerten	Aussagen über Sachverhalte nach Kriterien beurteilen können	bewerten, beurteilen, bemessen, entscheiden, auswählen

Es existieren zwei Arten von Lernzielen die fachlichen und die überfachlichen Lernziele. Mit den überfachlichen Lernzielen sind Kompetenzen gemeint, die gebraucht werden, um später beispielsweise als Psychomotorik-Therapeutin arbeiten zu können. Dazu gehören beispielsweise: interdisziplinäres Arbeiten, gutes Beobachten oder Teamfähigkeit. Solche Fähigkeiten sind keine trivialen Inhalte, sondern relativ dauerhafte, individuelle Grundlagen, die es laufend zu verbessern gilt (vgl. Macke et al., 2008, S. 76-80).

3.2.2 Strukturieren

Der klassische Dreischritt ist eine erfolgreiche Methode um den Unterricht zu strukturieren. Dieser besteht zum Einen aus einem Einstieg, welcher der Ausgangsort des Handelns darstellt. Der Einstieg besteht aus dem Aktivieren, dem Orientieren, dem Motivieren und dem Ermitteln. Hier ist wichtig, dass beim Einstieg die Ziele des Unterrichts genau geklärt werden. Die zweite Phase ist die Arbeitsphase. Dazu gehören das Unterstützen, das Fördern, das Lenken und das Anregen. Die letzte Phase ist der Abschluss. Mit Hilfe des Abschlusses wird das Handeln zu Ende geführt und die Arbeit kann überprüft, reflektiert, rückgemeldet, bewertet, zusammenfasst und rückblickend betrachtet werden (vgl. Macke et al., 2008, S. 80-81).

3.2.3 Reduzieren und Anpassen des Stoffes

Um Studierenden ein Thema vermitteln zu können, ist von Wichtigkeit, dass der Fokus auf das Wesentliche gelegt wird und man sich nicht in einem Detail verliert. Die Lehrperson macht sich Gedanken, welche Inhalte sie in der Vorlesung präsentieren will. Sie versucht das Thema auf die Ebene der Studierenden hinunter zu brechen und achtet darauf, dass sie am Vorwissen der Studierenden anknüpft. Ein weiterer Faktor den Lehrstoff zu vermitteln ist der Faktor Zeit. Je nachdem wie viele Lernveranstaltungen für ein Thema vorgesehen sind, ist die Zeit mehr oder weniger beschränkt. Der Unterrichtsstoff muss nicht neu erfunden werden. Oft sind bereits Unterrichtsmaterialien vorhanden, die abgeändert oder ergänzt werden können. So kann Zeit bei der Vorbereitung eingespart werden. Es ist hilfreich, wenn sich ein roter Faden durch das Thema zieht. Dies hilft den Studierenden das theoretisch erlernte Thema praktisch anzuwenden (vgl. Dummann, Jung, Lexa & Niekrenz, 2007, S. 21-30).

3.2.4 Visualisieren

Durch die Technik des Visualisierens können Informationen bei den Studierenden besser gespeichert werden, sie bleiben so als Bilder im Gedächtnis verankert. Visualisieren bedeutet, Informationen durch Bilder oder Skizzen für die Augen sichtbar zu machen. Durch Visualisieren werden mehrere Sinneskanäle erreicht und die Information auf verschiedenen Hirnarealen abgespeichert. Es wird nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Diese Technik kann unterschiedlich eingesetzt werden. Eine Möglichkeit des Visualisierens ist das Wissen mit der Praxis zu verknüpfen. Dafür kann ein Film gezeigt oder Ausschnitte aus Modellen verwendet werden. Zum besseren Verständnis von schwierigeren Themen kann beispielsweise mit Bildern gearbeitet werden. Durch das Visualisieren werden verschiedene Lerntypen angesprochen; einige Menschen lernen besser mithilfe von Bildern, andere besser durch Zuhören. Das Visualisieren kann durch Darstellungen und Übersichten auch helfen ein Thema zu strukturieren. Es fällt so leichter den Überblick zu behalten. Es wird geraten, nicht wahllos Bilder zu benutzen, sondern bewusst gewählte Bilder, die mit einem bestimmten Thema übereinstimmen. Lernfördernde Visualisierungen sollen einfach gestaltet, gut lesbar und verständlich sein. Es soll darauf geachtet werden, dass nicht zu viele Bilder eingefügt werden. Eine Anhäufung von Bildern, Darstellungen und Zeichen ist nicht zu empfehlen (vgl. Pfäffli, 2005 S. 214-224).

3.2.5 Lernklima

Um erfolgreich lernen zu können, muss sich ein Student wohlfühlen. Es ist wichtig, dass im Klassenverband ein gutes Klima herrscht, sowohl unter den Studierenden als auch mit dem Lehrer. Mit Diskussionen und Fragen an die Studierenden soll dazu ermuntert werden aktiv am Unterricht teilzunehmen. Ein gewisses Mass an Vertrauen ist nötig um sich aktiv am Unterricht zu beteiligen. Aus diesem Grund soll niemand blossgestellt werden, wenn man eine Antwort nicht weiss. Ist das Klima schlecht, traut sich kaum jemand zu melden. Es herrscht Angst, vielleicht etwas Falsches zu sagen und ausgelacht zu werden. Die Studierenden sollen wissen dass ihnen geholfen wird, wenn sie etwas nicht verstehen. Für Individualität soll Platz geschaffen werden. Alle sollen das Recht haben sich einzubringen und allen wird mit der gleichen Aufmerksamkeit zugehört (vgl. Macke et al., 2008, S. 67-69).

3.2.6 Motivation

„Motivierte Studierende lernen ausdauernd. Sie sind bereit, sich vertieft mit Wissen auseinander zu setzen, und nehmen Lernherausforderungen engagiert an“ (McKeachie 2002, S. 118ff; zitiert nach Pfäffli, 2005, S. 29). Es gibt verschiedene Arten Studierende zu motivieren. Die beste Motivation wird als intrinsische Motivation bezeichnet. Ein intrinsisch motivierter Studierender ist interessiert an einem Thema und möchte sein Wissen vergrössern. Nun liegt es an der Lehrperson dieses Feuer nicht auszulöschen sondern Stück für Stück mehr Holz dazuzugeben, sodass die Motivation erhalten

bleibt. Ist ein Student intrinsisch motiviert, kann er sich vertieft mit einem Thema auseinandersetzen. Andere Studierende motivieren sich mit dem Ziel ein Diplom zu erlangen. Der Antrieb kommt von aussen und hilft den Studierenden sich mehr mit einem Thema zu befassen, um das Wissen an der Prüfung anwenden zu können. Jedoch setzt sich der Student meist weniger tiefgründig mit einem Thema auseinander, sondern lernt eher die Fakten auswendig. Eine dritte Möglichkeit der Motivation ist durch den sozialen Kontakt. Ist ein Student in einer Gruppe integriert und hat Freunde, ist er grundsätzlich motivierter an einem Thema zu arbeiten (vgl. Pfäffli, 2005, S. 29-30).

3.2.7 Aktives Lernen

Um die Studierenden in ein Thema einzuführen sind das Vermitteln von Hintergrundinformationen und einem allgemeinen Überblick hilfreich. Diese Informationen können in einer Vorlesung übermittelt werden. Jedoch ist von Wichtigkeit, dass es für die Studierenden nicht nur beim Zuhören und Auswendiglernen bleibt. Das Gehörte oder Gelesene soll in einem zweiten Schritt gedanklich verarbeitet und hinterfragt werden. Die Studierenden sollen die Möglichkeit haben das gehörte Wissen in Übungen zu trainieren und anzuwenden, um es besser verinnerlichen zu können (vgl. Pfäffli, 2005, S. 90-96).

3.3 Was ist Internet-Lernen?

E-Learning ist eine der neueren Formen um Unterrichtsstoff zu vermitteln. Es ist statisch und interaktiv, sowie individuell und kollaborativ. E-Learning bietet eine wertvolle Ergänzung zum Unterricht, kann ihn aber niemals ersetzen. Der Begriff E-Learning (elektronisches Lernen) hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten durchgesetzt. Damit wird eine organisierte Anordnung von digitalen oder elektronischen Medien zum Lernen bezeichnet. Die Zielperson ist der Student, der sich mehr oder weniger selbstständig die Fähigkeiten und Kenntnisse zu einer Thematik mit Hilfe eines Internet-Lernprogrammes erarbeiten kann. Der Computer übernimmt die Aufgaben des Vermittelns und die Lehrpersonen sind überflüssig? Nicht ganz; das E-Learning setzt E-Teaching voraus. Dies bedeutet, dass die Bildungsangebote schon im Detail ausgearbeitet sind und den Lernenden zur Verfügung stehen. Was fehlt, ist der pädagogisch kommunikative Austausch mit einer Lehrperson, welcher, falls dies notwendig ist, in Form von E-Teaching oder mit begleiteten Präsenzveranstaltungen trotzdem gewährleistet werden kann (vgl. Arnold et al., 2011, S. 17-22).

3.3.1 Potenziale des Internet-Lernens

Das E-Learning bietet vielfältige Potenziale, die das Lernen unterstützen können. Das Internet verleiht grosse Flexibilität. Wann und wo der Student das Programm bearbeiten möchte, kann selbst bestimmt werden. Dies ermöglicht jedem Studierenden in seinem Tempo und zu der Zeit zu arbeiten, in der er am arbeitsfähigsten und motiviert ist zu arbeiten (vgl. Arnold et al., 2011, S. 45-49).

3.3.2 Internet-Lernen ist anders

In einer Präsenzveranstaltung strukturiert und leitet ein Dozent die Vorlesung. Er kann auf Wünsche oder Vorschläge der Studierenden eingehen und diese einbeziehen, leitet aber die Gestaltung der Unterrichtssequenz nach seinen eigenen Vorstellungen. In einem Internetlernprogramm sind die Studierenden mehr auf sich selbst gestellt, sie müssen mehr Aktivität zeigen und sich die Inhalte selbstständig aneignen. Deshalb ist die Gestaltung eines solchen Programmes sehr wichtig (siehe Kapitel 3.6 *Gestaltung*). Die didaktische Kompetenz geht nicht vom Lehrer aus, sondern vom Rahmen des Internet-Lernprogrammes. In einer Präsenzveranstaltung beteiligen sich manche Studierende, die das Thema anspricht mehr als andere. Der Grossteil der Studierenden ist eher passiv, verlässt jedoch die Vorlesung meistens nicht und bleibt bis zum Schluss der Veranstaltung. In einem Internetlernprogramm ist dies anders; die Studierenden können jederzeit offline gehen, sie müssen selbstverantwortlich an der Durchführung dran bleiben (vgl. Born, 2008, S. 16-18).

3.4 Nutzung von Internet-Lernangeboten

Nach einer Umfrage von Göcks, Kleimann und Ötkilic (2008; zitiert nach Arnold et al., 2011, S. 22), sind heute fast Dreiviertel der Jugendlichen täglich zwischen ein und drei Stunden im Internet aktiv. Knapp ein Viertel verbringt sogar vier bis sechs Stunden im Internet. Das Internet wird von Jugendlichen am meisten genutzt um mit Freunden zu kommunizieren. Das Angebot von virtuellen Vorlesungen oder Seminaren an Hochschulen ist noch nicht sehr verbreitet und momentan auf einem niedrigen Niveau. Etwas weiter verbreitet sind virtuelle Übungs- und Selbst-Test-Möglichkeiten. Am häufigsten wird lehrveranstaltungsbegleitendes Material virtuell heruntergeladen.

Die Möglichkeiten der Selbsttestung sind jedoch beschränkt. Dies ist so, weil in solchen virtuellen Tests nur träges Wissen abgefragt werden kann. Ein Computer kann Antworten nur dann automatisch auswerten, wenn vorgegebene Antworten angekreuzt oder ein Wort oder eine Zahl eingefüllt werden können. Es ist noch nicht möglich zu testen, ob das erlernte Wissen auch angewendet werden kann (vgl. Arnold et al., 2011, S. 22- 24).

3.4.1 Bisherige Erkenntnisse

In Untersuchungen von Haug/Wedekind (2009; zitiert nach Arnold et al., 2011, S. 28) und UHL (2003; zitiert nach Arnold et al., 2011, S. 28) wurde herausgefunden, dass Studierende das Präsenzstudium dem Internet-Studium vorziehen. Dies, obwohl das Internet für Recherchearbeit, Informationssuche oder Kommunikation intensiv genutzt wird. Weiter konnten die Studien aufzeigen, dass die direkte Kommunikation mit anderen Studierenden oder mit dem Dozenten nicht ersetzt werden kann. Die Internet-Kommunikation (z. B. per E-Mail) wird zwar genutzt, ist aber sehr zeitaufwändig und oft nicht ausreichend. Eine weitere, wichtige Erkenntnis ist, dass Internet- Lernangebote zwar genutzt werden, aber mehr ergänzend als ausschliesslich. Die Studierenden können sich durch das Lernpro-

gramm und das Internet wertvolle Wissensgewinne erarbeiten, verwenden ergänzend aber immer noch Bücher, sowie Zeitschriften und andere Hilfsmittel (vgl. Arnold et al., 2011, S. 28-31).

3.5 Didaktische Theorien zu Internet-Lernangeboten

Die E-Learning Theorien werden in drei Hauptströmungen unterteilt und unterscheiden sich deshalb in Gestaltung und Verwendung. Diese Hauptströmungen sind der Behaviorismus, der Konstruktivismus und der Kognitivismus. Seit 2005 gibt es noch eine vierte Strömung. Dies ist der Konnektivismus.

3.5.1 Behaviorismus

Aus der Sicht des Behaviorismus ist das Lernen eine beobachtbare Verhaltensweise, die als Reaktion auf Umweltreize folgt. Innerpsychische Vorgänge, wie Denk- und Verstehens-Prozesse werden nicht berücksichtigt. Ein Vertreter dieser Strömung ist B. F. Skinner. Skinner betrachtet Unterricht als streng aufeinanderfolgende Frage-Antwort-Sequenzen. Diese Sequenzen bauen aufeinander auf, werden immer schwieriger und geben sofort eine Rückmeldung. Aus dieser Grundlage entstanden die ersten Lernprogramme für Computer. Meist waren dies lineare Lernprogramme wie tutorielle Systeme, nach einem strukturierten Plan ablaufen und meist eine selbst Überprüfung beinhalten. Solche Programme eignen sich für die Aneignung von Faktenwissen oder um Vokabeln auswendig zu lernen. Für Problemlösefähigkeiten eignen sich solche Programme weniger, da sie unflexibel sind und über einen streng geordneten, überprüfbar Ablauf verfügen (vgl. Arnold et al., 2011, S. 101-102; Rey, 2009, S. 32).

3.5.2 Kognitivismus

Der Kognitivismus versteht das Lernen als individueller Informationsverarbeitungsprozess. Die Denk- und Verstehensprozesse eines Menschen rücken in den Vordergrund. Berücksichtigt werden Wahrnehmungsprozesse die Verarbeitung, das Einordnen sowie das Erstellen von Modellen und Schemata. Bei dieser Strömung wird oftmals kritisiert, dass soziale, emotionale und motivationale Aspekte vernachlässigt werden, die aus heutiger Sicht von grosser Wichtigkeit sind um erfolgreich zu lernen. Ein kognitivistischer, multimedialer Ansatz ist die „Cognitive Load Theorie“ von Sweller (CLT)⁹. Seit 1988 wurde diese Theorie immer mehr spezifiziert und erweitert. Heute ist sie empirisch gut abgesichert (vgl. Arnold et al., 2011, S. 102-103; Rey, 2009, S. 32-33).

3.5.3 Konstruktivismus

Alles was ein Individuum wahrnimmt, wird individuell interpretiert. Nicht alle Menschen lernen das Gleiche, sondern jeder macht sich sein eigenes, subjektives Konstrukt. Das Wissen wird nicht wie

⁹ Die CLT geht davon aus, dass Lernen mit kognitiver Belastung verbunden ist. Sie schreibt dem Arbeitsgedächtnis, welches für Problemlösungs- und Informationsverarbeitungsprozesse verantwortlich ist, eine besonders wichtige Funktion beim Lernen zu. Es wird davon ausgegangen, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zeitlich und inhaltlich begrenzt ist. Beim Lernen werden sowohl neue Schemata konstruiert als auch neues Wissen mit bereits vorhandenen Schemata verknüpft. Es ist wichtig, dass das Arbeitsgedächtnis genügend verfügbare Kapazität aufweist um das Lernen zu ermöglichen.

beim Kognitivismus verarbeitet, es wird ein neues Konstrukt eines aktiv lernenden Menschen in einem konkreten, sozialen Kontext geschaffen. Das vorhandene Wissen wird mit den neuen Informationen verknüpft und es entstehen Wissenslandkarten. Solche virtuelle Lernangebote sind sehr komplex in ihrem Gebrauch und somit nicht für alle Studierenden geeignet. Ebenfalls benötigen sie einen sehr hohen Entwicklungsaufwand (vgl. Arnold et al., 2011, S. 103-105; Rey, 2009, S. 33-34).

3.5.4 Konnektivismus

Der Konnektivismus ist ein neueres Konzept, das noch nicht offiziell als Lerntheorie gilt. Es ist eine Verbindung zwischen den „klassischen“ Lerntheorien und den neueren, didaktischen Theorien, die sich mehr am Internet orientieren. Durch das Internet entsteht ein Informationsüberfluss, der Mensch kann nicht alle Informationen speichern und es werden Netzwerke aus Personen und Informationen nötig, die das Wissen nach aussen tragen. Damit wird Ordnung in den herrschenden Informationsfluss gebracht. „Lernen wird danach verstanden als ein Prozess, in dem durch neue Verbindungen zu anderen Knoten ein Netzwerk aufgebaut wird, in dessen Zentrum das „Wissen wo“ und nicht mehr das „Wissen was“ oder „Wissen wie“ steht.“ (Wikipedia, „Konnektivismus“, 21.11.2009; zitiert nach Arnold, et al., 2011, S. 107). Das Lernen ist gemäss dieser Theorie prozessartig und dialogisch. Studierende und Dozent tauschen sich untereinander aus und diskutieren. Das Wissen ist immer in Bewegung und wird stetig der Realität angepasst. Es wird versucht, neues Wissen in den Kontext einzuordnen und auf dem aktuellsten Stand zu halten. Mit diesem Problemlösungsansatz probiert man das chaotische Netzwerk in eine Ordnung zu bringen. Ein Problem des Konnektivismus besteht darin, dass alle Informationen frei zugänglich sind und jeder Beiträge anfügen kann. Oft wird mit Forendiskussionen, Internettreffen oder Blogbeiträgen gearbeitet (vgl. Arnold et al., 2011, S. 106-107; Rey, 2009, S. 34-35).

3.6 Gestaltung

Die Gestaltung von virtuellen Lernprogrammen und Aufgaben spielt für das erfolgreiche Lernen eine zentrale Rolle. Eine ansprechende Gestaltung und übersichtliche Gliederung hilft zum Beispiel schnell in ein neues Thema einzusteigen. Die Studierenden sollten kognitiv, emotional und kooperativ angesprochen werden, um sich mit dem Thema auseinander setzen zu wollen (vgl. Arnold et al., 2011, S. 111-113). Die visuelle Erscheinung beeinflusst die Motivation enorm und kann entscheidend darüber sein, ob überhaupt oder wie lange an einem Programm gearbeitet wird. Eine gute Gliederung bietet einen besseren Überblick und dient der Orientierung. Damit sich der Studierende mühelos durch das Programm navigieren kann, sollte das Programm einfach und verständlich aufgebaut sein (vgl. Schüpbach, Guggenbühl, Krehl, Siegenthaler & Kaufmann-Hayoz, 2003, S. 51-52)

3.7 (Hyper-)Texte

Texte sind in einem Lernprogramm wichtig und werden häufig eingesetzt. Schwerverständliche Texte sind anstrengend und mühsam zu lesen. Verständliche und einfache Texte werden effizienter gelesen (vgl. Rey, 2009, S. 83). Ebenfalls ist die Gliederung und Ordnung der Texte zu beachten. Durch eine logische Struktur findet sich der Student schnell zurecht und hat stets einen Überblick, in welchem Kapitel oder Thema er sich momentan befindet. Daher sollte darauf geachtet werden, dass die Texte sinnvoll präsentiert und die wichtigen Unterkapitel markiert sind. Zudem kann es hilfreich sein, wenn wichtige Stellen farblich hervorgehoben werden (vgl. Rey, 2009, S. 86-87). Zu lange Texte können verwirrend sein und manchmal stark vom Thema abweichen. In einem langen Text ist die Gefahr gross, sich darin zu verlieren und dabei die wesentlichen Informationen auszublenden. Aus diesem Grund sollten überflüssige Informationen weggelassen und dafür anregende Zusätze geschaffen werden, welche Interessierte zusätzlich lesen können (z.B. spannende und unerwartete Exkurse oder Geschichten) (vgl. Rey, 2009, S. 88). In kurzen Texten ist die Prägnanz oft besser ersichtlich. Zu kurz sollten die Texte jedoch auch nicht sein, da in diesem Fall die Schlüsselfunktion verloren gehen könnte (vgl. Rey, 2009, S. 87-88).

In Texten im Internet können Sätze oder Wörter nicht einfach markiert werden. Das Machen von Randnotizen ist ebenfalls schwierig. Für manche Studierende ist es deshalb hilfreich Dokumente bereit zu stellen, welche sie in ausgedruckter Form lesen können (vgl. Schüpbach et al., 2003, S. 51-54)

3.7.1 Hyperlinks

Hyperlinks bieten gute Verknüpfungsmöglichkeiten. Sie können benutzt werden, um die Struktur des Programmes zu vereinfachen. So kann zum Beispiel schnell zurück zur Startseite oder zum nächsten Kapitel gefunden werden. Hyperlinks können auch für die Erstellung eines Glossars verwendet werden. Ein schwieriges Wort kann so verlinkt werden, dass beim Anklicken eine Worterklärung erscheint. Diejenigen Studenten, die das Wort verstehen, lesen einfach weiter und die anderen können sich das Wort erklären lassen. Hyperlinks bieten viele Explorationsmöglichkeiten; es können Zusatzinformationen (Bilder, Tabellen o.ä.) verlinkt werden. Praktisch daran ist, dass der Leser die Wahl hat, ob er sich den Link ansehen möchte oder nicht. Die Gefahr besteht jedoch, sich in den Links zu verlieren. Dies kann zur Überforderung mit all den zusätzlichen Möglichkeiten und Informationen führen. Durch das Anklicken der verschiedenen Hyperlinks kann auch die lineare Struktur des Textes verloren gehen. Es besteht die Gefahr, die Orientierung zu verlieren und die wesentlichen Aspekte des Textes könnten verloren gehen. Aus diesem Grund gilt es, Hyperlinks in einem angemessenen Rahmen sinnvoll einzusetzen (vgl. Rey, 2009, S. 91-92).

3.7.2 Bilder

Bilder ermöglichen dem Gehirn mehrere Informationsquellen miteinander zu verbinden. Sie helfen uns den gelesenen Text oder Abschnitt mit dem Bild zu verknüpfen und so länger in Erinnerung zu behalten. Das Bild wird unmittelbar mit dem Text verarbeitet und abgespeichert. Daher sollten Bilder ohne wichtigen Informationsgehalt oder eher weggelassen werden, da diese sonst vom Gehirn mit dem Text verknüpft werden. Schwierig wird es, wenn die Bilder zu gross oder zu komplex sind, und wir sie nicht in ihrer Ganzheit verstehen können. In diesem Fall kann das Bild und der damit verbundene Text nicht abgespeichert werden. Bilder können auch helfen, dass der Text mit mehr Freude gelesen wird, sie können motivierend sein und Abwechslung bieten (vgl. Rey, 2009, S. 93-100).

3.8 Planung

Ein Internet-Lernangebot muss sorgfältig geplant werden. Alles sollte so arrangiert werden, dass es für jeden verständlich ist. Wichtig ist, dass sich der Ersteller darüber im Klaren ist, welche Lerninhalte (was?) an welche Zielgruppe (wen?) vermittelt werden sollen. Als erstes werden die Ziele festgelegt, die Gestaltung des Programmes kommt als zweiter Schritt (vgl. Born, 2008, S. 128-164).

3.9 Kritik und Defizite von Internet-Lernangeboten

Es gibt sehr kritische Haltungen gegenüber Internet-Lernangeboten. Viel Wissen und Forschung zu Internet-Lernangeboten ist noch in der Testphase und es wurde noch nicht gesichert, ob die heutige Didaktik und Methodik der Internet-Lehr- und Lernprozessen erfolgreich ist. Das Internet-Lernangebot steckt noch in den Kinderschuhen und wird heute eher ergänzend zum Unterricht verwendet. Als eine vollständige Lerneinheit (z.B. den Stoff eines ganzen Semesters) kann es noch nicht benutzt werden. Auch sind die Studien- und Prüfungsstrukturen noch nicht an das Internet-Lernen angepasst worden.

Ein grosses Problem ist auch, dass erst wenige Lehrpersonen und Dozierende mit der nötigen Medienkompetenz vertraut sind um ein solches Lernangebot zu erstellen. Weiter besteht ein grosser, zeitlicher Aufwand für die Entwicklung und Durchführung virtuelle Studienangebote. Ein Mehraufwand aufgrund der Internetkommunikation mit den Studierenden ist nicht zu umgehen.

Die grosse Vielfalt an Methoden und Instrumenten des Internets kann zu einer Oberflächlichkeit und Verwirrung führen und es besteht die Gefahr, den Überblick zu verlieren. Die eigentliche Fragestellung kann aus den Augen verloren werden und das Unterscheiden von Wichtigem und Unwichtigem kann verloren gehen. Umfangreiche Originale werden vernachlässigt und es werden vermehrt die Gedanken anderer zum verwandten Thema in den Web-Blogs gelesen. Weiter sind Kritiker des Internet-Lernens der Meinung, dass persönliche Gespräche in Bildungsprozessen unverzichtbar sind (vgl. Arnold et al., 2011).

4 Das Internet-Lernprogramm

„Vertiefung der Handdominanzentwicklung“

4.1 Erstellung

4.1.1 Erstellung des Lernprogrammes auf Ilias

Für die Erstellung des Internet-Lernprogrammes nutzten wir die Lernplattform Ilias. Der Hochschule für Heilpädagogik dient diese Plattform als Verbindung von Dozierenden und Studierenden via Internet. Jeder neue Studierende erhält einen Benutzernamen und ein Passwort um auf diese Seite zugreifen zu können. Sie verwaltet verschiedenste Informationen wie Stundenpläne, Jahrganglisten und allgemeine Informationen, die für das Studieren an der HfH von Bedeutung sind. Für jedes Modul besteht ein Ordner, in welchem die Dozenten und Studierenden die Möglichkeit haben, Texte und Arbeitsaufträge abzulegen und diese zu bearbeiten. Diese Plattform besitzt vorprogrammierte Tools. Dies sind zum Beispiel Diskussionsforen, Umfragen und Abstimmungen. Wir haben für unser Lernprogramm das Tool „Lernmodul Ilias“ verwendet.

Das Tool beinhaltet vorgefertigte Applikationen, mit denen verschiedene Lerninhalte gestalten werden können. Somit muss nicht alles von Grund auf programmiert werden und trotzdem stehen verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung zur Verfügung.

Abbildung 14 Lernprogramm Kapitel 1 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Durch einen Klick auf den grau-gestreiften Balken, mit dem + in der Mitte, erscheint ein Fenster, das die verschiedenen Einfüge-Optionen zeigt (siehe Abbildung 14). Hauptsächlich arbeiteten wir mit folgenden Optionen: Text einfügen, Bild/Audio/Video einfügen, Frage einfügen, Erweiterte Tabelle

einfügen, Akkordeon einfügen und Interaktives Bild einfügen. Die genauen Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten dieser Applikationen, wird im Kapitel 4.2 *Aufbau* genauer erläutert.

4.2 Aufbau

4.2.1 Erstellung der Inhalte

Die Inhalte entnahmen wir hauptsächlich dem Kapitel 2 *Handdominanzentwicklung – Theoretische Hintergründe* aus der vorliegenden Arbeit. Für das Kapitel „Ursachen der Handdominanzentwicklung“ entschieden wir uns zur Abwechslung für einen Artikel aus dem Internet-Magazin *scinexx*, da dieser kurz und bündig die relevantesten Themen erläutert. Beim Lernprogramm entschieden wir uns für diejenigen Inhalte, die unserer Meinung nach für das Verständnis der Handdominanzentwicklung von Wichtigkeit und für die Studierenden interessant zum Lesen sind. Die Textausschnitte wurden so bearbeitet, dass sie für die Studierenden möglichst einfach zu lesen und zu verstehen sind. Wir fügten zusätzliche Bilder und Absätze in die Texte ein, damit das Lesen der Inhalte angenehm und „schmackhaft“ ist.

4.2.2 Die Startseite

Auf die Startseite gelangt man, indem man sich mit dem Benutzernamen anmeldet und dann folgenden Link einfügt:

- http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=crs_34891&client_id=ilias-hfh.ch

Es ist auch möglich, sich von folgendem Pfad auf Ilias führen zu lassen:¹⁰

Abbildung 15 Pfad auf Ilias (SmartArt der Autorinnen)

Auf der Startseite (siehe Abbildung 16) befinden sich die Begrüssung, alle Materialien zur Bearbeitung des Lernprogrammes und die Evaluation. Durch das verlinkte Bild mit der farbigen Hand kann direkt ins Lernprogramm eingestiegen werden. Jeder Finger der Hand stellt ein Kapitel des Lernprogrammes dar. Mit einem einfachen Klick auf einen der Finger, wird man in das gewünschte Kapitel geleitet. Durch Darüberfahren mit der Maus werden die Namen der Kapitel sichtbar. Die Kapitel heissen: Einstieg (Daumen), Kapitel 1: Gehirnentwicklung und Ontogenese der Handdominanz (Zeigfinger), Kapitel 2: Ursachen der Handdominanzentwicklung und spezielle Entwicklungsformen (Mittelfinger), Kapitel 3: Umgang mit auffälliger Handdominanzentwicklung (Ringfinger) und Abschluss (kleiner Finger).

¹⁰ Der Pfad kann sich noch ändern, wenn das Lernmodul in den Unterricht integriert wird.

Unter dem Titel „Unterlagen zum Lernprogramm“ findet man die nötigen Unterlagen zur Bearbeitung des Lernprogrammes. Die Erste ist das Lernprogramm. Dies ist, neben Klicken auf das verlinkte

Willkommen auf der Startseite des Lernprogramms zur Vertiefung der Handdominanzentwicklung

Eine Bachelorarbeit von Lara Fabel, Laura Thrier und Sabrina Huber, Studiengang Psychomotorik 11/14

Weiter unten findest du alle Materialien, die du für die Bearbeitung des Lernprogrammes brauchst.

Auf dem unteren Bild stellt jeder Finger ein Kapitel dar, fahre mit der Maus über die Finger und es erscheint der Name des Kapitels. Mit einem Mausklick gelangst du in das gewünschte Kapitel. Der Start ist beim Daumen.

Unterlagen zum Lernprogramm	Aktionen
Lernprogramm zur Vertiefung Handdominanzentwicklung Typ: Lernmodul ILIAS	Aktionen
Fragen und Unklarheiten Hier können die Studierenden einander bei Fragen helfen und sich untereinander austauschen. Beiträge (Ungelesen): 3 (3) Neue Beiträge: 3 Letzter Beitrag: Hey Ramona Der Abgabetermin stand auf... von fabel.lara, 13. Jan 2014, 23:06	Aktionen
Diskussion der Fallbeispiele	Aktionen
Dateien zum Downloaden Dieser Ordner beinhaltet Dokumente zum Herunterladen.	Aktionen
Dateien abspeichern Hier kannst du deine fertigen Arbeiten abspeichern.	Aktionen
Glossar	Aktionen
Evaluation	Aktionen
Evaluation Sie haben an dieser Umfrage noch nicht teilgenommen	Aktionen

Abbildung 16 Startseite (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Aufgaben hochzuladen und abzuspeichern. Im anderen sind einige Texte, die das Lernprogramm enthält, im pdf-Format abgespeichert. Das Glossar befindet sich ebenfalls dort. Jedoch ist jeder Glossarbegriff im Lernprogramm mit dem Glossar verlinkt, sodass sich durch einen Klick auf den Begriff gleich ein neues Fenster öffnet und man auf direktem Wege die Erklärung des Begriffes lesen kann.

Zuunterst befindet sich die Evaluation. Nach der Bearbeitung des Lernprogrammes sollten die Probanden diese ausfüllen, um uns so eine Rückmeldung zum Lernprogramm und dessen Bearbeitung geben zu können.

Bild, die zweite Möglichkeit ins Lernprogramm einzusteigen.

Weiter hat es ein Frageforum, welches eingerichtet wurde, um mit den Studenten in Kontakt zu bleiben. So können sie uns nicht nur per E-Mail erreichen, sondern allfällige Fragen direkt ins Forum stellen. Es ist auch möglich, Fragen an andere Studierende zu stellen und sich gegenseitig weiter zu helfen.

Ein Diskussionsforum für die Bearbeitung der Fallbeispiele des dritten Kapitels ist ebenfalls vorhanden.

Weiter findet man zwei Ordner. Der eine wird gebraucht, um bearbeitete

4.2.3 Das Lernprogramm

Mit dem Hintergrund der behavioristischen Didaktik versuchten wir das Lernprogramm linear und übersichtlich zu gestalten. Mit den Vorgaben des Tools „Lernmodul Ilias“ klappte dies sehr gut. Unser Zielpublikum sind Psychomotorik-Studierende der Hochschule für Heilpädagogik. Wir versuchten die Inhalte des Lernprogrammes auf unser Zielpublikum abzustimmen. Um eine feste Struktur beizubehalten, fügten wir bei allen Kapiteln als erstes eine Aufgabenstellung ein. So weiss jeder, der das Kapitel bearbeitet, was zu tun ist. Für jedes Kapitel ist mit einem Aufwand von circa einer Stunde zu rechnen. Jedes Kapitel kann für sich bearbeitet werden und ist in sich geschlossen. Die Kapitel enthalten Filme, Bilder, selbst geschriebene Texte der Autorinnen sowie Online-Artikel. Manche Kapitel enthalten schriftliche Aufgaben oder Diskussionsaufträge. Wir versuchten das Lernprogramm abwechslungsreich und informativ zu gestalten.

Einstiegsseite im Lernprogramm

Inhalt

Auf der Einstiegsseite gibt es einen Einleitungstext, welcher den Inhalt des Lernprogrammes, den zeitlichen Aufwand und die Navigation im Programm beschreibt. Es wird erläutert, dass die Glossar-begriffe blau und unterstrichen dargestellt sind und bei einem Klick darauf erklärt werden. Weiter wird angemerkt, dass es ein Diskussionsforum ausserhalb des Lernprogrammes gibt, welches bei Unklarheiten oder Fragen genutzt werden kann. Ebenfalls sind die E-Mail-Adressen von uns Autorinnen angefügt. So können uns die Studierenden bei individuellen Problemen persönlich kontaktieren (siehe Abbildung 17).

Einstieg

Willkommen im Lernprogramm zur Vertiefung der Handdominanzentwicklung

Es erwarten dich 3 Kapitel zur Bearbeitung. Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und benötigt etwa eine Stunde Bearbeitungszeit. Es ist sinnvoll die Kapitel nacheinander zu bearbeiten. Rechts oben und rechts unten kannst du auf die nächste Seite oder zum nächsten Kapitel gelangen. Links oben und links unten gelangst du wieder zurück zur vorherigen Seite.

Im Text hat es blau-unterstrichene Wörter: mit einem Mausklick darauf gelangst du ins Glossar, wo die Wörter erklärt werden.

Bei Fragen kannst du uns auch gerne eine Email schicken, wir versuchen dir bald möglichst eine Antwort oder eine Hilfestellung zu geben. Die Email-Adressen sind: fabel.lara@learnhfh.ch, huber.sabrina@learnhfh.ch, thrier.laura@learnhfh.ch

Es gibt auch die Möglichkeit, sich bei Fragen im Diskussionsforum (auf der Startseite des Lernprogramms) mit den anderen Studierenden auszutauschen.

Zum Start haben wir einen kleinen Film für dich. Klicke auf das untere Bild und teste dich selber.
Achtung: der Film läuft relativ schnell ab und es wird nötig sein, dass du ab und zu auf "Pause" drückst.

Und was ist bei dir rausgekommen? Stimmt es? Diesen Test darf man natürlich nicht zu ernst nehmen, denn die leistungsfähigere Hirnhälfte ist nicht so einfach zu erfassen. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Thema der Handdominanzentwicklung. Es existieren viele verschiedene Theorien darüber, aber es gibt erst wenig "handfestes" Material und es ist noch viel Forschung auf diesem Gebiet nötig. Wir haben versucht, die neuesten Erkenntnisse zu erfassen und an dich weiterzugeben.

Wir wünschen dir viel Vergnügen mit dem Lernprogramm.

Abbildung 17 Startseite Lernprogramm (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Als Einstieg in das Programm gibt es einen kurzen Film auf YouTube zu sehen. Das Bild mit den zwei Gehirnhälften ist verlinkt und mit einem Klick öffnet sich ein neues Fenster. So gelangt man direkt zum YouTube-Film. Der Film dauert ca. 1:30 Minuten und man kann herausfinden, ob man eher auf die linke oder auf die rechte Hirnhälfte lateralisiert ist. Das Resultat dieses „Tests“ kann nicht allzu ernst genommen werden. Das Video soll für die Thematik motivieren und einen Überblick zu den Arbeitsweisen der beiden Gehirnhälften geben.

Gestaltung

Um in ein gewünschtes Kapitel oder zu einer Seite des Lernprogrammes zu gelangen, kann man sich auf der Übersicht, welche stets oben links eingeblendet ist, orientieren und navigieren. (siehe Abbildung 18)

Abbildung 18 Navigation im Lernprogramm (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Um von einer Seite zur nächsten zu gelangen, kann oben und unten rechts auf die blaumarkierten Titel geklickt werden (siehe Abbildung 19).

Abbildung 19 Kapitel 1 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Kapitel 1 Gehirnentwicklung und Ontogenese der Handdominanz

Inhalt

Im ersten Teil dieses Kapitels wird detailliert beschrieben, wie sich das Gehirn in den Entwicklungsphasen vor der Geburt und im Laufe der Ontogenese ausbildet. Es werden verschiedene Phasen von der Zellproduktion bis zur Zellteilung und –wanderung erklärt. So werden der Aufbau des Gehirns und seine Komplexität verständlich gemacht. Im Weiteren wird beschrieben, in welcher Form sich die Gehirnstrukturen im Laufe des Lebens ausdifferenzieren. Es werden beispielhaft verschiedene Hirnareale und deren „Reifungszeitpunkte“ genannt, die für das Erlernen der Sprache und der Motorik von Bedeutung sind. Die Studierenden sollen einen Einblick in die Plastizität und Möglichkeiten des Gehirns erhalten. Der Inhalt dieses Lernprogramm-Kapitels ist eine Zusammenfassung aus dem Kapitel 2.2 *Neurowissenschaftliche Grundlagen zur Lateralität des menschlichen Körpers*.

Als nächstes wird die Entwicklung der Handdominanz eines Kindes in den ersten sieben Lebensjahren in Tabellenform dargestellt. In den einzelnen Tabellenabschnitten wird beschrieben, welche für die Handdominanzentwicklung grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten das Kind im entsprechenden Alter erlernt. Da das Kind in den ersten zwei Lebensjahren sehr vieles lernt und die Entwicklungsunterschiede zwischen Kindern gleichen Alters noch nicht so gross sind, umfassen hier die Tabellenabschnitte zwischen zwei und fünf Monate. Vom dritten bis zum siebten Lebensjahr umfassen die Tabellenabschnitte jeweils sechs bis zwölf Monate. Die Tabelle wurde mit Hilfe verschiedener Literaturquellen erstellt und stammt aus dem Kapitel 2.3.2 *Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren*.

Zur Überprüfung des Wissens können sich die Studierenden die Tabelle zur Handdominanzentwicklung in den ersten sieben Lebensjahren als Word-Datei herunterladen. In der Download-Version gibt es eine zusätzliche Spalte, in diese die Studierenden zu jeder Altersstufe Meilensteine der Handdominanzentwicklung eintragen sollen, welche sie als wichtig erachten. Zur Verknüpfung des Wissens über die Gehirnentwicklung und die Ontogenese der Handdominanz sollen gewisse Aspekte der Handdominanzentwicklung mit Hilfe des Wissens über die Gehirnentwicklung erklärt werden. Die vollständige Tabelle soll schlussendlich im dafür vorgesehenen Ordner auf Ilias abgespeichert werden.

Im zweiten Teil erscheinen drei selbstverfasste Kurztexte, welche die Verbindung zwischen Sprachverarbeitung/sprachdominante Hemisphäre und Handdominanz erklären. Es werden die unterschiedlichen Verarbeitungsweisen der beiden Hirnhemisphären angesprochen und ein Link zum Einstiegsvideo „Are you right-brained or left-brained?“ gemacht. Zudem werden Unterschiede in den Hirnaktivitäten von Rechts- und Linkshändern aufgezeigt und die möglichen Folgen von bilateraler Sprachver-

arbeitung werden verdeutlicht. Die drei Kurztexte stammen aus dem Kapitel 2.5.5 *Sprach- und Lesefähigkeiten*.

Zur Überprüfung des Wissens werden am Ende des zweiten Teils zwei offene Fragen gestellt. Die Studierenden sollen sich anhand dieser Fragen Gedanken zum Gelesenen machen. Die Antworten dienen dem besseren Verständnis der Thematik und müssen nirgends im Lernprogramm gespeichert werden.

Gestaltung

Dieses Kapitel besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten Seite befindet sich ein interaktives Bild. Indem man mit der Maus über das Bild fährt, erscheinen verschiedene Stellen farbiger. Durch einen Klick werden die Stellen beschriftet (siehe Abbildung 20). Dieses Bild dient dem besseren Verständnis des untenstehenden Texts.

Fahre mit der Maus über die Bilder und es erscheinen farbige Areale. Durch einen Mausklick siehst du wie diese genannt werden.

Abbildung 20 Kapitel 1 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Unter dem interaktiven Bild befinden sich zwei blaue Balken (siehe Abbildung 21). Der eine trägt die Beschriftung „Die Entwicklung unseres Gehirns“ und der andere „Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren“. Bei diesen blauen Balken handelt es sich um eine Applikation, genauer um ein Akkordeon. Durch einen Mausclick lassen sich diese öffnen und schliessen.

Abbildung 21 Kapitel 1 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Akkordeons lassen sich auch ineinander einfügen und es entsteht auf diese Weise eine übersichtliche Tabelle (Abbildung 21). Weiter kann man Akkordeons beliebig in der Breite anpassen. So ist es zum Beispiel möglich, in einem Text eine Anmerkung einzufügen (Abbildung 22).

Abbildung 22 Kapitel 1 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Es kann eingestellt werden, wo das Akkordeon angezeigt werden soll; rechts-, linksbündig oder mittig. Im Text befinden sich mehrere blauunterstrichene Wörter, sogenannte Hyperlinks. Durch einen Klick darauf öffnet sich ein neues Fenster, in welchem das Wort erklärt wird. Diese Definitionen stammen aus dem Glossar. Das Fenster kann anschliessend wieder geschlossen werden und man befindet sich noch auf derselben Seite des Lernprogrammes wie zuvor (siehe Abbildung 22).

Auf der zweiten Seite findet man drei Akkordeons mit Textinhalten (siehe Abbildung 23). Wir haben in unserem Lernprogramm immer wieder Bilder eingebaut. Diese sollen den Text etwas auflockern und helfen, das Gelesene besser zu verstehen. Hier ist ein Bild zu sehen, welches die grobe Funktionsaufteilung der Hirnhälften zeigt.

Auswirkungen der Handdominanzentwicklung

Aufgabenstellung:

1. Lies die 3 Texte durch und achte dich dabei auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen der beiden Hirnhemisphären. Merke dir je ein Beispiel dafür, welche Informationen in der jeweiligen Hemisphäre verarbeitet werden. Es kann hilfreich sein, wenn du dich nochmals ans Einstiegsvideo erinnerst.

2. Überlege dir, wie sich der Zusammenhang zwischen der Lateralisation der Sprache und der weitverbreiteten Rechtshändigkeit erklären lässt.

3. Deine Antworten auf die Fragen dienen dem besseren Verständnis der Thematik; du musst die Antworten nicht notieren.

Die Verbindung zwischen Sprachverarbeitung und Handdominanz

▼ Aufgabenaufteilung der Hemisphären in Bezug auf Sprachverarbeitung

Gewisse Leistungen des Gehirns werden aufgrund verschiedener Verarbeitungsmethoden in die rechte oder linke Hemisphäre aufgeteilt. Die linke Hemisphäre arbeitet linear und schrittweise (das heisst eine Information nach der anderen), die rechte Hemisphäre hingegen eher grafisch, ganzheitlich und bildhaft. Folglich werden die unterschiedlichen Aspekte der Sprachverarbeitung auf beide Hemisphären aufgeteilt. Die linke Hemisphäre verarbeitet bei den meisten Menschen das Verständnis von Worten und Sätzen im linearen Stil. Die rechte Hemisphäre ist meistens für den melodischen Klang der Sprache, für den emotionalen Ausdruck, singen und für nichtsprachliche und akustische Signale (z.B. Musik) zuständig. Obwohl auch die ganzheitliche Verarbeitung der Sprache von grosser Wichtigkeit ist, wird meistens nur die lineare Verarbeitung von gehörter und gesprochener Sprache betont.

Diese Aufgabe fällt bei den meisten Menschen der linken Hemisphäre zu. Man spricht von der sprachdominanten Hemisphäre. In den ersten Lebensjahren eines Kindes ist die Aufgabenteilung der Hemisphären noch nicht eindeutig festgelegt und das Gehirn ist noch viel plastischer als bei einem Erwachsenen. Wird eine Hirnhälfte durch einen Unfall verletzt, kann sich das Gehirn oft neu organisieren und kann beispielsweise das Sprachzentrum auf die gegenüberliegende Hemisphäre verlagern.

▼ Verbindung Handdominanz und Hemisphärenominanz

▼ Folgen von bilateraler Sprachverarbeitung

Abbildung 23 Kapitel 1 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Kapitel 2 Ursachen der Handdominanzentwicklung und spezielle Entwicklungsformen

Inhalt

Zu Beginn des zweiten Kapitels steht der Artikel „Alles eine Frage der Gene? – Fahndung nach den Ursachen der Händigkeit“ von Harald Frater. Darin wird einfach zusammengefasst, welche Faktoren einen Einfluss auf die Handdominanz haben könnten. Es werden sowohl genetische als auch Umweltfaktoren genannt. Im Artikel werden die zwei häufig zitierten Modelle von McManus und Annett mit ihren Möglichkeiten und Grenzen vorgestellt. Zudem wird diskutiert, in welcher Form ein gewisses „Zufalls-Prinzip“ besteht und an welcher Stelle Umwelteinflüsse eine Rolle spielen können. Diesen Artikel entnehmen wir aus dem Online-Magazin *Scinexx*.

Wir fügten eine Anmerkung hinzu, weil wir den Studierenden nahe legen möchten, dass es sich bei der Ursachenforschung nicht bloss um eine Unterscheidung von Vererbung und/oder Umwelt handelt. Es stehen weit mehr Einflüsse zur Diskussion, die in diesem Artikel nicht genannt werden. Den Lesenden soll verständlich gemacht werden, dass bereits seit vielen Jahren zu diesem Thema geforscht und diskutiert wird, man jedoch bis heute keine endgültigen Befunde machen konnte.

Zum Inhalt des Artikels und unserer Anmerkung werden vier Fragen gestellt, um die Studierenden nochmals zum Nachdenken anzuregen.

Im zweiten Teil werden sechs Formen von spezieller/auffälliger Händigkeit beschrieben. Zum besseren Verständnis der sechs Formen stehen neben den entsprechenden Texten selbstgestaltete Grafiken, welche die jeweiligen Formen visualisieren sollen. In einer kurzen Zusammenfassung am Schluss des Kapitels wird erklärt, weshalb die Entwicklung einer dominanten Hand nötig und sinnvoll ist. Auch die wichtigsten Punkte zu den speziellen/auffälligen Entwicklungen werden nochmals verdeutlicht. Die Texte zu den sechs Formen von spezieller/auffälliger Händigkeit stammen aus dem Kapitel *2.3.3 Auffällige/spezielle Entwicklungsformen*.

Zur Überprüfung des Wissens sollen die Studierenden ein Mindmap erstellen, welches die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge der speziellen/auffälligen Entwicklungsformen bildlich darstellt. Dies dient dem besseren Verständnis des Gelesenen und soll einen Überblick ermöglichen. Das fertige Mindmap soll in einen dafür vorgesehenen Ordner auf dem Lernprogramm geladen werden.

Gestaltung

Dieses Kapitel beginnt mit einem Onlineartikel in einem Akkordeon, auf der ersten Seite (Abbildung 24). Weiter beinhaltet diese Seite ein zweites Akkordeon mit Anmerkungen.

Genetische Ursachen der Handdominanzentwicklung

Aufgabenstellung:

1. Lies den Online-Artikel „Alles eine Frage der Gene? – Fahndung nach den Ursachen der Händigkeit“ von Harald Frater durch.
2. Lies unsere persönlichen Anmerkungen zur Thematik „Ursachen der Handdominanz“.
3. Versuche mit Hilfe des Artikels und unseren Anmerkungen die Fragen auf der nächsten Seite zu beantworten.

▼ Online-Artikel: „Alles eine Frage der Gene? - Fahndung nach den Ursachen der Händigkeit“

Ein Online-Artikel von dem Wissensmagazin *Scinexx*

Die Vorliebe für rechts oder links beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern schon im Mutterleib. Bereits bei sieben Wochen alten Embryonen ist die rechte Hand der linken in ihrer Entwicklung voraus. Mit 15 Wochen lutschen noch ungeborene Rechtshänder bereits vorwiegend am rechten Daumen. Die entscheidenden Weichen sind dann offensichtlich längst gestellt.

Verteilungsmuster spricht für genetische Komponente

Aber welche Weichen sind es? Wirken äußere Faktoren auf den Embryo ein oder ist es allein eine Sache der Gene?

Für einen genetischen Ursprung sprechen gleich mehrere Auffälligkeiten in der Verteilung und Weitergabe der Händigkeit:

Sind beide Eltern Linkshänder, wird ihr Kind mit nahezu 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls die linke Hand bevorzugen. Bei Kindern von zwei Rechtshändern liegt die Chance dagegen gerade mal bei zwei Prozent. Interessanterweise spielt es bei Eltern mit unterschiedlicher Händigkeit eine Rolle, wer von beiden linkshändig ist. Ist es die Mutter, steigt die Chance für linkshändigen Nachwuchs. Insgesamt gibt es allerdings mehr männliche Linkshänder als weibliche. Das Verhältnis liegt bei etwa fünf zu vier.

Abbildung 24 Kapitel 2 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Auf der nächsten Seite gibt es vier Fragen zum gelesenen Text zu beantworten (siehe Abbildung 25). Im Tool „Lernmodul Ilias“ kann man Fragen generieren. Es gibt verschiedene Fragemöglichkeiten, wie Single-Choice-, Multiple-Choice-, Lückentext-, Sortierungs- oder Zuordnungsfragen. Die erste der vier Fragen ist eine Single-Choice-Frage. Es gibt vier Antworten mit einem Kästchen davor zur Auswahl, wobei nur eine Antwort richtig ist. Man kann eine Antwort markieren und anschliessend auf Auswerten klicken. Es wird dann sofort angezeigt, ob die Frage richtig beantwortet wurde oder nicht. Ist die Frage richtig beantwortet, erscheint ein grüner Balken, in dem „Richtig!“ steht. Falls die Frage falsch beantwortet wurde, erscheint ein roter Balken mit dem Text „Sie haben keine Versuche mehr, richtige Lösung siehe oben“. Bei den Antworten wird nun die richtige Auswahl automatisch markiert und angezeigt. Als zweite Frage erstellten wir eine Lückentextfrage, in der zwei fehlende Worte hinein geschrieben werden sollen. Die dritte Frage ist eine Single-Choice-Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten. Bei der letzten Frage steht eine Aussage geschrieben. Es kann zwischen den Antworten „Ja“ und „Nein“ gewählt werden.

Fragen zum Text

Kreuze die richtige/n Ergänzung/en an!
Genetische Prädispositionen...

- ...haben wahrscheinlich keinen bedeutenden Einfluss auf die Handdominanz.
- ...sind die Ursache für die Ausprägung und Entwicklung der Handdominanz.
- ...erklären, warum der Anteil von Linkshändern bei Männern grösser ist als bei Frauen.
- ...kommen wahrscheinlich durch Faktoren zu tragen, die sich im Laufe der Ontogenese indirekt auf die Händigkeit eines Menschen auswirken.

Auswerten

Ergänze die fehlenden zwei Worte!

Im Laufe der Jahre entstanden verschiedene Erklärungsansätze für den Ursprung der Handdominanz, _____ kann bis heute mit Sicherheit bestätigt werden.

Auswerten

Welche Erklärung ist die richtige?

Die Händigkeitentwicklung ist „multifaktoriell“ bedingt, dies bedeutet, dass...

- ...die Präferenzentwicklung neben reifungsbiologischen Ursachen auch wesentlich vom Training und von äusseren Faktoren abhängt.
- ...das Händigkeitsgen (wie es von McManus beschrieben wird) eine D- oder C-Ausprägung haben kann.

Auswerten

Abbildung 25 Kapitel 2 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Kapitel 3 Umgang mit auffälliger Handdominanzentwicklung

Inhalt

Im dritten und letzten Kapitel des Lernprogrammes wird der Bezug zur praktischen Arbeit in der Psychomotoriktherapie hergestellt.

Als erstes ist ein Nachschlagewerk aufgeführt, welches praktische Tipps für die Arbeit mit Kindern mit verschiedenen Händigkeitsformen in der Psychomotoriktherapie auflistet. Das Nachschlagewerk ist nach sechs Händigkeitsformen gegliedert. Die meisten Formen sind jene, welche im zweiten Kapitel

unter speziellen/auffälligen Entwicklungen genannt wurden. Zu jeder Händigkeitform werden zuerst die möglichen Problemstellungen, dann ein förderlicher Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule und schlussendlich die Unterstützungen in der Psychomotorik aufgelistet. Die Theorie des Nachschlagewerkes stammt aus dem Kapitel 2.5 *Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung* für die „Möglichen Problemstellungen“ und aus dem Kapitel 2.6 *Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzausprägung* für die Kapitel „Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule“ und „Unterstützung in der Psychomotoriktherapie“.

Als zweites werden sechs verschiedene Fallbeispiele aufgelistet, die sich je auf eine Händigkeitform des Nachschlagewerkes beziehen. Zur Wissensüberprüfung sollen die Studierenden ein Fallbeispiel auswählen und dieses anhand von im Fallbeispiel integrierten Fragestellungen in einem Forum diskutieren. Die Fragestellungen beziehen sich auf Handlungsmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie für das entsprechende Kind und können mit Hilfe des Nachschlagewerks beantwortet werden. Die Fallbeispiele wurden aus der Literatur entnommen und sollen einen direkten Link zur Arbeit in der Psychomotoriktherapie bieten.

Gestaltung

Das dritte Kapitel ist auf Abbildung 26 zu sehen und beinhaltet im ersten Akkordeon ein umfassendes Nachschlagewerk. Eine Download-Version des Nachschlagewerks befindet sich auf der Startseite im Ordner „Dateien zum Downloaden“. So kann das Nachschlagewerk auf dem Computer gespeichert werden und als ein solches benutzt werden. Im zweiten Akkordeon befinden sich verschiedene Fallbeispiele, die einzeln gelesen werden können.

Nachschlagewerk und Fallbeispiele

Aufgabenstellung:

1. Die Liste mit den Tipps im Umgang mit Kindern bezüglich der Handdominanzentwicklung ist als Nachschlagewerk gedacht; du musst nicht die ganze Liste durchlesen. Du findest das Nachschlagewerk auch im pdf-Format im Download-Ordner.
2. Wähle aus den sechs Fallbeispielen eines aus, das dich interessiert und beantworte die Fragestellungen mit Hilfe des Wissens, das du dir bisher angeeignet hast und dem vorgelegten Nachschlagewerk.
3. Deine Lösungen und Vorschläge kannst du mit den anderen Studierenden im dafür eingerichteten Forum diskutieren.

▼ Tipps im Umgang mit Kindern (Nachschlagewerk)

▼ Fallbeispiele

Bei den Fallbeispielen sind die durchgeführten Diagnostestungen und deren genauen Ergebnisse nicht aufgeführt, da diese nicht Teil des Lernprogrammes sind. In der "Interpretation der Ergebnisse" wird jeweils beschrieben, welche Schlüsse aus den Testungen geschlossen werden. Die Fragestellungen der Fallbeispiele beziehen sich auf die weiterführenden Möglichkeiten in der Arbeit mit dem Kind.

- ▼ Fall 1; selbständige Umerziehung des Kindes zum Schreiben mit der rechten Hand
- ▼ Fall 2; Beidhändigkeit
- ▼ Fall 3; Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten
- ▼ Fall 4; Kinder mit einer eindeutigen Händigkeit, ohne spontanes Kreuzen der Körpermitte
- ▼ Fall 5; gemischte Händigkeit
- ▼ Fall 6; Linkshändigkeit

Abbildung 26 Kapitel 3 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Abschlussseite

Inhalt und Gestaltung

Auf der ersten Seite des Abschlusses erwartet die Studierenden ein verlinktes Bild, eine „High-Five-Hand“. Mit einem Klick gelangt man zu einem witzigen Video auf YouTube (siehe Abbildung 27).

Geschafft

Geschafft! Wir hoffen nun, dass wir dir einen tieferen Einblick in das Thema der Handdominanzentwicklung geben konnten und du jetzt ein bisschen mehr über das noch recht unerforschte Thema weisst. Auf der nächsten Seite findest du ein paar Literaturvorschläge, falls du dich mit einem spezifischen Thema noch weiter beschäftigen möchtest.

Abbildung 27 Abschluss Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Auf der letzten Seite befinden sich die Literaturnachweise. Neben der verwendeten Literatur und den Quellen der Fallbeispiele, des Glossars, der Videos, der Abbildungen und des Online-Artikels befindet sich auf dieser Seite auch eine Liste mit Literatur, die wir den Studierenden für eine weitere Vertiefung des Themas empfehlen. Wir schlagen Literatur vor, die wir als leicht verständlich und/oder für die praktische Arbeit als sinnvoll erachten (siehe Abbildung 28).

Literaturnachweise

Literaturempfehlungen:

- Jäncke, L. (2013). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Huber.
- Kraus, E. (2008). Das mach ich doch mit links!. *Ergopraxis. Die neue Fachzeitschrift für Ergotherapie*, 1, 24-27
- Kraus, E. (2009). Rückschulung als letztes Mittel der Wahl. *Ergopraxis. Die neue Fachzeitschrift für Ergotherapie*, 1, 22-25
- Kisch, A., Pauli, S. (2011). *Linkshänder - Na klar!. Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Schönthaler, E., Espei, A., Gröss, B., Kraus, E., Rolf, D., Weigelt, C., Zimmermann, G. (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. 1. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Springer, S. P. & Deutsch, G. (1998). *Linkes - rechtes Gehirn*. 4. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Verwendete Literatur:

- Bruckner, J., Deimann, P., Kastner-Koller, U. (2011). *HAPT 4-6. Handpräferenztest für 4-6-jährige Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Fischer, K. (2006). Händigkeit als Basiskompetenz für den Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie. motorik*, 29, 95-101.
- Gutwinski, S., Löscher, A., Mahler, L., Kalbitzer, J., Heinz, A., Bempohl, F. (2011). Review Article. Understanding Left-Handedness. *Deutsches Ärzteblatt International*, 108, 849-853.
- Hepper, P. (2013). The Developmental Origins of Laterality: Fetal Handedness. *Developmental Psychobiology*, 55, 588-595.
- Jäncke, L. (2013). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Huber.
- Johnston, D., Nicholls, M., Shah, M., Shields, M. (2009). Nature's Experiment? Handedness And Early Childhood Development*. *Demography*, 46, 281-301.
- Kisch, A., Pauli, S. (2011). *Linkshänder - Na klar!. Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- König, J. (2003). *Quarks & Co „Die Hand“*. Links- und Rechtshänder. Skript zur Fernsehsendung 18.02.2003. Zugriff am 16. November 2013 unter http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbetraege/2003/0218/pdf/Quarks_Die_Hand_cwdr2003.pdf
- Kraus, E. (2008). Das mach ich doch mit links!. *Ergopraxis. Die neue Fachzeitschrift für Ergotherapie*, 1, 24-27.
- Kraus, E. (2009). Rückschulung als letztes Mittel der Wahl. *Ergopraxis. Die neue Fachzeitschrift für Ergotherapie*, 1, 22-25.
- Krombholz, H. (2008). Zusammenhänge zwischen Händigkeit und motorischen und kognitiven Leistungen im Kindesalter. Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung im Kindergarten. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40, 189-199.
- Largo, R. (2013). *Baby Jahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (11. Aufl.). München: Piper.
- Nicholls, M., Chapman, H., Loetscher, T., Gmshaw, G. (2010). The relationship between hand preference, hand performance, and general cognitive ability. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 16, 585-592.
- Pester, H. (2000). *Linkshändigkeit im Spannungsfeld zwischen Begabung und Schulschwierigkeiten*. Ungekürzte Fassung des Vortrages auf dem Bundeskongress der Schulpsychologen. Zugriff am 16. November 2013 unter <http://www.linkschaenderberatung.de/default.asp?site=forschung&site=linkshändigkeit&siteID=11>
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropsychologische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schilling, F. (2006). Diagnostik der Händigkeit und Grafomotorik. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie. motorik*, 29, 102-111.
- Schönthaler, E., Espei, A., Gröss, B., Kraus, E., Rolf, D., Weigelt, C., Zimmermann, G. (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. 1. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Springer, S. P. & Deutsch, G. (1998). *Linkes - rechtes Gehirn*. 4. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Inaugural-Dissertation am Fachbereich 21, Philipps-Universität, Marburg.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Inaugural-Dissertation am Fachbereich 21, Philipps-Universität, Marburg.
- Wolf, T. (2007). *Forscher entdecken Linkshänder-Gen*. Die Welt. Zugriff am 1. November 2013 unter <http://www.welt.de/wissenschaft/artikel1076049/Forscher-entdecken-Linkshaender-Gen.html>

Quelle Online-Artikel:

- Frater, H. (2008). *Alles eine Frage der Gene? Fehldung nach den Ursachen der Händigkeit*. Scinexx. Zugriff am 3. Dezember 2013 unter <http://www.scinexx.de/dossier-detail-409-7.html>

Quellen Fallbeispiele:

- Umschulung: Kraus, 2009, S. 22/23

Abbildung 28 Abschluss Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

4.3 Evaluation

Die Evaluation soll die Meinung der Probandinnen zum Lernprogramm übersichtlich darstellen. Für die Probandinnen sollte der Aufwand für das Ausfüllen der Evaluation nicht allzu gross sein und einen zeitlichen Rahmen von 15-20 Minuten nicht sprengen. Da wir mit nur vier Probanden arbeiteten, schien uns eine qualitative Evaluation sinnvoll. Sie sollte uns Rückmeldungen zu den Inhalten, Schwierigkeitsgraden, sowie der Gestaltung der einzelnen Kapitel geben.

4.3.1 Fragekatalog

Die Evaluation beinhaltet vier Seiten mit Evaluationsfragen. Auf der ersten stehen drei allgemeine Fragen zum Lernprogramm (siehe Abbildung 29). Es geht um die Optik, verständliche Aufgabenstellungen und Highlights des Lernprogrammes. Die Fragen auf der ersten Seite sind in Textform zu beantworten.

The screenshot shows a web interface for an evaluation. At the top, there is a header with a globe icon and the word "Evaluation". Below this is a navigation bar with a button labeled "<< Zur Startseite" and a progress indicator showing "25%". The main content area is titled "Allgemeine Fragen zum Lernprogramm" and contains three questions, each with a text input field:

Frage 1
Was hat dir am Lernprogramm am besten gefallen? *
Antwort:

Frage 2
Wie gefällt dir das Design des Lernprogramms? Hast du Anregungen, was noch verändert werden müsste? *
Antwort:

Frage 3
Sind die Aufgabenstellungen und Lerninhalte verständlich formuliert und nachvollziehbar? Wenn nein, wo haben sich bei dir Unklarheiten gezeigt? *
Antwort:

Abbildung 29 Evaluation Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Auf der zweiten Seite geht es um die einzelnen Kapitel (siehe Abbildung 30). Bei der ersten Frage kann angekreuzt werden, wie der Schwierigkeitsgrad des Inhalts empfunden wurde. Die zweite Frage zielt darauf ab, zu erfahren, welches Kapitel die Probandinnen am spannendsten fanden.

Evaluation

<< Zurück 50%

Zu den einzelnen Kapiteln

Frage 1

Wie fandest du die Inhalte der einzelnen Kapitel? *

	war nichts Neues	eher wenig Neues	genau richtig	anspruchsvoll aber spannend	zu schwierig
Kapitel 1: Hirnentwicklung und Ontogenese der Handdominanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kapitel 2: Ursachen der Handdominanzentwicklung und spezielle Entwicklungsformen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kapitel 3: Umgang mit auffälliger Handdominanzentwicklung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Frage 2

Welches Kapitel fandest du besonders spannend und warum? *

Antwort:

Abbildung 30 Evaluation Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)

Das Thema der dritten Seite behandelt den zeitlichen Aufwand. Es gibt dazu drei Fragen. Bei der ersten Frage kann eine Zahl eingetragen werden. Diese soll aussagen, wie viele Stunden für das Lernprogramm aufgewendet wurden. Die zwei anderen Fragen können in Textform beantwortet werden. Es wird gefragt, ob der Umfang des Lernprogrammes angemessen ist und ob eines der Kapitel mehr Aufwand als beschrieben benötigt. Die vier Fragen auf der letzten Seite haben wir unter dem Titel „Sonstiges“ hinzugefügt. Mit dem Ankreuzen von „Ja“ oder „Nein“ kann gesagt werden, ob man das Lernprogramm weiterempfehlen würde. Es wird auch nach den Gründen einer Weiterempfehlung gefragt. Die dritte Frage ist, ob genug Anregungen zur praktischen Arbeit vorhanden sind. Bei der letzten Frage kann hinein geschrieben werden, was man sonst noch mitteilen möchte.

4.3.2 Auswertung der Evaluation

Hier werden die Evaluationsantworten der vier Probandinnen qualitativ ausgewertet.

Positive Rückmeldungen

Einer Studierenden gefiel besonders, dass sie sich viel neues Wissen über das Thema der Handdominanz aneignen konnte. Der Film zum Einstieg des Lernprogrammes gefiel einigen, da sie gleich selbst etwas ausprobieren konnten. Dieser habe das Interesse angeregt, mehr über die Handdominanz zu erfahren. Eine Studierende empfand die Gliederung des Lernprogrammes in die drei Kapitel als angenehm und schätzte den Bezug zur Praxis. Das Nachschlagewerk wurde von einer Studentin als positiver Punkt genannt. Dieses fasse alles Wichtige zusammen und gebe einen guten Überblick.

Das Design gefiel den Studierenden mehrheitlich gut. Es wird als „ansprechend und übersichtlich“ beschrieben. Die „farbige Hand“, mit welcher die einzelnen Kapitel des Lernprogrammes verlinkt sind und die Begriffsdefinitionen im Glossar wurden als nützlich beschrieben.

Die Studierenden empfanden die Inhalte des Lernprogrammes und die Aufgabenstellungen hauptsächlich als verständlich und nachvollziehbar. Es sei jedoch viel Konzentration nötig gewesen. Die Studierenden empfanden die Inhalte des Lernprogrammes als „genau richtig“ und „anspruchsvoll, aber spannend“. Keine Studierende fand das Lernprogramm als „zu anspruchsvoll“ oder „zu leicht“.

Die Frage nach dem spannendsten Kapitel des Lernprogrammes wurde von jeder Studentin anders beantwortet, wobei jedes Kapitel mindestens einmal erwähnt wurde. Gründe für die Auswahl waren: Neues Wissen/neue Inhalte, spannende Themen, aktuelle Studien, „nicht zu ausführlich“ und nützliche Fallbeispiele.

Alle Studierenden sind der Meinung, dass das Lernprogramm genug Anregungen für die praktische Arbeit in der Psychomotorik bietet. Sie würden das Lernprogramm auch weiterempfehlen. Weil es die Möglichkeit bietet, sich vertieft mit einem Thema auseinander zu setzen, erachten die Studierenden das Lernprogramm als hilfreich und als „sehr informativ“.

Verbesserungsvorschläge

Bei der „farbigen Hand“ auf der Einstiegsseite hätte sich eine Studierende eine Beschriftung der Finger mit den entsprechenden Kapiteln gewünscht. Eine Studierende empfand das Lernprogramm teilweise als unübersichtlich. Einige hätten sich alle Texte in Papierform gewünscht, damit das Zusammenfassen leichter fällt und sie Stellen anstreichen/markieren oder Randnotizen machen könnten.

Zum schnellen Verständnis der Aufgaben hätte sich eine Studierende jeweils ein kurzes Beispiel gewünscht. Am Schwierigsten war für die Studierenden das Kapitel „Gehirnentwicklung und Ontogenese der Handdominanz“, welches die meisten als „anspruchsvoll, aber spannend“ empfanden und für welches fast alle Studierenden am meisten Zeit investierten. Als Hauptgrund wurde der „zu ausführliche“ Text genannt. Die meisten Studierenden waren im Allgemeinen „überrascht“ über den Umfang des Lernprogrammes. Dies vor allem darum, weil sie nicht damit gerechnet haben, sich so intensiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen zu müssen. Simultan zur Testung hatten die Probandinnen viel anderes für das Studium zu erledigen. Tendenziell wurde das Lernprogramm als „sehr umfangreich und zu ausführlich“ empfunden. Für den Einsatz im regulären Unterricht sei es aber zu empfehlen. Eine Studierende empfand es als „unpraktisch“, dass zwischen verschiedenen Fenstern hin und her geklickt werden muss. Dies ist beispielsweise beim Ausfüllen der Tabelle in Kapitel 1 der Fall.

Zeitlicher Aufwand

Die Studierenden wendeten unterschiedlich viel Zeit für die Bearbeitung des Lernprogrammes auf. Der zeitliche Aufwand liegt zwischen eins bis vier Stunden. Hier ist anzumerken, dass einige Studentinnen aufgrund von Zeitnot nicht alle Aufgaben lösten und aus diesem Grund schneller fertig waren als andere. Es schauten sich jedoch alle das ganze Lernprogramm an, um eine Rückmeldung zum Programm geben zu können.

5 Glossar

Bilaterale Tätigkeit: Als bilaterale Tätigkeiten werden Aktivitäten bezeichnet, bei denen beide Hände arbeiten und die gleiche Bewegung ausführen, z.B. beim Arbeiten mit einem Nudelholz, Brustschwimmen (vgl. Kraus, 2009, S. 23).

Bimanuelle Tätigkeit: Als bimanuelle Tätigkeiten werden Aktivitäten bezeichnet, bei denen beide Hände arbeiten, aber innerhalb der Tätigkeit unterschiedliche Aufgaben haben; es kommt die Aufgabenteilung der Arbeits- und der Haltehand zum Zuge, z.B. einen Nagel einschlagen, eine Flasche öffnen (vgl. Kraus, 2009, S. 23).

Dominante/subdominante Hand bzw. Arbeits- und Haltehand: In dieser Arbeit sind die Begriffe „dominante Hand“ und „Arbeitshand“ als Synonyme zu verstehen. Dies gilt auch für die beiden gegenteiligen Begriffe „subdominante Hand“ und „Haltehand“.

Geschulte Tätigkeit: Als geschulte Tätigkeit bezeichnet man eine Aktivität, die durch Üben und die Umwelt beeinflussbar ist. Aktivitäten, die Handleistung verlangen, wie z.B. Schreiben, sind als geschult zu bezeichnen (vgl. Kraus, 2008, S. 24).

Handdominanz: Unter dem Begriff der Handdominanz versteht man die Ausprägung einer leistungsstärkeren/geschickteren Hand in Bezug auf motorische Tätigkeiten (vgl. Schönthaler et al., 2013). Die Begriffe „Lateralisierung (der Hände)“ und „Händigkeit“ werden in dieser Arbeit als Synonyme des Begriffes „Handdominanz“ verwendet. Diese Lateralisierung der rechten oder der linken Hand lässt sich mit der Hemisphärenspezialisierung des Gehirns erklären (vgl. Kisch & Pauli, 2011). Generell gilt, je mehr Geschicklichkeit eine einhändige Tätigkeit erfordert, desto grösser ist der Leistungsunterschied zwischen der dominanten und der nichtdominanten Hand (vgl. Schönthaler et al., 2013). So können weniger anspruchsvolle Tätigkeiten wie das Öffnen einer Schublade oder das Trinken aus einem Glas auch von der nichtdominanten Hand durchgeführt werden. Komplexere Tätigkeiten wie Schreiben oder Schneiden mit einem Messer werden in der Regel mit der dominanten Hand ausgeführt. Die Handdominanz kann in zwei Dimensionen unterteilt werden. Dies sind die Handpräferenz und die Handleistung (vgl. Kraus, 2008; Schönthaler et al., 2013).

Handdominanzentwicklung: Unter der Handdominanzentwicklung verstehen wir in vorliegender Arbeit die einzelnen Entwicklungsschritte im Verlaufe der Kindheit, die zur Ausprägung einer dominanten Hand führen.

Handleistung: Die Handleistung ist neben der Handpräferenz ein Teilbereich der Handdominanz. Sie beschreibt die Geschicklichkeit oder Geschwindigkeit einer Hand bei einer bestimmten Tätigkeit. Die

Handleistung ist mehrheitlich geschult und durch Übung beeinflussbar (vgl. Kraus, 2008; Schönthaler, 2013).

Handpräferenz: Die Handpräferenz ist neben der Handleistung ein Teilbereich der Handdominanz. Sie beschreibt, welche Hand für eine bestimmte Tätigkeit im Bezug zur Alltagsnützlichkeit bevorzugt eingesetzt wird. Die präferierte Hand muss nicht für alle Tätigkeiten die dominante Hand sein. So gibt es Rechtshänder die beispielsweise eine Flasche immer mit der linken Hand öffnen, weil sie es sich so angewöhnt haben. Insgesamt beschreibt die Handpräferenz, wie oft eine Hand im Unterschied zur anderen eingesetzt wird. Die Handpräferenz ist überwiegend angeboren und somit ungeschult (vgl. Kraus, 2008; Schönthaler et al., 2013; Wendler, 2001).

Hyperlinks (kurz: Links): Hyperlinks sind elektronische Querverweise, die zu anderen Textdokumenten, -passagen oder auch Bildern, Grafiken, Audio- und Videodateien führen (vgl. Rey, 2009, S. 19).

Hypertexte: Hypertexte sind elektronische Texte mit Hyperlinks (vgl. Rey, 2009, S. 19).

Lateralität: Fischer beschreibt die Lateralität als „funktionelle Dominanz oder das morphologisch-anatomische Überwiegen einer Extremität bzw. Körperhälfte“ (Fischer; zitiert nach Wendler, 2001, S.77). Der Begriff der Lateralität umfasst die anatomische und die funktionelle Sichtweise. Die anatomische beruht auf der Hirnanatomie, der Venenlateralität und den morphologischen Unterschieden von paarig angelegten Gliedern und Organen. Die funktionelle Sichtweise bezieht sich hingegen auf den spontanen Gebrauch einer Extremität bei einer Handlung. Schnabl (1976, S. 8) nennt folgende Erscheinungsformen der Lateralität: Händigkeit, Beinigkeit, Äugigkeit und Hörigkeit. Neben der Äugigkeit und Hörigkeit erwähnen Gutwinski et al. (2011, S. 852) auch eine Lateralisation der gustatorischen und olfaktorischen Wahrnehmung. Pester (2000) betont in einem Vortrag, dass Lateralität nicht von Geburt an festgelegt ist, sondern sich in der Wechselwirkung von Anlage, Umwelt und der Psyche entwickelt. Sie beschreibt die Lateralität als modifizierbar, anpassungsfähig und flexibel. Im Zusammenhang mit der Hirnanatomie wird von der Hemisphärenasymmetrie gesprochen.

Myelinisierung: Darunter versteht man den Prozess, bei dem die Nervenfasern mit Myelin, einer Schicht mit hohem Lipidanteil, umhüllt werden. Die Myelinscheiden im Nervensystem übernehmen eine isolierende Funktion und dienen als elektrische Leiter. Sie sorgen dafür, dass Impulse, die von Nervenfasern gesendet werden, schneller weitergeleitet werden und auf dem Weg nicht verloren gehen (vgl. Spitzer, 2006, S.230ff.).

Ontogenese: Hackl (1912); zitiert nach Hehlmann (1968) bezeichnet mit der Ontogenese „Die Entwicklung des Individuums“. Sie bezieht sich auf Entwicklungsveränderungen eines Lebewesens vom Zeitpunkt seiner Zeugung bis zu seinem Tod (ebd.). In vorliegender Arbeit wird der Begriff der Onto-

genese in Bezug zu den wichtigsten Entwicklungsphasen der Handdominanz in den ersten sieben Lebensjahren des Kindes verwendet.

Phylogenese: Nach Ritter und Gründer (1989) bedeutet der Begriff der Phylogenese „den speziellen Ablauf der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Lebewesen. Synonym mit Phylogenese werden die Begriffe „Phylogenie“, „Stammesentwicklung“ und „Stammesgeschichte“ verwendet.“ Die Phylogenese beschreibt Veränderungen im Verhalten und in der Genetik des Menschen aufgrund ihrer Stammesentwicklung (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Phylogenese in Bezug zu verschiedenen stammesgeschichtlich geprägten Erklärungsansätzen zur Entwicklung der Handdominanz verwendet.

Tool: Tool ist ein PC-Werkzeug (vgl. Arnold et al., 2011, S. 411).

Tutorielle Systeme: Der Einsatz und die Verwendung von tutoriellen Systemen sind für Anfänger des Internet-Lernens gut geeignet, da sie mit Hilfe dieser vom Programm durch den Lehrstoff geführt werden. Tutorielle Systeme geben einen ersten Überblick über den Stoff. Das Wissen sowie einfache Regeln können gelernt werden und eine Grundlage für eine weiterführende Bildung wird zur Verfügung gestellt. Tutorielle Systeme stellen zwischendurch einige Fragen und machen den weiteren Kursablauf von den Antworten des Studierenden abhängig. In der Regel erhält der Anwender auf seine Antwort ein direktes Feedback. Wird eine Frage falsch beantwortet, kann beispielsweise die richtige Lösung, ein Hinweis auf die richtige Lösung oder ein weiterer Lösungsversuch gegeben werden. Komplexere tutorielle Systeme berücksichtigen mehrere oder alle der bisherigen Antworten und versuchen davon abhängig den optimalen weiteren Lernweg zu finden. Einfache tutorielle Systeme können dies nicht und werden deshalb in der Regel fast immer der behavioristischen Lerntheorie zugeordnet (vgl. Arnold et al., 2011, Rey, 2009).

Ungeschulte Tätigkeit: Als ungeschulte Tätigkeit bezeichnet man eine Aktivität, die nicht durch Üben und die Umwelt zu beeinflussen ist. Aktivitäten, die Handpräferenz verlangen, wie z.B. das Ergreifen einer Flasche sind als ungeschult zu bezeichnen (vgl. Kraus, 2008, S. 24).

Unilaterale Tätigkeit: Eine unilaterale Tätigkeit bezeichnet eine Aktivität, an der nur eine Hand beteiligt ist. Dies ist z.B. beim Zähne putzen der Fall (vgl. Kraus, 2008, S. 25).

6 Zusammenfassung/Diskussion

6.1 Rückblick und Zusammenfassung des Vorgehens

Im Laufe unserer Arbeit versuchten wir, die, für die Psychomotoriktherapie relevanten, theoretischen Hintergründe der Handdominanzentwicklung in einem Internet-Lernprogramm für Studierende aufzubereiten. Zu Beginn der Arbeit beschäftigten wir uns mit der Theorie der Handdominanzentwicklung. Die Herausforderung in diesem Bereich war, dass zu diesem Thema viele Studien und Meinungen mit unterschiedlichen Aussagen vorliegen. Wir versuchten die neusten und signifikantesten Untersuchungen zusammenzufassen und zu vergleichen. In der Literatur zum Internet-Lernen existieren sehr viele unterschiedliche Ansätze der Methodik und Didaktik. Hier machten wir uns zur Aufgabe, dieses Kapitel so kurz wie möglich zu gestalten und uns dabei auf die für die Erstellung des Lernprogrammes wichtigsten Inhalte, zu beschränken. Der nächste Schritt war die Erstellung der Unterrichtseinheiten des Lernprogrammes. Aus der bereits aufgearbeiteten Theorie zur Handdominanzentwicklung wählten wir die wesentlichen Themen aus und brachten sie auf ein für die Zielgruppe angemessenes Niveau. Für eine ansprechende und übersichtliche Gestaltung wählten wir verschiedene Darstellungsformen, die im Lernmodul Ilias verwendet werden können. Nachdem sich vier Drittsemester-Studentinnen der Psychomotorik bereit erklärt hatten das Lernprogramm zu testen, begann die Testphase. Die Studentinnen hatten vier Wochen Zeit, das Lernprogramm zu bearbeiten und auszuwerten. Bei allfälligen Fragen und Unklarheiten standen wir via Forum und E-Mail zur Verfügung. Zum Schluss werteten wir das Lernprogramm mittels einer qualitativen Evaluation aus.

6.2 Diskussion der Ergebnisse bezüglich der Fragestellungen vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen

Wir beziehen uns in der Diskussion auf die folgenden Fragestellungen:

1. In welcher Form und mit welchen konkreten Inhalten kann die Thematik der Handdominanzentwicklung den Psychomotoriktherapie-Studierenden vermittelt werden, so dass eine Sensibilisierung für die Bedeutung der Handdominanzentwicklung erreicht wird?
2. Wie können Psychomotoriktherapie-Studierende der Hochschule für Heilpädagogik mit Hilfe der Internet-Lernplattform Ilias das Thema der Handdominanzentwicklung selbständig vertiefen und überprüfen?
3. Welches sind die bedeutendsten Inhalte des aktuellen Forschungsstandes zur Entwicklung der Handdominanz?

Für die Beantwortung der Fragestellungen beziehen wir uns auf die Kapitel 2 *Handdominanzentwicklung – Theoretische Hintergründe*, 3 *Internet-Lernen - Theoretische Prinzipien* und 4.3 *Evaluation*

Zur Frage einer geeigneten Form für die Übermittlung der Thematik Handdominanzentwicklung lässt sich sagen, dass ein Internet-Lernprogramm allgemein gut geeignet ist. Jedoch ist wichtig zu erwähnen, dass ein Lernprogramm ergänzend zum Unterricht an der Hochschule verwendet werden soll und diesen nicht ersetzen kann (siehe Kapitel 3.3 *Was ist Internet-Lernen?*). Des Weiteren scheint das Lernen via Internet-Lernprogramm nicht für alle Studierenden gleich ansprechend zu sein (siehe Kapitel 4.3 *Evaluation*). Zur Gestaltung des Lernprogrammes scheinen ein attraktives Design, der passende Einsatz von Bildern sowie Videos und eine übersichtliche Gliederung wichtig zu sein (siehe Kapitel 3.6 *Gestaltung*). Gemäss den Rückmeldungen aus der Evaluation war die Gestaltung angemessen. Die Gliederung in drei Kapitel à je 1-1.5h Bearbeitungszeit, schien bei den Probandinnen ebenfalls gut anzukommen. Die Probandinnen schätzten, dass interaktives Lernen möglich war (z.B. Selbstversuch in Video und diskutieren von Fallbeispielen). Inhaltlich entschieden wir uns für folgende konkrete Themen: Grundlagen zur Gehirnentwicklung, Ontogenese der Handdominanz, Ursachen der Handdominanzentwicklung, Spezielle Entwicklungen und Umgang mit auffälliger Handdominanzentwicklung. Die Probandinnen meldeten zurück, dass die Inhalte allesamt relevant und die Länge der Texte (ausser in Kapitel 1) angemessen seien. Das erste Kapitel Grundlagen zur Gehirnentwicklung und Ontogenese der Handdominanz sei etwas zu ausführlich gewesen. Bezüglich der Inhalte schätzten die Probandinnen besonders, dass sie spannende, neue Erkenntnisse wie z.B. Forschungsergebnisse aus aktuellen, neurowissenschaftlichen Studien erlangen konnten. Der Bezug zur praktischen Arbeit in der Psychomotorik beim Thema der Handdominanzentwicklung war uns bei der Erstellung des Lernprogrammes ein wichtiges Anliegen. Die Probandinnen schätzten diesen Praxisbezug.

Der Vorteil eines Internet-Lernprogrammes gegenüber dem Unterricht an der Hochschule wird darin gesehen, dass die Studierenden Zeit und Ort der Bearbeitung frei wählen können (siehe Kapitel 3.3 *Was ist Internet-Lernen?*). Die drei Kapitel können unabhängig voneinander an verschiedenen Tagen bearbeitet werden. So haben die Studierenden die Chance, das Lernprogramm dann zu bearbeiten, wenn sie selbst motiviert und fit zum Lernen sind. Bei unserem Internet-Lernprogramm handelt es sich um ein linear strukturiertes Programm, welches eine Bearbeitung nach Aufgabenstellung vorsieht. Es fundiert auf dem Behaviorismus (klare Gliederung, Möglichkeit zur Selbstüberprüfung durch Lernkontrollen), es sind aber auch Einflüsse des Konnektivismus (Möglichkeit eigene Meinung kundzutun und sich mit anderen auszutauschen) vorhanden (siehe Kapitel 3.5 *Didaktische Theorien zu Internet-Lernangeboten*). Die klare Gliederung und die Möglichkeit sich mit anderen Studierenden auszutauschen kam bei den Probandinnen gut an (siehe Kapitel 4.3 *Evaluation*).

Zu den relevantesten Inhalten der Thematik Handdominanzentwicklung lässt sich sagen, dass die Neurowissenschaften der einen Seite in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse gewinnen konn-

ten, jedoch viele Fragen immer noch unbeantwortet sind und noch viel Forschung zu diesem Thema nötig ist (siehe Kapitel 2 *Handdominanzentwicklung – Theoretische Hintergründe*). Heute sprechen viele Anzeichen dafür, dass die Handdominanz eines Menschen zu einem grossen Teil vererbt wird, der Einfluss der Umwelt (Bildung, Übung, Kultur) jedoch nicht vernachlässigt werden darf (siehe Kapitel 2.4 *Ursachen der Handdominanzentwicklung*). Ein konkreter Beweis für die Vererbung der Handdominanz wurde bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gefunden. Die Ausbildung einer dominanten Hand ist für Entwicklung eines Menschen aus verschiedenen Gründen nötig und sinnvoll (siehe Kapitel 2.3.1 *Wieso ist die Entwicklung einer dominanten Hand nötig und sinnvoll?*). Diese Entwicklung beinhaltet Reifungsschritte, die bei fast allen Menschen in der gleichen Reihenfolge ablaufen. Diese Reifungsschritte folgen bis zu einem gewissen Grad einem inneren Programm, das von aussen nicht negativ beeinflusst oder unterdrückt werden sollte (siehe Kapitel 2.3.2 *Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren*). Erste Tendenzen der Lateralisierung des Menschen sind schon sehr früh in seiner Entwicklung erkennbar (ebd.). Neben den „normalen“ Händigkeitsausprägungen Rechts- und Linkshändigkeit gibt es auch spezielle Ausprägungen der Handdominanz, die aber nicht alle ein Grund für genauere Untersuchungen oder eine Therapie sind (siehe Kapitel 2.3.3

Auffällige/spezielle Entwicklungsformen und 2.6 *Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzausprägung*). Die Handdominanzentwicklung und andere Entwicklungsthemen eines Kindes stehen mit grosser Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang und beeinflussen sich gegenseitig (z.B. Sprachentwicklung und Handdominanz) (siehe Kapitel 2.5 *Bedeutung der Handdominanz für die kindliche Entwicklung*). Im Rahmen einer Psychomotoriktherapie kann bei einem Kind mit einer auffälligen Händigkeitsausprägung die Händigkeit abgeklärt, das Kind gefördert und unterstützt, sowie das Umfeld entsprechen beraten werden (siehe Kapitel 2.6 *Umgang mit Kindern mit auffälliger Handdominanzausprägung*).

6.3 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Überarbeitung und eine weitere Verwendung des Lernprogrammes

Die hier aufgelisteten Überarbeitungsmöglichkeiten wurden aus der Evaluation der Probandinnen abgeleitet (siehe Kapitel 4.3 *Evaluation*).

Die Probandinnen bewerteten den Inhalt des Programmes als informativ und schätzten die Anregungen für die praktische Arbeit. Folglich empfehlen wir keine grundsätzliche Überarbeitung der gewählten Inhalte und Praxisbezüge. Die Gliederung in drei Kapitel sei übersichtlich. Auch diese würden wir so beibehalten. Des Weiteren gefielen den Probandinnen besonders das gesamte Design, das Bild der farbigen Hand auf der Startseite und das interaktive Einstiegsvideo.

Inhaltlich wurde von mehreren Probandinnen zurückgemeldet, dass das erste Kapitel zu ausführlich sei und die Bearbeitung zu lange dauern würde. Wir haben uns überlegt, dass der Text zu den Grundlagen der Gehirnentwicklung und die Aufgabe „Tabelle ausfüllen“ gekürzt werden könnten. Allgemein könnte genauer überprüft werden, ob auch einige der restlichen Texte etwas gekürzt werden sollten, damit die Prägnanz der jeweiligen Texte deutlich erscheint. Von einer Probandin wurde vorgeschlagen, dass zu jeder Aufgabestellung ein kurzes Beispiel genannt werden sollte. Dies würde einem klareren Verständnis dienen. Wir finden diesen Vorschlag sinnvoll und empfehlen ihn umzusetzen. Eine Probandin hätte die Texte lieber in Papierform gelesen, damit sie wichtige Stellen anstreichen und sich Randnotizen hätte machen können. So wäre es sinnvoll, wenn alle im Lernprogramm vorhandenen Texte auch als pdf-Versionen zum Herunterladen und Ausdrucken vorhanden wären. Dies ist in der jetzigen Version nur bei einigen Texten der Fall. Würden die Texte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt, könnten vermehrt Lerntypen angesprochen werden, die lieber von Hand als am Computer arbeiten (siehe Kapitel 3.4.1 *Bisherige Erkenntnisse*). Eine Probandin empfindet es als unpraktisch, dass während der Bearbeitung des Lernprogrammes oft von einer Seite zur nächsten und z.T. wieder zurück gewechselt werden muss. Hier merken wir an, dass dies nur bedingt angepasst werden kann, da dieser Seitenwechsel auf die Struktur der Lernplattform Ilias zurückzuführen ist.

Wie in der Theorie genannt (siehe Kapitel 3.4.1 *Bisherige Erkenntnisse*) möchten wir darauf hinweisen, dass ein Lernprogramm generell als Ergänzung des praktischen Unterrichtes gedacht ist und diesen nicht ersetzen kann. So empfehlen wir den Einsatz des vorliegenden Lernprogrammes als Ergänzung des Unterrichtes. Damit keine grossen Unklarheiten der Thematik entstehen können, scheint es für die Studierenden von Vorteil zu sein, wenn sie auf Vorwissen zurückgreifen können. Für die Bearbeitung des Lernprogrammes ist mit einem Zeitaufwand von 2.5-3h zu rechnen. Aus diesem Grund empfehlen wir der dozierenden Person für den Einsatz des Lernprogrammes im Unterricht einen für die Studierenden nicht zu stressige Zeitperiode zu wählen. Ausserdem sollte den Studierenden eine genügend grosse Zeitspanne von drei bis vier Wochen zur Verfügung gestellt werden. So können sich die Studierenden die Zeit entsprechend einteilen und im Forum zur Bearbeitung der Fallbeispiele können anregende Diskussionen entstehen. Die dozierende Person sollte die Studierenden im Lernprozess unterstützen und sollte bei Fragen und Unklarheiten via Mail, Forum und/oder persönlich zur Verfügung stehen.

6.4 Kritische Reflexion des gesamten Arbeitsprozesses

Einen negativen Punkt in unserem Arbeitsprozess finden wir, dass wir zu früh mit dem Erstellen eines genauen Inhaltsverzeichnisses anfangen. Wir dachten, dass wir so die Arbeiten besser unter uns drei Autorinnen aufteilen können. Es wäre im Nachhinein jedoch sinnvoller und auch effizienter gewesen,

das Inhaltsverzeichnis erst nach dem gründlichen Einarbeiten in die Literatur zu erstellen und es anfangs etwas offener zu lassen. Dasselbe gilt für das Verfassen der Texte. Man sollte sich zuerst einen guten Überblick schaffen und erst dann mit dem Schreibprozess beginnen. Bevor das Lernprogramm online gestellt wird, sollte man die Inhalte und Aufgaben des Programmes genauer überprüfen und allenfalls selber austesten. Einen Punkt, den wir im Arbeitsprozess unterschätzten, war die Kommunikation mit den Probandinnen. Wir kreierten ein Dokument, welches die Probanden bei einer Teilnahme an der Austestung des Lernprogrammes unterschreiben mussten. In diesem Dokument war beschrieben, bis wann sie das Lernprogramm getestet haben sollten. Welchen Zeitaufwand und Umfang die Testung des Lernprogrammes beinhaltet, wurde nur mündlich mitgeteilt und nicht zusätzlich auf dem Dokument festgehalten. Einige Probanden wussten nicht genau auf was sie sich einliessen. Wir würden zukünftig das zu unterschreibende Dokument vollständig mit allen Informationen vorbereiten. Es braucht im Vorfeld eine klare Kommunikation und eine klare Vereinbarung.

Durch regelmässige Treffen konnten wir uns als Arbeitsgruppe gut absprechen und die Arbeiten konkret aufteilen. Wir empfanden es als hilfreich, dass jede Autorin wusste, wo die anderen Gruppenmitglieder in ihrem Arbeitsprozesse stehen, sodass es zu wenigen Überschneidungen im Text gekommen ist. Auch regelmässiges Gegenlesen und Anpassungen der Inhalte halfen uns dabei, Wiederholungen oder Missverständnisse zu vermeiden. Die Arbeit mit dem Webdienst „Dropbox“, der die Synchronisation von Dateien zwischen verschiedenen Computern und Personen ermöglicht, erwies sich als sehr nützlich. Jedes Mitglied konnte so auf die neuste Version der geschriebenen Texte zugreifen. Wir pflegten einen offenen und ehrlichen Kontakt zueinander. Auf diese Weise konnten wir Unstimmigkeiten jeweils lösen. Durch unseren genauen und straff aufgestellten Zeitplan hatten wir unser Vorgehen immer im Blick. Trotz stressigen Zeiten konnten wir vereinbarte Daten gut einhalten. Das korrekte Zitieren der Quellen versuchten wir nach kleinen Anfangsschwierigkeiten immer konsequent einzuhalten und ersparten uns so einen Menge Zeit und Nerven. Rückblickend betrachtet, erlebten wir alle die Zusammenarbeit untereinander sowie mit unserer Betreuungsperson Myrtha Häusler als sehr positiv. Die von uns gewählten Methoden Literaturrecherche und -verarbeitung, Entwicklungsprojekt und qualitative Evaluation des Internet-Lernprogrammes haben sich für unsere qualitative Arbeit als sehr nützlich und praktisch in der Anwendung gezeigt. Abschliessend möchten wir bemerken, dass wir den fachlichen und personellen Austausch untereinander geschätzt und als wertvoll für unsere zukünftige Arbeit im Team empfunden haben.

7 Quellenangaben

7.1 Literaturverzeichnis

- Arnold, P., Kilian, L., Thillosen, A. & Zimmer, G. (2011). Handbuch E-Learning. Lehrern und Lernen mit digitalen Medien. (2. Überarbeitete Auflage), Bielefeld: W. Bertelsmann.
- Born, J. (2012). *Das eLearning-Praxisbuch. Online unterstützte Lernangebote in Aus- und Fortbildung konzipieren und begleiten*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Bruckner, J., Deimann, P. & Kastner-Koller, U. (2011). *HAPT 4-6. Handpräferenztest für 4-6-jährige Kinder*. Göttingen: Hogrefe.
- Carle, U. (n.d.). *Arbeitsgebiet Elementar- und Grundpädagogik*. Internetauftritt der Universität Bremen. Zugriff am 28. Januar 2014 unter http://www.fruehpaedagogik.uni-bremen.de/img/fruehpaed_kinderhand90kb.jpg
- Dogil, G. & Mayer, J. (2010). Die Architektur des Gehirns. Tutorial zur Neurolinguistik. Zugriff am 28. Januar 2014 unter <http://www2.ims.uni-stuttgart.de/sgtututorial/graphic/gyri.gif>
- Dummann, K., Jung, K., Lexa, S. & Niekrenz, Y. (2007). *Einsteigerhandbuch Hochschullehre. Aus der Praxis für die Praxis*. Darmstadt: Wissenschaftlich Buchgesellschaft.
- Engler, C. (n.d.). Mirror Neurons. Empathy Neurons. Aufsatz. Zugriff am 28. Januar 2014 unter <http://www.empathiceducation.com/mirrorneurons.php>
- Faulhaber, S. (1996). *Einsatz und Entwicklung von computerunterstützten Lernprogrammen in der medizinischen Aus- und Weiterbildung*. Studienarbeit der Informatik. Zugriff am 28. Januar 2014 unter <http://ki.informatik.uni-wuerzburg.de/forschung/publikationen/studienarbeiten/faulhaber/kap4-1-4.html>, Kapitel 4.1.4.
- Fischer, K. (2006). Händigkeit als Basiskompetenz für den Schriftspracherwerb. *Zeitschrift für Motorpädagogik und Motherapie. motorik*, 29, 95-101.
- Gutwinski, S., Löscher, A., Mahler, L., Kalbitzer, J., Heinz, A. & Bermppohl, F. (2011). Review Article. Understanding Left-Handedness. *Deutsches Ärzteblatt International*, 108, 849-853.
- Hehlmann, W. (1968). *Wörterbuch der Psychologie*. (4.Aufl.) Stuttgart: Kröner.
- Henkies, L. (2014). *Corioliskraft - eine Definition*. helpster. Zugriff am 5. Februar 2014 unter http://www.helpster.de/corioliskraft-eine-definition_119689#anleitung
- Hepper, P. (2013). The Developmental Origins of Laterality: Fetal Handedness. *Developmental Psychobiology*, 55, 588-595.
- Huch, R. & Jürgens, K. (2011). *Mensch Körper Krankheit* (6. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Jäncke, L. (2013). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Huber.
- Johnston, D., Nicholls, M., Shah, M. & Shields, M. (2009). Nature's Experiment? Handedness And Early Childhood Development. *Demography*, 46, 281-301.
- Karnath, O. & Thier, P. (2012). *Kognitive Neurowissenschaften*. Heidelberg: Springer.
- Kisch, A. & Pauli, S. (2011). *Linkshänder- Na klar!. Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. Dortmund: verlag modernes lernen.

- König, J. (2003). *Quarks & Co „Die Hand“*. Links- und Rechtshänder. Skript zur Fernsehsendung 18.02.2003. Zugriff am 16. November 2013 unter http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2003/0218/pdf/Quarks_Die_Hand_cwdr2003.pdf
- Kraus, E. (2008). Das mach ich doch mit links!. *Ergopraxis. Die neue Fachzeitschrift für Ergotherapie*, 1, 24-27.
- Kraus, E. (2009). Rückschulung als letztes Mittel der Wahl. *Ergopraxis. Die neue Fachzeitschrift für Ergotherapie*, 1, 22-25.
- Krombholz, H. (2008). Zusammenhänge zwischen Händigkeit und motorischen und kognitiven Leistungen im Kindesalter. Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung im Kindergarten. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 40, 189-199.
- Largo, R. (2013). *Baby Jahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren* (11. Aufl.). München: Piper.
- Macke, G., Hanke, U. & Viehmann, P. (2008). *Hochschuldidaktik. Lehren, vortragen, prüfen, beraten* (2. Auflage). Weinheim-Basel: Beltz.
- McManus, C. (2002). *Right Hand, Left Hand. The Origins of Asymmetry in Brains, Bodies, Atoms and Cultures*. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Nicholls, M., Chapman, H., Loetscher, T. & Grimshaw, G. (2010). The relationship between hand preference, hand performance, and general cognitive ability. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 16, 585-592.
- Pester, H. (2000). *Linksseitigkeit im Spannungsfeld zwischen Begabung und Schulschwierigkeiten*. Ungekürzte Fassung des Vortrages auf dem Bundeskongress der Schulpsychologen. Zugriff am 16. November 2013 unter <http://www.linkshaenderberatung.de/default.asp?site=forschung&usite=linksseitigkeit&siteID=11>
- Pfäffli, B. K. (2005). *Lehren an Hochschulen. Eine Hochschuldidaktik für den Aufbau von Wissen und Kompetenzen*. Bern-Stuttgart-Wien: Haupt Verlag.
- Rey, G. D. (2009). *E-Learning. Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Ritter, J. & Gründer, K. (1989). *Historisches Wörterbuch der Philosophie Band 7*. Basel: Schwabe & Co.
- Rogers, L. (2009). Hand and paw preferences in relation to the lateralized brain. *Philosophical Transactions of the Royal Society. Biological Sciences*, 364, 943-954.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Roth, G. (2001). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schäfer, E. (1988). *Das Hand-Buch. Die Linke und die Rechte – Geschichte und Alltag unserer zwei Seiten*. Düsseldorf: Droste Verlag.
- Schäfer, E. (2001). *Die Hand in ihrer Schlüsselfunktion für die menschliche Entwicklung* (2. Aufl.). Bad Hersfeld: Neuromedizin Verlag.

- Schilling, F. (2006). Diagnostik der Händigkeit und Grafomotorik. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie. motorik*, 29, 102-111.
- Schnabl, I. (1976). *Händigkeit, Hemisphärendominanz, Händigkeitstests*. Unveröffentlichte Dissertation, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg.
- Schönthaler, E., Espei, A., Gröss, B., Kraus, E., Rolf, D., Weigelt, C. & Zimmermann, G. (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme.
- Schüpbach, E., Guggenbühl, U., Krehl, C., Siegenthaler, H. & Kaufmann-Hayoz, R. (2003). *Didaktischer Leitfaden für E-Learning. Didactic guidelines for e-learning*. (1. Auflage). Bern: h.e.p. Verlag.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Springer, S. P. & Deutsch, G. (1988). *Linkes - rechtes Gehirn. Funktionelle Asymmetrien* (2. Auflage). Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft.
- Springer, S. P. & Deutsch, G. (1998). *Linkes - rechtes Gehirn* (4. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Storch, M. & Krause, F. (2007). *Selbstmanagement – ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell* (4. Vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Huber.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftsprachenerwerb*. Inaugural-Dissertation am Fachbereich 21, Philipps-Universität, Marburg.
- Wintersberger, R. (n.d.). *Stock Illustration Handabdruck*. Fotosearch. Zugriff am 3. Februar 2014 unter <http://www.fotosearch.de/CSP803/k8031236/>
- Wolf, T. (2007). *Forscher entdecken Linkshänder-Gen*. Die Welt. Zugriff am 1. November 2013 unter <http://www.welt.de/wissenschaft/article1076049/Forscher-entdecken-Linkshaender-Gen.html>

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Nervenzelle (Neuron) (Engler, C., n.d.)	12
Abbildung 2 Menschliches Gehirn mit seiner typischen Oberflächenstruktur (Dogil, G. & Mayer, J., 2010)	15
Abbildung 3 Anatomische Asymmetrien in der menschlichen Grosshirnrinde (Springer, S. P. & Deutsch, G., 1998, S. 73)	16
Abbildung 4 Überkreuzt verlaufende sensorische Nervenbahnen zwischen Gehirn und Körper (Springer, S. P. & Deutsch, G., 1998, S. 3)	18
Abbildung 5 Gemischte Händigkeit (Grafik der Autorinnen)	34
Abbildung 6 Beidhändigkeit (Grafik der Autorinnen)	35
Abbildung 7 Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten (Grafik der Autorinnen)	38

Abbildung 8 Eine Rhesusaffenmutter mit ihrem Jungtier (McManus, C., 2002)	44
Abbildung 9 Uteruslage des Embryos (Schäfer, E.L., 2001, S. 18)	46
Abbildung 10 Linkshändigkeit (Grafik der Autorinnen).....	70
Abbildung 11 Gemischte Händigkeit (Grafik der Autorinnen)	73
Abbildung 12 Beidhändigkeit (Grafik der Autorinnen).....	74
Abbildung 13 Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten (Grafik der Autorinnen).....	83
Abbildung 14 Lernprogramm Kapitel 1 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	93
Abbildung 15 Pfad auf Ilias (SmartArt der Autorinnen)	94
Abbildung 16 Startseite (Printscreen aus dem Lernprogramm)	95
Abbildung 17 Startseite Lernprogramm (Printscreen aus dem Lernprogramm)	96
Abbildung 18 Navigation im Lernprogramm (Printscreen aus dem Lernprogramm)	97
Abbildung 19 Kapitel 1 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	97
Abbildung 20 Kapitel 1 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	99
Abbildung 21 Kapitel 1 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	100
Abbildung 22 Kapitel 1 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	100
Abbildung 23 Kapitel 1 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	101
Abbildung 24 Kapitel 2 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	102
Abbildung 25 Kapitel 2 Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	103
Abbildung 26 Kapitel 3 Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm).....	104
Abbildung 27 Abschluss Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)	105
Abbildung 28 Abschluss Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)	105
Abbildung 29 Evaluation Seite 1 (Printscreen aus dem Lernprogramm)	106
Abbildung 30 Evaluation Seite 2 (Printscreen aus dem Lernprogramm)	107

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Anatomische Unterschiede bei Links- und Rechtshändern (eigene Darstellung der Autorinnen nach Jäncke, 2013, S. 188-189 und Karnath & Thier, 2012, S. 689-691).....	27
Tabelle 2 Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren.....	28
Tabelle 3 Theorien zum Ursprung der Rechtshändigkeit (eigene Darstellung der Autorinnen nach Wendler, 2001, 86-88).....	44
Tabelle 4 Kognitive Lernzielklassen (vgl. Macke et al., 2008 S. 79).....	84

8 Anhang

8.1 Fragekatalog mit Antworten der Testpersonen

Allgemeine Fragen zum Lernprogramm

Frage 1

Frage:	Was hat dir am Lernprogramm am besten gefallen?
Frage typ:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none">• viel neues Wissen über Handdominanz• Mir hat der Film zum Einstieg des Lernprogramms sehr gut gefallen und es hat mir Spass gemacht, die Sachen, die darin vorkommen, selber auszuprobieren. Ausserdem bekam ich dadurch richtig Lust, mehr über die Handdominanz zu erfahren.• Der Einstieg mit dem Video und die Aufteilung in verschiedenen Kapitel und dass am Schluss ein Bezug zur Praxis hergestellt wird. (Ich habe jedoch nicht soweit gemacht).• Das Nachschlagewerk, fasst alles Wichtige zusammen und gibt einen guten Überblick.

Frage 2

Frage:	Wie gefällt dir das Design des Lernprogramms? Hast du Anregungen, was noch verändert werden müsste?
Frage typ:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none">• das Design gefällt mir gut, übersichtliche Gestaltung!• Das Design gefällt mir sehr gut. Es ist sehr ansprechend und übersichtlich gestaltet. Besonders toll finde ich die "farbige Hand", mit der ihr die einzelnen Kapitel des Lernprogramms verlinkt habt. Auch die Begriffsdefinitionen im Glossar sind sehr nützlich.• Die Hand zum "draufklicken" fand ich sehr ansprechend. Ich finde es jeweils nicht praktisch wenn man zwischen verschiedenen Fenster hin und her klicken muss (z.B. zum Ausfüllen der Tabelle) und wenn man nichts anstreichen kann.• Dass jeder Finger der Hand ein Kapitel ist, finde ich toll, jedoch wäre es noch gut wenn angeschrieben wäre, welcher Finger, welches Kapitel ist. Es ist teilweise nicht so übersichtlich. Es wäre gut, hätte man die Texte in Papierform, das erleichtert das Zusammenfassen. Im Programm kann man nichts anstreichen/markieren.

Frage 3

Frage:	Sind die Aufgabenstellungen und Lerninhalte verständlich formuliert und nachvollziehbar? Wenn nein, wo haben sich bei dir Unklarheiten gezeigt?
Frage typ:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none"> • verständlich ja, brauchte jedoch viel Konzentration um alles gut nachvollziehen zu können • Die Aufgaben waren alle tiptop verständlich. Super finde ich, dass ihr die Aufgabenstellung zum Mind-Map ergänzt habt. So kann es zu keinen Missverständnissen kommen. • Soweit ich es gemacht habe ja. • Es ist verständlich und nachvollziehbar. Für die erste Aufgabe (Tabelle) wäre ein Beispiel z.B. zur ersten Altersspanne, noch gut gewesen. Mir war am Anfang nicht ganz klar, was alles zu Meilenstein der Handdominanz gehört.

Zu den einzelnen Kapiteln

Frage 1 (Kapitel 1, Kapitel 2 und Kapitel 3)

Frage:	Wie fandest du die Inhalte der einzelnen Kapitel?
Frage typ:	Matrixfrage (3 Zeilen)
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Median:	4
Antworten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. war nichts Neues: n=0 (0.00%) 2. eher wenig Neues: n=0 (0.00%) 3. genau richtig: n=5 (41.67%) 4. anspruchsvoll aber spannend: n=7 (58.33%) 5. zu schwierig: n=0 (0.00%)

Kapitel 1: Hirnentwicklung und Ontogenese der Handdominanz

Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Median:	4
Antworten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. war nichts Neues: n=0 (0.00%) 2. eher wenig Neues: n=0 (0.00%) 3. genau richtig: n=1 (25.00%) 4. anspruchsvoll aber spannend: n=3 (75.00%) 5. zu schwierig: n=0 (0.00%)

Kapitel 2: Ursachen der Handdominanzentwicklung und spezielle Entwicklungsformen

Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Median:	3.5 (zwischen 3-genau richtig und 4-anspruchsvoll aber spannend)
Antworten:	1. war nichts Neues: n=0 (0.00%)
	2. eher wenig Neues: n=0 (0.00%)
	3. genau richtig: n=2 (50.00%)
	4. anspruchsvoll aber spannend: n=2 (50.00%)
	5. zu schwierig: n=0 (0.00%)

Kapitel 3: Umgang mit auffälliger Handdominanzentwicklung

Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Median:	3.5 (zwischen 3-genau richtig und 4-anspruchsvoll aber spannend)
Antworten:	1. war nichts Neues: n=0 (0.00%)
	2. eher wenig Neues: n=0 (0.00%)
	3. genau richtig: n=2 (50.00%)
	4. anspruchsvoll aber spannend: n=2 (50.00%)
	5. zu schwierig: n=0 (0.00%)

Frage 2

Frage:	Welches Kapitel fandest du besonders spannend und warum?
Frage typ:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 1, Handdominanzentwicklung/ Hirnentwicklung --> viel neues Wissen, z.B "Schon im Mutterleib gibt es Hinweise auf die Händigkeit des Kindes" super spannend! • Ich fand alle Kapitel spannend. Für mich war es zum einen hilfreich, das Thema der Handdominanz wieder aufzufrischen und zum anderen neue Erkenntnisse aus (aktuellen) Studien zu lesen. Besonders spannend fand ich die Fallbeispiele, weil ich die Bezüge zur PMT immer wichtig finde und mich auch gerne damit beschäftige. • Der erste Teil des 2., weil es nicht zu ausführlich war und trotzdem für mich neue Inhalte. • Spezielle Entwicklungsformen. War neu und spannend zu wissen.

zeitlicher Aufwand

Frage 1

Frage:	Wie viel zeitlichen Aufwand hast du für das ganze Lernprogramm betrieben? (Angabe in Stunden)
Frage typ:	Metrische Frage

Beantwortet:	4				
Übersprungen:	0				
Untertyp:	Intervallskala				
Median:	4				
Arithmetisches Mittel:	3.50				
Werte:	<table> <tr> <td>1.</td> <td>2: n=1 (25.00%)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>4: n=3 (75.00%)</td> </tr> </table>	1.	2: n=1 (25.00%)	2.	4: n=3 (75.00%)
1.	2: n=1 (25.00%)				
2.	4: n=3 (75.00%)				

Frage 2

Frage:	Fandest du den Umfang angemessen? Wenn nein, warum?
Frageotyp:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none"> • Da ich anfänglich eine andere Vorstellung vom Testen des Lernprogramms hatte, fand ich den Umfang recht gross. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns zuerst in das Gebiet einlesen müssen um danach Fragen beantworten zu können. • Ich habe die Kapitel des Programms nicht einfach schnell durchgelesen, sondern mich eher länger mit den Texten beschäftigt. Deshalb schien mir das ganze Programm sehr umfangreich, was die Texte und die damit verbundenen Aufgaben angeht. • Ich habe nur bis zur Hälfte des 2. Kapitels gemacht. Ich fand es zu ausführlich. • Um das Programm zu testen war es viel. Auch weil ich im moment ziemlich viel anderes noch zu tun habe. Ich denke aber, als Lernprogramm für den Unterricht ist es ok.

Frage 3

Frage:	Brauchte eines der Kapitel mehr zeitlichen Aufwand? Wenn ja, welches und warum?
Frageotyp:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Kapitel 1 brauchte ich am meisten Zeit. Wahrscheinlich einfach weil ich da zu Beginn noch am meisten Zeit investieren konnte und am Schluss mein Zeitmanagement nicht mehr ganz aufging. • Kapitel 1 und 2 gaben sehr viel zu lesen, deshalb brauchte ich für diese beiden viel mehr Zeit. • Beim ersten hatte ich 1 1/2 h. Fand ich zu ausführlich beschrieben. • Ca. alle gleich viel.

Sonstiges

Frage 1

Frage:	Würdest du das Lernprogramm weiterempfehlen?
Frage typ:	Single Choice Frage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Median:	1
Antworten:	1. Ja: n=4 (100.00%) 2. Nein: n=0 (0.00%)

Frage 2

Frage:	Wenn ja, aus welchen Gründen? Wenn nein, warum nicht?
Frage typ:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none">• Ja, wenn man sich mit diesem Thema vertieft auseinander setzen möchte, bietet es viel Interessantes. Nein, wenn man nicht gerne liest :P• Bei der Frage 1 würde ich eher ein jein ankreuzen und zwar aus dem Grund, weil ich nicht ein grosser Fan von Lernprogrammen am Computer bin. Ich finde es eher mühsam, digitale Texte zu lesen, weil ich mir nichts markieren kann und keine Randnotizen machen kann. Andererseits gibt es aber sicher Studierende, die damit besser klar kommen als ich :-). Empfehlen würde ich auf jeden Fall die Lerninhalte des Programms.• Ja, aber eine gekürzte Version davon.• ist sehr informativ

Frage 3

Frage:	Findest du, das Lernprogramm bietet genug Anregungen für die praktische Arbeit in der Psychomotorik? Wenn nein, in welchem Bereich würdest du dir mehr praktische Anregungen wünschen?
Frage typ:	Textfrage
Beantwortet:	4
Übersprungen:	0
Antworten:	<ul style="list-style-type: none">• Ja es bietet einige Anregungen für die PMT.• Ja, die Fallbeispiele geben genug Anlass dazu. Und besonders spannend wäre es natürlich, wenn Studierende sich in Gruppen mit einzelnen Fallbeispielen beschäftigen würden und man dann im Forum auch die Ergebnisse und Meinungen von anderen lesen kann und miteinander diskutieren kann. Was ich mir noch vorstellen könnte, wären konkrete Spielideen, die man in der PMT machen könnte, um z.B. die Überkreuzungen zu fördern.• Ich habe das letzte Kapitel nicht gemacht und kann dies nicht beur-

teilen.

- Ich finde es gut, gerade auch weil es noch Literaturempfehlungen hat.

Frage 4

Frage: Was möchtest du uns sonst noch mitteilen?

Frageart: Textfrage

Beantwortet: 4

Übersprungen: 0

Antworten:

- War spannend, vielen Dank!
- nichts.
- Nichts mehr.
- Nichts

8.2 Gelöste Aufgaben vom Lernprogramm

8.2.1 Mindmap gelöst 1

8.2.2 Mindmap gelöst 2

8.2.3 Tabelle gelöst 1

Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren

Alter	Handdominanzentwicklung	Wichtigste Punkte und Aspekte zur Gehirnentwicklung
Vor der Geburt	Die Untersuchung von Ultraschallbildern gibt Hinweise darauf, dass die Handdominanzentwicklung schon vor der Geburt zu beginnen scheint: Die Mehrheit der ungeborenen Kinder saugen am rechten Daumen. Eine Studie zeigt folgende Ergebnisse: Von 60 Kindern, welche im Mutterleib am rechten Daumen lutschten, waren im Alter von 10-12 Jahren alle Rechtshänder. Von den 15 Kindern die am linken Daumen lutschten, waren im gleichen Alter 10 Linkshänder. Es gibt hier wenige Babys, die keine Präferenz zeigen. Zwischen den Links- und den Rechtsbevorzugern gibt es keine Entwicklungsunterschiede. Es wird erwähnt, dass die Lateralität in der Schwangerschaft sichtbar wird, wenn das Gehirn so weit ausgereift ist, dass das Kind mit Bewegung auf Reize reagieren kann. Dies ist circa ab der 24. Schwangerschaftswoche der Fall.	<ul style="list-style-type: none"> • Zellteilung und Zellwanderung (dauert über Geburt hinaus) • Axone und Dendriten beginnen sich zu bilden • Zellverbindungen (Synapsen) • Kind kann mit Bewegungen auf Reize reagieren • Hypothalamus und Amygdala beginnen sich auszubilden, ebenso Isocortex im Gyrus Cinguli und Parietallappen • Zentral- und obere Temporalfurche und weitere Furchen und Windungen in verschiedenen Bereichen • Schon im Mutterleib gibt es Hinweise auf die Händigkeit des Kindes in dem es am rechten oder linken Daumen saugt
0-3 Monate	In den ersten drei Monaten steht das Entdecken der eigenen Hände im Vordergrund der Händigkeitsentwicklung. Das Baby nimmt die eigenen Hände in den Mund und betrachtet sie ausgiebig mit den Augen. Ca. ab dem dritten Monat beginnt das Baby mit der einen Hand die andere zu betasten und verfolgt diesen Vorgang mit den Augen. Diese Verhaltensweisen gelten als wichtige Vorbereitung für das spätere Greifen. In diesem Altersabschnitt ist keine Vorliebe für eine Hand erkennbar. Bevor das Kind eine Hand spezialisieren kann, muss es mit beiden Händen einen gewissen Grad an „Grundgeschicklichkeit“ erlangen. Entwicklungsneurologen haben vor einigen Jahren jedoch folgendes festgestellt: Legt man ein Neugeborenes auf den Bauch, dreht es den Kopf öfters auf die rechte als auf die	<ul style="list-style-type: none"> • Verdoppelung der Synapsendichten im Okzipitallappen • Kopf ca. halb so gross wie bei einer erwachsenen Person • Entwicklung der Sprache dominiert • Entdecken der eigenen Hände

	linke Seite. Aufgrund dieser Beobachtungen wird angenommen, dass bei den meisten Neugeborenen schon eine Dominanz der linken Hemisphäre vorliegt, die sich später zur Rechtshändigkeit entwickelt.	
4-5 Monate	Das Kind beginnt gezielt nach Gegenständen zu greifen. Es ergreift einen Gegenstand gezielt mit beiden Händen. Es benutzt das palmare Greifen (=alle Finger beugen sich im Greifprozess, greifen mit den Handflächen). Nach dem Greifen wird der Gegenstand mit beiden Händen betastet. Mit der Zeit beginnt es einen Gegenstand mit der einen Hand fest zu halten und mit der anderen zu betasten. So macht es erste Erfahrungen mit einer Halte- und einer Arbeitshand. In der Regel ergreift jene Hand den Gegenstand, die ihn besser erreichen kann. Eine stark ausgeprägte Handdominanz in diesem Alter kann auf eine motorische, sensorische oder neurologische (Entwicklungs-)Störung hinweisen. Die Entwicklung des Greifens wird als ein biologischer Reifungsprozess angeschaut, dessen Abfolge bei allen Kindern gleich ist. Wann die verschiedenen Greiformen auftreten, kann von Kind zu Kind über mehrere Wochen/Monate variieren. Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Palmares Greifen mit beiden Händen und betasten eines Gegenstandes mit beiden oder mit einer Hand • Erfahrungen mit Halte- und Schreibhand
6-7 Monate	Das Baby entwickelt nun das einhändige palmare Greifen, es fängt an, Gegenstände mit einer Hand aufzuheben. Das Greifen verlagert sich von der Ulnarseite (Kleinfingerseite) auf die Radialseite (Daumen- und Zeigfingerseite). Dieser Griff wird Scherengriff genannt und bildet den Anfang zur Funktionsspezialisierung der Finger. Das einhändige Greifen ermöglicht dem Kind das Übergeben eines Gegenstandes von einer Hand zur anderen. Das Baby lernt so mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen auszuführen. Es übt sich so in der Hand-Hand-Koordination und wird immer geschickter. Eine sichere Hand-Hand-Koordination ist eine wichtige Grundlage für die Ausbildung einer Arbeits- und Haltehand	<ul style="list-style-type: none"> • Einhändiges palmares Greifen mit einer Hand, aufheben von Gegenständen • Lernen des Scherengriffs

	<p>und somit ein Meilenstein für die Handdominanzentwicklung. Im Alter von 6-7 Monaten ist die Funktionstrennung (getrenntes Arbeiten der beiden Hirnhälften) jedoch noch nicht ganz abgeschlossen und wenn das Baby einen Gegenstand in der Hand hält und einen zweiten aufheben möchte, passiert es, dass sich die eine Hand unwillkürlich öffnet und ihm der Gegenstand aus der Hand fällt. Gewisse Quellen berichten in dieser Entwicklungsphase von einer vorübergehenden Präferenz (meist rechts), die sich mit beidhändigen Phasen abwechselt.</p> <p>Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen, es kann sich so einem interessanten Gegenstand selbständig zuwenden.</p>	
8- 10 Monate	<p>Mit ca. 8 Monaten gelingt es dem Kind in jeder Hand je einen Gegenstand festzuhalten (die Zusammenarbeit zwischen den Hirnhälften ist besser koordiniert) und diese gegeneinander zu schlagen. Das Kind reagiert stark auf visuelle Reize und erkundet viele Gegenstände oral. Der Scherengriff wird differenzierter und der Greifvorgang verlagert sich immer mehr auf die Fingerkuppen von Daumen und Zeigfinger. So entsteht der Pinzettengriff. Dieser erlaubt es dem Kind, kleinste Gegenstände aufzuheben. Das Bewegen der einzelnen Finger wird immer differenzierter. Es gelingt dem Baby nun zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer Hand aufzuheben. Es beginnt Gefäße mit einer Hand auszuräumen, die es mit der anderen Hand festhält. So kommt es zu einer weiteren Differenzierung der Halte- und Arbeits-hand.</p> <p>Gewisse Quellen berichten von einer linkshändigen gefolgt von einer rechtshändigen Phase im 8. Monat. Andere Quellen sprechen im gleichen Alter davon, dass das Baby einen ihm in der Körpermitte angebotener Gegenstand konstant mit der gleichen Hand (90% der Kinder mit der rechten Hand) ergreifen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Myelinisierung der Axone in der „Betzchen Riesenzellen“ im primären mot. Cortex führt zum Pinzettengriff (Scherengriff wird differenzierter)

	Im Alter von 7-10 Monate beginnt das Kind sich selbständig fortzubewegen (krabbeln, kriechen) und es lernt frei zu sitzen. So kann sich das Kind interessanten Gegenständen noch besser zuwenden und es kann diese im freien Sitzen intensiv betrachten.	
11-12 Monate	<p>Das Kind beginnt Gegenstände, die es zuvor aufgehoben hat, absichtlich auf den Boden fallen zu lassen. Es wirft diese immer schwungvoller von sich weg. Das Kind beginnt nun mit Werkzeugen zu hantieren und erlernt so auch das selbständige Essen mit dem Löffel. In einigen Quellen wird festgehalten, dass sich die Handdominanz nun immer mehr ausdifferenziert und das Kind schon unbewusst merkt, mit welcher Hand es geschickter greifen und hantieren kann. Es wird beobachtet, dass etwa die Hälfte aller Kinder bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres eine stabile Handpräferenz zeigt.</p> <p>Andere Quellen sprechen davon, dass das Kind erst im Alter von 12 Monaten den Pinzettengriff mit der nicht-dominanten Hand erlernt und sich rechtshändige mit linkshändigen Phasen abwechseln. Auch einige weitere Autoren sprechen im ersten Lebensjahr von einer wechselnden Händigkeit in der sich rechtshändige und linkshändigen Phasen abwechseln und noch keine konstante Präferenz sichtbar ist. Im Alter von 9-15 Monaten beginnen die meisten Kinder sich an Möbel hoch zu ziehen. Eine Voraussetzung für diese Leistung ist das feste Ergreifen und sich festhalten von und an Möbelstücken. In einem nächsten Schritt streifen die Kinder die Möbel entlang und beginnen zu laufen. Das freie Gehen gelingt den meisten Kindern im Alter von 10-20 Monaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen sich an Möbel hochzuziehen in dem sie sich festhalten können
12-15 Monate	Das Kind fängt an funktionelle Spiele zu spielen. Es isst immer geschickter mit dem Löffel, hält einen Telefonhörer ans Ohr, kritzelt im Faust- oder Tunnelgriff mit einem Stift und fängt an mit dem Zeigefinger auf interessante Dinge zu zeigen. Beim Zeigen kann bei einigen Kindern bereits eine Be-	<ul style="list-style-type: none"> • Dendritenlänge nimmt Linkshemisphärisch schneller zu • Faust- oder Tunnelgriff • Feinmotorische Tätigkeiten • Kann mit Zeigefinger auf interessante Dinge zeigen

	<p>vorzugung für eine Hand festgestellt werden. Mit dem Erlernen des Laufens erlangt das Kind eine immer grössere Bewegungsfreiheit und kann sich interessanten Gegenständen und Personen selbständig zuwenden.</p>	
16-18 Monate	<p>Das Funktionsspiel entwickelt sich weiter und das Kind ahmt Alltagshandlungen nach (z.B. rühren in einem Kochtopf, putzen). Es kann komplexere feinmotorische Fähigkeiten ausführen und beim freien Gehen Gegenstände vom Boden aufheben. Beim Malen hält das Kind den Stift im Faust- oder Pfötchengriff. Da es mit dieser Tätigkeit noch wenig Erfahrung hat, hält es den Stift abwechselnd in der rechten oder in der linken Hand.</p> <p>Es wird beschrieben, dass im Alter von 18 Monaten das beidhändige Hantieren zu einer stärkeren Präferenz führt als das einhändige Greifen. Dies kann bedeuten, dass das Kind in diesem Alter wahlweise mit beiden Händen nach Gegenständen greift und dass die Handpräferenz eher bei komplexeren Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand ersichtlich ist.</p> <p>In anderen Quellen wird erwähnt, dass sich im Alter von 18 Monaten bei den meisten Kindern die linke Hirnhemisphäre schneller entwickelt als die rechte und darum (vor allem bei beidhändigen Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand) die rechte Hand bei den meisten Kindern dominiert. Diese Handpräferenz ändert sich bei den meisten Kindern nur noch unwesentlich. Aktives Überkreuzen findet statt. In weiteren Quellen wird erwähnt, dass sich bei einigen Kindern zwischen 10-20 Monate die Bevorzugung einer Hand in feinmotorischen Tätigkeiten entwickelt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linke Hemisphäre entwickelt sich schneller als rechte, aus diesem Grund dominiert bei den meisten Kindern die rechte Hand • Faust- bzw. Pfötchengriff • Aktives Überkreuzen
19-24 Monate	<p>Eine beginnende Handpräferenz wird nun sichtbar. Einige Autoren beschreiben, dass die Handdominanz in diesem Alter bei den meisten Kindern schon eindeutig sei und die Stärke der Lateralität im weiteren Verlauf der Kindheit noch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erproben der eigenen Handpräferenz

	<p>zunehme. Das Kind verwendet seine Hände und Finger situationsangepasst in verschiedenen Griffformen, das wechselhafte Überkreuzen ist vorhanden. Das System der Halte- und der Arbeitshand ist gut ausgebildet. Im Umgang mit dem Stift ist das Kind noch am Ausprobieren, mit welcher Hand das malen besser klappt. Das Kind kann nun einen kleinen Gegenstand im Pinzettengriff aufheben und ihn ohne die andere Hand zu gebrauchen zur Handfläche weiter geben. Das Symbolspiel wird nun interessant und das Kind lässt Puppen, Plüschtiere handeln und schlüpft selbst in andere Rollen.</p> <p>Im gleichen Alter gehen die meisten Kinder ziemlich sicher und beginnen zu rennen.</p>	
2 – 2.5 Jahre	<p>Die Handdominanz wird noch deutlicher. Einige Autoren sprechen erst jetzt von der Ausbildung einer Halte- und einer Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten. Das Kind entdeckt im Spiel räumliche Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu Grösse, Menge und Gewicht. Es malt Spiralen und Kreisformen und versucht Flächen auszumalen. Beim Malen fehlen dem Kind lange die feinmotorischen Fähigkeiten, als dass es seine mentalen Vorstellungen präzise aufs Blatt bringen kann. Die Bewegungssteuerung erfolgt zunehmend aus dem Ellenbogen- und Handgelenk und nicht mehr aus der Schulter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frontale Areale entwickeln sich beidseitig gleich schnell • Handdominanz wird klarer
2.5-3 Jahre	<p>Das Kind kann Drehbewegungen (wie z.B. eine Flasche auf- und zudrehen) ausführen. Die Voraussetzung dazu sind ein eingeübtes System einer Halte- und einer Arbeitshand und die Vorerfahrungen des Drehens und Wendens von Gegenständen. Beim Spielen mit Bauklötzen oder ähnlichem wird eine bevorzugte Arbeits- und Blickrichtung erkennbar. Bei rechtshändigen Kindern ist diese von links nach rechts, bei linkshändigen umgekehrt. Beim Malen beginnt es den Stift mehr und mehr mit einem Feingriff zu halten. Es malt geschlossene Kreise und Spiralen sowie senkrechte und waag-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reifesprung des präfrontalen Kortex mit synaptischen Feinverknüpfungen • Feingriff • Das Hirngewicht macht 80% des ausgewachsenen Gehirns aus, was mit der zunehmenden Myelinisierung der Axone und dem Längenwachstum der Dendriten zusammenhängt, d.h. die Handdominanz wird konkreter

	<p>rechte Striche. Beim Malen in diesem Alter ahmen die Kinder meistens das Geschriebene oder das Gezeichnete von Erwachsenen oder älteren Kindern nach. Der Umgang mit der Schere wird in diesem Alter entdeckt, das Kind schneidet zuerst zweihändig.</p> <p>Im Alter von 2-4 Jahren vergrößert sich bei anspruchsvollen Tätigkeiten die Geschicklichkeit der Hände zunehmend. In der Regel zeigen rechtshändige Kinder zeigen früher eine ausgeprägte Handdominanz als linkshändige Kinder.</p>	
3-4 Jahre	<p>Es findet eine zunehmende Automatisierung der Arbeits- und der Haltehand statt. Bei leichten Aufgaben scheint das Kind keine Hand zu bevorzugen. Je mehr Geschicklichkeit die Tätigkeit jedoch braucht, desto eher ist eine Leistungsdominanz zu beobachten. Das Kind beginnt den Stift im Dreipunktgriff zu halten, es malt geometrische Formen wie Vierecke und Kreuze, die sich gegen Ende des 4. Lebensjahres zu Kopf- und Gliederfüßler weiter entwickeln. Rechtshändige Kinder malen meistens von links nach rechts, linkshändige auf die andere Seite. So ist es den Kindern möglich, den Stift zu ziehen, was eine einfachere Tätigkeit als den Stift zu stossen darstellt. Aufgrund der Körpermitteüberkreuzung (ist in diesem Alter normalerweise auf der dominanten Seite gut entwickelt) und der bevorzugten Blickrichtung, malen rechtshändige Kinder eher auf der linken Blatthälfte und linkshändige Kinder eher auf der rechten Blatthälfte. Auch beim Schneiden entdecken die Kinder mit der Erfahrung ihre bevorzugte Schneidrichtung (bei Rechtshändern gegen den Uhrzeigersinn, bei Linkshändern mit dem Uhrzeigersinn). Kinder mit einer noch unsicheren Händigkeit malen teilweise mit beiden Händen gleichzeitig oder wechseln häufig die Hand. Das Kind spielt und bastelt mit verschiedensten Materialien (Sand, Bauklötze, Murmeln, Knete,...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linkes frontale Areal (Broca-Areal) dominiert
4-5 Jahre	<p>Das Kind übt durch häufige Bewegungswiederholungen die Geschicklichkeit der Halte- und Arbeitshand weiter. Es merkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Linkes frontal Areal (Broca-Areal) dominiert/ Sprachzentrum • Eine späte Handdominanzentwicklung kann auf Erfahrungsmangel

	<p>mittlerweile selbst, mit welcher Hand es eine Tätigkeit besser ausführen kann. Am Ende des 5. Lebensjahres sollte die Händigkeit eindeutig festgelegt sein. Falls dies nicht der Fall ist, raten mehrere Quellen Kontakt mit einer Fachperson aufzunehmen. Gemäss anderen Quellen, entwickelt sich bei manchen Kindern die eindeutige Handdominanz erst im Alter von 8-10 Jahren. Die späte Entwicklung kann auf Hirnreifungsverzögerungen entstandene unausgeglichene Hemisphärendominanz zurückzuführen. Die späte Handdominanzentwicklung kann zum Teil auch auf Erfahrungsmangel zurückgeführt werden. Das Kind kann einfache Regelspiele spielen, macht einfache Knoten und isst geschickt mit der Gabel und fängt an mit Messer und Gabel zu essen. Anfangs des 5. Lebensjahres macht das Kind erste Schrägen in der Zeichenentwicklung, Ende des 5. Lebensjahres zeichnet es Umgebungsbilder. Linkshändige Kinder arbeiten beim Spielen und malen nach wie vor von rechts nach links. Das Kind beginnt die rechte und die linke Körperhälfte zu unterscheiden, es kann Körperstellungen nachahmen. Begriffsbenennungen von rechts und links sind ein komplizierter Prozess, welcher in diesem Alter noch schwierig ist. Bei den Überkreuzbewegungen geben gewisse Quellen an, dass Mädchen mehr überkreuzen als Jungen und Überkreuzbewegungen bei schwierigeren Aufgabestellungen öfters vorkommen als bei einfacheren.</p>	<p>zurückgeführt werden oder auf eine Hirnreifungsverzögerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Händigkeit sollte mit 5 Jahren eindeutig festgelegt sein
5-6 Jahre	<p>Das Kind weist normalerweise in diesem Alter eine gutentwickelte Hand-Hand-Koordination, eine sichere Handdominanz, isolierte Fingerbeweglichkeit und eine sichere Richtungswahrnehmung auf. Die Leistungsdominanz für eine Hand wird in diesem Alter ersichtlich. Das Kind kann präzise Faltarbeiten ausführen, schneidet genau und isst geschickt mit Messer und Gabel. Es zeichnet erste schriftähnliche fortlaufende Muster und schreibt den eigenen Namen. Es kommt vor, dass einzelne oder mehrere Buchstaben gespie-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schreiben von Buchstaben • Konkrete Handdominanz • gutentwickelte Hand-Hand-Koordination

	<p>gelt werden. Dies geschieht, aufgrund der bevorzugten Blickrichtung und einfacherer Strichführung von rechts nach links, öfters bei linkshändigen Kindern. Kinder mit wechselndem Handgebrauch spiegeln länger als Kinder mit eindeutiger Händigkeit. Jene Kinder weisen auch öfters Raumlageschwierigkeiten auf. Ende des 6. Lebensjahres beginnt es Gegenstände und Personen von der Seite und/oder dreidimensional zu zeichnen. Linkshändige Kinder haben manchmal Mühe mehrere aneinanderhängende Figuren von links nach rechts zu zeichnen. Dies ist dadurch bedingt, dass sie den Stift stossen, und nicht wie rechtshändige Kinder ziehen können. Es hilft ihnen, wenn sie den Stift alle 3-4 Muster absetzen.</p> <p>Eine Studie zeigt, dass rechtshändige Kinder in diesem Alter die Körpermittellinie öfters überkreuzen als linkshändige. Linkshändige Kinder mit weniger ausgeprägter Handdominanz überkreuzten weniger als Kinder mit einer gut ausgeprägten linkshändigen Dominanz.</p> <p>Eine andere Studie besagt, dass in diesem Alter etwa 16% der Kinder ihre Händigkeit noch wechseln.</p>	
6-7 Jahre	<p>Das Alter von 6-7 Jahren ist bei den meisten Kindern das Alter des Schuleintrittes. Das Kind hantiert sicher mit Spitzer, Radiergummi, und Lineal. Hammer, Säge und Schraubenzieher werden relativ sicher eingesetzt. Die Schreib- und Malbewegungen kommen in der Regel flüssig aus dem Handgelenk und die Finger sind an der Bewegung mitbeteiligt, es hat die Stifthaltung gut geübt und kann ausdauernd malen und schreiben. Die vollständige Automatisierung der Halte- und Arbeitshand hat stattgefunden. Das Kind malt kleine Formen deckend aus, es kann eine Form ziemlich exakt abzeichnen und Spiegelungen sind selten geworden. Es hat nun die Fähigkeiten um die Druckschrift zu erlernen. Da linkshändige Kinder in der Regel eine Disposition der Arbeitsrich-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung von Halte- und Arbeitshand • Flüssige Bewegungen

	<p>tung von rechts nach links haben, findet für sie mit dem Schreiben lernen ein Umlernprozess der Schreibrichtung von links nach rechts statt. Aufgrund der neuronalen Plastizität stellt dies für die meisten Kinder längerfristig kein Problem dar. Kinder mit einem wechselnden Handgebrauch zeigen mehr Mühe im Schreiblernprozess auf als linkshändige Kinder, da ihnen vor allem das Training einer spezialisierten Hand fehlt und sie oft Mühe mit Raumrichtungen aufweisen.</p>	
--	--	--

8.2.4 Tabelle gelöst 2

Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren

Alter	Handdominanzentwicklung	Wichtigste Punkte und Aspekte zur Gehirnentwicklung
Vor der Geburt	Die Untersuchung von Ultraschallbildern gibt Hinweise darauf, dass die Handdominanzentwicklung schon vor der Geburt zu beginnen scheint: Die Mehrheit der ungeborenen Kinder saugen am rechten Daumen. Eine Studie zeigt folgende Ergebnisse: Von 60 Kindern, welche im Mutterleib am rechten Daumen lutschten, waren im Alter von 10-12 Jahren alle Rechtshänder. Von den 15 Kindern die am linken Daumen lutschten, waren im gleichen Alter 10 Linkshänder. Es gibt hier wenige Babys, die keine Präferenz zeigen. Zwischen den Links- und den Rechtsbevorzugern gibt es keine Entwicklungsunterschiede. Es wird erwähnt, dass die Lateralität in der Schwangerschaft sichtbar wird, wenn das Gehirn so weit ausgereift ist, dass das Kind mit Bewegung auf Reize reagieren kann. Dies ist circa ab der 24. Schwangerschaftswoche der Fall.	<ul style="list-style-type: none"> • Bereits beim Daumen lutschen ist eine Präferenz sichtbar. • Das Gehirn des Kindes ist soweit ausgereift, dass es mit Bewegungen auf Reize reagieren kann.
0-3 Monate	In den ersten drei Monaten steht das Entdecken der eigenen Hände im Vordergrund der Händigkeitsentwicklung. Das Baby nimmt die eigenen Hände in den Mund und betrachtet sie ausgiebig mit den Augen. Ca. ab dem dritten Monat beginnt das Baby mit der einen Hand die andere zu betasten und verfolgt diesen Vorgang mit den Augen. Diese Verhaltensweisen gelten als wichtige Vorbereitung für das spätere Greifen. In diesem Altersabschnitt ist keine Vorliebe für eine Hand erkennbar. Bevor das Kind eine Hand spezialisieren kann, muss es mit beiden Händen einen gewissen Grad an „Grundgeschicklichkeit“ erlangen. Entwicklungsneurologen haben vor einigen Jahren jedoch folgendes festgestellt: Legt man ein Neugeborenes auf den Bauch, dreht es den Kopf öfters auf die rechte als auf die	<ul style="list-style-type: none"> • Die eine Hand mit der anderen betasten und den Vorgang mit den Augen verfolgen, ist eine wichtige Vorbereitung für das spätere Greifen. • Es ist wichtig, dass das Kind in diesem Alter in beiden Händen eine Art „Grundgeschicklichkeit“ erlangt. (In diesem Alter ist keine Vorliebe für eine Hand sichtbar.)

	linke Seite. Aufgrund dieser Beobachtungen wird angenommen, dass bei den meisten Neugeborenen schon eine Dominanz der linken Hemisphäre vorliegt, die sich später zur Rechtshändigkeit entwickelt.	
4-5 Monate	Das Kind beginnt gezielt nach Gegenständen zu greifen. Es ergreift einen Gegenstand gezielt mit beiden Händen. Es benutzt das palmare Greifen (=alle Finger beugen sich im Greifprozess, greifen mit den Handflächen). Nach dem Greifen wird der Gegenstand mit beiden Händen betastet. Mit der Zeit beginnt es einen Gegenstand mit der einen Hand fest zu halten und mit der anderen zu betasten. So macht es erste Erfahrungen mit einer Halte- und einer Arbeitshand. In der Regel ergreift jene Hand den Gegenstand, die ihn besser erreichen kann. Eine stark ausgeprägte Handdominanz in diesem Alter kann auf eine motorische, sensorische oder neurologische (Entwicklungs-)Störung hinweisen. Die Entwicklung des Greifens wird als ein biologischer Reifungsprozess angeschaut, dessen Abfolge bei allen Kindern gleich ist. Wann die verschiedenen Greiformen auftreten, kann von Kind zu Kind über mehrere Wochen/Monate variieren. Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Zweihändiges planares Greifen • Erste Erfahrungen mit der Halte- und Arbeitshand • Eine stark ausgeprägte Handdominanz kann auf eine motorische, sensorische oder neurologische (Entwicklungs-)Störung hinweisen.
6-7 Monate	Das Baby entwickelt nun das einhändige palmare Greifen, es fängt an, Gegenstände mit einer Hand aufzuheben. Das Greifen verlagert sich von der Ulnarseite (Kleinfingerseite) auf die Radialseite (Daumen- und Zeigfingerseite). Dieser Griff wird Scherengriff genannt und bildet den Anfang zur Funktionsspezialisierung der Finger. Das einhändige Greifen ermöglicht dem Kind das Übergeben eines Gegenstandes von einer Hand zur anderen. Das Baby lernt so mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen auszuführen. Es übt sich so in der Hand-Hand-Koordination und wird immer geschickter. Eine sichere Hand-Hand-Koordination ist eine wichtige Grundlage für die Ausbildung einer Arbeits- und Haltehand	<ul style="list-style-type: none"> • Einhändiges planares Greifen mit dem Scherengriff • Übung der Hand-Hand-Koordination

	<p>und somit ein Meilenstein für die Handdominanzentwicklung. Im Alter von 6-7 Monaten ist die Funktionstrennung (getrenntes Arbeiten der beiden Hirnhälften) jedoch noch nicht ganz abgeschlossen und wenn das Baby einen Gegenstand in der Hand hält und einen zweiten aufheben möchte, passiert es, dass sich die eine Hand unwillkürlich öffnet und ihm der Gegenstand aus der Hand fällt. Gewisse Quellen berichten in dieser Entwicklungsphase von einer vorübergehenden Präferenz (meist rechts), die sich mit beidhändigen Phasen abwechselt.</p> <p>Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen, es kann sich so einem interessanten Gegenstand selbständig zuwenden.</p>	
8- 10 Monate	<p>Mit ca. 8 Monaten gelingt es dem Kind in jeder Hand je einen Gegenstand festzuhalten (die Zusammenarbeit zwischen den Hirnhälften ist besser koordiniert) und diese gegeneinander zu schlagen. Das Kind reagiert stark auf visuelle Reize und erkundet viele Gegenstände oral. Der Scherengriff wird differenzierter und der Greifvorgang verlagert sich immer mehr auf die Fingerkuppen von Daumen und Zeigfinger. So entsteht der Pinzettengriff. Dieser erlaubt es dem Kind, kleinste Gegenstände aufzuheben. Das Bewegen der einzelnen Finger wird immer differenzierter. Es gelingt dem Baby nun zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer Hand aufzuheben. Es beginnt Gefäße mit einer Hand auszuräumen, die es mit der anderen Hand festhält. So kommt es zu einer weiteren Differenzierung der Halte- und Arbeitshand.</p> <p>Gewisse Quellen berichten von einer linkshändigen gefolgt von einer rechtshändigen Phase im 8. Monat. Andere Quellen sprechen im gleichen Alter davon, dass das Baby einen ihm in der Körpermitte angebotener Gegenstand konstant mit der gleichen Hand (90% der Kinder mit der rechten Hand) ergreifen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In jeder Hand je einen Gegenstand festhalten (Bessere Koordination der beiden Hirnhälften) • Scherengriff wird differenzierter und der Pinzettengriff entsteht • Differenzierung der Halte- und Arbeitshand • Myelinisierung der Axone → Pinzettengriff

	Im Alter von 7-10 Monate beginnt das Kind sich selbständig fortzubewegen (krabbeln, kriechen) und es lernt frei zu sitzen. So kann sich das Kind interessanten Gegenständen noch besser zuwenden und es kann diese im freien Sitzen intensiv betrachten.	
11-12 Monate	<p>Das Kind beginnt Gegenstände, die es zuvor aufgehoben hat, absichtlich auf den Boden fallen zu lassen. Es wirft diese immer schwungvoller von sich weg. Das Kind beginnt nun mit Werkzeugen zu hantieren und erlernt so auch das selbständige Essen mit dem Löffel. In einigen Quellen wird festgehalten, dass sich die Handdominanz nun immer mehr ausdifferenziert und das Kind schon unbewusst merkt, mit welcher Hand es geschickter greifen und hantieren kann. Es wird beobachtet, dass etwa die Hälfte aller Kinder bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres eine stabile Handpräferenz zeigt.</p> <p>Andere Quellen sprechen davon, dass das Kind erst im Alter von 12 Monaten den Pinzettengriff mit der nicht-dominanten Hand erlernt und sich rechtshändige mit linkshändigen Phasen abwechseln. Auch einige weitere Autoren sprechen im ersten Lebensjahr von einer wechselnden Händigkeit in der sich rechtshändige und linkshändigen Phasen abwechseln und noch keine konstante Präferenz sichtbar ist. Im Alter von 9-15 Monaten beginnen die meisten Kinder sich an Möbel hoch zu ziehen. Eine Voraussetzung für diese Leistung ist das feste Ergreifen und sich festhalten von und an Möbelstücken. In einem nächsten Schritt streifen die Kinder die Möbel entlang und beginnen zu laufen. Das freie Gehen gelingt den meisten Kindern im Alter von 10-20 Monaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. die Hälfte aller Kinder haben bereits gegen Ende des 1. Lebensjahr eine stabile Handpräferenz, andere Autoren sprechen von einer wechselnden Handdominanz in diesem Alter • Festes Ergreifen und sich festhalten sind Voraussetzungen für sich an Möbeln hochziehen können.
12-15 Monate	Das Kind fängt an funktionelle Spiele zu spielen. Es isst immer geschickter mit dem Löffel, hält einen Telefonhörer ans Ohr, kritzelt im Faust- oder Tunnelgriff mit einem Stift und fängt an mit dem Zeigefinger auf interessante Dinge zu zeigen. Beim Zeigen kann bei einigen Kindern bereits eine Be-	<ul style="list-style-type: none"> • Geschicktere Feinmotorische Tätigkeiten wie mit dem Löffel essen • Kritzeln im Faust- und Tunnelgriff • Mit dem Zeigefinger auf interessante Dinge zeigen

	<p>vorzugung für eine Hand festgestellt werden. Mit dem Erlernen des Laufens erlangt das Kind eine immer grössere Bewegungsfreiheit und kann sich interessanten Gegenständen und Personen selbständig zuwenden.</p>	
16-18 Monate	<p>Das Funktionsspiel entwickelt sich weiter und das Kind ahmt Alltagshandlungen nach (z.B. rühren in einem Kochtopf, putzen). Es kann komplexere feinmotorische Fähigkeiten ausführen und beim freien Gehen Gegenstände vom Boden aufheben. Beim Malen hält das Kind den Stift im Faust- oder Pfötchengriff. Da es mit dieser Tätigkeit noch wenig Erfahrung hat, hält es den Stift abwechselnd in der rechten oder in der linken Hand.</p> <p>Es wird beschrieben, dass im Alter von 18 Monaten das beidhändige Hantieren zu einer stärkeren Präferenz führt als das einhändige Greifen. Dies kann bedeuten, dass das Kind in diesem Alter wahlweise mit beiden Händen nach Gegenständen greift und dass die Handpräferenz eher bei komplexeren Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand ersichtlich ist.</p> <p>In anderen Quellen wird erwähnt, dass sich im Alter von 18 Monaten bei den meisten Kindern die linke Hirnhemisphäre schneller entwickelt als die rechte und darum (vor allem bei beidhändigen Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand) die rechte Hand bei den meisten Kindern dominiert. Diese Handpräferenz ändert sich bei den meisten Kindern nur noch unwesentlich. Aktives Überkreuzen findet statt. In weiteren Quellen wird erwähnt, dass sich bei einigen Kindern zwischen 10-20 Monate die Bevorzugung einer Hand in feinmotorischen Tätigkeiten entwickelt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komplexere feinmotorische Fähigkeiten, beim freien Gehen Gegenstände vom Boden aufheben • Malt im Faust- oder Pfötchengriff, hält den Stift aber abwechselnd in der rechten oder linken Hand • Die Handpräferenz ändert sich bei den meisten Kindern nicht mehr. • Aktives Überkreuzen • Komplexere Tätigkeiten sind wichtig, um eine Bevorzugung zu entwickeln
19-24 Monate	<p>Eine beginnende Handpräferenz wird nun sichtbar. Einige Autoren beschreiben, dass die Handdominanz in diesem Alter bei den meisten Kindern schon eindeutig sei und die Stärke der Lateralität im weiteren Verlauf der Kindheit noch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die beginnende Handpräferenz wird sichtbar • Mit Stiften probiert das Kind aus, mit welcher Hand es besser geht • Kleine Gegenstände mit dem Pinzettengriff aufheben und ohne die andere Hand zu gebrauchen zur Handfläche weitergeben.

	<p>zunehme. Das Kind verwendet seine Hände und Finger situationsangepasst in verschiedenen Griffformen, das wechselhafte Überkreuzen ist vorhanden. Das System der Halte- und der Arbeitshand ist gut ausgebildet. Im Umgang mit dem Stift ist das Kind noch am Ausprobieren, mit welcher Hand das malen besser klappt. Das Kind kann nun einen kleinen Gegenstand im Pinzettengriff aufheben und ihn ohne die andere Hand zu gebrauchen zur Handfläche weiter geben. Das Symbolspiel wird nun interessant und das Kind lässt Puppen, Plüschtiere handeln und schlüpft selbst in andere Rollen.</p> <p>Im gleichen Alter gehen die meisten Kinder ziemlich sicher und beginnen zu rennen.</p>	
2 – 2.5 Jahre	<p>Die Handdominanz wird noch deutlicher. Einige Autoren sprechen erst jetzt von der Ausbildung einer Halte- und einer Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten. Das Kind entdeckt im Spiel räumliche Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu Grösse, Menge und Gewicht. Es malt Spiralen und Kreisformen und versucht Flächen auszumalen. Beim Malen fehlen dem Kind lange die feinmotorischen Fähigkeiten, als dass es seine mentalen Vorstellungen präzise aufs Blatt bringen kann. Die Bewegungssteuerung erfolgt zunehmend aus dem Ellenbogen- und Handgelenk und nicht mehr aus der Schulter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Handdominanz wird noch deutlicher • Die Bewegungssteuerung beim Malen erfolgt aus dem Ellenbogen und Handgelenk. • Ausbildung einer Halte- und Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten.
2.5-3 Jahre	<p>Das Kind kann Drehbewegungen (wie z.B. eine Flasche auf- und zudrehen) ausführen. Die Voraussetzung dazu sind ein eingeübtes System einer Halte- und einer Arbeitshand und die Vorerfahrungen des Drehens und Wendens von Gegenständen. Beim Spielen mit Bauklötzen oder ähnlichem wird eine bevorzugte Arbeits- und Blickrichtung erkennbar. Bei rechtshändigen Kindern ist diese von links nach rechts, bei linkshändigen umgekehrt. Beim Malen beginnt es den Stift mehr und mehr mit einem Feingriff zu halten. Es malt geschlossene Kreise und Spiralen sowie senkrechte und waag-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kann Drehbewegungen, vorausgesetzt die Halte- und Arbeitshand sind definiert und das Kind hat bereits Erfahrungen mit Drehen und Wenden von Gegenständen. • Spiel mit Bauklötzen und ähnlichem, zeigt bevorzugte Arbeits- und Blickrichtung • Feingriff • Vorbilder beim Schreiben und Schneiden • Verbesserung der Geschicklichkeit der Hände • Rechtshändige Kinder zeigen früher eine ausgeprägte Handdominanz als

	<p>rechte Striche. Beim Malen in diesem Alter ahmen die Kinder meistens das Geschriebene oder das Gezeichnete von Erwachsenen oder älteren Kindern nach. Der Umgang mit der Schere wird in diesem Alter entdeckt, das Kind schneidet zuerst zweihändig.</p> <p>Im Alter von 2-4 Jahren vergrößert sich bei anspruchsvollen Tätigkeiten die Geschicklichkeit der Hände zunehmend. In der Regel zeigen rechtshändige Kinder zeigen früher eine ausgeprägte Handdominanz als linkshändige Kinder.</p>	<p>linkshändige Kinder. Könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich die Dendritenlänge linkshemisphärisch schneller entwickelt.</p>
3-4 Jahre	<p>Es findet eine zunehmende Automatisierung der Arbeits- und der Haltehand statt. Bei leichten Aufgaben scheint das Kind keine Hand zu bevorzugen. Je mehr Geschicklichkeit die Tätigkeit jedoch braucht, desto eher ist eine Leistungsdominanz zu beobachten. Das Kind beginnt den Stift im Dreipunktgriff zu halten, es malt geometrische Formen wie Vierecke und Kreuze, die sich gegen Ende des 4. Lebensjahres zu Kopf- und Gliederfüßler weiter entwickeln. Rechtshändige Kinder malen meistens von links nach rechts, linkshändige auf die andere Seite. So ist es den Kindern möglich, den Stift zu ziehen, was eine einfachere Tätigkeit als den Stift zu stossen darstellt. Aufgrund der Körpermitteüberkreuzung (ist in diesem Alter normalerweise auf der dominanten Seite gut entwickelt) und der bevorzugten Blickrichtung, malen rechtshändige Kinder eher auf der linken Blatthälfte und linkshändige Kinder eher auf der rechten Blatthälfte. Auch beim Schneiden entdecken die Kinder mit der Erfahrung ihre bevorzugte Schneidrichtung (bei Rechtshändern gegen den Uhrzeigersinn, bei Linkshändern mit dem Uhrzeigersinn). Kinder mit einer noch unsicheren Händigkeit malen teilweise mit beiden Händen gleichzeitig oder wechseln häufig die Hand. Das Kind spielt und bastelt mit verschiedensten Materialien (Sand, Bauklötze, Murmeln, Knete,...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zunehmende Automatisierung der Arbeits- und der Haltehand • leichte Aufgaben keine bevorzugte Hand, schwierigere Hand eher eine Leistungsdominanz zu beobachten • Dreipunktgriff • Rechtshändige Kinder malen meistens von links nach rechts, linkshändige auf die andere Seite. Kinder mit einer noch unsicheren Händigkeit malen teilweise mit beiden Händen gleichzeitig oder wechseln häufig die Hand.
4-5 Jahre	<p>Das Kind übt durch häufige Bewegungswiederholungen die Geschicklichkeit der Halte- und Arbeitshand weiter. Es merkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Häufige Bewegungswiederholungen, um die Geschicklichkeit der Halte- und Arbeitshand zu erweitern

	<p>mittlerweile selbst, mit welcher Hand es eine Tätigkeit besser ausführen kann. Am Ende des 5. Lebensjahres sollte die Händigkeit eindeutig festgelegt sein. Falls dies nicht der Fall ist, raten mehrere Quellen Kontakt mit einer Fachperson aufzunehmen. Gemäss anderen Quellen, entwickelt sich bei manchen Kindern die eindeutige Handdominanz erst im Alter von 8-10 Jahren. Die späte Entwicklung kann auf Hirnreifungsverzögerungen entstandene unausgeglichene Hemisphärendominanz zurückzuführen. Die späte Handdominanzentwicklung kann zum Teil auch auf Erfahrungsmangel zurückgeführt werden. Das Kind kann einfache Regelspiele spielen, macht einfache Knoten und isst geschickt mit der Gabel und fängt an mit Messer und Gabel zu essen. Anfangs des 5. Lebensjahres macht das Kind erste Schrägen in der Zeichenentwicklung, Ende des 5. Lebensjahres zeichnet es Umgebungsbilder. Linkshändige Kinder arbeiten beim Spielen und malen nach wie vor von rechts nach links. Das Kind beginnt die rechte und die linke Körperhälfte zu unterscheiden, es kann Körperstellungen nachahmen. Begriffsbenennungen von rechts und links sind ein komplizierter Prozess, welcher in diesem Alter noch schwierig ist. Bei den Überkreuzbewegungen geben gewisse Quellen an, dass Mädchen mehr überkreuzen als Jungen und Überkreuzbewegungen bei schwierigeren Aufgabestellungen öfters vorkommen als bei einfacheren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Händigkeit sollte mit 5 Jahren eindeutig festgelegt sein. • Die späte Handdominanzentwicklung kann zum Teil auch auf Erfahrungsmangel zurückgeführt werden oder auf eine Hirnreifungsverzögerung.
5-6 Jahre	<p>Das Kind weist normalerweise in diesem Alter eine gutentwickelte Hand-Hand-Koordination, eine sichere Handdominanz, isolierte Fingerbeweglichkeit und eine sichere Richtungswahrnehmung auf. Die Leistungsdominanz für eine Hand wird in diesem Alter ersichtlich. Das Kind kann präzise Faltarbeiten ausführen, schneidet genau und isst geschickt mit Messer und Gabel. Es zeichnet erste schriftähnliche fortlaufende Muster und schreibt den eigenen Namen. Es kommt vor, dass einzelne oder mehrere Buchstaben gespie-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gutentwickelte Hand-Hand-Koordination, eine sichere Handdominanz, isolierte Fingerbeweglichkeit und eine sichere Richtungswahrnehmung • Eine andere Studie besagt, dass in diesem Alter etwa 16% der Kinder ihre Händigkeit noch wechseln.

	<p>gelt werden. Dies geschieht, aufgrund der bevorzugten Blickrichtung und einfacherer Strichführung von rechts nach links, öfters bei linkshändigen Kindern. Kinder mit wechselndem Handgebrauch spiegeln länger als Kinder mit eindeutiger Händigkeit. Jene Kinder weisen auch öfters Raumlageschwierigkeiten auf. Ende des 6. Lebensjahres beginnt es Gegenstände und Personen von der Seite und/oder dreidimensional zu zeichnen. Linkshändige Kinder haben manchmal Mühe mehrere aneinanderhängende Figuren von links nach rechts zu zeichnen. Dies ist dadurch bedingt, dass sie den Stift stossen, und nicht wie rechtshändige Kinder ziehen können. Es hilft ihnen, wenn sie den Stift alle 3-4 Muster absetzen.</p> <p>Eine Studie zeigt, dass rechtshändige Kinder in diesem Alter die Körpermittellinie öfters überkreuzen als linkshändige. Linkshändige Kinder mit weniger ausgeprägter Handdominanz überkreuzten weniger als Kinder mit einer gut ausgeprägten linkshändigen Dominanz.</p> <p>Eine andere Studie besagt, dass in diesem Alter etwa 16% der Kinder ihre Händigkeit noch wechseln.</p>	
6-7 Jahre	<p>Das Alter von 6-7 Jahren ist bei den meisten Kindern das Alter des Schuleintrittes. Das Kind hantiert sicher mit Spitzer, Radiergummi, und Lineal. Hammer, Säge und Schraubenzieher werden relativ sicher eingesetzt. Die Schreib- und Malbewegungen kommen in der Regel flüssig aus dem Handgelenk und die Finger sind an der Bewegung mitbeteiligt, es hat die Stifthaltung gut geübt und kann ausdauernd malen und schreiben. Die vollständige Automatisierung der Halte- und Arbeitshand hat stattgefunden. Das Kind malt kleine Formen deckend aus, es kann eine Form ziemlich exakt abzeichnen und Spiegelungen sind selten geworden. Es hat nun die Fähigkeiten um die Druckschrift zu erlernen. Da linkshändige Kinder in der Regel eine Disposition der Arbeitsrich-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssige Schreib- und Malbewegungen • Vollständige Automatisierung von Halte- und Arbeitshand

	<p>tung von rechts nach links haben, findet für sie mit dem Schreiben lernen ein Umlernprozess der Schreibrichtung von links nach rechts statt. Aufgrund der neuronalen Plastizität stellt dies für die meisten Kinder längerfristig kein Problem dar. Kinder mit einem wechselnden Handgebrauch zeigen mehr Mühe im Schreiblernprozess auf als linkshändige Kinder, da ihnen vor allem das Training einer spezialisierten Hand fehlt und sie oft Mühe mit Raumrichtungen aufweisen.</p>	
--	--	--

8.2.5 Tabelle gelöst 3

Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren

Alter	Handdominanzentwicklung	Wichtigste Punkte und Aspekte zur Gehirnentwicklung
Vor der Geburt	Die Untersuchung von Ultraschallbildern gibt Hinweise darauf, dass die Handdominanzentwicklung schon vor der Geburt zu beginnen scheint: Die Mehrheit der ungeborenen Kinder saugen am rechten Daumen. Eine Studie zeigt folgende Ergebnisse: Von 60 Kindern, welche im Mutterleib am rechten Daumen lutschten, waren im Alter von 10-12 Jahren alle Rechtshänder. Von den 15 Kindern die am linken Daumen lutschten, waren im gleichen Alter 10 Linkshänder. Es gibt hier wenige Babys, die keine Präferenz zeigen. Zwischen den Links- und den Rechtsbevorzugern gibt es keine Entwicklungsunterschiede. Es wird erwähnt, dass die Lateralität in der Schwangerschaft sichtbar wird, wenn das Gehirn so weit ausgereift ist, dass das Kind mit Bewegung auf Reize reagieren kann. Dies ist circa ab der 24. Schwangerschaftswoche der Fall.	<ul style="list-style-type: none"> • Saugen des Daumens bei ungeborenen Kindern zeigt ersten Hinweis auf die Handdominanz. • Ab der 24. SSW ist das Gehirn so weit ausgereift, dass das Kind mit Bewegung auf einen Reiz reagieren kann.
0-3 Monate	In den ersten drei Monaten steht das Entdecken der eigenen Hände im Vordergrund der Händigkeitsentwicklung. Das Baby nimmt die eigenen Hände in den Mund und betrachtet sie ausgiebig mit den Augen. Ca. ab dem dritten Monat beginnt das Baby mit der einen Hand die andere zu betasten und verfolgt diesen Vorgang mit den Augen. Diese Verhaltensweisen gelten als wichtige Vorbereitung für das spätere Greifen. In diesem Altersabschnitt ist keine Vorliebe für eine Hand erkennbar. Bevor das Kind eine Hand spezialisieren kann, muss es mit beiden Händen einen gewissen Grad an „Grundgeschicklichkeit“ erlangen. Entwicklungsneurologen haben vor einigen Jahren jedoch folgendes festgestellt: Legt man ein Neugeborenes auf den Bauch, dreht es den Kopf öfters auf die rechte als auf die	<ul style="list-style-type: none"> • Entdecken der eigenen Hände mit Augen und Mund und mit der einen Hand die andere betasten als Vorbereitung einer Grundgeschicklichkeit und als Vorbereitung fürs spätere Greifen. • Aktivität von epigenetisch-determinierten Bewegungsmustern überwiegt. Das Nervensystem erkundet die motorischen Möglichkeiten anhand von selbst-erzeugter Aktivität und erhält daraus selbst-erzeugte Information.

	linke Seite. Aufgrund dieser Beobachtungen wird angenommen, dass bei den meisten Neugeborenen schon eine Dominanz der linken Hemisphäre vorliegt, die sich später zur Rechtshändigkeit entwickelt.	
4-5 Monate	Das Kind beginnt gezielt nach Gegenständen zu greifen. Es ergreift einen Gegenstand gezielt mit beiden Händen. Es benutzt das palmare Greifen (=alle Finger beugen sich im Greifprozess, greifen mit den Handflächen). Nach dem Greifen wird der Gegenstand mit beiden Händen betastet. Mit der Zeit beginnt es einen Gegenstand mit der einen Hand fest zu halten und mit der anderen zu betasten. So macht es erste Erfahrungen mit einer Halte- und einer Arbeitshand. In der Regel ergreift jene Hand den Gegenstand, die ihn besser erreichen kann. Eine stark ausgeprägte Handdominanz in diesem Alter kann auf eine motorische, sensorische oder neurologische (Entwicklungs-)Störung hinweisen. Die Entwicklung des Greifens wird als ein biologischer Reifungsprozess angeschaut, dessen Abfolge bei allen Kindern gleich ist. Wann die verschiedenen Greiformen auftreten, kann von Kind zu Kind über mehrere Wochen/Monate variieren. Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Palmares Greifen mit beiden Händen und betasten eines Gegenstandes mit beiden, bzw. mit einer Hand. • Aktivität von epigenetisch-determinierten Bewegungsmustern überwiegt. Das Nervensystem erkundet die motorischen Möglichkeiten anhand von selbst-erzeugter Aktivität und erhält daraus selbst-erzeugte Information.
6-7 Monate	Das Baby entwickelt nun das einhändige palmare Greifen, es fängt an, Gegenstände mit einer Hand aufzuheben. Das Greifen verlagert sich von der Ulnarseite (Kleinfingerseite) auf die Radialseite (Daumen- und Zeigfingerseite). Dieser Griff wird Scherengriff genannt und bildet den Anfang zur Funktionsspezialisierung der Finger. Das einhändige Greifen ermöglicht dem Kind das Übergeben eines Gegenstandes von einer Hand zur anderen. Das Baby lernt so mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen auszuführen. Es übt sich so in der Hand-Hand-Koordination und wird immer geschickter. Eine sichere Hand-Hand-Koordination ist eine wichtige Grundlage für die Ausbildung einer Arbeits- und Haltehand	<ul style="list-style-type: none"> • Einhändiges palmares Greifen mit einer Hand → Übung der Hand-Hand-Koordination. • Erlernen des Scherengriffs • Funktionstrennung der beiden Hirnhälften ist noch nicht abgeschlossen, deshalb ist z.T. noch keine definitive Handpräferenz zu beobachten, welche sich mit beidhändigen Phasen abwechseln kann.

	<p>und somit ein Meilenstein für die Handdominanzentwicklung. Im Alter von 6-7 Monaten ist die Funktionstrennung (getrenntes Arbeiten der beiden Hirnhälften) jedoch noch nicht ganz abgeschlossen und wenn das Baby einen Gegenstand in der Hand hält und einen zweiten aufheben möchte, passiert es, dass sich die eine Hand unwillkürlich öffnet und ihm der Gegenstand aus der Hand fällt. Gewisse Quellen berichten in dieser Entwicklungsphase von einer vorübergehenden Präferenz (meist rechts), die sich mit beidhändigen Phasen abwechselt.</p> <p>Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen, es kann sich so einem interessanten Gegenstand selbständig zuwenden.</p>	
8- 10 Monate	<p>Mit ca. 8 Monaten gelingt es dem Kind in jeder Hand je einen Gegenstand festzuhalten (die Zusammenarbeit zwischen den Hirnhälften ist besser koordiniert) und diese gegeneinander zu schlagen. Das Kind reagiert stark auf visuelle Reize und erkundet viele Gegenstände oral. Der Scherengriff wird differenzierter und der Greifvorgang verlagert sich immer mehr auf die Fingerkuppen von Daumen und Zeigfinger. So entsteht der Pinzettengriff. Dieser erlaubt es dem Kind, kleinste Gegenstände aufzuheben. Das Bewegen der einzelnen Finger wird immer differenzierter. Es gelingt dem Baby nun zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer Hand aufzuheben. Es beginnt Gefäße mit einer Hand auszuräumen, die es mit der anderen Hand festhält. So kommt es zu einer weiteren Differenzierung der Halte- und Arbeitshand.</p> <p>Gewisse Quellen berichten von einer linkshändigen gefolgt von einer rechtshändigen Phase im 8. Monat. Andere Quellen sprechen im gleichen Alter davon, dass das Baby einen ihm in der Körpermitte angebotener Gegenstand konstant mit der gleichen Hand (90% der Kinder mit der rechten Hand) ergreifen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kind kann in je einer Hand einen Gegenstand festhalten • Vom Scherengriff zum Pinzettengriff: sichere Hand-Hand-Koordination, Differenzierung der Halte- und Arbeitshand. • Myelinisierung der Axone im primär motorischen Kortex → Pinzettengriff

	<p>Im Alter von 7-10 Monate beginnt das Kind sich selbständig fortzubewegen (krabbeln, kriechen) und es lernt frei zu sitzen. So kann sich das Kind interessanten Gegenständen noch besser zuwenden und es kann diese im freien Sitzen intensiv betrachten.</p>	
11-12 Monate	<p>Das Kind beginnt Gegenstände, die es zuvor aufgehoben hat, absichtlich auf den Boden fallen zu lassen. Es wirft diese immer schwungvoller von sich weg. Das Kind beginnt nun mit Werkzeugen zu hantieren und erlernt so auch das selbständige Essen mit dem Löffel. In einigen Quellen wird festgehalten, dass sich die Handdominanz nun immer mehr ausdifferenziert und das Kind schon unbewusst merkt, mit welcher Hand es geschickter greifen und hantieren kann. Es wird beobachtet, dass etwa die Hälfte aller Kinder bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres eine stabile Handpräferenz zeigt.</p> <p>Andere Quellen sprechen davon, dass das Kind erst im Alter von 12 Monaten den Pinzettengriff mit der nicht-dominanten Hand erlernt und sich rechtshändige mit linkshändigen Phasen abwechseln. Auch einige weitere Autoren sprechen im ersten Lebensjahr von einer wechselnden Händigkeit in der sich rechtshändige und linkshändigen Phasen abwechseln und noch keine konstante Präferenz sichtbar ist. Im Alter von 9-15 Monaten beginnen die meisten Kinder sich an Möbel hoch zu ziehen. Eine Voraussetzung für diese Leistung ist das feste Ergreifen und sich festhalten von und an Möbelstücken. In einem nächsten Schritt streifen die Kinder die Möbel entlang und beginnen zu laufen. Das freie Gehen gelingt den meisten Kindern im Alter von 10-20 Monaten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände werden vom Kind aufgehoben und wieder fallen gelassen • Das rechtsfrontale Areal ist in seiner neuronalen Feinstruktur bis zum 12. Monat dem Broca-Areal überlegen, erst zwischen dem 12. und 15. Monat nimmt die Länge der Dendriten in der linken Hemisphäre zu. Deshalb kommen wohl einige Autoren zum Ergebnis, dass bei vielen Kindern in Alter zwischen 11 und 12 Monaten noch keine konstante Handpräferenz erkennbar ist.
12-15 Monate	<p>Das Kind fängt an funktionelle Spiele zu spielen. Es isst immer geschickter mit dem Löffel, hält einen Telefonhörer ans Ohr, kritzelt im Faust- oder Tunnelgriff mit einem Stift und fängt an mit dem Zeigefinger auf interessante Dinge zu zeigen. Beim Zeigen kann bei einigen Kindern bereits eine Be-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kritzeln im Faust- oder Tunnelgriff • Auf Dinge mit dem Zeigefinger hinweisen • Zwischen dem 12. und 15. Monat nimmt die Länge der Dendriten in der

	<p>vorzugung für eine Hand festgestellt werden. Mit dem Erlernen des Laufens erlangt das Kind eine immer grössere Bewegungsfreiheit und kann sich interessanten Gegenständen und Personen selbständig zuwenden.</p>	<p>linken Hemisphäre zu</p>
16-18 Monate	<p>Das Funktionsspiel entwickelt sich weiter und das Kind ahmt Alltagshandlungen nach (z.B. rühren in einem Kochtopf, putzen). Es kann komplexere feinmotorische Fähigkeiten ausführen und beim freien Gehen Gegenstände vom Boden aufheben. Beim Malen hält das Kind den Stift im Faust- oder Pfötchengriff. Da es mit dieser Tätigkeit noch wenig Erfahrung hat, hält es den Stift abwechselnd in der rechten oder in der linken Hand.</p> <p>Es wird beschrieben, dass im Alter von 18 Monaten das beidhändige Hantieren zu einer stärkeren Präferenz führt als das einhändige Greifen. Dies kann bedeuten, dass das Kind in diesem Alter wahlweise mit beiden Händen nach Gegenständen greift und dass die Handpräferenz eher bei komplexeren Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand ersichtlich ist.</p> <p>In anderen Quellen wird erwähnt, dass sich im Alter von 18 Monaten bei den meisten Kindern die linke Hirnhemisphäre schneller entwickelt als die rechte und darum (vor allem bei beidhändigen Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand) die rechte Hand bei den meisten Kindern dominiert. Diese Handpräferenz ändert sich bei den meisten Kindern nur noch unwesentlich. Aktives Überkreuzen findet statt. In weiteren Quellen wird erwähnt, dass sich bei einigen Kindern zwischen 10-20 Monate die Bevorzugung einer Hand in feinmotorischen Tätigkeiten entwickelt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • komplexe feinmotorische Tätigkeiten werden ausgeführt • Malen im Faust- bzw. Pfötchengriff • Aktives Überkreuzen <ul style="list-style-type: none"> • Linke Hemisphäre entwickelt sich schneller als rechte, deshalb dominiert bei vielen Kindern die rechte Hand.
19-24 Monate	<p>Eine beginnende Handpräferenz wird nun sichtbar. Einige Autoren beschreiben, dass die Handdominanz in diesem Alter bei den meisten Kindern schon eindeutig sei und die Stärke der Lateralität im weiteren Verlauf der Kindheit noch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselhaftes Überkreuzen • Pinzettengriff

	<p>zunehme. Das Kind verwendet seine Hände und Finger situationsangepasst in verschiedenen Griffformen, das wechselhafte Überkreuzen ist vorhanden. Das System der Halte- und der Arbeitshand ist gut ausgebildet. Im Umgang mit dem Stift ist das Kind noch am Ausprobieren, mit welcher Hand das malen besser klappt. Das Kind kann nun einen kleinen Gegenstand im Pinzettengriff aufheben und ihn ohne die andere Hand zu gebrauchen zur Handfläche weiter geben. Das Symbolspiel wird nun interessant und das Kind lässt Puppen, Plüschtiere handeln und schlüpft selbst in andere Rollen.</p> <p>Im gleichen Alter gehen die meisten Kinder ziemlich sicher und beginnen zu rennen.</p>	
2 – 2.5 Jahre	<p>Die Handdominanz wird noch deutlicher. Einige Autoren sprechen erst jetzt von der Ausbildung einer Halte- und einer Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten. Das Kind entdeckt im Spiel räumliche Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu Grösse, Menge und Gewicht. Es malt Spiralen und Kreisformen und versucht Flächen auszumalen. Beim Malen fehlen dem Kind lange die feinmotorischen Fähigkeiten, als dass es seine mentalen Vorstellungen präzise aufs Blatt bringen kann. Die Bewegungssteuerung erfolgt zunehmend aus dem Ellenbogen- und Handgelenk und nicht mehr aus der Schulter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung einer Halte- und Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten • Zwischen dem 24. und 26. Monat entwickeln sich die frontalen Areale beidseitig gleich schnell. • Erhöhte Anforderungen an die Motorik erfordern differenzierte Bewegungsmuster, dies wird möglich in dem für spezifische Aufgaben bestimmte Bewegungsmuster gebraucht werden.
2.5-3 Jahre	<p>Das Kind kann Drehbewegungen (wie z.B. eine Flasche auf- und zudrehen) ausführen. Die Voraussetzung dazu sind ein eingeübtes System einer Halte- und einer Arbeitshand und die Vorerfahrungen des Drehens und Wendens von Gegenständen. Beim Spielen mit Bauklötzen oder ähnlichem wird eine bevorzugte Arbeits- und Blickrichtung erkennbar. Bei rechtshändigen Kindern ist diese von links nach rechts, bei linkshändigen umgekehrt. Beim Malen beginnt es den Stift mehr und mehr mit einem Feingriff zu halten. Es malt geschlossene Kreise und Spiralen sowie senkrechte und waag-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Halte- und Arbeitshand gut eingeübt • Erste Erfahrungen im Umgang mit der Schere • Das Hirngewicht macht nun 80% des ausgewachsenen Gehirns aus, was mit der zunehmenden Myelinisierung der Axone und dem Längenwachstum der Dendriten zusammenhängt, d.h. die Handdominanz verdeutlicht sich noch mehr.

	<p>rechte Striche. Beim Malen in diesem Alter ahmen die Kinder meistens das Geschriebene oder das Gezeichnete von Erwachsenen oder älteren Kindern nach. Der Umgang mit der Schere wird in diesem Alter entdeckt, das Kind schneidet zuerst zweihändig.</p> <p>Im Alter von 2-4 Jahren vergrößert sich bei anspruchsvollen Tätigkeiten die Geschicklichkeit der Hände zunehmend. In der Regel zeigen rechtshändige Kinder zeigen früher eine ausgeprägte Handdominanz als linkshändige Kinder.</p>	
3-4 Jahre	<p>Es findet eine zunehmende Automatisierung der Arbeits- und der Haltehand statt. Bei leichten Aufgaben scheint das Kind keine Hand zu bevorzugen. Je mehr Geschicklichkeit die Tätigkeit jedoch braucht, desto eher ist eine Leistungsdominanz zu beobachten. Das Kind beginnt den Stift im Dreipunktgriff zu halten, es malt geometrische Formen wie Vierecke und Kreuze, die sich gegen Ende des 4. Lebensjahres zu Kopf- und Gliederfüßler weiter entwickeln. Rechtshändige Kinder malen meistens von links nach rechts, linkshändige auf die andere Seite. So ist es den Kindern möglich, den Stift zu ziehen, was eine einfachere Tätigkeit als den Stift zu stossen darstellt. Aufgrund der Körpermitteüberkreuzung (ist in diesem Alter normalerweise auf der dominanten Seite gut entwickelt) und der bevorzugten Blickrichtung, malen rechtshändige Kinder eher auf der linken Blatthälfte und linkshändige Kinder eher auf der rechten Blatthälfte. Auch beim Schneiden entdecken die Kinder mit der Erfahrung ihre bevorzugte Schneidrichtung (bei Rechtshändern gegen den Uhrzeigersinn, bei Linkshändern mit dem Uhrzeigersinn). Kinder mit einer noch unsicheren Händigkeit malen teilweise mit beiden Händen gleichzeitig oder wechseln häufig die Hand. Das Kind spielt und bastelt mit verschiedensten Materialien (Sand, Bauklötze, Murmeln, Knete,...).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung der Halte- und Arbeitshand • Dreipunktgriff
4-5 Jahre	<p>Das Kind übt durch häufige Bewegungswiederholungen die Geschicklichkeit der Halte- und Arbeitshand weiter. Es merkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung der Halte- und Arbeitshand • Ab dem 5.LJ eindeutig festgelegte Lateralität

	<p>mittlerweile selbst, mit welcher Hand es eine Tätigkeit besser ausführen kann. Am Ende des 5. Lebensjahres sollte die Händigkeit eindeutig festgelegt sein. Falls dies nicht der Fall ist, raten mehrere Quellen Kontakt mit einer Fachperson aufzunehmen. Gemäss anderen Quellen, entwickelt sich bei manchen Kindern die eindeutige Handdominanz erst im Alter von 8-10 Jahren. Die späte Entwicklung kann auf Hirnreifungsverzögerungen entstandene unausgeglichene Hemisphärendominanz zurückzuführen. Die späte Handdominanzentwicklung kann zum Teil auch auf Erfahrungsmangel zurückgeführt werden. Das Kind kann einfache Regelspiele spielen, macht einfache Knoten und isst geschickt mit der Gabel und fängt an mit Messer und Gabel zu essen. Anfangs des 5. Lebensjahres macht das Kind erste Schrägen in der Zeichenentwicklung, Ende des 5. Lebensjahres zeichnet es Umgebungsbilder. Linkshändige Kinder arbeiten beim Spielen und malen nach wie vor von rechts nach links. Das Kind beginnt die rechte und die linke Körperhälfte zu unterscheiden, es kann Körperstellungen nachahmen. Begriffsbenennungen von rechts und links sind ein komplizierter Prozess, welcher in diesem Alter noch schwierig ist. Bei den Überkreuzbewegungen geben gewisse Quellen an, dass Mädchen mehr überkreuzen als Jungen und Überkreuzbewegungen bei schwierigeren Aufgabestellungen öfters vorkommen als bei einfacheren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In der Alterspanne von 3-6 Jahren dominiert das Broca-Areal (Sprachzentrum), was wohl auch ein Grund sein könnte, dass mehr Kinder definitiv zu Rechtshändigkeit neigen. • Spätere eindeutige Lateralität wird auf Hirnreifungsverzögerungen bzw. Erfahrungsmangel zurückgeführt
5-6 Jahre	<p>Das Kind weist normalerweise in diesem Alter eine gut entwickelte Hand-Hand-Koordination, eine sichere Handdominanz, isolierte Fingerbeweglichkeit und eine sichere Richtungswahrnehmung auf. Die Leistungsdominanz für eine Hand wird in diesem Alter ersichtlich. Das Kind kann präzise Faltarbeiten ausführen, schneidet genau und isst geschickt mit Messer und Gabel. Es zeichnet erste schriftähnliche fortlaufende Muster und schreibt den eigenen Namen. Es kommt vor, dass einzelne oder mehrere Buchstaben gespie-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gut entwickelte Hand-Hand-Koordination • Sichere Handdominanz • Erstes Schreiben von Buchstaben (eigener Name)

	<p>gelt werden. Dies geschieht, aufgrund der bevorzugten Blickrichtung und einfacherer Strichführung von rechts nach links, öfters bei linkshändigen Kindern. Kinder mit wechselndem Handgebrauch spiegeln länger als Kinder mit eindeutiger Händigkeit. Jene Kinder weisen auch öfters Raumlageschwierigkeiten auf. Ende des 6. Lebensjahres beginnt es Gegenstände und Personen von der Seite und/oder dreidimensional zu zeichnen. Linkshändige Kinder haben manchmal Mühe mehrere aneinanderhängende Figuren von links nach rechts zu zeichnen. Dies ist dadurch bedingt, dass sie den Stift stossen, und nicht wie rechtshändige Kinder ziehen können. Es hilft ihnen, wenn sie den Stift alle 3-4 Muster absetzen.</p> <p>Eine Studie zeigt, dass rechtshändige Kinder in diesem Alter die Körpermittellinie öfters überkreuzen als linkshändige. Linkshändige Kinder mit weniger ausgeprägter Handdominanz überkreuzten weniger als Kinder mit einer gut ausgeprägten linkshändigen Dominanz.</p> <p>Eine andere Studie besagt, dass in diesem Alter etwa 16% der Kinder ihre Händigkeit noch wechseln.</p>	
6-7 Jahre	<p>Das Alter von 6-7 Jahren ist bei den meisten Kindern das Alter des Schuleintrittes. Das Kind hantiert sicher mit Spitzer, Radiergummi, und Lineal. Hammer, Säge und Schraubenzieher werden relativ sicher eingesetzt. Die Schreib- und Malbewegungen kommen in der Regel flüssig aus dem Handgelenk und die Finger sind an der Bewegung mitbeteiligt, es hat die Stifthaltung gut geübt und kann ausdauernd malen und schreiben. Die vollständige Automatisierung der Halte- und Arbeitshand hat stattgefunden. Das Kind malt kleine Formen deckend aus, es kann eine Form ziemlich exakt abzeichnen und Spiegelungen sind selten geworden. Es hat nun die Fähigkeiten um die Druckschrift zu erlernen. Da linkshändige Kinder in der Regel eine Disposition der Arbeitsrich-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssige Schreib- und Malbewegungen • Vollständige Automatisierung von Halte- und Arbeitshand

	<p>tung von rechts nach links haben, findet für sie mit dem Schreiben lernen ein Umlernprozess der Schreibrichtung von links nach rechts statt. Aufgrund der neuronalen Plastizität stellt dies für die meisten Kinder längerfristig kein Problem dar. Kinder mit einem wechselnden Handgebrauch zeigen mehr Mühe im Schreiblernprozess auf als linkshändige Kinder, da ihnen vor allem das Training einer spezialisierten Hand fehlt und sie oft Mühe mit Raumrichtungen aufweisen.</p>	
--	--	--

8.3 Dateien zum Downloaden

8.3.1 Die Entwicklung unseres Gehirns

Die Entwicklung unseres Gehirns

Die Entwicklung unseres Gehirns wird von verschiedenen Autoren als kontinuierlicher Prozess beschrieben, der bereits vor der Geburt beginnt und sich bis ins hohe Erwachsenenalter vollzieht. Die Reifungsprozesse unseres Gehirns hängen in den frühen Entwicklungsphasen noch fest von genetischen Einflüssen ab. Später wird der Umwelteinfluss bedeutender und es ist entscheidend, was das Kind für Erfahrungen macht.

In der sogenannten *Proliferationsphase* entstehen die Nervenzellen unseres Gehirns durch Zellteilung und wandern dann zu ihrem Bestimmungsort. Diese Zellteilung ist zum grösseren Teil in der 20. Schwangerschaftswoche. Die Zellwanderung hingegen dauert noch weit über die Geburt hinaus. Diese beiden Prozesse finden in den einzelnen Hirnregionen zu unterschiedlichen Zeiten statt und dauern unterschiedlich lange. Bereits während der Zellwanderung können sich die langen Fortsätze der Nervenzellen (Axone) bilden. Damit sich die Nervenzellen untereinander über Synapsen verbinden können, bilden die Zellen weitere, kürzere Fortsätze (Dendriten) aus. Das Dendritenwachstum dauert noch lange über die Geburt hinaus und wird durch neurochemische Botenstoffe (wie z.B. Geschlechtshormonen) und Umweltreize stark beeinflusst. Die Bildung von Zellverbindungen (Synapsen) beginnt erst richtig ab dem 5. Schwangerschaftsmonat, steigt aber erst nach der Geburt massiv an. Auch diese Prozesse verlaufen in verschiedenen Teilen des Gehirns unterschiedlich.

In der Sehrinde (im Okzipitallappen) findet eine Verdopplung der Synapsendichte zwischen dem zweiten und vierten Monat nach der Geburt statt. Ab dem 1. Altersjahr reduziert sich die Zahl der Synapsen wieder und das erwachsene Niveau wird mit ungefähr elf Jahren erreicht. Im Frontalcortex wird die maximale Synapsendichte mit einem Jahr erreicht, wobei die Zahl der Synapsen doppelt so hoch wie im visuellen Cortex ist. Erst im Alter von 5-7 Jahren reduziert sich die Synapsenzahl an dieser Stelle. Die Reduktion kommt erst im Alter von 15-17 Jahren zum Stillstand. Ein sehr bedeutender Prozess für das Ausreifen der Hirnfunktionen ist auch die Myelinisierung der Nervenfasern.

Das Axon bildet dabei eine sogenannte Myelinscheide aus, die zu einer Verdickung der Nervenfasern führt. Durch die Isolierung mit Myelin, können Impulse viel schneller weitergeleitet werden. Der Prozess der Myelinisierung ist besonders in der Grosshirnrinde eine wichtige Komponente in der Entwicklung höherer kognitiver Leistungen. Die wichtigsten Hirnzentren (wie beispielsweise Hypothalamus und Amygdala) beginnen sich bereits um die 5.-6. Schwangerschaftswoche auszubilden. Die eigentliche Ausbildung des Isocortex (ein Teil der Grosshirnrinde) mit seinen Windungen und Furchen, die Anzeichen vermehrter Zellbildung sind, beginnt etwa in der 14.-17. Woche u.a. im Bereich des Gyrus cinguli (der für die Verarbeitung von Emotionen wichtig ist), sowie im Parietallappen (der eine wichtige Rolle bei der Integration sensorischer Informationen spielt).

Dann folgen in der 18.-21. Woche die Zentralfurche und die obere Temporalfurche, gefolgt von weiteren Furchen und Windungen im Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen. In der 26.-29. Woche kommen fron-

tale und orbitale Furchen und Windungen hinzu. Den Abschluss bildet zwischen der 30. und 37. Woche (kurz vor Geburt) die Ausbildung sekundärer temporaler, frontaler und orbitaler Furchen und Windungen.

Bei der Geburt ist der Kopf eines Neugeborenen ungefähr halb so gross wie der einer erwachsenen Person und wiegt etwa 400-450g. Bereits im 2. Lebensjahr macht das Gewicht 80% des ausgewachsenen Gehirns aus und mit 5 Jahren etwa 90%. Die Grössenzunahme des Gehirns beruht auf der Myelinisierung der Nervenzellen und dem Längenwachstum der Dendriten. Die Verdrahtung des Isocortex vollzieht sich im Wesentlichen erst nach der Geburt (und dauert bis über die Pubertät hinaus). Mit zweieinhalb Jahren findet eine Reifung des präfrontalen Kortex hinsichtlich der synaptischen Feinverknüpfungen statt. Die Entwicklung der Sprache beginnt bereits vor der Geburt in der rechten Hemisphäre, die auch in den ersten Monaten nach der Geburt dominiert; erst dann beginnt die linke Hemisphäre mit der temporalen Region aktiv zu werden. Das dem Broca-Areal (ein linkes frontales Areal) gegenüberliegende rechtsfrontale Areal ist in seiner neuronalen Feinstruktur bis zum 12. Monat überlegen. Zwischen dem 12. und 15. Monat nimmt die Dendritenlänge linkshemisphärisch schneller zu und zwischen dem 24. und 26. Monat entwickeln sich die frontalen Areale beidseitig gleich schnell. In der Altersspanne von 3-6 Jahren dominiert dann das linke frontale Areal (d.h. das Broca-Areal). Dies stimmt mit der dann stattfindenden Entwicklung einer syntaktischen Sprache gut überein. Die Parallelität zwischen der Gehirnentwicklung und der motorischen, perceptiven, emotionalen und kognitiven Entwicklung des Säuglings, des Kindes und Jugendlichen ist beeindruckend. Beispielsweise entwickelt sich der „Pinzettengriff“ (der Ausdruck von feinmotorischer Geschicklichkeit ist) beim Kleinkind zwischen dem 8. und 11. Monat parallel zur Myelinisierung der Axone der „Betzchen Riesenzellen“ im primären motorischen Cortex.

Ein weiteres Beispiel sind die neuronalen Netze im lateralen Frontalkortex, die erst während, oder sogar erst nach der Pubertät mit Myelinscheiden ausgestattet werden. Dies sind Hirngebiete, die an der Kontrolle von komplexen, psychischen Funktionen beteiligt sind und viel Übung erfordern. Das erklärt auch, warum zielgerichtetes Handeln (und das damit verbundene Aufschieben von Bedürfnissen) erst ab einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt möglich ist.

Der Reifungsprozess unseres Gehirns hängt wie bereits erwähnt – neben genetisch vorprogrammierten Einflüssen – auch stark von Lernprozessen ab, die selbst erzeugt oder vom Umfeld hervorgerufen werden. Im Säuglingsalter überwiegt die Aktivität von epigenetisch determinierten, grob spezifischen Bewegungsmustern. Unser Nervensystem erkundet die motorischen Möglichkeiten anhand von selbst-erzeugter Aktivität und erhält daraus selbst-erzeugte Information. Es stehen grundsätzlich alle motorischen Möglichkeiten zur Verfügung, die durch die Evolution gegeben sind.

Die motorischen Muster sind jedoch sehr variabel. Die nützlichsten und besten Muster werden in einem ersten Stadium ausgewählt, was dazu führt, dass die Vielfältigkeit des motorischen Verhaltens in einer gewissen Phase abnimmt. Im 2. Stadium, das im Alter von 2-3 Jahren beginnt und erst im Jugendalter ausgereift ist, entwickelt sich (unter dem Einfluss von vielfältigen motorischen Erfahrungen) ein breites Spektrum von Bewegungsmustern. Erhöhte Anforderungen an die Motorik erfordern differenzierte Bewegungsmuster.

Myelinisierungsstadien nach Flechsig

8.3.2 Entwicklungen der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren (Vorlage Tabelle)

Entwicklung der Lateralisation in den ersten 7 Lebensjahren

Alter	Handdominanzentwicklung	Wichtigste Punkte und Aspekte zur Gehirnentwicklung
Vor der Geburt	Die Untersuchung von Ultraschallbildern gibt Hinweise darauf, dass die Handdominanzentwicklung schon vor der Geburt zu beginnen scheint: Die Mehrheit der ungeborenen Kinder saugen am rechten Daumen. Eine Studie zeigt folgende Ergebnisse: Von 60 Kindern, welche im Mutterleib am rechten Daumen lutschten, waren im Alter von 10-12 Jahren alle Rechtshänder. Von den 15 Kindern die am linken Daumen lutschten, waren im gleichen Alter 10 Linkshänder. Es gibt hier wenige Babys, die keine Präferenz zeigen. Zwischen den Links- und den Rechtsbevorzugern gibt es keine Entwicklungsunterschiede. Es wird erwähnt, dass die Lateralität in der Schwangerschaft sichtbar wird, wenn das Gehirn so weit ausgereift ist, dass das Kind mit Bewegung auf Reize reagieren kann. Dies ist circa ab der 24. Schwangerschaftswoche der Fall.	•
0-3 Monate	In den ersten drei Monaten steht das Entdecken der eigenen Hände im Vordergrund der Händigkeitsentwicklung. Das Baby nimmt die eigenen Hände in den Mund und betrachtet sie ausgiebig mit den Augen. Ca. ab dem dritten Monat beginnt das Baby mit der einen Hand die andere zu betasten und verfolgt diesen Vorgang mit den Augen. Diese Verhaltensweisen gelten als wichtige Vorbereitung für das spätere Greifen. In diesem Altersabschnitt ist keine Vorliebe für eine Hand erkennbar. Bevor das Kind eine Hand spezialisieren kann, muss es mit beiden Händen einen gewissen Grad an „Grundgeschicklichkeit“ erlangen. Entwicklungsneurologen haben vor einigen Jahren jedoch folgendes festgestellt: Legt man ein Neugeborenes auf den Bauch, dreht es den Kopf öfters auf die rechte als auf die linke Seite.	

	Aufgrund dieser Beobachtungen wird angenommen, dass bei den meisten Neugeborenen schon eine Dominanz der linken Hemisphäre vorliegt, die sich später zur Rechtshändigkeit entwickelt.	
4-5 Monate	<p>Das Kind beginnt gezielt nach Gegenständen zu greifen. Es ergreift einen Gegenstand gezielt mit beiden Händen. Es benutzt das palmare Greifen (=alle Finger beugen sich im Greifprozess, greifen mit den Handflächen). Nach dem Greifen wird der Gegenstand mit beiden Händen betastet. Mit der Zeit beginnt es einen Gegenstand mit der einen Hand fest zu halten und mit der anderen zu betasten. So macht es erste Erfahrungen mit einer Halte- und einer Arbeitshand. In der Regel ergreift jene Hand den Gegenstand, die ihn besser erreichen kann. Eine stark ausgeprägte Handdominanz in diesem Alter kann auf eine motorische, sensorische oder neurologische (Entwicklungs-)Störung hinweisen. Die Entwicklung des Greifens wird als ein biologischer Reifungsprozess angeschaut, dessen Abfolge bei allen Kindern gleich ist. Wann die verschiedenen Greifformen auftreten, kann von Kind zu Kind über mehrere Wochen/Monate variieren.</p> <p>Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen.</p>	
6-7 Monate	<p>Das Baby entwickelt nun das einhändige palmare Greifen, es fängt an, Gegenstände mit einer Hand aufzuheben. Das Greifen verlagert sich von der Ulnarseite (Kleinfingerseite) auf die Radialseite (Daumen- und Zeigfingerseite). Dieser Griff wird Scherengriff genannt und bildet den Anfang zur Funktionsspezialisierung der Finger. Das einhändige Greifen ermöglicht dem Kind das Übergeben eines Gegenstandes von einer Hand zur anderen. Das Baby lernt so mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen auszuführen. Es übt sich so in der Hand-Hand-Koordination und wird immer geschickter. Eine sichere Hand-Hand-Koordination ist eine wichtige Grundlage für die Ausbildung einer Arbeits- und Haltehand und somit ein Meilenstein</p>	

	<p>für die Handdominanzentwicklung. Im Alter von 6-7 Monaten ist die Funktionstrennung (getrenntes Arbeiten der beiden Hirnhälften) jedoch noch nicht ganz abgeschlossen und wenn das Baby einen Gegenstand in der Hand hält und einen zweiten aufheben möchte, passiert es, dass sich die eine Hand unwillkürlich öffnet und ihm der Gegenstand aus der Hand fällt. Gewisse Quellen berichten in dieser Entwicklungsphase von einer vorübergehenden Präferenz (meist rechts), die sich mit beidhändigen Phasen abwechselt.</p> <p>Mit etwa 5-7 Monaten beginnt sich das Baby vom Rücken auf den Bauch zu drehen, es kann sich so einem interessanten Gegenstand selbständig zuwenden.</p>	
8- 10 Monate	<p>Mit ca. 8 Monaten gelingt es dem Kind in jeder Hand je einen Gegenstand festzuhalten (die Zusammenarbeit zwischen den Hirnhälften ist besser koordiniert) und diese gegeneinander zu schlagen. Das Kind reagiert stark auf visuelle Reize und erkundet viele Gegenstände oral. Der Scherengriff wird differenzierter und der Greifvorgang verlagert sich immer mehr auf die Fingerkuppen von Daumen und Zeigfinger. So entsteht der Pinzettengriff. Dieser erlaubt es dem Kind, kleinste Gegenstände aufzuheben. Das Bewegen der einzelnen Finger wird immer differenzierter. Es gelingt dem Baby nun zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer Hand aufzuheben. Es beginnt Gefäße mit einer Hand auszuräumen, die es mit der anderen Hand festhält. So kommt es zu einer weiteren Differenzierung der Halte- und Arbeitshand.</p> <p>Gewisse Quellen berichten von einer linkshändigen gefolgt von einer rechtshändigen Phase im 8. Monat. Andere Quellen sprechen im gleichen Alter davon, dass das Baby einen ihm in der Körpermitte angebotener Gegenstand konstant mit der gleichen Hand (90% der Kinder mit der rechten Hand) ergreifen. Im Alter von 7-10 Monate beginnt das Kind sich selbständig fortzubewegen (krabbeln, kriechen) und es lernt frei zu sitzen. So kann sich das Kind interessanten Gegenständen noch besser</p>	

	zuwenden und es kann diese im freien Sitzen intensiv betrachten.	
11-12 Monate	<p>Das Kind beginnt Gegenstände, die es zuvor aufgehoben hat, absichtlich auf den Boden fallen zu lassen. Es wirft diese immer schwungvoller von sich weg. Das Kind beginnt nun mit Werkzeugen zu hantieren und erlernt so auch das selbständige Essen mit dem Löffel. In einigen Quellen wird festgehalten, dass sich die Handdominanz nun immer mehr ausdifferenziert und das Kind schon unbewusst merkt, mit welcher Hand es geschickter greifen und hantieren kann. Es wird beobachtet, dass etwa die Hälfte aller Kinder bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres eine stabile Handpräferenz zeigt. Andere Quellen sprechen davon, dass das Kind erst im Alter von 12 Monaten den Pinzettengriff mit der nicht-dominanten Hand erlernt und sich rechtshändige mit linkshändigen Phasen abwechseln. Auch einige weitere Autoren sprechen im ersten Lebensjahr von einer wechselnden Händigkeit in der sich rechtshändige und linkshändigen Phasen abwechseln und noch keine konstante Präferenz sichtbar ist</p> <p>Im Alter von 9-15 Monaten beginnen die meisten Kinder sich an Möbel hoch zu ziehen. Eine Voraussetzung für diese Leistung ist das feste Ergreifen und sich festhalten von und an Möbelstücken. In einem nächsten Schritt streifen die Kinder die Möbel entlang und beginnen zu laufen. Das freie Gehen gelingt den meisten Kindern im Alter von 10-20 Monaten.</p>	
12-15 Monate	<p>Das Kind fängt an funktionelle Spiele zu spielen. Es isst immer geschickter mit dem Löffel, hält einen Telefonhörer ans Ohr, kritzelt im Faust- oder Tunnelgriff mit einem Stift und fängt an mit dem Zeigefinger auf interessante Dinge zu zeigen. Beim Zeigen kann bei einigen Kindern bereits eine Bevorzugung für eine Hand festgestellt werden.</p> <p>Mit dem Erlernen des Laufens erlangt das Kind eine immer grössere Bewegungsfreiheit und kann sich interessanten Gegenständen und Personen selbständig zuwenden.</p>	

<p>16-18 Monate</p>	<p>Das Funktionsspiel entwickelt sich weiter und das Kind ahmt Alltagshandlungen nach (z.B. rühren in einem Kochtopf, putzen). Es kann komplexere feinmotorische Fähigkeiten ausführen und beim freien Gehen Gegenstände vom Boden aufheben. Beim Malen hält das Kind den Stift im Faust- oder Pfötchengriff. Da es mit dieser Tätigkeit noch wenig Erfahrung hat, hält es den Stift abwechselnd in der rechten oder in der linken Hand. Es wird beschrieben, dass im Alter von 18 Monaten das beidhändige Hantieren zu einer stärkeren Präferenz führt als das einhändige Greifen. Dies kann bedeuten, dass das Kind in diesem Alter wahlweise mit beiden Händen nach Gegenständen greift und dass die Handpräferenz eher bei komplexeren Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand ersichtlich ist. In anderen Quellen wird erwähnt, dass sich im Alter von 18 Monaten bei den meisten Kindern die linke Hirnhemisphäre schneller entwickelt als die rechte und darum (vor allem bei beidhändigen Tätigkeiten in Form von Halte- und Arbeitshand) die rechte Hand bei den meisten Kindern dominiert. Diese Handpräferenz ändert sich bei den meisten Kindern nur noch unwesentlich. Aktives Überkreuzen findet statt. In weiteren Quellen wird erwähnt, dass sich bei einigen Kindern zwischen 10-20 Monate die Bevorzugung einer Hand in feinmotorischen Tätigkeiten entwickelt.</p>	
<p>19-24 Monate</p>	<p>Eine beginnende Handpräferenz wird nun sichtbar. Einige Autoren beschreiben, dass die Handdominanz in diesem Alter bei den meisten Kindern schon eindeutig sei und die Stärke der Lateralität im weiteren Verlauf der Kindheit noch zunehme. Das Kind verwendet seine Hände und Finger situationsangepasst in verschiedenen Griffformen, das wechselhafte Überkreuzen ist vorhanden. Das System der Halte- und der Arbeitshand ist gut ausgebildet. Im Umgang mit dem Stift ist das Kind noch am Ausprobieren, mit welcher Hand das malen besser klappt. Das Kind kann nun einen kleinen Gegenstand im Pinzettengriff auf-</p>	

	<p>heben und ihn ohne die andere Hand zu gebrauchen zur Handfläche weiter geben. Das Symbolspiel wird nun interessant und das Kind lässt Puppen, Plüschtiere handeln und schlüpft selbst in andere Rollen.</p> <p>Im gleichen Alter gehen die meisten Kinder ziemlich sicher und beginnen zu rennen.</p>	
2 – 2.5 Jahre	<p>Die Handdominanz wird noch deutlicher. Einige Autoren sprechen erst jetzt von der Ausbildung einer Halte- und einer Arbeitshand bei zweihändigen Tätigkeiten. Das Kind entdeckt im Spiel räumliche Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu Grösse, Menge und Gewicht. Es malt Spiralen und Kreisformen und versucht Flächen auszumalen. Beim Malen fehlen dem Kind lange die feinmotorischen Fähigkeiten, als dass es seine mentalen Vorstellungen präzise aufs Blatt bringen kann. Die Bewegungssteuerung erfolgt zunehmend aus dem Ellenbogen- und Handgelenk und nicht mehr aus der Schulter.</p>	
2.5-3 Jahre	<p>Das Kind kann Drehbewegungen (wie z.B. eine Flasche auf- und zudrehen) ausführen. Die Voraussetzung dazu sind ein eingeübtes System einer Halte- und einer Arbeitshand und die Vorerfahrungen des Drehens und Wendens von Gegenständen. Beim Spielen mit Bauklötzen oder ähnlichem wird eine bevorzugte Arbeits- und Blickrichtung erkennbar. Bei rechtshändigen Kindern ist diese von links nach rechts, bei linkshändigen umgekehrt. Beim Malen beginnt es den Stift mehr und mehr mit einem Feingriff zu halten. Es malt geschlossene Kreise und Spiralen sowie senkrechte und waagrechte Striche. Beim Malen in diesem Alter ahmen die Kinder meistens das Geschriebene oder das Gezeichnete von Erwachsenen oder älteren Kindern nach. Der Umgang mit der Schere wird in diesem Alter entdeckt, das Kind schneidet zuerst zweihändig.</p> <p>Im Alter von 2-4 Jahren vergrössert sich bei anspruchsvollen Tätigkeiten die Geschicklichkeit der Hände zunehmend. In der Regel zeigen rechtshändige Kinder zeigen früher eine ausgeprägte Handdominanz als linkshändige Kinder.</p>	

3-4 Jahre	<p>Es findet eine zunehmende Automatisierung der Arbeits- und der Haltehand statt. Bei leichten Aufgaben scheint das Kind keine Hand zu bevorzugen. Je mehr Geschicklichkeit die Tätigkeit jedoch braucht, desto eher ist eine Leistungsdominanz zu beobachten. Das Kind beginnt den Stift im Dreipunktgriff zu halten, es malt geometrische Formen wie Vierecke und Kreuze, die sich gegen Ende des 4. Lebensjahres zu Kopf- und Gliederfüßler weiter entwickeln. Rechtshändige Kinder malen meistens von links nach rechts, linkshändige auf die andere Seite. So ist es den Kindern möglich, den Stift zu ziehen, was eine einfachere Tätigkeit als den Stift zu stossen darstellt. Aufgrund der Körpermitteüberkreuzung (ist in diesem Alter normalerweise auf der dominanten Seite gut entwickelt) und der bevorzugten Blickrichtung, malen rechtshändige Kinder eher auf der linken Blatthälfte und linkshändige Kinder eher auf der rechten Blatthälfte. Auch beim Schneiden entdecken die Kinder mit der Erfahrung ihre bevorzugte Schneidrichtung (bei Rechtshändern gegen den Uhrzeigersinn, bei Linkshändern mit dem Uhrzeigersinn). Kinder mit einer noch unsicheren Händigkeit malen teilweise mit beiden Händen gleichzeitig oder wechseln häufig die Hand. Das Kind spielt und bastelt mit verschiedensten Materialien (Sand, Bauklötze, Murmeln, Knete,...).</p>	
4-5 Jahre	<p>Das Kind übt durch häufige Bewegungswiederholungen die Geschicklichkeit der Halte- und Arbeitshand weiter. Es merkt mittlerweile selbst, mit welcher Hand es eine Tätigkeit besser ausführen kann. Am Ende des 5. Lebensjahres sollte die Händigkeit eindeutig festgelegt sein. Falls dies nicht der Fall ist, raten mehrere Quellen Kontakt mit einer Fachperson aufzunehmen. Gemäss anderen Quellen, entwickelt sich bei manchen Kindern die eindeutige Handdominanz erst im Alter von 8-10 Jahren. Die späte Entwicklung kann auf Hirnreifungsverzögerungen entstandene unausgeglichene Heimsphärendominanz zurückzuführen. Die späte Handdominanzentwicklung kann zum Teil auch auf Erfahrungsmangel zurückgeführt werden. Das Kind</p>	

	<p>kann einfache Regelspiele spielen, macht einfache Knoten und isst geschickt mit der Gabel und fängt an mit Messer und Gabel zu essen. Anfangs des 5. Lebensjahres macht das Kind erste Schrägen in der Zeichenentwicklung, Ende des 5. Lebensjahres zeichnet es Umgebungsbilder. Linkshändige Kinder arbeiten beim Spielen und malen nach wie vor von rechts nach links. Das Kind beginnt die rechte und die linke Körperhälfte zu unterscheiden, es kann Körperstellungen nachahmen. Begriffsbenennungen von rechts und links sind ein komplizierter Prozess, welcher in diesem Alter noch schwierig ist. Bei den Überkreuzbewegungen geben gewisse Quellen an, dass Mädchen mehr überkreuzen als Jungen und Überkreuzbewegungen bei schwierigeren Aufgabestellungen öfters vorkommen als bei einfacheren.</p>	
5-6 Jahre	<p>Das Kind weist normalerweise in diesem Alter eine gut entwickelte Hand-Hand-Koordination, eine sichere Handdominanz, isolierte Fingerbeweglichkeit und eine sichere Richtungswahrnehmung auf. Die Leistungsdominanz für eine Hand wird in diesem Alter ersichtlich. Das Kind kann präzise Faltarbeiten ausführen, schneidet genau und isst geschickt mit Messer und Gabel. Es zeichnet erste schriftähnliche fortlaufende Muster und schreibt den eigenen Namen. Es kommt vor, dass einzelne oder mehrere Buchstaben gespiegelt werden. Dies geschieht, aufgrund der bevorzugten Blickrichtung und einfacherer Strichführung von rechts nach links, öfters bei linkshändigen Kindern. Kinder mit wechselndem Handgebrauch spiegeln länger als Kinder mit eindeutiger Händigkeit. Jene Kinder weisen auch öfters Raumlageschwierigkeiten auf. Ende des 6. Lebensjahres beginnt es Gegenstände und Personen von der Seite und/oder dreidimensional zu zeichnen. Linkshändige Kinder haben manchmal Mühe mehrere aneinanderhängende Figuren von links nach rechts zu zeichnen. Dies ist dadurch bedingt, dass sie den Stift stossen, und nicht wie rechtshändige Kinder ziehen können. Es hilft ihnen, wenn sie den Stift alle 3-4 Muster abset-</p>	

	<p>zen.</p> <p>Eine Studie zeigt, dass rechtshändige Kinder in diesem Alter die Körpermittellinie öfters überkreuzen als linkshändige. Linkshändige Kinder mit weniger ausgeprägter Handdominanz überkreuzten weniger als Kinder mit einer gut ausgeprägten linkshändigen Dominanz.</p> <p>Eine andere Studie besagt, dass in diesem Alter etwa 16% der Kinder ihre Händigkeit noch wechseln.</p>	
6-7 Jahre	<p>Das Alter von 6-7 Jahren ist bei den meisten Kindern das Alter des Schuleintrittes. Das Kind hantiert sicher mit Spitzer, Radiergummi, und Lineal. Hammer, Säge und Schraubenzieher werden relativ sicher eingesetzt. Die Schreib- und Malbewegungen kommen in der Regel flüssig aus dem Handgelenk und die Finger sind an der Bewegung mitbeteiligt, es hat die Stifthaltung gut geübt und kann ausdauernd malen und schreiben. Die vollständige Automatisierung der Halte- und Arbeitshand hat stattgefunden. Das Kind malt kleine Formen deckend aus, es kann eine Form ziemlich exakt abzeichnen und Spiegelungen sind selten geworden. Es hat nun die Fähigkeiten um die Druckschrift zu erlernen. Da linkshändige Kinder in der Regel eine Disposition der Arbeitsrichtung von rechts nach links haben, findet für sie mit dem Schreiben lernen ein Umlernprozess der Schreibrichtung von links nach rechts statt. Aufgrund der neuronalen Plastizität stellt dies für die meisten Kinder längerfristig kein Problem dar. Kinder mit einem wechselnden Handgebrauch zeigen mehr Mühe im Schreiblernprozess auf als linkshändige Kinder, da ihnen vor allem das Training einer spezialisierten Hand fehlt und sie oft Mühe mit Raumrichtungen aufweisen.</p>	

8.3.3 Genetische Ursachen der Handdominanzentwicklung

Genetische Ursachen für die Entwicklung der Handdominanz

„Alles eine Frage der Gene? Fahndung nach den Ursachen der Händigkeit“

Ein Online-Artikel von dem Wissensmagazin scinexx

Die Vorliebe für rechts oder links beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern schon im Mutterleib. Bereits bei sieben Wochen alten Embryonen ist die rechte Hand der linken in ihrer Entwicklung voraus. Mit 15 Wochen lutschen noch ungeborene Rechtshänder bereits vorwiegend am rechten Daumen. Die entscheidenden Weichen sind dann offensichtlich längst gestellt.

Verteilungsmuster spricht für genetische Komponente

Aber welche Weichen sind es? Wirken äußere Faktoren auf den Embryo ein oder ist es allein eine Sache der Gene? Für einen genetischen Ursprung sprechen gleich mehrere Auffälligkeiten in der Verteilung und Weitergabe der Händigkeit:

Sind beide Eltern Linkshänder, wird ihr Kind mit nahezu 50 prozentiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls die linke Hand bevorzugen. Bei Kindern von zwei Rechtshändern liegt die Chance dagegen gerade mal bei zwei Prozent. Interessanterweise spielt es bei Eltern mit unterschiedlicher Händigkeit eine Rolle, wer von beiden linkshändig ist. Ist es die Mutter, steigt die Chance für linkshändigen Nachwuchs. Insgesamt gibt es allerdings mehr männliche Linkshänder als weibliche. Das Verhältnis liegt bei etwa fünf zu vier.

Diese Muster sprechen in den Augen vieler Wissenschaftler für eine in den Genen festgeschriebene Eigenschaft. Aber andere Faktoren scheinen hier nicht ins Bild zu passen. So ist die Linkshändigkeit unter Zwillingen zwar fast doppelt so häufig wie bei Einzelkindern, aber selbst eineiige Zwillinge haben nicht immer die gleiche Händigkeit. Jedes fünfte Paar unterscheidet sich hier. Und auch das extreme Verhältnis von 9:1 für die Rechtshänder passt nicht in das übliche Mendelsche Verteilungsschema.

Zwischen Rechtshändigkeit und Zufall: Das DC-Modell

Doch Chris McManus, Professor für Neurologie am University College London, ist überzeugt davon, eine Lösung für dieses Dilemma gefunden zu haben. Sein Modell geht von einem Gen mit zwei möglichen Ausprägungen – D für rechtshändig „dextral“ und C für Zufall „chance“ – aus: „Wenn Sie eine doppelte Portion des C-Allels haben, heißt das aber nicht, dass Sie linkshändig werden“, so der Forscher. „Es bedeutet, dass sämtliche Kontrollmechanismen für die Händigkeit verschwinden, so dass der Zufall entscheidet, ob Sie Linkshänder oder Rechtshänder werden.“

Menschen mit zwei D-Allelen wären nach diesem System immer rechtshändig, die Genkombination CC gibt dagegen keinen Trend in die eine oder andere Richtung vor. Hier gilt das Zufallsprinzip. Bei Menschen mit einem D und einem C-Allel setzt sich entweder das Rechtshänder-Gen durch, oder aber das Zufallsgen, so dass letztlich die Wahrscheinlichkeit für Rechtshändigkeit bei rund 75 Prozent liegt.

Indem McManus den Zufall quasi in sein Modell mit einbezieht, kann er auch die Abweichungen von den normalen Erbgangsschemata erklären – und auch, warum seine eineiigen Zwillingstöchter Anna und Franziska trotz identischer Gene verschiedene Hände bevorzugen: „Dem genetischen Modell zufolge ist die Lösung

einfach: Beide tragen jeweils eine oder zwei Kopien des C-Allels. Das heißt bei beiden hat der Zufall über ihre Händigkeit entschieden.“

„Rechtsruck“ im Erbgut: das Right-Shift-Modell

Diesem Zufallsgen-Modell steht das so genannte „Right-Shift“-Modell der Psychologin Marian Annett von der Universität von Leicester gegenüber. Nach diesem ist die Händigkeit nur eine Art Nebenwirkung eines Gens, das die Dominanz der linken Gehirnhälfte und damit das Sprachzentrum fördert und bestimmte Kontrollmechanismen der rechten Hälfte schwächt. „Der Kern meiner Right-Shift-Theorie ist, dass es ein Gen gibt, das dazu beiträgt, die Sprache in der linken Hirnhälfte zu entwickeln“, so Annett. „Gleichzeitig erhöht es die Wahrscheinlichkeit für Rechtshändigkeit.“

Beiden Modellen ist gemeinsam, dass sie zwar die beobachteten Phänomene zum Teil erklären könnten, zum jetzigen Zeitpunkt aber bloße Theorien sind. Die konkreten Gene konnten die Forscher bisher weder im einen noch im anderen Fall ausfindig machen.

8.3.4 Nachschlagewerk Umgang mit auffälliger Handdominanzentwicklung

Nachschlagewerk – Tipps im Umgang mit Kinder mit auffälliger Handdominanzentwicklung

Entstanden im Rahmen der Bachelorarbeit von
Lara Fabel, Sabrina Huber und Laura Thrier
Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	69
Linkshändige Kinder	70
Kinder mit gemischter Händigkeit	73
Beidhändige Kinder mit inkonsistenter Handdominanz innerhalb von Aktivitäten...	74
Kinder die keine/wenig Überkreuzungen machen.....	77
Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand / (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand.....	78
Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten	83

Einleitung

Dieses Nachschlagewerk soll der praktischen Arbeit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie dienen. Am Anfang jedes Themas werden die möglichen Problemstellungen für die jeweiligen Kinder beschrieben. Dies soll der Therapeutin helfen, die Schwierigkeiten der Kinder besser zu verstehen und die Eltern und Lehrpersonen entsprechend beraten zu können. Die darauffolgenden Tipps sind möglichst praxisorientiert formuliert, es handelt sich aber meistens nicht um konkrete Umsetzungsideen. Die Tipps sollen von der Therapeutin selbstständig in Spiele, die zum Therapieprozess passen, verpackt werden. Oft überschneiden sich die Tipps zu den verschiedenen Bereichen (Alltag, Schule und Psychomotoriktherapie). Diese Aufteilung ist aus diesem Grund als mögliche Aufteilung zu betrachten und könnte auch anders gegliedert sein. Da die Diagnostik und die verschiedenen Händigkeitstestungen nicht Teil des Lernprogrammes sind, wird auf diese Themen nicht genauer eingegangen.

Linkshändige Kinder

Mögliche Problemstellungen

- **Blickrichtung:** Linkshänder unterscheiden sich von Rechtshändern vor allem in ihrer wohl angeborenen bevorzugten Blickrichtung von rechts nach links. Da unsere Schrift von links nach rechts führt, kann dies bei Schulanfang zu Problemen im Schriftspracherwerb und im Leselernprozess führen. Häufig lesen linkshändige Kinder zu Beginn der Grundschule Wörter von rechts nach links oder spiegeln Buchstaben und Zahlen.
- **Schriftrichtung:** Linkshänder verdecken oft das Geschriebene mit der Schreibhand. Dies führt dazu, dass Linkshänder die Schreibhand oft abheben müssen um die visuelle Kontrolle zu haben, was den Schreibfluss unterbrechen kann. Zudem verwischt beim Schreiben mit der Füllfeder oft die Tinte. Eine Kompensation dieses Verwischens mit einer Hakenhaltung/ungünstigen Stifthaltung, kann die Folge davon sein. Diese ungünstige Stifthaltung wird meistens erst bei grösseren Schreibmengen in Form von Verkrampfungen zum Problem.
- **Psychische Belastungen aufgrund Andersartigkeit:** Den meisten linkshändigen Kindern wird ihre eigene Linkshändigkeit und die damit verbundene Andersartigkeit im Vergleich mit anderen Kindern im Vorschulalter bewusst. Meistens nehmen die Kinder nehmen ihre Linkshändigkeit mit einer grossen Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstheit an und sie sehen keine persönlichen Nachteile darin sehen. Aus verschiedensten Gründen (z.B. Abwertung von Erwachsenen, gleich wie die anderen sein wollen,...) kann es bei einzelnen Kindern aber auch zur

Ablehnung der eigenen Handdominanz kommen. Dies kann dazu führen, dass das Kind beginnt, einige Tätigkeiten mit der rechten Hand auszuführen, was die Gefahr einer Fehlentwicklung mit sich bringt.

- **Psychische Belastungen aufgrund Schulschwierigkeiten:** Die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufgrund möglicher Raum-Lage- (Blickrichtungs)-Probleme anfangs der Grundschule können zu Überforderung, auffallen von Andersartigkeit, Leistungseinfall, Aggressionen, Verkrampfungen und Verängstigung führen. All diese Folgen können die Freude am Lernen negativ beeinflussen.
- **Aufmerksamkeitsleistungen:** Die Frage nach den Aufmerksamkeitsleistungen von Linkshändern im Vergleich zu Rechtshändern, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Es wird erwähnt, dass die rechte Gehirnhälfte vor allem in neuen Explorationssituationen ihre Stärke habe. Dies sehen einige Autoren bei rechtshemisphärisch dominanten Linkshändern als einen möglichen Grund für eine schnell nachlassende Aufmerksamkeitsleistung, wenn neue Anregungen und Herausforderungen fehlen. Kontrovers zu diesen Aussagen finden andere Autoren in einer neueren Studie keine Unterschiede in den Aufmerksamkeitsleistungen von drei- bis sechseinhalbjährigen links- und rechtshändigen Kindern.
- **Unfall- und Krankheitsstatistik:** Statistisch gesehen ist die Lebenserwartung von Linkshändern um einige Monate geringer als jene Rechtshändern. Dies wird vor allem auf die höheren Unfall- und Krankheitsrisiken von Linkshändern aufgrund von Leben in einer auf Rechtshänder ausgegerichtete Welt zurückgeführt. So sind beispielsweise Emergency-Buttons an Maschinen meistens an der rechten Seite angebracht, Linkshänder haben in den Rechtsverkehrsländern mehr Unfälle im Strassenverkehr (aufgrund ihrer bevorzugten Blickrichtung von rechts nach links), sie haben einen unsichereren Umgang mit Rechtshänderwerkzeugen und wenn in der Schule die Anforderungen im Schreibprozess steigen, kann es bei Linkshändern häufiger zu Überbeanspruchungen des Handgelenkes, Sehnenscheidenentzündungen und Muskelverkrampfungen kommen. Gleichzeitig haben Linkshänder statistisch gesehen eine höhere Anfälligkeit für gewisse Immunkrankheiten, Allergien und Asthma, aber tiefere Krankheitsraten für Hirntumore. Bei den Krankheitsanfälligkeiten bleibt jedoch unklar, welcher Faktor (Linkshändigkeit oder Krankheitsanfälligkeit) welchen beeinflusst. Nachgewiesen ist, dass Linkshänder mehr verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen und öfters in ärztlicher Betreuung sind als Rechtshänder. Aus einer Studie geht hervor, dass Eltern von linkshändigen Kindern deren Gesundheitszustand schlechter einstufen, als Eltern von rechtshändigen Kindern. Kontrovers dazu weist eine andere Studie linkshändigen Kindern keinen schlechteren Gesundheitszustand als rechtshändigen Kindern nach.

Mögliche Vorteile

- **Grössere Kreativitätsleistung:** In verschiedenen Studien wird Linkshändern eine grössere Kreativität als Rechtshändern oder eine auffällig grosse Präsenz in bestimmten (kreativen) Berufen nachgesagt: Unter Architekten, Mathematikern, kreativen Künstlern und Musikern sei der Linkshänderanteil gross. Eine mögliche Begründung dafür ist die bei Linkshändern häufig vor-

liegende rechtsseitige Hemisphärendominanz und die damit verbundene Verarbeitung von räumlichen Fähigkeiten. Rechtshemisphärisch dominante Personen hätten gemäss anderen Autoren eine höhere Flexibilität und grössere Reizoffenheit, was die Kreativität und Phantasieleistung positiv beeinflussen könne.

- **Beidhändige Geschicklichkeit:** Die Ausprägung der Lateralisation von linkshändige Personen ist in der Regel weniger stark als bei Rechtshändern. Es liegt somit ein weniger grosser Leistungsunterschied zwischen dominanter und sudominanter Hand vor, als dies bei Rechtshändern der Fall ist. Dies beruht wahrscheinlich darauf, dass Linkshänder ihre subdominante Hand, aufgrund des Lebens in einer Rechtshändergesellschaft, öfters verwenden als Rechtshänder ihre subdominante Hand. Es wird davon ausgegangen, dass linkshändige Personen geschickter sind in der Verwendung und Koordination beider Händen und aus diesem Grund einen Vorteil haben könnten. Der Anteil von Linkshändern sei ausserdem unter erfolgreichen Spitzensportlern in EinhandSPORTarten (z.B. Tennis, Rafael Nadal) überdurchschnittlich gross. Die Begründung dafür ist neben der grösseren Geschicklichkeit in der beidhändigen Koordination, der Überraschungseffekt. So rechnen z.B. im Tennis die meisten Gegner, aufgrund der Verteilung in der Gesellschaft, mit einem rechtshändigen Gegner. Auf linkshändige Gegner sind die meisten weniger gut vorbereitet. Diese Tatsache könnte ein evolutionärer Vorteil für Linkshänder darstellen: Da Linkshänder einen Seltenheitsvorteil haben, setzten sie sich möglicherweise nach dem Grundsatz „Überleben des Unerwarteten“ durch.

Ziel eines förderlichen Umgangs mit linkshändigen Kindern bei Schuleintritt

Probleme mit dem Schreiben (z.B. Schmerzen und Verkrampfungen im Handgelenk und im Schulterbereich) treten häufig erst auf, wenn Anforderungen in Schule steigen (Schreiben mit Füllfeder, zunehmendes Schreibtempo). Um dies zu vermeiden, sollte das Ziel bei Schuleintritt sein, dass für Rechts- sowie Linkshänder gleiche Lernbedingungen für den Schriftspracherwerb ermöglicht werden. Dies erfordert für die linkshändigen Kinder das Erlernen einiger Tipps und Tricks.

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule

- **Unterstützung:** Das Kind sollte durch alle Personen die mit ihm zusammen leben und die es unterrichten, in seiner Händigkeit bestätigt und unterstützt werden, dass es beim Kind nicht zu einer Ablehnung seiner Handdominanz kommt. Die Handdominanz sollte thematisiert werden und das Kind sollte auf keinen Fall dazu gedrängt werden, eine Hand zu benutzen. Bei Linkshändern ist die Handdominanz meistens etwas später klar ausgeprägt als bei Rechtshändern. Dies kann einige Entwicklungsschritte die mit der Handdominanzentwicklung zusammenhängen etwas verlangsamen (z.B. selbständig sicher mit Messer und Gabel essen). Aus

diesem Grund sollte das Umfeld Geduld und Verständnis für das linkshändige Kind zeigen. Es sollten ihm Erfolgserlebnisse aufgezeigt werden, um es so zu motivieren.

- **Vorzeigen:** Da Kinder sehr viel durch Nachahmung lernen, ist es für Linkshänder wichtig, dass ihnen Tätigkeiten (wie z.B. Schuhe binden oder Schreib- und Stifthaltung) mit der linken Hand vorgezeigt werden oder sicher erklärt wird, wie der Linkshänder diese Tätigkeiten ausführt.
- **Sitzplatzordnung:** Sitzt ein linkshändiges Kind zum Malen oder Schreiben mit einem rechthändigem an einem Tisch/Pult, sollte das linkshändige Kind auf der linken Seite und das rechthändige auf der rechten Seite sitzen, dass sich die Kinder mit den Ellbogen nicht gegenseitig in die Quere kommen.
- **Lese- und Schreibrichtung:** Da linkshändigen Kindern von ihrer Disposition her eine Lese- und Schreibrichtung von rechts nach links eher entsprechen würde, muss bei ihnen der Schreibablauf von links nach rechts bewusst eingeübt werden. Einigen Kindern kann eine kleine Erinnerungshilfe (z.B. ein Armband oder ein Aufkleber am linken Blattrand) Unterstützung bieten.
- **Buchstabenabläufe:** Es ist darauf zu achten, dass Linkshänder die Abläufe neu gelernter Buchstaben, wie sie vorgeschrieben sind, einhalten, da sie sonst später bei der verbundenen Schrift Probleme bekommen könnten. Damit diese Abläufe automatisiert werden können, sollte dem Kind genug Zeit zum regelmässigen Üben gegeben werden. Spontan würden viele Linkshänder die Striche und Bögen der Buchstaben in die andere Richtung ziehen. Falls das Kind (z.B. mit Buchstaben aus seinem Namen) den Ablauf gewisser Buchstaben schon anders automatisiert hat, sollte von Fall zu Fall entschieden werden, ob diese Abläufe umgelernt werden sollen oder ob sie beibehalten werden können. Das Umlernen von schon automatisierten Buchstaben ist nur dann nötig, wenn die Schrift nicht zufriedenstellend und lesbar ist.
- **Blattlage:** Das Schreibblatt oder –heft sollte bei Linkshändern um ca. 30° nach rechts gedreht werden und sollte zur linken Körperseite hin verschoben werden. So kann das Kind das Geschriebene sehen und es verwischt seine Schrift nicht mit der Hand. Eine ungünstige Stifthaltung (z.B. Hakenhaltung) kann so vermieden werden. Als Erinnerungshilfe für die schräge Blattlage kann eine Schreibunterlage angefertigt werden, auf der eine Schräglinie für die Blattlage eingezeichnet ist.
- **Nachrutschen:** Linkshändige Kinder können den Stift beim Schreiben nicht ziehen sondern müssen ihn stossen. Dass sie die Finger nicht überstrecken, müssen sie immer wieder die Hand anheben, das Wort unterbrechen und mit dem Stift nachrutschen. Linkshändigen Kindern soll von Anfang an gezeigt werden, dass sie nach 2-3 Buchstaben den Stift abheben und mit der Hand nachrutschen sollen.
- **Abschreiben:** Beim Abschreiben eines Wortes am Zeilenanfang, wie es beim Schreiben lernen oft gemacht wird, verdecken Linkshänder mit ihrer Hand oft das zu schreibende Wort. Damit linkshändige Kinder das Wort nicht im Gedächtnis halten und es aus der Erinnerung wiedergeben oder ständig die Hand heben müssen, sollte das Wort am rechten Zeilenende nochmals hingeschrieben werden.
- **Stifthaltung:** Für Linkshänder ist es am Idealsten, wenn sie den Stift im Dreipunktegrieff halten. Als Einübungshilfe können dreieckige Stifte mit einer weichen Mine angenehm für das Kind sein. Bei Schuleintritt kann es Sinn machen, wenn das Kind mit einer Schreibhilfe am Bleistift

schreibt. Die spielerische Förderung der Handgeschicklichkeit (z.B. durch Fadenspiele, feinmotorische Spiele,...) dient der Verbesserung der Fingerbeweglichkeit beim Schreiben. Wichtig ist, dass das Kind den Stift ca. 2cm von der Spitze entfernt hält, da es sonst das Geschriebene mit der Hand verdeckt. Ein kleines „Gümeli“ am Stift, kann als Erinnerungshilfe dienen, wo der Stift gehalten werden sollte.

- **Füller:** Bei der Anschaffung eines Füllers ist es wichtig, dass das Kind einen Linkshänderfüller bekommt. Diese haben andere Griffmulden für die Finger als Rechtshänderfüller.
- **Tischen decken:** Beim Essen kann es für ein linkshändiges Kind eine Erleichterung sein, wenn das Glas schon auf der linken Seite steht und das Messer rechts und die Gabel links bereit liegen.
- **Unfallgefahr und Erleichterungen:** Die erhöhte Unfallgefahr von Linkshänder aufgrund des Lebens in einer Rechtshändergesellschaft, sollte so weit als möglich eingedämmt werden und dem Linkshänder das Leben so angenehm wie möglich gestaltet werden. So sollten Linkshänder gewisse Werkzeuge erhalten, die auf sie angepasst sind (z.B. Linkshänderschere, Linkshänderspitzer,...).

Umgang in der Psychomotoriktherapie

- **Elternarbeit:** In der Therapie von Linkshändern sollte die Beratung von den Eltern ein wichtiger Bestandteil sein. Die Eltern sollten über die möglichen Problemstellungen von Linkshändern beim Schuleintritt aufgeklärt werden. Es soll ihnen aber auch gesagt werden, dass das Kind mit der linken Hand sehr gut schreiben lernen kann und dazu das Einüben einiger Tricks zum Umgang mit Linkshändern hilfreich sein können. Konkrete Tipps für Zuhause (siehe Tipps oben) können sinnvoll sein. Gerade Eltern die selbst nicht linkshändig sind, sind sehr dankbar für konkrete Tipps.
- **Einüben und Austausch:** In der Psychomotoriktherapie können mit dem Kind Tricks für Linkshänder (siehe oben) eingeübt werden. Da das Kind die längste Schreibzeit in der Schule verbringt, ist die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Klassenlehrperson (z.B. weitergeben der Linkshänder-Tipps, erarbeiten gemeinsamer persönlicher Hilfestellungen für das Kind,...) sehr sinnvoll.
- **Motivation:** In der Psychomotoriktherapie soll dem Kind die Möglichkeit geboten werden, den Schreibablauf und die Stifthaltung lustvoll und ohne Druck zu üben. Falls dies nicht schon der Fall ist, soll die Freude an grafomotorischen Arbeiten spielerisch geweckt werden. Grafomotorische Übungen können auch gut mit grobmotorischen Aufgaben kombiniert werden (z.B. in einem Parcours).

Kinder mit gemischter Händigkeit

Mögliche Problemstellungen

- **Verwirrung:** Eltern und Lehrpersonen die das Kind im Spiel und im Alltag beobachten, können durch die Tätigkeitsaufteilung des Kindes verwirrt sein und dadurch das Gefühl entwickeln, das Kind hätte sich z.B. für die falsche Schreibhand entschieden. Durch die Verwirrung des Umfeldes kann es auch zu einer Verwirrung des Kindes selbst kommen.

Umgang im Alltag, in der Schule und in der Psychomotoriktherapie

- **Unterstützung:** Solange das Kind innerhalb von Tätigkeiten (z.B. Schreiben, Werfen, Schneiden,...) konstant die gleiche Hand verwendet, handelt es sich um eine normale Händigkeitsausprägung. Die persönliche Handwahl des Kindes für bestimmte Tätigkeiten sollte respektiert werden und das Kind in seinem Handeln bestärkt werden. Zur Klärung der Situation kann in gewissen Fällen eine Abklärung der Handdominanz durchgeführt werden.

Beidhändige Kinder mit inkonsistenter Handdominanz innerhalb von Aktivitäten

Mögliche Problemstellungen

- **Raum-Lage-Schwierigkeiten** zu Beginn des Schrifterwerbes: Kinder, die anfangs der Grundschule noch keine sichere Handdominanz aufweisen, fallen häufig mit folgenden Angewohnheiten auf: Schreiben (einzelner Buchstaben) in Spiegelschrift, Verdrehen einzelner Buchstaben und Zahlen, rückwärts lesen, Schwierigkeiten mit schnellen Richtungswechseln z.B. bei gewissen Buchstabenabläufen.

- **Feinmotorische Bewegungsabläufe:** Die feinmotorischen Bewegungsmuster von Beidhändern sind oft nicht automatisiert. Das heisst, sie müssen sich bei jedem Bewegungsablauf anstrengen, wie und mit welcher Hand sie diesen am besten ausführen können. Dadurch ist ihr Umgang mit Schreibstift, Schere,... oft unsicher. Beim Schreiben kann diese Unsicherheit besonders gross sein: Wenn das Kind Buchstabenabläufe wechselnd mit der rechten und der linken Hand schreibt, fühlt sich dies für beide Hände sehr unterschiedlich an (mit der rechten Hand wird der Stift gezogen, mit der linken geschoben). Die Bewegungsabläufe für die einzelnen Buchstaben können sich so nicht festigen.
- **Beidhändige Koordination:** In einer Studie schnitten beidhändige Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren in der visumotorischen Koordination beider Hände schlechter ab, als Kinder mit einer klaren Handdominanz. Dies passt zu der Annahme, dass beidhändigen Kindern das spezifische Arbeits- und Haltehandtraining fehlt, welches Kinder mit fester Händigkeit in diesem Alter schon ausführlich erproben.
- **Aufmerksamkeitsleistungen:** Einige Autoren sprechen von einem Zusammenhang zwischen Beidhändigkeit und ADHS-Veranlagung. Als mögliche Gründe werden eine grössere Reizoffenheit bei Beidhändern und die noch nicht vollständig ausgebildete Hemisphärendominanz (kann die Filterfunktionen des Gehirns durch Stress überlasten) genannt. Es ist jedoch umstritten, ob diese Zusammenhänge zutreffen.
- **Psychische Belastungen aufgrund Schulschwierigkeiten:** Die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb aufgrund möglicher Raum-Lage-Probleme anfangs der Grundschule können zu Überforderung, auffallen von Andersartigkeit, Leistungseinfall, Aggressionen, Verkrampfungen und Verängstigung führen. All diese Folgen können die Freude am Lernen negativ beeinflussen.

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule

- **Zeit lassen:** Wenn die Handdominanz des Kindes noch unklar ist, sollte das Kind nicht auf den Gebrauch einer Hand gedrängt werden, sondern sollte ihm die Zeit und die Möglichkeit geboten werden, selbst seine Handdominanz zu entwickeln.
- **Gegenstände mittig anbieten:** Wenn die Handdominanz des Kindes noch nicht klar ist, sollten dem Kind Gegenstände (Schreibstift, Besteck,...) mittig angeboten werden, damit sich das Kind selbst für eine Hand entscheiden kann und es nicht unbewusst in der Handwahl beeinflusst wird.
- **Alltagsbeobachtungen:** Bei spontan durchgeführten einhändigen Aktivitäten die viel Geschick benötigen (z.B. Wäscheklammer befestigen, Klötze aufeinander stapeln,...) kann beobachtet werden, mit welcher Hand das Kind diese Aktivitäten spontan ausführt. Täglich durchgeführte Aktivitäten (wie z.B. Zähne putzen, Essen,...) sind nicht so gut geeignet zur Beobachtung, da sie in der Händigkeitswahl oft sehr vom sozialen Umfeld geprägt sind.
- **Diagnosestellung:** Falls das Kind im Alter von fünf Jahren noch keine klare Handdominanz entwickelt hat, sollte ein/e Psychomotorik- oder Ergotherapeut/in kontaktiert werden, der/die die Händigkeit des Kindes gründlich abklärt.

- **Einhändiges Training:** Wenn in der Psychomotorik oder Ergotherapie die Händigkeit des Kindes bestimmt wurde, sollte beim Schreiben darauf geachtet werden, dass das Kind konsequent mit der dominanten Hand schreibt. Dem Kind sollte Verständnis entgegengebracht werden, wenn dies anfangs schwer fällt. Wenn das Kind ermüdet, soll es eine Pause machen dürfen, auch wenn es so zu Beginn langsamer vorwärts kommt als andere Kinder.

Umgang in der Psychomotoriktherapie

Abklärung

- **Diagnostik:** In der Diagnostik der Handdominanz sind verschiedene Testungen auf dem Markt. Auf diese einzelnen Testungen gehen wir hier nicht weiter ein. Wichtig bei einer Abklärung der Handdominanz ist, dass sowohl die Präferenz- als auch die Leistungshanddominanz getestet wird und alle Testungen mit beiden Händen durchgeführt werden. Die Diagnose sollte aussagen, mit welcher Hand das Schreiben am erfolversprechendsten scheint. Es ist auch möglich, dass zu einem gewissen Zeitpunkt noch keine klare Handdominanz festzustellen ist. In solch einem Fall, wird besser noch abgewartet, als eine risikohafte Empfehlung abzugeben.
- **Spielbeobachtung:** Neben einer angeleiteten Diagnostik (z.B. einer Testung) sollte das Kind in einer freien Spielsituation im Bewegungs- und Spielverhalten in Bezug auf Handgebrauch beobachtet werden. Wichtig ist, dass dem Kind dabei nicht bewusst ist, dass auf seine Handwahl geachtet wird. Besonders sinnvoll für eine solche Händigkeitsbeobachtung ist, wenn dem Kind neben bekannten auch unbekannte Spiele und Materialien angeboten werden. So ist das Kind in seiner Wahl der Hand möglichst nicht von fest eingeübten Vorerlebnissen beeinflusst und die spontane Handwahl und Arbeitsteilung kann beobachtet werden. Einfacher zu beobachten sind Tätigkeiten, die das Kind einhändig ausführt.
- **Gesamtentwicklung:** Da Beidhändigkeit gemäss Literatur oft mit einem Rückstand der Gesamtentwicklung einher geht, sollte im Rahmen der Händigkeitsabklärung auch der gesamte Entwicklungsstand (Motorik, Spielentwicklung,...) des Kindes abgeklärt werden.
- **Gespräche:** Neben der Abklärungsdiagnostik und dem Fördern des Kindes in der Therapie sind Beratungs- und Umfeldgespräche mit Eltern und Lehrpersonen ebenso wichtig. Im Abklärungsgespräch ist es wichtig zu erfahren, welche Einstellung die Eltern zur Händigkeit haben, ob das Kind evtl. durch das soziale Umfeld in seiner Händigkeit stark beeinflusst wird.
- **Fehlentscheide:** Trotz genauer Diagnostik kann es in vereinzelt Fällen zu Fehlentscheidungen kommen. Aus diesem Grund sollte das Kind nach der Abklärung der Handdominanz über einige Monate hinweg weiterhin beobachtet werden.

Therapieansätze

- **Einhändiges Training bei klarer Diagnose:** Mit dem konsequent einhändigen Training sollte erst begonnen werden, wenn die Handdominanz des Kindes klar ist. Dann sollte in der Therapie die konsequente Einhaltung einer Hand während einer Tätigkeit eingeübt werden. Ein solches Training verstärkt die Deutlichkeit der Handdominanz nachweisbar; das Kind wird zu einem sichereren Links- bzw. Rechtshänder. Das Kind kann dann in der Therapie klar zu Tätigkeiten mit Arbeits- und Haltehand angeleitet werden. Wichtig ist, dass die ermittelte Handdominanz des Kindes und den Umgang damit, den Eltern und Lehrpersonen mitgeteilt wird.
- **Linkshändigkeit:** Wird bei einem schon eingeschulten beidhändigen Kind festgestellt, dass es linkshändig ist, sollte nicht gleich mit einem Schreibtraining begonnen werden. Dies würde das Kind überfordern, da es sich zuerst an die Lese- und Schreibrichtung von links nach rechts gewöhnen muss. So sollte mit graphischen Voraussetzungen für die Schrift wie Kritzelbewegungen, Striche, Bögen, Kreise, Zielpunktieren,... begonnen werden. Hat sich die Händigkeit stabilisiert, kann mit einem Schreibtraining begonnen werden.
- **Erfahrungszuwachs bieten bei unklarer Diagnose:** Kann die Händigkeit in der Abklärung noch nicht eindeutig ermittelt werden, sollte das erste Ziel in der Psychomotoriktherapie sein, das Kind durch variationsreiche Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen in der Hirnreifung und im Lateralisationsprozess zu unterstützen. Solche Kinder zeigen oft schwache handmotorische Fähigkeiten. Deshalb sollten sie die Möglichkeit bekommen, diese motorischen Fähigkeiten zu stärken und eine gute Rollenverteilung der Hände zu finden.
- **Beidhändige Bewegungen:** Um das Kind im Lateralisationsprozess zu unterstützen, scheinen beidhändige (bilaterale und bimanuelle) Tätigkeiten wichtig zu sein und sollten einhändigen Tätigkeiten vorgezogen werden. Beidhändige Bewegungen können gut anhand von motivierenden Spielen/Bastelarbeiten angeboten werden.
- **Überkreuzungsbewegungen:** Neben beidhändigen Bewegungen scheinen auch Überkreuzungsbewegungen sinnvoll für die Lateralisationsentwicklung zu sein. Beispiele dafür sind Klatschspiele, seitwärts klettern auf der Sprossenwand, grossflächiges Malen, Landhockey,...
- **Alltagsnahe Tätigkeiten für Zuhause:** Einfache Bewegungsspiele zu beidhändigen und Überkreuzungsbewegungen können auch den Eltern gezeigt werden, dass sie diese ab und zu spielerisch mit dem Kind durchführen können. Mit dem Wissen, dass solche Bewegungen sinnvoll und wichtig sind, können gemeinsam mit den Eltern, in den Alltag integrierte Umsetzungs-ideen erarbeitet werden (z.B. Teig auswallen mit dem Nudelholz, Gesellschaftsspiele,...)
- **Weiterverweisen:** Nach einem viermonatigem Bewegungs- und Wahrnehmungstraining soll die Händigkeitsdiagnostik wiederholt werden. Wenn das Kind älter als 5 Jahre ist und die Ergebnisse immer noch keine deutlicheren Ergebnisse der Handdominanz ergeben, sollte das Kind von einem Kinderarzt entsprechend abgeklärt werden → Bei Kindern mit Sauerstoffmangel während der Geburt, Frühgeburten, Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns und Cerebralpareesen kann es zu Hirnreifungsverzögerungen kommen und die Entwicklung der Handdominanz kann verspätet sein.

Kinder die keine/wenig Überkreuzungen machen

Definition

Als Überkreuzen der Körpermittellinie wird das Bewegungsverhalten bezeichnet, wenn eine Hand über die Körperlängsachse in den Greifraum der anderen Hand hineinlangt (z.B. das aufnehmen einer Karte mit der rechten Hand, die auf einem Tisch näher bei der linken Körperseite liegt). Dieses Bewegungsverhalten ist sinnvoll und ökonomisch und dient der Entwicklung der Handdominanz. Manche Kinder führen solche Überkreuzungsbewegungen nur selten durch. Dabei fällt auf, dass (beidhändige) Kinder mit einer unsicheren Handpräferenz im Alltag die Körpermittellinie meist seltener überkreuzen, als Kinder, die eine klare Handpräferenz aufweisen. Überkreuzungen nehmen tendenziell im Verlaufe der Entwicklung zu.

Mögliche Problemstellungen

- **Verwirrung:** Eltern und Lehrpersonen die das Kind im Spiel und im Alltag beobachten, können dadurch, dass das Kind Gegenstände je nach Lageort abwechselnd mit der rechten und der linken Hand greift, verwirrt werden, welche nun die dominante Hand des Kindes ist. Es ist durchaus möglich, dass das Kind bei sonstigen Tätigkeiten eine klare Handdominanz aufweist. Die Bezugspersonen könnten durch das Greifverhalten das Gefühl entwickeln, das Kind hätte sich z.B. für die falsche Schreibhand entschieden. Durch die Verwirrung des Umfeldes kann es auch zu einer Verwirrung des Kindes selbst kommen.

Umgang im Alltag und im Kindergarten/in der Schule

- **Spielerisch Überkreuzungsübungen:** Spielerische Überkreuzungstätigkeiten können gut in den Alltag integriert werden. Einige Beispiele dafür sind Klatschspiele, seitwärts klettern, Regenbogen oder Achten malen, Tisch abwischen, Teig kneten, Fenster putzen, mit Rasierschaum malen,...

Umgang in der Psychomotoriktherapie

- **Diagnostik-Hilfsmittel:** Bei der Diagnostik von beidhändigen Kindern kann es sinnvoll sein, das Überkreuzungsverhalten von Kindern zu beobachten. Macht das Kind nur wenig Überkreuzungen, kann dieses Verhalten ein Hinweis für unreife Hirnentwicklung und/oder unklare Hand-

dominanz sein. Überkreuzungsbewegungen können zum Einen im freien Spiel als auch in vorgefertigten Situationen beobachtet werden. Eine vorgefertigte Situation kann folgendermaßen aussehen: Mehrere Spielkarten werden halbkreisförmig vor dem Kind aufgelegt. In willkürlicher Reihenfolge lässt man das Kind auf einzelne Karten zeigen. Dabei sollte jede Karte dreimal aufgerufen werden. So lässt sich beobachten, welche Hand das Kind auf welcher Körperseite präferiert verwendet. Eine Abwandlung dieser Testung besteht darin, dass das Kind die erwähnte Karte einhändig aufnehmen soll.

- **Förderung bei beidhändigen Kindern:** In der Therapie von beidhändigen Kindern, bei denen noch keine klare Handdominanz festgestellt werden konnte, macht es Sinn spielerische Überkreuzungsübungen anzubieten und diese immer wieder zu wiederholen. Dies kann die Hirnreifung des Gehirnbalkens anregen und so die Entwicklung einer klaren Handdominanz unterstützen.

Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand und (selbständige) Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand

Definition

Bei Menschen mit Ausprägung oder Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand handelt es sich um Personen, die eine angeborene Tendenz zur Linkshändigkeit hätten, aber für das Schreiben die rechte Hand verwenden oder umgekehrt. Aufgrund der Umerziehung von Linkshändern zum Schreiben mit der rechten Hand bis in die 1960er Jahre, gibt es mehr Menschen die mit der rechten Hand schreiben, aber eigentlich Linkshänder wären als umgekehrt. Achtung: Nicht alle Menschen mit einer Ausprägung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand wurden umerzogen. Die Verletzung der dominanten Hand, eine fehlerhafte Diagnostik der Handdominanz, sowie die Ablehnung seiner Händigkeit durch das Kind selbst, können ebenso Gründe dafür sein.

Bei Menschen mit Ausprägung oder Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand handelt es sich um Personen, die eine angeborene Tendenz zur Linkshändigkeit hätten, aber für das Schreiben die rechte Hand verwenden oder umgekehrt. Aufgrund der Umerziehung von Linkshändern zum Schreiben mit der rechten Hand bis in die 1960er Jahre, gibt es mehr Menschen die mit der rechten Hand schreiben, aber eigentlich Linkshänder wären als umgekehrt. Achtung: Nicht alle Menschen mit einer Ausprägung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand wurden umerzogen. Die Verletzung der dominanten Hand, eine fehlerhafte Diagnostik der Handdominanz, sowie die Ablehnung seiner Händigkeit durch das Kind selbst, können ebenso Gründe dafür sein.

Unter **Rückschulung** versteht man die Wiederumkehrung der Umerziehung, das Umlernen des Schreibens mit der eigentlich dominanten Hand. Die Rückschulung ist eine möglich Massnahme, wenn beim Kind, aufgrund der Ausprägung/Festlegung der motorisch schwächeren Hand als dominante Hand oder der Umerziehung zum Schreiben mit der rechten Hand, der Leidensdruck sehr gross ist.

Mögliche Problemstellungen

Wichtig ist zu wissen, dass eine Umerziehung verschiedene Reaktionen beim Kind hervorrufen kann. Einige Kinder haben grosse Probleme, andere gar keine. Generell gilt, je stärker der Links- oder Rechtshänder lateralisiert ist, desto grösser ist die Gefahr von negativen Auswirkungen einer Umerziehung.

- **Hirnstrukturelle Veränderungen:** Eine Studie mass die Gehirnaktivitäten von rechtshändigen, linkshändigen und umgeschulten linkshändigen Personen, während diese am Schreiben waren. Bei den Rechtshändern war die linke Hirnhälfte aktiv und bei den Linkshändern die rechte. Bei den umgelernten Linkshändern waren beide Hirnhälften aktiv. Die Folgerung daraus ist, dass die Umerziehung im Gehirn nicht vollständig erfolgt ist. Trotz der Umerziehung bleibt ein Teil der Handsteuerung auf der eigentlich dafür zuständigen rechten Hemisphäre und nur ein Teil der Steuerung wechselt in die linke Hemisphäre. Die Handdominanz eines Menschen kann somit durch Umerziehung nicht (vollständig) geändert werden. Mit der Umerziehung und der daraus resultierenden beidseitigen Verarbeitung, kommt es zu einer Überlastung des Gehirns und zu Zuständigkeitskonflikten der beiden Hirnhälften in Stresssituationen. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Verarbeitung, zu Denkblockaden und zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit führen. Zum besseren Verständnis hier ein Beispiel von Stotterern in den USA: Der Rückgang von Stotterern in der USA wird mit dem Stoppen der Umerziehung in Verbindung gebracht. Die Anzahl von Stotterern sei von 10% in der Bevölkerung auf rund 1% zurückgegangen, seit die Linkshänder nicht mehr umgeschult werden. Begründet wird dies damit, dass Stotterer eine bilaterale Sprachverarbeitung aufweisen, was zu Zuständigkeitskonflikten im Gehirn führt. Wie oben erwähnt, kann die bilaterale Gehirnaktivität, eine Folge der Umerziehung sein. Aufgrund der hirstrukturellen Veränderungen können verschiedenste Folgen entstehen:
 - **Primäre Folgen** (=direkte Folgen) können sein: Gedächtnis-, Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Sprachstörungen, Legasthenie, Rechenprobleme, Raum-Lage-Schwierigkeiten, fein- und grafomotorische Schwierigkeiten und Sprachstörungen (z.B. Stottern).
 - **Sekundäre Folgen** (entstehen aufgrund der primären Folgen) können sein: psychosomatische und emotionale Beschwerden, Erschöpfung, Stressanfälle, Kopfschmerzen, Minderwertigkeitsgefühle (z.B. Bettnässen, Provokationsverhalten, Aggressionen, Verhaltensauffälligkeiten), Unsicherheit und Rückzugstendenzen, Diskrepanz zwischen Leistungsvermögen und Umsetzungsleistung, Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten.

Umgang im Alltag, im Kindergarten/in der Schule

- **Unterstützung:** Wird eine Rückschulung auf die eigentlich dominante Hand in Betracht gezogen, sollte diese von den Eltern unbedingt unterstützt werden. Ohne die Unterstützung der Eltern ist eine Rückschulung nicht sinnvoll. Die Eltern sollten sich bewusst sein, dass eine Rück-

schulung Zeit und Geduld braucht und dass häusliches Üben ist nötig. Die Rückschulung sollte in einer stressfreien Zeit durchgeführt werden. Das Vorhaben einer Rückschulung sollte von der Fachperson auch gründlich mit der Lehrperson des Kindes abgesprochen werden. Für die Rückschulung sollte ein passender Zeitpunkt gefunden werden, während deren die Schreibmenge für das Kind (in der Schule) reduziert werden kann. Die Lehrperson sollte sich bewusst sein, dass die Rückschulung viel Zeit und Geduld benötigt.

Auch wenn keine Rückschulung durchgeführt wird, sollten die Eltern und Lehrpersonen des Kindes den vorhandenen Schwierigkeiten des Kindes Verständnis entgegenbringen und es unterstützen. Wenn das Umfeld des Kindes die möglichen primären und sekundären Folgen dieser Händigkeit ausprägung kennen, fällt ihnen das Verständnis und die damit verbundene Unterstützung oft leichter.

Umgang in der Psychomotoriktherapie

Abklärung

- **Erkennen von umgeschulten Kindern:** Ein umerzogenes Kind ist meist daran zu erkennen, dass es geschulte Tätigkeiten (wie z.B. Schreiben) mit der rechten Hand durchführt und ungeschulte Tätigkeiten (z.B. einen Reißverschluss zumachen) weiterhin mit der linken Hand ausführt. Aufgrund von Übung und Training ist die rechte Hand der linken in grafomotorischen Aufgaben überlegen. In der Ausübung von ungeschulten Aufgaben, ist die linke Hand der rechten überlegen.
- **Unsicherheit:** Wenn Unsicherheit darüber herrscht, ob für das Schreiben die richtige Hand gewählt wurde, ist es wichtig, dass von einer Psychomotorik- oder Ergotherapeutin eine genaue Diagnostik durchgeführt wird.

Therapieansätze unter Beibehaltung der umerzogenen/umgeschulten Schreibhand

- **Informieren:** Wenn feststeht, dass ein Kind umerzogen wurde oder sich die motorisch schwächere Hand als dominante Hand ausdrückte, sollten die Eltern, das Kind und die Lehrperson über die möglichen primären und sekundären Umschulungsfolgen informiert werden. Falls diese Folgen beim Kind vorhanden sind, kann es die Gründe dafür verstehen und seine Schwierigkeiten besser einordnen. Das Kind kann so nachvollziehen, dass diese Folgen nicht seine Schuld sind, was für das Selbstvertrauen des Kindes sehr wichtig sein kann.
- **Grafomotorisches Training:** Ein spielerisches fein- und grafomotorisches Training der auf das Schreiben geschulten Hand ist bei einem solchen Kind ein möglicher Therapieansatz. So kann es die Buchstabenabläufe automatisieren. Dies deshalb ist wichtig, dass das Kind der geforderten Schreibleistung und dem Schreitempo in der Schule besser gerecht werden kann und die Motivation für grafomotorische Aufgaben nicht verliert.

- **Absprachen:** In Absprache mit der Klassenlehrperson kann entschieden werden, ob das Kind einzelne Buchstabenabläufe in vereinfachter Form schreiben kann, um das Schreibtempo zu steigern. Evtl. kann das Kind für gewisse Arbeiten den Computer benutzen, das seine Kognition nicht unter seinen motorischen Möglichkeiten leidet.
- **Ausgleich:** Es wurde nachgewiesen, dass umerzogene Linkshänder, die Sport treiben oder Musik machen, deutlich weniger gravierende Umschulungsfolgen haben, als jene die weder Sport treiben noch Musik machen. Es wird davon ausgegangen, dass die intensive Zusammenarbeit der beiden Hirnhälften und die Freude an diesen Tätigkeiten die Kommunikation zwischen den Hemisphären verbessert. Man geht davon aus, dass so im Gehirn alternative neurophysiologische Bahnen geschaffen werden. Das Spielen eines Instrumentes und das Sporttreiben kann für ein umerzogenes Kind ein guter Alltagsausgleich sein, bei dem Stress abgebaut werden kann.
- **Einsetzen der eigentlich dominanten Hand:** Für diese Kinder kann es hilfreich und angenehm sein, wenn ihnen in der Therapie aufgezeigt wird, dass sie Tätigkeiten ausser dem Schreiben, mit ihrer eigentlich dominanten Hand durchführen können. Das Kind sollte stets gefragt werden, mit welcher Hand ihm eine Tätigkeit angenehmer zu verrichten ist und ihm die Kompetenz gegeben werden, selbst zu entscheiden, mit welcher Hand es eine Tätigkeit ausführen möchte.
- **Alltagstipps:** Folgende Tätigkeiten und Massnahmen können für diese Kinder im Alltag angenehm sein: Statt dem Schreiben mit dem Stift manchmal auf dem Computer schreiben, viele beidhändige Bewegungen und Aktivitäten ausführen, Tätigkeiten mit Überkreuzungen der Körpermitte ausführen, mit der eigentlich dominanten Hand beim Nachdenken oder Zuhören kritzeln (nicht schreiben). Solche Tätigkeiten können sowohl in der Therapie durchgeführt werden, wie auch den Eltern und Lehrpersonen als Alltagstipps auf den Weg gegeben werden.

Therapieansatz unter Rückschulung der umerzogenen/umgeschulten Schreibhand

- **Folgen:** Eine Rückschulung kann auf der einen Seite die erfolgreiche Aufhebung der Umerziehung zur Folge haben. Auf der anderen Seite können sich durch eine Rückschulung auch die zuvor erwähnten Umerziehungsfolgen verstärken oder sogar neue Folgen entstehen. Es sollten keine zu hohen Ansprüche an die Rückschulung gestellt werden; die Folgen der Umerziehung werden nicht einfach verschwinden. Grundsätzlich sollte eine Rückschulung als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.
- **Fachperson:** Aufgrund oben genannter Folgen und möglichen Risiken sollte eine Rückschulung nur unter Einhaltung verschiedener Kriterien und nur von einer speziell dafür ausgebildeten Fachperson durchgeführt werden. Falls die Psychomotoriktherapeutin nicht eine entsprechende Zusatzausbildung dafür besitzt, kann sie die Eltern und das Kind grob über den Inhalt, den Sinn und auch die Gefahren einer Rückschulung aufklären und abwägen, ob eine solche beim Kind in Betracht gezogen werden sollte. Gegebenenfalls sollte sie das Kind an eine Fachperson weiterverweisen. → Da eine Rückschulung von einer Fachperson durchgeführt wird, geht dieses Nachschlagewerk nicht genau auf den Ablauf einer Rückschulung ein.

- **Unterstützung:** Eine Rückschulung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn das Kind und die Eltern dies für notwendig empfinden. Die Eltern sollten das Kind unbedingt dabei unterstützen, ohne Hilfe der Eltern ist eine Rückschulung nicht sinnvoll. Das letzte Wort, ob die Rückschulung durchgeführt werden sollte oder nicht, sollte das Kind haben.
- **Eine Rückschulung macht dann Sinn wenn...**
 - ...das Kind noch nicht in der Schule ist oder erst am Anfang des Schreiblernprozesses steht.
 - ...das Kind lange links malte und erst kürzlich dazu angehalten wurde, mit rechts zu schreiben.
 - ... grosse grafomotorische Probleme vorhanden sind und die Schreibbewegung noch nicht vollständig automatisiert ist.
 - ...sie aufgrund psychischen/physischen Faktoren notwendig scheint.
- **Erfolgsaussichten:** Für Kinder die bereits im Alter von 15 Monaten bis drei Jahren umerzogen wurden, ist die Aussicht auf den Erfolg einer Rückschulung gering. Höher ist die Erfolgschance, wenn das Kind erst zu Beginn des Schriftspracherwerbs umerzogen wurde. Zum idealen Alter für eine Rückschulung gehen die Meinungen in der Literatur auseinander: Einige Autoren sagen aus, dass eine Rückschulung nach der dritten Klasse in den seltensten Fällen sinnvoll sei, da sich dann die Bewegungsabläufe der Buchstaben schon zu fest automatisiert haben. Je jünger das Kind beim Zeitpunkt der Rückschulung sei, desto grösser seien die Erfolgsaussichten, da dann die Reorganisation des Gehirns noch besser möglich ist. Andere Autoren sagen aus, dass der Erfolg einer Rückschulung im Alter von acht bis zwölf Jahren oft grösser sei, da die Motivation des Kindes (durch den evtl. schon erlebten Leidensweg) höher sein kann. Insgesamt liegen die Erfolgsquoten etwa bei 50%. Der Erfolg ist auch sehr davon abhängig, wie stark die Händigkeitsausprägung des Kindes ist.
- **Zeitpunkt:** Für die Rückschulung sollte eine stressfreie Zeit von mindestens acht Wochen, in der nicht viel geschrieben werden muss, gewählt werden.
- **Voraussetzung:** Bevor eine Rückschulung durchgeführt werden kann, muss eine genaue Diagnostik der Handdominanz durchgeführt werden, dass man mit grosser Sicherheit weiss, welche Handdominanz das Kind eigentlich besitzt.
- **Abbruch/Unterbrechung:** Falls Umerziehungsgsfolgen (Sprachprobleme, Konzentrations-schwierigkeiten,...) zunehmen oder neu entstehen, sollte die Rückschulung entweder ganz abgebrochen werden oder auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben werden.

Ausprägung einer leistungsstärkeren Hand für feinmotorische Tätigkeiten

Mögliche Problemstellungen

- **Verwirrung:** Eltern und Lehrpersonen die das Kind beobachten, können durch die Tätigkeitsaufteilung des Kindes verwirrt sein und dadurch das Gefühl entwickeln, das Kind hätte sich für die falsche Schreibhand entschieden. Durch die Verwirrung des Umfeldes kann es auch zu einer Verwirrung des Kindes selbst kommen.

Umgang im Alltag und im Kindergarten/in der Schule

- **Unterstützung:** Solange das Kind innerhalb von Tätigkeiten (z.B. Schreiben, Werfen, Schneiden,...) konstant die gleiche Hand verwendet, scheint dies für das Kind die bestmögliche Aufteilung zu sein. Die persönliche Handwahl des Kindes für bestimmte Tätigkeiten sollte respektiert werden und das Kind in seinem Handeln bestärkt werden. Zur Klärung der Situation kann in gewissen Fällen eine Abklärung der Handdominanz durchgeführt werden.

Umgang in der Psychomotorik

- **Diagnosestellung:** Zur Klärung der Situation kann es wichtig sein, die Präferenz- und Leistungsdominanz des Kindes diagnostisch genau abzuklären. Falls das Kind in der Schule Probleme mit grafomotorischen Tätigkeiten hat, kann dies in der Psychomotoriktherapie gefördert werden.